

REVUE HYBRIDES (RALSH)

e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060

VOL. 1 · NUM. 2 · DÉCEMBRE 2023

**SCIENCE ET SOCIÉTÉ(S)
TENSION(S) ET ENTRE-DEUX (TOME 2)**

PROLOGUE

FRANCK ROSTOV TSAMO DONGMO

REVUE HYBRIDES (RALSH)

e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060

VOL. 1 · NUM. 2 · DÉCEMBRE 2023

**SCIENCE ET SOCIÉTÉ(S)
TENSION(S) ET ENTRE-DEUX (TOME 2)**

PROLOGUE

FRANCK ROSTOV TSAMO DONGMO

© REVUE HYBRIDES (RALSH), DÉC. 2023

COUVERTURE : © Revue Hybrides

Mise en page et maquetage : Revue Hybrides

PROLOGUE : Dr Franck Rostov TSAMO DONGMO (Université de Dschang, Cameroun)

TRADUCTIONS : Joël Échitchi Teka (Université de Maroua, Cameroun) & Christian Tiako Youadjeu (MINESEC, Cameroun)

Licence d'utilisation : Creative Commons Attribution CC-BY

Les publications peuvent être copiées, diffusées, transmises et affichées sur n'importe quel support ou format, à condition de citer l'auteur (BY) et les références de la revue. Les auteurs peuvent, sans accord préalable, republier tout ou partie de leurs contributions dans une autre revue ou chez un autre éditeur, tout en prenant le soin de mentionner explicitement les références bibliographiques de la première publication dans la Revue Hybrides. Cette licence autorise aussi l'utilisation commerciale.

e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060

<https://revuehybrides.org/>

infos@revuehybrides.org / revuehybrides@gmail.com

Version imprimée en France & Cameroun

Printed in France & Cameroon

Impreso en Francia & Camerún

Revue des Arts, Lettres et Sciences de l'Homme (RALSH)
Arts, Letters and Human Sciences Journal
Publication semestrielle, plus un hors-série
Éditée par l'Association PEA2 (Dépôt légal : N°002/RDA/F.32/SASC)

ÉQUIPE ÉDITORIALE

- **Directeur de publication : Dr Gislain ESSOME LELE**, MCF CNU 14, Université de Franche-Comté, ISTA UR 4011 / Université Jean-Monnet Saint-Étienne, UR ECLLA, France
- **Rédacteur en chef : M. Joël ÉCHITCHI TEKA**, Doctorant, Université de Maroua, Cameroun

SECRÉTARIAT TECHNIQUE ET DE RÉDACTION

M. Narcisse BOUBA DJELANG, Mme. Justine TEMEYISSA PATALE, Dr Franck Rostov TSAMO DONGMO, M. Levi IRAMKISIA, M. Paul BINI KOFFI MOUROUFIE, M. Jean Baptiste NAZEPTO, M. Abraham TEYA, M. Eugène SAKAME, M. Simpson Dorothy MBADINGA MBADINGA, M. Christian TIAKO YOUADJEU & M. Cédric TEGUEDONG NGUEKEU

COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE (NUM. 2)

- **Pr Georges MOUKOUTI ONGUEDOU**, Professeur Titulaire, Université de Bertoua, Cameroun
- **Dr Abdelouahid TIOUIDIOUINE**, Maître de conférences, Université de Relizane / Algérie
- **Dr Ahlem ROUABHIA**, Maître de conférences, Université de Tebessa, Algérie
- **Dr Aimé BANZA ILUNGA**, Maître de conférences, Université de Lubumbashi, RD Congo
- **Dr Arsène ELONGO**, Maître de conférences, Centre de Recherche en linguistique et Langues Orales (CERELLO), Université Marien Ngouabi, Congo
- **Dr Assia MARFOUQ**, Maître de conférences Habilité, Institut des Sciences du Sport de Settat / Laboratoire Ingénierie Didactique, Entrepreneuriat, Arts Littératures et Langues (LIDEAL), Université Hassan Premier de Settat, Maroc
- **Dr Bachir Tamsir NIANE**, Maître de conférences, Université Général Lansana Conté de Sonfonia, Conakry Guinée
- **Dr Djedou Martin AMALAMAN**, Maître de conférences CAMES, UPGC de Korhogo, Côte d'Ivoire
- **Dr Drissa KONE**, Maître de conférences, Université Félix Houphouet-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
- **Dr Frédéric SPAGNOLI**, Maître de conférences, UFC, France

- **Dr Gilbert ATINDOGBE**, Maître de conférences, Université d'Abomey-Calavi, Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Statistique Appliquée et Biométrie (LERSAB), Benin
- **Dr Patrick TOUMBA HAMAN**, Maître de conférences, FALSH, Université de Maroua
- **Dr Raymond-Bernard AHOUANDJINO**, Maître de conférences, Université d'Abomey-Calavi, CEREID, Benin
- **Dr Zacharie HATOLONG BOHO**, Maître de conférences, Université de Maroua, Cameroun
- **Dr Abraham DAOKA**, Université de Maroua, Cameroun
- **Dr Adjé Séverin ANGOUA**, Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Côte d'Ivoire
- **Dr Amos KAMSU SOUOPTETCHA**, Université de Maroua, Cameroun
- **Dr André Bienvenu MFO**, Université de Yaoundé 1, Cameroun
- **Dr Anicet DONFACK SOUNNA**, Chercheur indépendant
- **Dr Antoine-Beauvard ZANGA**, ENS /Université de Yaoundé 1, Cameroun
- **Dr Appolinaire LOUMGUE**, Université de Maroua, Cameroun
- **Dr Arnaud Romaric TENKIEU TENKIEU**, Enseignant associé, Université de Douala, Cameroun
- **Dr Bertin GUEFACK, PhD**, Université de Yaoundé, Cameroun
- **Dr BIRWE GODWE**, Enseignant-chercheur, Département de Langues et Cultures Camerounaises, ENS, Université de Maroua, Cameroun
- **Dr Dimkêg Sompasaté Parfait KABORE**, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso
- **Dr Doba SORO**, Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire
- **Dr Érick Achille NKO'O BEKONO**, Université Protestante d'Afrique Centrale, Cameroun
- **Dr Fabrice ONANA NTSA**, Université de Yaoundé 1, Cameroun
- **Dr Floribert NOMO FOUA**, Centre de recherche en littérature comparée, Université de Yaoundé 1, Cameroun
- **Dr Franck AMOUSSOU**, Laboratoire Lettres, Éducation et Communication (LaboLEC), Université André Salifou (UAS) de Zinder, Niger
- **Dr Franck Rostov TSAMO DONGMO**, FLSH, Université de Dschang, Cameroun
- **Dr Harold Gael NJOUONANG DJOMO**, Laboratoire GREVA (Groupe de Recherche sur les Villes d'Afrique), Cameroun
- **Dr HASSANA**, DGSN, Cameroun
- **Dr Herman KAMWA KENMOGNE**, Université de Yaoundé I, Cameroun
- **Dr Jean de Dieu GWETH BI BISSO**, Institut supérieur des sciences et techniques appliquées à la santé, Cameroun
- **Dr Joseph Yannick MBATCHOU**, Université de Yaoundé I, Cameroun
- **Dr José Alejandro MORALES SOTO**, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

- **Dre Karima ZEROUALI**, Laboratoire SEPRADIS, université de Biskra, Algérie
- **Dr Landry Yves FALLE**, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire
- **Dr Malek KHALDI**, Chercheuse indépendante, Tunisie
- **Dr MFOUAPON ALASSA**, Laboratoire de géographie rurale, Université de Yaoundé, Cameroun
- **Dr Oscar KEM-MEKAH KADZUE**, Chargé de cours, Escuela Normal Superior de Yaundé I, Cameroun
- **Dr Pierre Ledoux NDII**, Université de Yaoundé 1, Cameroun
- **Dr Régine Mireille ESSAMA**, Université de Bertoua, Cameroun
- **Dr Robert MAMADI**, Maître Assistant (Cames), Université Adam Barka d’Abéché, Tchad
- **Dr Saïdi HICHAM**, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Meknès, Université Moulay Ismail, Maroc
- **Dre Samira BERDJI BESSEGHIR MUSTAPHA**, PhD, Université de RELIZANE, Algérie
- **Dr Stéphane KALUDI NDONDJI**, Université de Lubumbashi, RD Congo
- **Dra Susana Astrid LÓPEZ GARCÍA**, Instituto Tecnológico Superior de Naranjos, México
- **Dr Thierry Martin FOUTEM**, Université de Dschang, Cameroun
- **Dr Thomas FONE**, Chargé de cours, Université de Douala, Cameroun
- **Dr Wendnonga Gilbert KAFANDO**, Maître Assistant, Laboratoire de Recherche et de Formation en Sciences du Langage (LAREFOS)/ Université Joseph KIZERBO (UJKZ), Burkina Faso
- **Dre Winnie NYANGON**, Université de Ngaoundéré, Cameroun
- **Dr Yao Saturnin Davy AKAFFOU**, Université Félix Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire
- **Dr Zoukoulou OURO-GBELE**, Laboratoire de Recherche sur la Dynamique des Milieux Et Sociétés (LARDYMES), Université de Lomé, Togo

SOMMAIRE

PROLOGUE..... X

LA TRANSVERSALITÉ DISCIPLINAIRE : UNE VERTU HEURISTIQUE À L'ÈRE DE LA GLOBALISATION .xi

Disciplinary transversality: a heuristic virtue at the era of globalisation.....xi

Franck Rostov TSAMO DONGMO

{SECTION 1}

SCIENCES DU LANGAGE & LITTÉRATURES.....2

INTERACTION AS PERSUASION ACT IN ADVERTISING MESSAGES: CASE OF NUTRITIONAL COMPANIES.....4

L'interaction comme acte de persuasion dans les annonces publicitaires : Le cas des entreprises agroalimentaires4

Koffi Julien KIROUA

ÉTUDE SOCIO-DESCRIPTIVE DE LA CONFIGURATION DU CHAMP LITTÉRAIRE CAMEROUNAIS DEPUIS L'AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATIE : ENTRE DISPARITION, ESSOUFFLEMENT ET NOUVELLES APPARITIONS DES STRUCTURES DE PRODUCTION DE LA LITTÉRATURE20

Socio-descriptive study of the cameroonian literary field since the advent of democracy : between disappearance, shortness of breath and new appearances of structures of literature production20

François Bertrand FOTSO

INCIDENCIA DEL FACTOR "GÉNERO" EN LA PRODUCCIÓN LÉXICA DE LOS ALUMNOS DE ELE DE LA SECUNDARIA EN LA PARTE SEPTENTRIONAL DE CAMERÚN34

Incidence of the gender in the lexical production of secondary school students of elle in the northern part of Cameroon34

Zacharie HATOLONG BOHO

Mohamadou AMINO

DU DISCOURS MÉDIATIQUE SUR LA COVID-19 VERS UNE MISE EN PLACE DES STRATÉGIES ARGUMENTATIVES POUR SENSIBILISER LA POPULATION.....50

From media discourse on covid-19 to implementing argumentative strategies to raise public awareness.....50

Laurent LAGASSO

STATUT ET POSITIONNEMENT DU DISCOURS PLURI-FACIAL DU PRÉSIDENT MACKY SALL A L'OCCASION DU NOUVEL AN (DÉCEMBRE 2022) : QUELLE VALEUR SYNTAXICO-ÉNONCIATIVE ? .70

Status and positioning of President Macky Sall's multi-facial speech on the occasion of the New Year (December 2022): what syntactic-enunciative value?70

Papa Lamine SARR

Aminata DIAGNE	
MOTIVATIONS DES PHRASÉOLOGIES ICONIQUES : EXPLORATION SÉMANTICO-COGNITIVE.....	84
<i>Motivations of iconic phraseologies : semantic-cognitive exploration.....</i>	84
Fayçal AGZOOM	
Brahim OUMERAOUCH	
LES VOIX EN DIALOGUE DANS LE DISCOURS CARICATURAL D’IMAD SANOUNI	103
<i>Voices in dialogue in the cartoonish discourse of Imad Sanouni</i>	103
Wyam WALIDI	
Hafida EL AMRANI	
{SECTION 2}	
SCIENCES HUMAINES.....	123
TROUBLES PSYCHOAFFECTIFS ET DIFFICULTÉS D’ADAPTATION INSTITUTIONNELLE DES ENFANTS DE L’ORPHELINAT « LE BON SAMARITAIN » DE NIAMEY.....	124
<i>Psycho-affective disorders and difficulties of institutional adaptation of the children of the Orphanage “Le Bon Samaritain ” of Niamey</i>	<i>124</i>
Soumana AMADOU	
OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉVOLTES URBAINES : CAS DE L’ASKIA NOUH ET DE LA RÉSISTANCE SONGHAY DU DENDI DE 1592 À 1595.....	140
<i>Foreign occupation and urban revolts: case of Askia Nouh and the Songhay resistance of Dendi from 1591 to 1595</i>	140
Dibahi Brice AYMARD LEGRET	
ABSENCE DE LA QUESTION DE RESTITUTION DES OBJETS D’ART DANS LES GRANDS AXES DE LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE ET INTRUSION D’ACTEURS PARADIPLOMATIQUES ET NON ÉTATIQUES DANS LE CHAMP DES RELATIONS INTERNATIONALES	156
<i>Absence of the question of restitution of works of art in the main axes of Cameroonian diplomacy and intrusion of paradiplomatic and non-state actors in the field of international relations.....</i>	156
Calvin Patrick BANDAH PANGA	
REGARD SUR LES RELATIONS CHINE-AFRIQUE SUBSAHARIENNE : ENTRE HYPOTHÈSE DE LA PÉRIPHÉRISATION, DU GAGNANT-GAGNANT ET LA VOIE DU SALUT	172
<i>Look at the China-Sub-Saharan Africa relationship: between the hypothesis of the peripheralization, of win-win, and the path to salvation</i>	172
Thierry EVINA MIMBAMA	
DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL AU CAMEROUN : UN ENJEU DE GOUVERNANCE DE LA RÉFORME DE 2019 ET SON IMPACT SUR LE STATUT SPÉCIAL DES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST.....	190

Decentralization and local development in Cameroon: a governance issue of the 2019 reform and its impact on the special status of the North-West and South-West Regions.....190

Serge DJAMPOU

{SECTION 3}

SCIENCES DE L'ÉDUCATION.....205

ANALYSE DE L'UTILISATION DE LA LANGUE WOLOF COMME MOYEN D'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE DU FRANÇAIS CHEZ LES ÉLÈVES DU COURS MOYEN DEUXIÈME ANNÉE (CEM2) AU SÉNÉGAL206

Analysis of the use of the Wolof language as a means of learning to read French among second-year middle school students (CEM2) in Senegal206

Salif BALDE

Soumayé DIALLO

Mamadou FOFANA

L'AUDIODESCRIPTION : UNE TECHNIQUE NOVATRICE AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L'ÉCOLE INCLUSIVE AU MAROC218

Audio description: an innovative technique for promoting inclusive schools in Morocco.....218

Omar ISMAILI

Abdelhamid BELAIDI

EFFET DU STATUT DES ENSEIGNANTS ET DU RÉPÉTITEUR À DOMICILE SUR LES PERFORMANCES SCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE.....232

Effect of the status of teachers and home rehearsal on the academic performance of secondary school pupils232

Zakari MAHAMADOU

CONFLIT ARMÉ AU MALI ET DÉSCOLARISATION À L'ACADÉMIE D'ENSEIGNEMENT DE MOPTI .246

Armed conflict in Mali and young children unschooling at the Mopti Teaching Academy.....246

Moctar SIDIBE

Soumaïla COULIBALY

Ibrahima MAÏGA

{SECTION 4}

SCIENCES JURIDIQUES & POLITIQUES.....257

LA PÉNALISATION AFRICAINE DU DROIT INTERNATIONAL : UNE APPROPRIATION AFRICAINE DE LA RÉPRESSION PÉNALE INTERNATIONALE.....258

The african penalisation of international law: an african appropriation of international criminal law258

Line Murielle EMAH NGONO

{SECTION 5}

ARTS 269

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU BURKINA FASO ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.
POINTS DE RENCONTRE, DÉFIS ET PERSPECTIVES 270

*Cultural and creative industries in Burkina Faso and artificial intelligence. Meeting points,
challenges and prospects* 270

Jacob Yarassoula YARABATIOULA

Kiswendsida Paul Ismaël NANA

NORMES D'ÉDITION DE LA REVUE *HYBRIDES* 285

PROLOGUE

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

LA TRANSVERSALITÉ DISCIPLINAIRE : UNE VERTU HEURISTIQUE À L'ÈRE DE LA GLOBALISATION

Disciplinary transversality: a heuristic virtue at the era of globalisation

FRANCK ROSTOV TSAMO DONGMO

FLSH- Université de Dschang, Cameroun

Email : ftsamodongmo@yahoo.fr

iD ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3415-4676>

Après le premier numéro paru en septembre 2023 sur la thématique des tensions entre la science et la société, le présent numéro, révolutionné dans ses approches et choix corpusculaires, s'inscrit dans la même veine aussi bien qualitativement que quantitativement. Reparties en 02 tomes et catégorisées en 07 sections subsidiaires, les contributions de ce deuxième numéro ont le mérite de s'inscrire dans un paradigme de transversalité scientifique en vue de mettre en lumière le caractère heuristique de la *Revue Hybrides*. La première section consacrée aux *Sciences du langage et littératures* qui inaugure l'ouvrage porte une attention particulière aux thématiques de phraséologie, d'enjeux du discours publicitaire et de l'onomastique. Les travaux sur les alternances codiques sont mis en évidence aussi bien en rapport avec les langues locales (au Burkina Faso et au Sénégal) et les parlers hybrides comme le camfranglais au Cameroun. Les travaux en littérature sont conflués dans des études imagologiques et sociocritiques, lesquels riment en écho avec la littérature de genre, notamment féministe, revêtant des enjeux culturels.

La section dédiée aux *Sciences humaines* suit logiquement, avec un large éventail de thématiques contenues dans ses articles. Il s'agit, tour à tour, des travaux de psychologie, ceux relevant de l'histoire des relations internationales dans les pays de sous-région Afrique et leurs liens avec les puissances internationales comme la Chine ; une contribution assez actuelle centrée sur le patrimoine matériel et immatériel de l'Afrique inscrit également ce numéro dans le sillage de l'histoire des civilisations. La section se referme sur une question contextuelle dans plusieurs pays d'Afrique comme le Cameroun, plus précisément sur la problématique du

développement local dans les communautés territoriales décentralisées. Quant aux *Sciences de l'éducation*, les travaux donnent à voir l'émergence des pédagogies nouvelles et inclusives au moyen des canaux hybrides (pratiques de classe et digitales) et des techniques parascolaires. Dans ces différents paradigmes didactiques, les facteurs exogènes contribuant à l'entrave de l'environnement scolaire sont au rendez-vous. Dans ce sens, les conflits communautaires et les violences scolaires ne sont pas en reste.

La section sur les *Sciences juridiques et politiques* s'inscrit dans ce numéro avec un article sur les enjeux de contextualisation du droit international, tel qu'ils peuvent être nuancés et adaptés de façon pratique aux réalités africaines. Le volet sur les *Sciences économiques* interpelle pour sa part, à travers un article qui porte sur la problématique de la balance monétaire dans le climat des affaires entre les devises étrangères et le contexte africain. À travers une analyse économétrique, il aboutit au résultat sur l'adoption d'une politique d'ouverture vers l'extérieur, beaucoup plus protectrice, qui tient compte de la fluctuation du dollar et également qui rend transparent le climat des affaires à travers des actions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une section à part, du moins en voie d'intégration dans les axes privilégiés de la revue porte sur les *Arts*. Ce numéro aborde donc une contribution sur les changements opérés par l'Intelligence Artificielle dans les Industries culturelles et créatives au Burkina Faso. En reconnaissant que l'Intelligence Artificielle est devenue un levier clé de développement artistique, l'article ne manque pas de souligner les défis sécuritaires, infrastructurelles et logistiques qu'elle induit dans les industries culturelles. La dernière section de l'ouvrage est consacrée aux *Comptes rendus*. Le premier porte sur les résistances au système esclavagiste établi par les colons, mettant en exergue les suicides, avortements et infanticides dans l'Amérique Espagnole. Le deuxième quant à lui est une note de lecture se penchant sur l'œuvre intitulée *Dans les arcanes du destin* de André Liboire Tsala Mbani.

La nature du corpus d'étude de ce numéro est à souligner : il rassemble une variété de supports alliant des discours fictionnels, plus précisément les romans ; les pièces dramatiques en études littéraires ; les sources historiques, archivistiques et législatives sur lesquelles s'appuient des contributions en sciences humaines et juridiques ; des supports audiovisuels et numériques résultant sur les enjeux de la globalisation et de la digitalisation ; et enfin quelques cas d'études de terrain basées sur les phénomènes humains dont se revendiquent les contributions en psychologie et en géographie. Quant à sa rédaction, la configuration linguistique de ce numéro s'inscrit dans une hybridité linguistique au service du potentiel lectorat global. Il se veut multilingue du fait de la confluence de 3 langues –français, anglais et espagnol– employées pour rendre intelligibles les différents textes.

En somme, le moins que l'on puisse dire, sans prêter le flanc à la facilité, c'est qu'on ne saurait tout dire dans un seul numéro. De ce fait, chacune des thématiques s'imprime dans une diversité de cadres théoriques et méthodologiques qui, en commun, aboutissent aux résultats probants et actuels sur des questions contextuelles et sociales dont seule peut se réclamer une approche éclectique axée sur la

transdisciplinarité, alliant les domaines des sciences du langage, sciences humaines, sciences de l'éducation, sciences économiques aux sciences juridiques. Les phénomènes sociaux y sont abordés, en toute objectivité, en vue de questionner les pratiques linguistiques et les faits littéraires; d'élucider les comportements sociaux et culturels; de bannir les schèmes culturels les plus triviaux dans des contextes sociaux les plus redoutés.

{SECTION 1}

**SCIENCES DU LANGAGE
& LITTÉRATURES**

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

INTERACTION AS PERSUASION ACT IN ADVERTISING MESSAGES: CASE OF NUTRITIONAL COMPANIES

*L'interaction comme acte de persuasion dans les annonces publicitaires : Le cas des
entreprises agroalimentaires*

KOFFI JULIEN KIROUA

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Email : julien.vie92@gmail.com

iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0001-9578-9045>

ABSTRACT

This paper, falling within the framework of discourse studies, explores people's interaction in advertising discourse. Few research on people's interaction in advertising messages has been conducted. This article integrates a qualitative approach analysis while basing on enunciation theory. Some advertisements downloaded from websites have been investigated. The results show that people's interaction in advertisements is highlighted by person, time, and space deixis. They build a space-temporal frame within which interaction between advertiser and audience (customers and prospects) is favored to activate persuasion. In the case of the analyzed data, the following person deixis are noticed: I, we, you, and their variants; time deixis involve verbal tenses (present and past simple), temporal adjectives and adverbs; space deixis are made of demonstrative pronouns (this and that) and adverbs (here, there).

KEYWORDS : Advertising; Deixis; Interaction; Persuasion.

RÉSUMÉ

Cet article, qui s'inscrit dans le cadre des études du discours, aborde la question de l'interaction interpersonnel dans le discours publicitaire. L'étude des interactions interpersonnelles dans les messages publicitaires a moins fait l'objet d'études. Cet article intègre une approche qualitative. Des annonces téléchargées à partir de sites web ont été étudiées. Les conclusions de cette étude montrent que les interactions dans les messages publicitaires sont mises en relief par les deixis de la personne, du temps et de l'espace. Ils constituent un cadre spatio-temporel qui favorise l'interaction entre l'annonceur et l'auditoire (clients et prospects) afin de déclencher la persuasion. Dans le cas de l'analyse des données, on observe ces deixis de personne : Je, nous, tu, et leurs variantes ; les déictiques temporels comprennent les temps verbaux (le présent et le passé simple), les adjectifs et adverbes de temps ; les déictiques spatiaux sont caractérisés par les pronoms démonstratifs (ceci et cela) et les adverbes (ici, là).

MOTS-CLÉ : Deixis ; Interaction ; Persuasion ; Publicité.

Introduction

Approaches aimed at understanding the concept of "people" are diversified and multiple in accordance with social sciences and humanities perspectives. People can be apprehended by taking into account psychological, anthropological, sociological, biological, and linguistic dimensions. The last one is the field on which this paper is focused. Research on the expression of "people" in utterance and discourse has been much conducted. Either in enunciation or pragmatics, numerous papers and books have been written about the topic. In linguistics, talking about "people" refers to highlighting the features of their manifestation in discourse and utterances. It may involve syntactic, morphological, phonological, and discursive clues. Discourse, text, and utterance of people have been much investigated (Benveniste, 1966; Jakobson, 1960; Kerbrat-Orecchioni, 1997; Yule, 1996). The discursive approach is therefore favored in this paper. The presence of people in discourse or utterance is marked by the interaction that occurs between them. Interaction is the exchange or conversation between people. The play of interaction implies that the speaker and interlocutor will take the floor alternately one after the other. It permits the establishment of a communicative link between people. It helps to recreate the natural context of communication of people's daily life. It also helps to build an emotional link with the audience.

Quoting Thompson's work, Talbot (2007) underscores that interaction implies three dimensions: face-to-face interaction, mediated interaction, and mediated quasi-interaction. Some studies show that pronouns play an important role in the categorization of literary text types (Gibbons & Macrae, 1994). Then, interaction is perceived as the expression of human beings' language (Benveniste, 1960). Even if it is possible to enumerate numerous studies about interaction, very few deal with advertising discourse. This paper aims to fill in this gap by analyzing people's interactions with advertisements for nutritional companies. Interaction, as it occurs in advertising, is mediated by quasi-interaction. Interaction happens in a separated context with an availability extended in time and space; the range of symbolic cues is narrowed; action is oriented towards an indefinite range of potential recipients; and it is monological. In spite of this monological aspect, contrary to face-to-face and mediated interaction, quasi-interaction involves different major components, namely the speaker, the co-speaker, the space of interaction, and the time of interaction. The investigation seeks to determine the strategies used by advertisers and marketers to create interaction in advertising discourse. This paper aims to identify the person deixis used in advertising discourse, to investigate time and space deixis in advertising, and at last, to explain their relation in the process of persuasion in advertising discourse. The main objective mentioned can be attained by giving answer to the following questions: what are the person deixis used to make advertising sound interactive, how are the time deixis integrated to build an interactive advertising discourse, and what are the space deixis used to build a geographical sphere in the mind of the audience? Finally, how do they contribute to

persuading the audience? This paper opts for a qualitative analysis approach. Nutritional advertising messages have been collected on websites for this purpose. The analysis is organized around three parts: firstly, person deixis in advertising messages; secondly, time deixis in advertising messages; and finally, space deixis in advertising.

1. Person Deixis in Advertising Messages of Nutritional Companies

Person deixis are, in reality, composed of the first-person deixis, the second-person deixis, and the third-person deixis. They have an extralinguistic function because they serve to point or index in the context or environment of either speaker or co-speaker. Cervoni (1987) adds a third category: the *delocuté*, that is, the being of which it is spoken. Their use in advertising commercials is not useless; they contribute to making advertising messages persuasive and absorbing so that they can lead consumers to buy the advertised product. That is why Cook underlines that "one of the most distinctive features of advertising is its use of pronouns." (1992, p. 128)

Within the framework of this paper, the analysis is focused on all of them first, though the consideration of the third person as being deixis is not accepted and sustained by several linguists. Benveniste (1966) sees it as a non-person. For him, people are characterized by "je"¹ and "tu"². As for Cervoni (1987), he does not argue the opposite idea since, for him, the third person plays only a passive role, unlike to the first-person deixis and second-person deixis, which play not only a passive role but more of an active role. However, in the frame of this work, we consider that all these pronouns are the different stances of the narrators in the advertising messages.

1.1. First-Person Deixis in Advertising Messages of Nutritional Companies

First-person deixis are represented through two major sets of pronouns. On the one hand, the first singular person deixis "I" and its variants such as "me, mine, and myself." On the other hand, the first plural person deixis "we" and its variants, namely, "our, ourselves, and us." These first plural person deixis take the form of the personal pronoun "we," the genitive "our," and the object "us." The use of these first plural person deixis in the conception of advertising messages is not trivial. As Mills outlines, "words are rarely neutral in their impact... words often carry emotional meaning that extends beyond their dictionary definition" (2000, p. 91). It is the same with pronouns, too.

In the case of "We," the narrator is perceived as a character of the advertising message. In short, it expresses his or her involvement in the message. Yule (1996) and Kerbrat-Orecchioni (1997) think it can be either "inclusive 'we'" or "exclusive 'we'". 'We' is inclusive when it implies the speaker plus the co-speaker, whereas it is exclusive when it implies the speaker plus other(s). It is therefore the idea of

¹ I

² you

psychological proximity that is implied here under the appearance of 'we' and its variants such as 'our', 'us', and 'ourselves'. The beneath commercials (1) and (2) of the Coca-Cola Company help understand them well.

(1) We make, keep growing, work harder, what about our happiness? Happiness is not just something you feel. It is something you can create. Creating a great meal gives you and your family happiness or creating music, we are the world's biggest makers of amateur music! Creating happy together time for our friends makes us happy. Creating the biggest summer parties ever make us happy. Any moment can be a happy moment... if we remember to create it so. So let's open Coca-Cola and create happy! Starting this new year, let's become the biggest creators of happiness...

(2) This summer, we invited Great Britain..... to share a coke. Putting your name on bottles find yours... Around town & up in lights... and it looks like you liked it! We asked you to share..... and share you did! And with people you love... Share a coke with Richard, James #share a coke But the sharing didn't stop there... We hit the road to give you all the chance to share. And over 350,000 of you joined us Coca-Cola thank you for sharing.

Contrarily to commercial (2), where Pronoun "we" does not only reflect the "manufacturer," (Cook, 1992, p. 128) but also the company as an entity, namely Coca-Cola, which invites people (consumers and potential customers) to act in a certain way, it is a "we" of majesty that is deployed in commercial (1). "We" is an inclusive one that is composed of the manufacturer plus the audience (potential reader or customer). The co-speaker is here implied without his permission, and he is pragmatically invited to share an idea but also to feel himself interested in what she or he reads or listens to. That is why Beard states that the "pronouns 'we/our' bind speaker to audience; agreement with his view is taken for granted" (2000, p. 41). In fact, through these pronouns, ideas are more easily inoculated in the mind of the customer because he assumes and shares them with the manufacturer.

That being said, the genitive (possessive pronoun) 'our' comes here to show that values such as work, happiness, friends, and family in the commercial (1) and sharing in the commercial (2) proposed by Coca-Cola Company through their drink range appear no more as a hypothesis but as belonging already to the audience. This situation is not only observable in the commercial for Coca-Cola but also in the one for Guinness & Co. And its commercial, untitled Empty Chair, shows it well.

(03) The choices we make reveal that the true nature of our Guinness is made of more³.

From the foregoing, we highlighted two pragmatic values that could convey the pronoun 'we' and its variants, namely, on the one hand, the 'we' manufacturer,

³ Transcription of Guinness & co advertisement.

and on the other hand, the 'we' inclusive, involving the manufacturer plus the audience (potential reader or customer). Nevertheless, in this advertising sequence of Guinness, the 'we' inclusive is no more a 'we' inclusive of the manufacturer plus the audience but a 'we' inclusive involving the advertiser plus the audience.

In fact, "we" is inclusive when it implies a speaker (I) plus a co-speaker (you). However, as stated by Cook, in the language of advertising, "'I' is often the advertiser" and 'you' "the receiver's own self" (1992, p. 129). It is therefore here a 'we' inclusive, taking into account advertiser plus receiver (audience). As well as the 'we' inclusive of manufacturer plus audience, it aims at making a link, a psychological proximity between the advertiser suggesting a product to the potential customer; this use of 'we' aims at the sharing of emotion, the implication, and the interest of the audience as for the message.

To sum up, it is worth saying that the analysis of the first plural person deixis' occurrence in the play of persuasion of drink companies has revealed that the pronoun 'we' and its variants could take several pragmatic functions so as to make the advertising messages attracting, namely, the 'we' manufacturer, when the company takes the floor to convey and sell an idea and thereby its products; then the 'we' inclusive involving manufacturer plus audience; and at last, the 'we' inclusive involving advertiser plus audience. In other words, the narrator uses the voices of majesty and shares ideas to persuade customers and prospects. Nevertheless, this analysis of first person deixis need be completed because the advertising language makes use of the first singular person deixis in the working of its mechanism of persuasion too.

In this way, It is necessary from the start to assume that it is a question here about the pronoun 'I' and its multiple variants (me, myself, and mine). About first-person deixis 'I', Benveniste states that " « Je » désigne celui qui parle et implique en même temps un énoncé sur le compte de « Je » : disant « Je », je ne puis parler de moi.⁴"(1966, p. 228). 'I' refers to the subjectivity and the testimony of oneself. Through the 'I', the speaker manifests himself and makes his opinions, ideas, and intentions known. Through 'I', it is the unveiling of the being that is done. Beliefs and thoughts are expressed and launched as arrows, with some objectives. As for Cervoni, he argues that « à chaque occurrence de je ce mot ne peut désigner que l'individu qui a dit je pour parler de lui-même⁵ » (1987, p. 27). In line with him, Kerbrat-Orrechioni states that

pour recevoir un contenu référentiel précis, les personnels exigent en effet du récepteur qu'il prenne en considération la situation de communication, et cela

⁴ "I" denotes the one who speaks and at the same time implies a statement about "I": by saying "I", I can only speak about myself. (translation mine)

⁵ in each instance of I, this word can only refer to the individual who said it to refer to himself. (translation mine)

de façon : Nécessaire et suffisante dans le cas de « je » et de « tu » : ce sont de purs déictiques⁶ " (1997, p. 40).

In other words, for Kerbrat-Orecchioni (1997) to receive precise referential content, person pronouns require that the co-speaker takes into account the communication situation necessarily and sufficiently in the case of "I" and "you"; they are pure deixis. In analyzing this statement, we therefore understand that the pronoun 'I' gets its referential value in the discourse context. Because out of such context, it could not have any meaning. In the advertising messages, the use of the pronoun 'I' is not less common. That is what is displayed in the following examples of Guinness & Co. commercials:

- (04) I feel like a Guinness. There's nothing like a Guinness when you're hot and tired.
- (05) Since you're not here to have one with me, I'm sending you this- sup up, - cheerio!
- (06) for the mutual misunderstanding that was clearly my fault.

In these advertising messages, we notice that the advertiser lets down his role and hides himself behind the image of any individual who evokes some daily life topic such as hotness, tiredness, and sharing. In reality, it is the narrator who speaks. He takes the place of the advertiser to express his feelings. In the case of this advertisement, the narrator is a carpenter. The substitution that takes place here is to convey the illusion of the real. That illusion aims at making the audience think that it was he who elaborated the message. He therefore has the impression of reading what characterizes him. The advertiser, by so doing, that is, by the fact of self-substituting, aims at showing the dialogue, the verbal interaction that exists in the advertising messages. That procedure is to be understood as "Monsieur Tout le Monde⁷," a sort of voice-off. In fact, this voice is the narrator's voice.

In the absence of the pronoun 'I', the advertiser often makes use of its variants, namely myself, mine, and me. All these pronouns reinforce the implication and the strong presence of the narrator in the advertising messages. As well as the pronoun 'I', they manifest the subjectivity of the speaker. According to Cook it is "the expert, the relator of experiences and motives leading to the purchase of the product," (2001, p. 128–129). That is also what is exhibited in the following advertising message from Guinness & Co.

- (7) Guinness time. Have this one with me!
- (8) "For me, there's only one milk for all my kids.

⁶ To be given a specific reference meaning, pronouns require receiver to consider the communication situation, both necessarily and sufficiently in the case of "I" and "you", which are pure deictics. (translation mine)

⁷ Everyone (translation mine)

- (9) Pass me a cold one

In this advertising sequence, the adjunct "me" refers to the narrator who took the place of the advertiser. He or she is considered the expert on the drink Guinness. He is the one on whom the look of the co-speaker is turned directly and, therefore, the direct object of the attention of the audience. He motivates and inspires the trust of the audience in the purchase of Guinness.

1.2. Receivers in Advertising Messages of Nutritional Companies

The second-person deixis are 'you', 'yourself', 'yours', and 'your'. Kiroua states that "They are the linguistic traces of receiver's presence in the utterance. He is the one who is posed by the speaker" (2022, p. 75). In this vein, Benveniste states that "quand je sors de « moi » pour établir une relation vivante avec un être, je rencontre ou je pose nécessairement un « tu », qui est, hors de moi, la seule « personne » imaginable"⁸ (1966, p. 232). This situation is revealed in the following advertising messages of Coca-Cola, PepsiCo, and Guinness, either under the pronoun 'I' and its variants or under the plural form of 'I' that is, 'we' and its variants:

- (4) I feel like a Guinness. There's nothing like a Guinness when you're hot and tired.
- (05) Since you're not here to have one with me, I'm sending you this- sup up, -cheerio!
- (1) We make, keep growing, work harder, what about our happiness? Happiness is not just something you feel. It is something you can create. Creating a great meal gives you and your family happiness or creating music, we are the world's biggest makers of amateur music! Creating happy together time for our friends makes us happy. Creating the biggest summer parties ever make us happy. Any moment can be a happy moment... if we remember to create it so. So let's open Coca-Cola and create happy! Starting this new year, let's become the biggest creators of happiness...
- (02) This summer, we invited Great Britain..... to share a coke. Putting your name on bottles find yours... Around town & up in lights... and it looks like you liked it! We asked you to share..... and share you did! And with people you love...Share a coke with Richard, James #share a coke but the sharing didn't stop there...We hit the road to give you all the chance to share. And over 350,000 of you joined us. Coca-Cola thank you for sharing.
- (10) He'll give you a rest during the rush

In analyzing the above advertising messages, it is noticed that the pronoun 'you' is preceded or followed by the linguistic trace of the first person deixis, either 'I' or 'we'. It is therefore understood that 'I', whatever its singular form "I" or plural form "We", calls for the presence of 'you', which is the linguistic trace of the receiver

⁸ "when I set out from "me" to engage in a living relationship with a being, I necessarily meet or set down a "you", who is, outside myself, the only thinkable "person "" (Translation mine)

(potential reader or customer) in this context. However, the analysis of the collected data reveals that the presence of the audience can be motivated without the explicit linguistic marker of the speaker. This state of things can be perceived through the following commercials for Coca-Cola, Guinness, and Pepsi:

- (11) Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING. Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!
- (12) This is when you want something more than a soft drink. Nothing soft about the taste of Coca-Cola... lifts your spirits- boosts your energy.
- (13) Wave after wave. Drink after Drink. You ride the big one all the way in. then: Coca-Cola, splashing over your thirst. Cold. Fresh. With that one-of-a-kind taste. Coke has the taste you never get tired of. It makes the best things in life go even better. Like the perfect wave. Like anything. Things go better with coke.
- (14) Simply deduction: it is time for Coca-Cola. Lifts your spirits, instantly. Tastes great too... never-too-sweet.
- (15) What' so hot about lunch? Ice-cold Coca-Cola, of course. It has the taste you never get tired of. Always refreshing. That's why things go better with Coke after Coke after Coke.
- (16) Have a Guinness when you're tired.
- (17) Guinless isn't good for you.
- (18) Why couldn't they copy its strength? Guinness is good for you
- (19) Guinness now costs less. Guinness is good for you.
- (20) For when you've got a lot on your plate. Find us in the biscuit aisle.
- (21) Now you can pay rent and eat.
- (22) You mean a woman can open it?
- (23) When the sun is hot, you feel the uncontrollable desire to enjoy today's great taste. Deliciously refresh yourself with a nice chilled Pepsi at all costs. Pepsi, the choice of the new generation⁹.
- (03) The choices we make reveal the true nature of our character. Guinness is made of more.

In these examples, we refer to the omnipresence of the pronoun 'you' and its variants 'yours, your, and yourself'. That repetitive use of 'you' reveals all the importance that this pronoun holds in the procedure of persuasion in advertising messages. The pronoun 'you' conveys very often a double image. That is what is outlined by Cook (1992) when he notes that the pronoun 'you' includes two exophora, implying both reference to an individual in the picture and the receiver himself. This "dual identity of 'you' is matched by the mysterious identity of 'I' that is not revealed" (Cook, 1992, p. 129). This technique has an advantage that of putting in avant-garde the audience (potential reader or customer) by giving the misapprehension to be involved in a dialogue between character and co-speaker.

⁹ Transcription of an audiovisual advertisement for Pepsi

Be it explicit or implicit in these above commercials, the use of 'you' conveys some specific feature of persuasive value. In these commercials, it is noticed the pronoun 'you' is ambiguous. It represents both an individual and a group. That is why Beard asserts that the "pronouns 'you/your' (...) contain ambiguity" (2000, p. 61). This characteristic of imprecision has persuasive value because it prevents the audience from excluding the commercial. The advertiser includes the receiver without taking into account his authorization. The potential customer is either directly or indirectly led to react. This ambiguity gives the audience the illusion that they are personally or collectively concerned by the advertising messages. And that is what is exuded in the above commercials for Coca-Cola, Pepsi, and Guinness.

Moreover, talking about the pronoun 'you', Brown et Gilman (1960) show the ambiguity involving the pronoun 'you'. According to them, 'you' implies a duality, namely the power and the solidarity. It expresses the face need of the speaker about the audience, represented by the pronoun 'you'. These advertising messages introduce both magically these double-faced needs by giving the audience a sense of solidarity between him and the addressee but also a sense of distance between him and the addressee. However, this distance is not negative because it is an expression of respect. As a result of that, the potential customer, trustful of this mark of consideration, believes that the advertiser can only suggest some good products that reflect this authority in which he has been invested by the pronoun 'you'.

From the analysis of the two above sections, it is unveiled that the first person deixis and the second one effectively constitute some tools of persuasion in the advertising messages, namely, the commercials for Coca-Cola, Pepsi, and Guinness. In addition to these devices, other deictic indices help to reinforce the persuasiveness of the advertising messages. That is the case with temporal or time deixis.

1.3. Ellipsis in Advertising Messages of Nutritional Companies

This trope consists of breaking off before having brought to an end an idea or thought while making understand what is not overtly stated. That is the case with the following advertisement for Gulder. According to Zorobi ellipses "display deliberate omission in their structure" (2020, p. 3).

(24) The ultimate redefined...

While reading this statement, one has the feeling that it is uncompleted. However, given the contextual features, the aforementioned statement can be completed as follows :

(24a) The ultimate redefined beer

This method helps advertisers to involve more customers and potential customers in the processing and comprehension of the advertising message. The use of this trope , according to Cook (1992), obeys to two reasons: to save money and to

avoid catching attention to useless features of the message that do not serve the advertiser's interest. In addition, it used to occur in conversation and face-to-face interaction because these ways of exchanging implied intimacy, some shared knowledge and interests, and a trusting relationship between speakers. However, to persuade is a process that goes through at least a trusting relationship.

1.4. Inter-Discourse in Advertising Messages of Nutritional Companies

As thought by Cook, inter-discourse is the fact of "containing the voice of another discourse type, as when an ad evokes knowledge of a film or story" (1992, p. 156). This state of things of inter-discourse in our society grows as well as advertisements do. Inter-discourse testifies that advertisements make reference to several known discourses. Referring to other discourses, advertisers express their mastery of their target's habits, hobbies, and passions. This inter-discourseal reality is also perceived in the following examples:

- (25) Call of duty advance warfare
- (26) I drink therefore I am

(25) is the name of a game series. It was realized in 2003 by Studio Infinity Ward and produced by Activision. It is a very popular game among children and youth. By using this name as the title or headline of this advertisement, one can easily deduce that its target is children and youth. In leaning upon the popularity of this game, advertisers aim to make their products popular and famous too. As for (26), it refers to the quotation of the famous French Philosopher R. Descartes (2008) "I think therefore I am," (2008, p. XVI) translated from its Latin form "cogito ergo sum." For Descartes, the existence of a human being comes from the fact that he/she thinks. In borrowing this structure from Descartes, the advertiser aims at persuading the client that his or her existence is proved by drinking Sprite. That is exactly what Goddard writes:

Intertextuality can be an important component of an advert's meaning, in that the original text being referred to establish a message which the second text can then use and elaborate on. In this way, the second text doesn't have to work so hard - it can take for granted that the original text has left a trace which it can use to its advantage. (1998, p. 69)

In one word, intertextuality strength comes from the fact that a new sentence or utterance is built on the basis of an older one which is already known and accepted by the receiver. Consequently, the new message is easily understood and accepted because its processing effort is less. However, one of the virtue looked for in any advertisement is its easiness to be understood.

2. Temporal Deixis in Advertising Messages of Nutritional Companies

Temporal deixis is very often used in advertising messages. They help to create persuasion in commercials. Kiroua underscores that "As such, they are linguistic tools of persuasion at the service of advertisements. One recognizes them under the frame of verbal tenses, adverbs of time, and adjectives that convey the idea of time too"(2022, p. 76). All three entities of temporal deixis can be found in the commercials of Coca-Cola, PepsiCo, and Guinness & Co. Thus, for a better analysis of these temporal deictic resources, the paper is organized around three parts: the persuasiveness of verbal tenses, the persuasiveness of temporal adverbs, and the persuasiveness of temporal adjectives.

2.1. Present Tense in Advertising Messages of Nutritional Companies

Present verb tenses of enunciation are one of the main tenses that marketing firms rely on when designing promotional messages. It is alleged that present is not temporal. Consequently, it is apt to be adaptable to all enunciation scenarios. Below are instances of commercials selected to be investigated:

- (27) Pepsi-Cola refreshes without filling. Pepsi-Cola the light refreshment
- (28) Come alive! You're in the Pepsi generation!
- (23) When the sun is hot, you feel the uncontrollable desire to enjoy today's great taste. Deliciously refresh yourself with a nice chilled Pepsi at all costs. Pepsi, the choice of the new generation
- (24) The pause that refreshes
- (11) Only Coke gives you that REFRESHING NEW FEELING. Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!
- (12) This is when you want something more than a soft drink. Nothing soft about the taste of Coca-Cola... lifts your spirits- boosts your energy.
- (04) I feel like a Guinness. There's nothing like a Guinness when you're hot and tired.
- (30) Pre-mixed cocktails bring the party home.
- (31) Happiness is a choice.
- (32) Nature is closer than you think! 100% natural flavors

The use of present serves here as an orientation point unmarked between the past and future. It is, as G. Serbat underlines, "le présent a une signification non temporelle... Il est, à l'indicatif, la forme non temporelle du verbe"¹⁰ (Quoted in Cervoni, 1987, p. 45). As for (Jakobson, 1963), he also submits to this idea. He states, for example, that at the present, no temporal sequence is implicated. This specificity makes the present apt to express, habit, universal and general truths, continuity (Brinton et al., 2000, p...), and simultaneity or concomitance (Kerbrat-Orecchioni, 1997, p...). In this way, in the examples (27), (28), (23), (24), (11), (12), (04), (30), (31)

¹⁰ the present tense has a non-temporal meaning... In the indicative tense, it is the non-temporal form of the verb. (translation mine)

and (32) the present has a habit value. The present has a general truth value marked by a universality degree. It helps to spread temporality to the generality.

The use of the present in these examples manifests the psychological proximity of the advertiser to what he utters. In using the present, the advertiser comes here to establish the truthfulness of his arguments. In using the present, she or he aims at showing the interrupted character of well-being, pleasure, and refreshment in the case of being hot and tired.

2.2.Past tense in Advertising Messages of Nutritional Companies

In addition to the verbs in the present, another tense used by the advertiser is the past simple. Benveniste describes it as "le temps de l'histoire par excellence"¹¹(1966, p. 245). As for Cervoni, he argues that « le passé simple saisit l'événement passé dans sa survenance au temps. Son déroulement est conçu à partir de cette survenance et comme entièrement orienté dans le sens de son devenir. »¹² (1987, p. 48). In fact, that is what makes it apt to express the succession of events as historians generally introduce it. In the advertising messages that will follow, we will show how the use of this tense contributes to creating persuasion, using the examples of PepsiCo and Coca-Cola.

(12) This summer, we invited Great Britain..... to share a coke. Putting your name on bottles find yours... Around town & up in lights... and it looks like you liked it! We asked you to share..... and share you did! And with people you love...Share a coke with Richard, James #share a coke But the sharing didn't stop there... We hit the road to give you all the chance to share. And over 350,000 of you joined us. Coca-Cola thank you for sharing.

(33) Most likely to succeed this is the year of the leanest, fittest- looking grooms and slimmest-waisted brides in the history. This is the June of marriages most likely to succeed. For, thanks to their wholesome eating habits, young couples of 1956 feel as fit and happy as they look. Their modern taste is for the lighter, less filling foods and drinks. Pepsi-Cola goes right along with this wholesome, modern trend. Today's Pepsi-Cola, reduced in calories, is never heavy, never too sweet. It refreshes without filling. Have a Pepsi- the modern, the light refreshment.

The use of the past simple tense reveals that event time is prior to speech time. Kerbrat-Orecchioni stresses that the past simple expresses anteriority (1997). That is why it is sometimes considered suitable to express history. As such, it serves to exhume some facts accomplished in their process. As a consequence, it is useful to understand the coming facts but also to make some sure decisions. In relation to these advertising messages, we see that the advertiser, in using the past simple aims at persuading the reader or potential customer to buy his products, is making a decision

¹¹the time for history par excellence (translation mine)

¹² the simple past encapsulates the past event as it occurs in time. Its unfolding is conceived on the basis of this occurrence and as entirely oriented in the direction of its happening. (translation mine)

with no risk because either Pepsi-Cola is reduced in calories and therefore good for the health or Coca-Cola is more near to you as regards the activities of sharing lived together during this summer, which you have lived some months ago.

2.3. Temporal Adjectives and Adverbs in the Advertising Messages of Nutritional Companies

Besides the verbs, Kerbrat-Orecchioni underlines « l'existence de prépositions et adjectifs temporels déictiques¹³ » (1997, p. 48) . The use of the present is also perceived not only through these temporal adjectives and prepositions, but also by means of temporal adverbs. That is what can be observed in the following commercials:

(15) What' so hot about lunch? Ice-cold Coca-Cola, of course. It has the taste you never get tired of. Always refreshing. That's why things go better with Coke after Coke after Coke.

(33) Most likely to succeed this is the year of the leanest, fittest- looking grooms and slimmest-waisted brides in the history. This is the June of marriages most likely to succeed. For, thanks to their wholesome eating habits, young couples of 1956 feel as fit and happy as they look. Their modern taste is for the lighter, less filling foods and drinks. Pepsi-Cola goes right along with this wholesome, modern trend. Today's Pepsi-Cola, reduced in calories, is never heavy, never too sweet. It refreshes without filling. Have a Pepsi- the modern, the light refreshment.

(34) Now it's Pepsi for those who think young. The swing is on- today people are finding new interests putting more life in their leisure. This is thinking young. And this is the life for Pepsi-light, bracing, clean-tasting Pepsi Think young say "Pepsi, Please!"

(23) When the sun is hot, you feel the uncontrollable desire to enjoy today's great taste. Deliciously refresh yourself with a nice chilled Pepsi at all costs. Pepsi, the choice of the new generation.

In analyzing these commercials, it is worth noticing a recurrence of some terms such as 'new', 'modern', and 'today'. Besides these terms, we notice the term 'always'. These terms reveal the present and express something unmarked in relation to the past and future. 'Always' refers to a "présent itératif," which involves the moment of enunciation in a temporality repeating, whereas 'today' and 'now' unveil an idea of general truth. In using these temporal adjectives and adverbs, as well as the verbs in the present, the advertiser aims to persuade the consumer of the uninterrupted character of praised qualities about his products.

When one examines the different definitions suggested above, it is worth mentioning that three dimensions are taken into account: the persons implied in the enunciation, the time of enunciation, and the place of enunciation. The first two

¹³ the occurrence of prepositions and temporal deictic adjectives. (translation mine)

subparts of the current second part have helped to analyze them. Thus, the following step is concerned with examining the third one, which is spatial deixis.

3. "This" and "That" in Advertising Messages of Nutritional Companies

Spatial deixis are, generally speaking, composed of demonstrative pronouns (that and this) and spatial adverbs (here and there). They express either psychological proximity or distance. These spatial deixis are recorded in the advertising messages. They are used by the advertiser in order to persuade the customer. They are therefore ineligible persuasion devices. The following examples testify the foregoing contention :

(12) This summer, we invited Great Britain..... to share a coke. Putting your name on bottles find yours... Around town & up in lights... and it looks like you liked it! We asked you to share..... and share you did! And with people you love...Share a coke with Richard, James #share a coke But the sharing didn't stop there... We hit the road to give you all the chance to share. And over 350,000 of you joined us. Coca-Cola thank you for sharing.

(11) Only Coke gives you that refreshing new feeling. Cool and crisp as a ride or slide down the mountain... ice-cold Coca-Cola. Its lively lift and sparkling taste heighten the fun... brighten the occasion, for only Coca-Cola refreshes you best!

(7) Guinness time. Have this one with me!

The use of demonstrative pronouns such as 'this' and 'that' as well as spatial adverbs like 'here' and 'there' in the above commercials reveals, on the one hand, the psychological distance of talking about something that is not in the natural or psychological environment of the utterer. But, in the case of the commercials (11), this distance leads to an emphasis on a specific quality: 'refreshing new feeling'.

The use of capital letters tends to prove it too. In fact, capital letters can be of interest in relation to what they are applied to in the text. Capitalized words and phrases are often associated with social and cultural significance. In using that, the advertiser searches to put stress on its specificity, which is the core of this advertising sequence for Coca-Cola. In other words, it deals with the advertiser drawing the attention of the audience (potential reader or customer) to the essence of the message, which is that Coca-Cola has the required qualities to refresh the new feeling of the customer who will buy it.

On the other hand, the use of 'this' in the commercials (12) and (7) is an index of proximity, that is, being in the near natural or psychological environment of the speaker but also of the co-speaker. It is therefore checkable both for the speaker and the co-speaker. By talking about 'this summer' the advertiser manifests here a period of the year involving the year during which he and the co-speaker lived.

As regards (12), the use of 'this' expresses an object that is near both the speaker and co-speaker. All that aims to show the trials of the advertiser to be more precise as for the location of the advertised or introduced product (Guinness) or

consists in disambiguating the occurred activity (sharing Coca-Cola through Great Britain). The use of the 'there' spatial adverb of distance preceded by 'didn't stop' exemplifies the will of Coca-Cola to draw nearer this campaign to other countries. That is what is proved by the fact that the bottles of Coca-Cola bear the name of Ivorian, such as SEKONGO, AKISSI, and AYA. In other words, it aims to show that this invitation to share Coca-Cola continues here in Cote d'Ivoire and worldwide too.

Conclusion

The starting point of this paper aimed to examine people's interaction in advertising discourse and, thereby, its contribution to producing persuasion in the advertising messages of nutritional companies. The analysis undertaken on the data collected from websites has revealed that interaction in advertising happens through person, time, and space deixis. These deictic patterns make advertising messages sound natural for people listening to or watching them. Advertising is no longer considered strange and parasitic compared to other forms of human communication. Interaction makes the integration of advertising messages into people's habits easy. It is accepted and perceived as safe, even as an aid to people's buying decisions. The answers of this paper even though, they are pertinent, arise another concern relative to the impact of the interaction set in the shaping of other's identity in advertising discourse.

References

- Beard, A. (2000). *The Language of Politics*. Routledge.
- Benveniste, E. (1966). *Problèmes de linguistique générale*. Gallimard.
- Brinton, L. (2000). *The Linguistic Structure of Modern English* (Volume 1). John Benjamins Publishing Company.
- Brown, R. & Gilman, A. (1960). The Pronouns of Power and Solidarity. T. A. Sebeok (ed.), *Style in Language*, MIT Press. pp. 252-281.
<http://mapageweb.umontreal.ca/tuitekj/cours/2611pdf/Brown-Gilman-Pronouns.pdf>
- Cervoni, J. (1987). *L'énonciation*. Presse Universitaire de France.
- Cook, G. (2001). *The Discourse of Advertising* (2nd Edition). Routledge.
- Descartes, R. (2008). *Meditations on first philosophy: with selections from the objections and replies*. (Moriarty, M., trad.). Oxford University Press.
- Goddard, A. (1998). *The Language of Advertising*. Routledge.
- Jakobson, R. (1963). *Essai de linguistique générale*. Editions de Minuit.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1997). *L'énonciation : de la subjectivité dans le langage* (3^{ème} édition). Armand Colin.
- Kiroua, K. J. (2022). Persuasion Analysis of Covid-19 Vaccines Advertisements: Case of Ad Council. *Revue Flaly*, 10(5), 64-78.

- Mills, H. (2000). *Artful Persuasion How to Command Attention, Change Minds, and Influence People*. AMACOM.
- Pierrot, A. H. (1993). *Stylistique de la prose*. Belin Sup.
- Talbot, M. (2007). *Media Discourse: Representation and Interaction*. Edinburgh University Press.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford University Press.
- Zorobi, P. T. (2020). Inching Ecopolitics: A Critical Use of Quantifiers in Newspaper Headlines as a Case of Encapsulating Information in Discourse. In Zorobi, P. T. & N'guessan, K. E. (Eds.), *Critical discourse into practice* (pp. 2-12). Book Publisher International. <https://doi.org/10.9734/bpi/mono/978-93-90431-16-8>

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**ÉTUDE SOCIO-DESCRIPTIVE DE LA CONFIGURATION DU CHAMP LITTÉRAIRE
CAMEROUNAIS DEPUIS L'AVÈNEMENT DE LA DÉMOCRATIE : ENTRE
DISPARITION, ESSOUFFLEMENT ET NOUVELLES APPARITIONS DES STRUCTURES
DE PRODUCTION DE LA LITTÉRATURE**

*Socio-descriptive study of the cameroonian literary field since the advent of
democracy : between disappearance, shortness of breath and new appearances of
structures of literature production*

FRANÇOIS BERTRAND FOTSO
Université de Dschang, Cameroun
Email : democrate45@gmail.com
iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6959-4342>

RÉSUMÉ

Cet article questionne la configuration du champ de production littéraire camerounais depuis l'avènement de la démocratie selon une perspective socio-descriptive. Il pose le problème du comment de l'environnement de production du livre et postule qu'il s'agit d'un contexte caractérisé par les entrées et les sorties dans le champ des instances de production. Ainsi, en analysant les différents mouvements qui se sont opérés au cœur de cet espace de production, avec notamment les sorties d'anciennes instances du livre de la scène ou leur alanguissement mais surtout l'entrée de nouvelles, il montre que ce cadre a connu des changements profonds, des mutations plurielles qui, en somme, font de l'année 1990 un temps de rupture et de renouvellement de la scène littéraire nationale camerounaise nécessitant davantage des explorations critiques.

MOTS-CLÉ: Champ littéraire; Production; Littérature; Instance; Diffusion, Sociologie de la littérature.

ABSTRACT

This article questions the configuration of the Cameroonian literary production field since the advent of democracy from a socio-descriptive perspective. It problematizes on how the book production environment occurs, while postulating that it is a context characterised by entries and exits in the field of production instances. Thus, by analysing the various movements that have taken place at the centre of this production environment, with in particular the exit of former book authorities from the scene or their softness, but above all the entry of new ones, it shows that this framework has undergone deep changes, plural changes which, in short, make the year 1990 a time of rupture and renewal of the Cameroonian national literary scene requiring further critical explorations.

KEYWORDS : Literary field; Production; Literature; Diffusion; Sociology of literature.

1. Introduction

Longtemps considérées comme un sous-champ du grand champ littéraire français, les littératures africaines ont entamé au cours du XX^{ème} siècle la lutte pour leur autonomie. Ce combat s'est traduit dans la pratique non seulement par une écriture ancrée dans les réalités du terroir avec une esthétique de plus en plus détachée des canons occidentaux, mais aussi par la mise en place des institutions ou instances, qu'elles soient de production, de diffusion ou même de consécration, devant mener vers ce but. On a ainsi vu pousser çà et là des maisons d'édition, des imprimeries, des associations littéraires, des librairies, etc. Le Cameroun fut bien au rendez-vous avec la mise en place d'un ensemble de structures qui, jusqu'en 1990, ont animé sa scène littéraire. Point besoin de revenir sur la création de Clé et bien d'autres entreprises éditoriales et leurs contributions, le rôle joué par l'Association des Poètes et Écrivains Camerounais (APEC), l'action des revues telles que *Ozila*, *Abbia*, *Le Cameroun littéraire*, des imprimeries Saint Paul, Adventiste, Nationale, etc. Mais dès 1990, et c'est ce que cet article se propose de montrer, ce paysage socioculturel s'est renouvelé. Raphaël Thierry précise en effet qu'« Autour du milieu des années 90, le Cameroun voit la réémergence progressive d'un marché du livre local et l'apparition d'une nouvelle génération d'opérateurs privés.» (en ligne sur www.scolabris.fr). Dès lors, notre préoccupation principale est celle de savoir comment se présente ce contexte de production depuis la période dite de brasse au Cameroun? Et, provisoirement, nous postulons qu'il s'agit d'un environnement marqué par les sorties et les entrées dans le champ des instances de production du livre. Loin de nous limiter à un inventaire des acteurs et instances qui configurent le champ littéraire camerounais depuis 1990 comme cela a été le cas dans plusieurs travaux, ce travail, qui s'appuie sur l'approche sociologique à partir d'une analyse de la littérature « dans le visible et le concret de l'existence quotidienne » (Bourdieu, 1992, p. 13), envisage de faire voir les mutations réelles qui s'y sont opérées à partir de cette date, ce qui à terme fera de cette dernière un temps de rupture. Ces changements profonds seront analysés d'abord à travers l'alanguissement qui débouche sur la disparition de certaines des institutions qui ont contribué à l'essor de la littérature camerounaise pendant les périodes antérieures, ensuite à travers l'essoufflement d'autres du fait de nombreuses difficultés et, enfin, l'arrivée sur la scène de nouvelles structures de production et de promotion.

2. La mort/disparition

Cette partie a pour objectif de faire voir que c'est dans une atmosphère de perte que nous entrons dans la période que couvre notre étude. Nous montrerons cela en nous référant à la situation des maisons d'éditions et imprimeries, des journaux et des revues.

2.1. Les maisons d'édition et les imprimeries

De nombreuses structures qui ont œuvré à la production, la promotion et la valorisation de la littérature camerounaise ne sont aujourd'hui évoquées qu'en termes d'histoire. Dans son texte *Le Livre camerounais et ses auteurs* (1984), Philombe présentant l'édition au Cameroun et les structures qui la composent d'une manière non exhaustive citait les éditions CLÉ (Centre de Littérature Évangélique), la SOPECAM (Société de Presse et d'Édition du Cameroun), le CEPER (Centre d'Édition de Presse, d'Enseignement et de Recherche), les éditions de la Librairie Populaire de Bafoussam, les éditions Le Flambeau, les éditions Semences Africaines. Cette présentation qui ne va pas dans les détails ne parle cependant pas déjà de disparition d'une ou des structures. David Ndachi Tagne pour sa part dans son article intitulé « Who's who de l'édition » publié dans le 100^e numéro de la revue *Notre Librairie* à travers ce qu'il qualifie lui-même de « l'édition camerounaise de A à Z » fait un recensement des entreprises de production technique du livre au Cameroun. On en dénombre 18 structures, maisons d'édition et imprimeries comprises. Nous voulons pour être plus précis les citer. Il s'agit de : Africavenir, l'Agence Littéraire Africaine (ALITAF), Bet et Co, BumaKor, CEPER, le Centre régional de Recherche et de Documentation sur les Traditions orales pour le Développement des Langues Africaines (CERDOTOLA), CLE, les Éditions du Collège Libermann, les Éditions Demi-Lettré, les Éditions Le Flambeau, l'Imprimerie nationale, l'Imprimerie protestante, Les Éditions Africaines (LEA), la Société Internationale de Linguistique (SIL), les Éditions de la Librairie Populaire, l'Imprimerie catholique Saint-Paul, les Éditions Semences Africaines, la SOPECAM. Mais ce panorama qui arrive au début de l'année 1990 annonce déjà la disparition ou l'inactivité de ou dans certaines structures.

De Africavenir, on peut lire que créée en 1985, elle « n'a plus rien publié depuis plus de trois ans » (Ndachi Tagne, 1990, p. 60). De ALITAF, il est dit que « deux ans plus tard, l'entreprise a fermé boutique » (Ndachi Tagne, 1990, p. 60). S'agissant de BumaKor, on parle d'un silence qui perdure. Les Éditions du Collège Liberman sont présentées dans une atmosphère de réorganisation qui ne laisse rien entrevoir de prometteur avec le départ de son animateur principal. Demi-Lettré a disparu déjà, alors que Le Flambeau a très tôt fait faillite. Ainsi, de cette pléthore d'entreprises énumérées (18 au total), un bon nombre a déjà quitté la scène, ont cessé de fonctionner. Et de celles qui restent, il faut dire que la description qu'on en fait annonce un horizon sombre tant elles paraissent bien dans un état comateux, languissant qu'on se demande si elles se réveilleront de ce long sommeil. On voit se dessiner dans un futur très proche d'autres morts. Quelques cas nous semblent interpellateurs : « LEA ne s'est jamais jusqu'ici impliqué dans le travail d'édition [...] Joseph N'Kam promet de s'ouvrir au cours des prochaines années à l'activité éditoriale. Wait and see » (Ndachi Tagne, 1990, p. 61) ; « Aujourd'hui, la survie de cette structure est plutôt incertaine » (Ndachi Tagne, 1990, p. 61) (Semences

Africaines) ; « actuellement confronté au problème de vieillissement du matériel et frappé par la crise, le CEPER qui est menacé par la privatisation s'ouvre de plus en plus à la coédition avec les maisons françaises » (Ndachi Tagne, 1990, p. 60). D'autres morts semblent programmées que seul le temps permettra d'apprécier.

Dans une approche toute similaire à la précédente, mais cette fois-ci réalisée en 2006, Tambwe Kitengue Bin Kitoko dans son ouvrage *La Chaîne du livre en Afrique noire francophone. Qui est éditeur aujourd'hui ?*, fait un récapitulatif de l'entreprise éditoriale en Afrique subsaharienne. Cette étude fait ressortir les maisons d'éditions par pays. En ce qui concerne le Cameroun, 24 structures sont présentées comme maison d'édition. Dans le titre « les éditeurs du Cameroun » on y retrouve : AGCD, Auteurs et Illustrateurs de livre pour Enfants (AILE), AkomaMba, AUPELF-UREF, Book'in, CEPER, le Cercle des éditeurs africains, CLE, le Club de Recherche et d'Action Culturelle (CRAC), le Centre Régional d'Édition et Publication du Livre en Afrique (CREPLA), la Fondation Universelle Stella Engama pour l'Éducation (FUSEE), GTZ, Interlignes, Le Flambeau, Ndzé, les Presses Universitaires Catholiques d'Afrique Centrale (PUCAC), Presses Universitaires, Les Presses Universitaires d'Afrique (PUA), les Presses Universitaires de Yaoundé, Semences Africaines, SHERPA, SOPECAM, Tambour, Terres Africaines. Cette étude nous semble plus historique qu'actuelle puisque tous les éditeurs présentés ne sont plus actifs au moment de la publication de l'ouvrage. Ils ont disparu de la scène depuis le numéro 100 de *Notre Librairie*. C'est le cas de Le Flambeau et Semences Africaines. Aussi se rend-on compte que de nombreuses structures présentes dans l'étude de 1990 ne figurent pas dans celle de 2006, preuve qu'elles ont disparu sans laisser de trace. Il s'agit par exemple de Africavenir, de Bet et Co, des éditions du Collège Liberman, de Les Éditeurs Africaines, de l'imprimerie protestante de Nkongsamba et surtout du CEPER, abattu par la crise économique qui secoue le Cameroun pendant la décennie 1990. Dans l'ensemble des structures que présente Tambwe comme faisant office de maisons d'édition, beaucoup ne sont que de nom comme il le précise lui-même :

En croisant diverses sources, sans tenir compte des productions réelles, le répertoire des structures se présentant comme « éditeurs » fait état de plus de trente éditeurs du livre. Il faut comme dans les autres pays africains, émettre de vives réserves puisque la plupart de ces éditeurs ne sont pas en mesure de présenter un catalogue rendant compte d'une quelconque régularité dans la production. La liste est donc théorique, strictement formelle, car seule une dizaine d'éditeurs produisent réellement, en dépit des catalogues modestes. (Tambwe, 2006, p. 35)

En même temps, d'autres, bien qu'ayant vu le jour après 1990, battent de l'aile et finiront par disparaître avec le temps. En consultant l'annuaire des éditeurs camerounais ou mieux de Yaoundé, version 2019 réalisé par Raphaël Thierry, un nombre important de maisons citées par Eddie Tambwe et par Ndachi Tagne n'y figurent plus, preuve qu'elles ont quitté la scène.

2.2. Les journaux et des revues

S'agissant des journaux et des revues à connotation culturelle et littéraire, beaucoup ont également disparu. Le vent de malaise et de crise qui souffle sur le champ de la production n'a pas épargné ces autres acteurs de la chaîne du livre dont le rôle a été capital dans la promotion, la diffusion et la création littéraire camerounaise. Nous voulons retenir trois structures de promotion qui ont contribué de façon particulière à l'animation de la vie culturelle nationale pendant le temps de leur existence. Il s'agit du *Cameroun Littéraire*, de *Ozila* et de *Abbia*. Fonkoua note en effet qu'à la suite de la mise sur pied de l'Association des Poètes et Écrivains Camerounais, « furent créés des organes d'expression, *Ozila*, *Cameroun littéraire* ou *Abbia* dont le but immédiat fut de promouvoir de manière générale toute activité de culture nationale. » (1990, p. 55).

C'est *Abbia* qui voit en premier le jour et c'est en 1963, la même année qu'est créée CLE. Elle viendra ainsi accompagner la renaissance littéraire camerounaise portée par la toute première maison d'édition dans toute l'Afrique francophone. Cette revue culturelle bilingue a pleinement joué son rôle de promotion jusqu'en 1979 où paraît l'ultime numéro. En ce qui concerne *Le Cameroun littéraire*, sa création remonte en 1964 sous l'initiative de l'APEC. Il est la vitrine d'expression des apecistes. Après quelques numéros, il fait faillite du fait d'une situation financière au sein de l'association. *Ozila* apparaît en 1970, anime la scène culturelle pendant quelques années avant de disparaître définitivement. Ces départs parfois prématurés sont à regretter pour ces organes qui ont oeuvré pour la promotion et la valorisation de la culture et de la littérature camerounaise. En 1990, aucune de ces revues et/ou journaux n'existe. L'entrée dans l'ère supposée de la démocratisation et de la libéralisation se fait sur le plan culturel avec des morts ou disparitions qui n'ont point eu de successeurs ou de remplaçants pendant que celles des structures qui ont résisté aux aléas du temps sont victimes d'un essoufflement.

3. L'essoufflement

Le champ de production littéraire a connu depuis les années 1990 l'essoufflement de certains acteurs. Il s'agit des structures qui ont connu dès la dernière décennie du XXe siècle, une baisse de régime. Nous nous arrêterons sur l'édition du livre et sur une association : l'APEC.

3.1. L'édition du livre

L'édition intérieure du livre connaît au Cameroun, dès l'avènement des premières années de l'ère de l'ouverture démocratique, un ralentissement de ses activités. Les disparitions sus-évoquées constituent certes un grand coup, mais d'autres acteurs bien que n'ayant pas disparu, vont tout de même connaître une baisse de niveau; ce qui affecte négativement l'édition du livre sur le plan national.

Cette chute au niveau de la production du livre localement entamée dans les années 1980 va s'accroître après 1990 comme l'explique Fandio : « les analyses précédentes ont permis de relever que les années 80 correspondent à une décrue très nette de la production [...] les années 90 confortent et même renforcent cette morosité en matière de production et de diffusion du livre » (2006, p. 154). Si cet auteur parle d'« âge de fer », cela laisse penser à une situation difficile dans laquelle se trouve noyée l'édition locale du livre. La production du livre à partir des années de braises n'est que l'ombre d'elle-même comparativement à ce qu'elle a été pendant les décennies 1960 et 1970 :

la bibliographie nationale du livre de création ou critique recense, entre 1990 et 1995 par exemple 48 titres pour quelques 45 auteurs. À l'évidence, cette production est, comparativement la plus faible depuis les années 70 tant en ce qui concerne la production locale que la production extérieure. (Fandio, 2006, p. 154)

Dans un tel contexte, même les grandes structures éditoriales ne font pas mieux que dans le passé. Elles sont toutes fragilisées et connaissent une baisse considérable de régime. Les quantités ont nettement diminuées. On apprend à cet effet que « les seuls éditeurs ayant pignon sur rue, et se revendiquant comme tels, demeurent ainsi SOPECAM et CLE, avec deux titres chacun, en plus de cinq ans » (Fandio, 2006, p. 155). Elles ont un « total cumulé d'à peine 20% de la production totale » (Fandio, 2018, p. 142). Le cas de CLE nous semble particulièrement interpellateur.

Dès l'amorce des années 1990, cette structure qui a fait par le passé de Yaoundé la capitale littéraire de l'Afrique entre dans une période de régression du fait d'un ensemble de paramètres qui ne lui ont pas facilité la tâche. Elle est ralentie dans son élan des débuts (et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs) par la concurrence d'autres structures, chose qui a accentué son déficit financier dû au retrait de certains mécènes. Ce sera le cas avec les Nouvelles Éditions Africaines (NEA) créée en Afrique de l'Ouest et qui tiendra tête à CLE parce que devenue très compétitive. C'est Alors que « progressivement la production décroît et les rumeurs se multiplient sur la santé financière plutôt délicate » (Tewafo, 1990, p. 51). Publier dans ces conditions n'est plus évident. Ferdinand Tewafo explique que la « production est presque nulle désormais, notamment à cause de l'endettement de l'entreprise qui, par ailleurs, ne reçoit plus les subventions de la Hollande ni de l'Allemagne » (Tewafo, 1990, p. 51). Les manuscrits arrivent et demeurent dans les tiroirs de la maison CLE. À travers un cas illustratif, Tewafo écrit en 1990 que « des 90 manuscrits que les auteurs déposent à CLE annuellement, à peine quatre ou cinq sont publiés » (Tewafo, 1990, p. 44). Tout ceci fait que « la première maison d'Afrique francophone est aujourd'hui réduite à un nom et à une librairie au centre de Yaoundé, en attendant peut-être le nouveau éveil » (Tewafo, 1990, p. 51). Cette situation n'a pas épargné l'APEC qui, dès 1990, connaît un temps mort

3.2. L'APEC

La toute première association des poètes et écrivains du Cameroun, l'APEC a connu elle aussi un certain effritement. L'animation qu'a apportée cette structure de formation, de promotion, de valorisation et d'échange entre les littérateurs s'est estompée. Sur l'apport considérable de ce regroupement d'hommes de lettres à la culture camerounaise, Fonkoua écrit : « Parallèlement à l'action des éditions CLE, il faut souligner la tâche de l'Association des Poètes et Écrivains Camerounais qui, dès sa création, a tenu, comme le firent les écrivains noirs à Paris dans les années 30, à défendre l'activité littéraire, mais aussi à susciter de nouveaux talents » (1990, p. 54). Elle va ainsi contribuer avec des organes d'expression tels *Ozila*, *Abbia*, *le Cameroun littéraire* au bouillonnement intellectuel, mais surtout littéraire que vit le Cameroun pendant les deux premières décennies d'après l'Indépendance. Mais cet essor va subir autour de 1975 « un effritement considérable en raison des querelles internes de l'APEC et de la rigueur violente d'une politique de privation des libertés d'expression qui inhibe la pratique d'une littérature camerounaise dans les limites de l'espace géographique » (Tewafo, 1990, p. 54). Ainsi on peut lire dans l'affaiblissement de l'APEC les causes à l'instar de la censure, du manque de moyens, de l'opportunisme et de l'absence de dynamisme de certains de ses dirigeants comme l'explique Kayo lors de l'entretien à nous accordé le 27 août 2017 à Bandjoun :

L'APEC où j'ai été président a marché parce qu'on se sacrifiait (Philombe et moi) beaucoup [...] On n'a pas interdit l'APEC, mais elle n'avait pas de moyens. Quand j'ai quitté la présidence de l'APEC en 1981, Kouma Doumbe m'a remplacé, le renouveau est venu, a donné un peu d'argent, mais on n'a pas vu à quoi ça a servi ce peu d'argent qu'on recevait. Après lui, on a élu Georges Tchanga comme président. Lui il n'a presque rien fait. L'an dernier on a élu Pabé Mongo. Quand il a pris la direction de l'APEC, il croyait que l'État à travers le Ministère de la Culture devait donner de l'argent, mais on attend encore. Voilà le sort de l'APEC. Elle est inactive, elle ne produit plus rien aujourd'hui. Je crois qu'ils attendent que le Ministère réagisse pour qu'ils se partagent le butin. Mais à notre époque nous n'avons pas de subvention, on se débrouillait comme on pouvait avec nos propres moyens. (Kayo, 2017)

Du réveil de cette association, on attend toujours, puisque jusqu'en 2020, elle peine à sortir de cette léthargie qui dure et à retrouver son dynamisme d'antan, surtout qu'en même temps ont été mises sur pieds d'autres structures associatives du même genre (La Ronde des poètes ; la Société des Poètes et Artistes du Cameroun ; Association pour la Conservation et la Diffusion du Savoir ; Cercle Littéraire des Jeunes du Cameroun) qui la vident de son contenu. Toutefois, à la mort ou la disparition et à l'essoufflement de certaines structures de production, de promotion et de diffusion du livre, succèdent de nouvelles naissances, et qui animent depuis 1990 la scène culturelle et littéraire camerounaise.

4. De nouvelles apparitions

Si la décennie 1990 s'ouvre sur la mort d'un ensemble de structures et d'acteurs de production, de promotion et d'animation culturelle en même temps qu'elle consacre l'effritement d'instances jadis très actives dans le champ culturel et littéraire national, la période que couvre notre étude a vu émerger de nouveaux acteurs et structures. Qu'il s'agisse de maisons d'édition, d'imprimeries, de revue et journaux, d'associations, de librairies, d'écrivains, etc., on remarque que dans le champ de production du livre depuis 1990, tous les acteurs intervenant dans la chaîne de réalisation, à quelques exceptions près, sont d'arrivée récente. La conséquence étant le « remaniement de la structure d'ensemble du champ littéraire » (Ponton, 2002, p. 84) camerounais. Nous centrerons ces nouvelles apparitions d'une part sur l'édition et l'imprimerie et d'autre part sur les journaux et associations culturelles.

4.1. De l'édition et de l'imprimerie

Le champ de production littéraire camerounais a connu après 1990, sur les plans éditorial et de l'imprimerie, de nouvelles naissances sur lesquelles nous voulons revenir. Nous commencerons par l'édition avant de statuer sur la situation de l'imprimerie.

4.1.1 De l'édition

La production technique du livre au Cameroun s'est élargie du fait de l'arrivée de nouvelles instances. Ces dernières, bien qu'encore jeunes pour la plupart, travaillent aux côtés d'anciennes structures qui ont joué la carte de la résilience pour rester debout. Dans l'ouvrage *La chaîne du livre en Afrique noire francophone* (2006) de Tambwe bin Kitoko, cité plus haut, des 24 structures que l'auteur considère comme les « Éditeurs du Cameroun » bien qu'il reconnaisse qu'il s'agit d'une « liste strictement formelle » (2006, p. 35), certaines parmi celles qu'il estime être réellement des maisons d'édition (une dizaine seulement) ont été fondées après 1990. On peut citer parmi les plus influentes Les Presses Universitaires d'Afrique ou African Edition Press (PUA/AES) fondé en 1995 par Serge Dontchueng Kouam avec des capitaux entièrement camerounais et Le Service Holding d'Édition et de Réimpression de Publications Africaines (SHERPA), créé en 1997, sous l'initiative d'anciens séminaristes catholiques étrangers. Toutefois, au-delà de ces deux structures éditoriales, d'autres verront le jour.

L'annuaire des éditeurs camerounais (2019) déjà évoqué plus haut réalisé par Raphaël Thierry, présente 15 structures faisant dans l'édition parmi lesquelles 13 ont vu le jour après 1990. En plus des Presses Universitaires d'Afrique (1995), la même décennie, seront fondées les Presses Universitaires de Yaoundé (1996), les Presses de L'Université Catholique d'Afrique Centrale (1996) et les éditions ANACLAC (1999). Mais bon nombre de maisons nouvellement créées ont vu le jour entre 2001 et 2010. Nous recensons l'édition Proximité (2002), l'Africaine d'Édition, Afredit (2003). Les

éditions Tropiques feront leur entrée dans le champ dès 2006. L'année suivante (2007), deux autres maisons font leur apparition : il s'agit de Ifrikiya et de L'Harmattan Cameroun. Le Benjamin dans cette liste c'est les éditions Lupeppo créées en 2010. Trois maisons dans la liste de Raphaël Thierry n'y sont que de nom et ne sont de ce fait pas de réelles structures éditoriales. En effet, la maison d'édition d'Afrique et des Caraïbes (Menaibuc) n'existe pas, Les Classiques Camerounais sont plus une librairie qu'une maison d'édition alors que Patrimoine est une revue qui a d'ailleurs disparu quelques années après sa création. Aussi nous rendons-nous compte que si les noms de structures faisant dans l'édition abondent dans les annuaires, certaines n'y sont évoquées qu'à titre figuratif et ne font pas œuvre de véritables entreprises éditoriales.

4.1.2 Des imprimeries

Elles se sont multipliées avec l'avènement des TICS. Le développement de l'informatique a favorisé celui de l'imprimerie. Des techniques nouvelles ont été mises sur pied. Elles facilitent une impression plus rapide et en grande quantité. Du nombre élevé des structures d'impression correspondent la variété des documents imprimés. Il s'agit dans la majorité des cas de cartes de visite, des travaux de recherche (mémoires et thèses), des billets d'invitation, des faire-part, etc. Dès lors, entre l'impression et l'imprimerie, il faut faire la nette différence pour relever que beaucoup font dans l'impression, mais très peu sont des imprimeries. Bref, seules quelques-unes disposent des outils nécessaires pour faire dans l'impression des livres. C'est pourquoi, aussi paradoxal que cela puisse l'être, il n'y a qu'une poignée de structures qui, dans le champ de la production camerounaise, peuvent être considérées comme des imprimeries. Ainsi, à côté des anciennes que sont Saint Paul, SOPECAM, Imprimerie Adventiste, l'imprimerie national, émergent particulièrement les Grandes Éditions qui voient le jour un peu avant 1990, notamment en 1987 mais ne se consolide vraiment qu'après l'avènement des libertés. Tous les autres font plus dans des travaux d'informatique (impression de toute sorte excepté le livre), des documents chrétiens et/ou dans l'impression des journaux. C'est le cas de la South Media Corporation, de Mediatric, On-Spot Enterprises Cameroun, Computix-One, l'imprimerie PPC, toutes citées dans l'annuaire des éditeurs du Cameroun, version 2019, réalisée par Raphaël Thierry. Ceci laisse comprendre que, contrairement au secteur d'édition qui a connu un renouvellement presque total avec l'apparition de nouvelles structures, dans le domaine de l'imprimerie, cela n'a pas été le cas puisque les meilleures structures demeurent bien sur ce plan celles créées avant 1990. En fait, malgré un paysage qui donne l'impression d'une abondance d'entreprises d'imprimerie, nous nous rendons compte en analysant de plus près (nous avons fait une descente sur le terrain en 2019 et 2020), que cela n'est que pure illusion, car elles ne font que des simples impressions. On ne peut, pour ce faire, les considérer comme des imprimeries pouvant réaliser, dans les règles, de l'art un livre.

4.2. Des journaux et associations culturelles/littéraires

Les journaux et associations sont d'importants outils de promotion permettant de vulgariser les arts. La période que couvre notre étude a connu de nouvelles créations dans ce domaine. Ngomayé note qu'en dehors des structures anciennes qui ont pour la plupart aidé à la constitution d'une institution littéraire nationale autonome, « nous avons vu les petites initiatives non négligeables telles que les associations littéraires qui œuvrent pour la survie de la littérature dans le champ camerounais et qui ne retiennent pas toujours l'attention de la critique littéraire » (2013, p. 22). Nous évoquons dans ce cadre la revue *Patrimoine*, le magazine *Mosaïque* et les associations telles la Ronde des poètes, l'ACDIS et le CLIJEC, la SPAC.

Patrimoine est une revue mensuelle culturelle camerounaise qui voit le jour en l'an 2000 sous l'initiative de Marcelin Vounda Etoa, enseignant de littérature française à l'Université de Yaoundé I, éditeur et ancien directeur des éditions CLE. Elle entre dès cet instant en activité puisque le premier numéro paraît au mois de mars. Elle a dès sa création, comblé un vide qu'avait laissé *Abbia*, *Ozila*, *Le Cameroun Littéraire* et qui semblait plutôt durer. En effet depuis ces morts évoquées, le Cameroun de manière globale manquait d'une vitrine critique d'expression sur les arts en général et sur la littérature en particulier, où tout citoyen, amoureux de la culture ou pas, pouvait être renseigné sur l'actualité culturelle. Cet organe de presse à dominance littéraire, son fondateur en étant un, a animé de manière régulière et pendant sept bonnes années la vie littéraire et artistique camerounaise. En fait, malgré un départ très promoteur et l'ambiance critique entretenue, cette revue s'estompe en 2007. Pourtant avec un comité éditorial bien constitué (Marcelin Vounda Etoa, Charles Assah Eboto, Joseph Owono Ntsama, Albert Gouaffo, Jean Claude Awono, Solange Bonomo...) et des articles de critiques et intellectuels camerounais de renom (Ambroise Kom, Hubert Mono Djana, Isaac Célestin Tchého, Charles Binam Bikoï...), les lendemains de cet instrument d'information, s'annonçaient grands et radieux. Mais quelle n'a été la surprise que *Patrimoine* disparaisse en 2007 si bien qu'elle n'est aujourd'hui évoquée qu'en termes d'histoire. Elle a certainement, comme la plupart des structures du même genre, été frappée par les difficultés financières qui ont conduit à ce trépas que nous estimons précoce.

En ce qui concerne *Mosaïques*, le mensuel des arts et de la culture du Cameroun, il publie chaque mois depuis décembre 2010. Ce magazine culturel a été fondé par Joseph Fumtim. Il est réalisé en collaboration avec la Cameroon Art Critics (CAMAC) présidé par Parfait Tabapsi Tagne. *Mosaïques* arrive sur la scène trois ans après la mort prématurée de *Patrimoine*, laquelle a suivi à son tour le même sort que d'autres structures de même type. Tabapsi Tagne écrit : « en décembre 2010, paraissait en kiosque au Cameroun, un magazine dédié aux arts et à la culture dénommé *Mosaïques*. Surfant sur la vague de glorieux prédécesseurs comme *Kazo*, *Ozila*, *Le Cameroun littéraire*, *Diagonale* ou *Patrimoine*, ce mensuel a opté pour une position à l'intersection du journalisme et des arts » (2018, p. 109).

Cette démarcation fait que ce magazine va à contre-pied de la tendance générale sur le marché de la presse au Cameroun où les faits culturels sont négligés au profit des informations politiques, de l'actualité, des faits divers. Ntsohe Amah corrobore cela en précisant qu'en Afrique et spécifiquement au Cameroun, « la promotion littéraire par voie de la presse ou de revues spécialisées reste marginale » (2005, p. 114). À cet effet martèle Pangop : « si *Mosaïques* ne fait pas la fine bouche quant aux événements culturels, cet organe culturel déroge néanmoins à cette règle générale en traitant systématiquement de toutes les nouvelles tout autant que grandes figures du monde littéraire, depuis sa première parution » (2018, p. 36). C'est en s'opposant à cette pratique courante dans la presse camerounaise, que le mensuel *Mosaïques*, dont l'ambition est de maintenir le flambeau allumé par *Patrimoine*, s'est posé. Et ceci, en faisant de la culture et des arts son crédo.

Relativement aux associations, il y a, en premier lieu, la Ronde des poètes. Elle voit le jour en 1996, en marge d'une manifestation culturelle organisée par le Centre Culturel Français de Yaoundé, sous l'initiative d'un groupe de jeunes poètes (Jean-Claude Awono, Germain Djel, John Francis Shady Eoné, etc.). Ces derniers décidèrent ainsi d'arrêter de vivre et de travailler de manière dispersée afin de pouvoir comme l'écrit Ngomayé « mettre en commun leurs atouts personnels afin d'accroître leur capital symbolique, qu'il soit humain, culturel, intellectuel, social, voire financier, ce dernier n'étant pas disponible en quantité de façon individuelle » (2013, p. 79). Les réalisations et les activités de cette association sont aujourd'hui multiples. Elle a par exemple réalisé divers récitals de poèmes, dix-sept cafés, des clubs Ronde des Poètes dans cinq établissements scolaires, trois concours de poésie, des ateliers de formation, des activités éditoriales avec six recueils de poèmes déjà publiés, un organe d'information, *Le Rondin* qui est la vitrine critique de l'association et des ateliers poétiques. Toutes ces actions font qu'elle soit parmi les associations culturelles et/ou littéraires actuellement au Cameroun, l'une des plus actives sur le terrain. Par cela, elle participe ainsi auprès d'autres instances au processus d'autonomisation de la littérature camerounaise.

D'autres associations telles que la Société des Poètes et Artistes du Cameroun (SPAC) de Daouda Mbouobouo ont été mises sur pied (2015). Elle a pour mission de favoriser l'expression dans ses diverses formes, notamment à travers sa revue internationale trimestrielle *Art et Vers*, de rassembler les poètes et écrivains du monde dans un esprit de paix, d'amour et de solidarité. Elle est ouverte aux poètes et artistes de tout horizon, à condition d'être agréée par le conseil d'administration qui statue, lors des réunions, sur les demandes d'admission présentées. Elle envisage également d'aider, d'encourager et de récompenser les poètes et artistes par des prix qui porteront le nom des membres d'honneur et d'autres illustres poètes et artistes afin d'inspirer, stimuler l'esprit de créativité parmi les jeunes. Entre autres missions, se trouvent également l'organisation des ateliers d'écritures poétiques et d'art, les conférences, les expositions, les récitals, les spectacles, les festivals et toutes les

manifestations en faveur de la poésie et des arts. C'est une association certes jeune, mais qui se démarque dans le champ culturel camerounais.

Depuis 2010, d'autres associations ont également vu le jour. Elles sont le résultat d'un entrepreneuriat jeune parce que fondées et réunissant les camerounais de cette classe sociale. La première dans cette liste c'est l'Association pour la Conservation et la Diffusion du Savoir (ACDIS), créée en 2011. Elle regroupe des jeunes étudiants, mais également certains entrepreneurs sociaux, tous portés par l'enthousiasme et l'amour de l'art d'écrire auquel ils s'exercent. À travers les notes de lecture organisées régulièrement, elle familiarise et forme davantage ses membres à l'écriture littéraire puisqu'un grand littérateur est avant tout un grand lecteur. Et cela, l'ACDIS l'a bien appréhendé et ne ménage aucun effort dans ce sens. Cette organisation dont les participants sont dans leur quasi-totalité des jeunes auteurs, constitue une véritable pépinière de la future littérature camerounaise.

Le Cercle Littéraire des Jeunes du Cameroun, (CLIJEC), est similaire à l'ACDIS de par la qualité de ses membres. Comme cette dernière, il est composé de jeunes, notamment des étudiants et des élèves « qui se réunissent pour partager leur passion d'écrire à travers des activités de lecture et de découverte des auteurs camerounais » (Himco & Donfack, 2018, p. 87). Ses membres militent pour plusieurs objectifs et idéaux parmi lesquels : encourager la lecture, détecter et encourager les jeunes plumes. Ils tiennent des rencontres ordinaires toutes les semaines au cours desquelles ils échangent sur des thèmes d'actualité littéraire, des textes des membres, des notes de lecture. Cette association est à l'origine du concept « PoéScènes », entendu poésie sur la scène. Cela consiste à représenter un texte poétique sur scène, comme une pièce de théâtre, avec des décors et des instruments reflétant la suavité du vers. Ses membres organisent également des conférences avec des auteurs dénommées « Parole aux Écrivains ». Ce groupe de jeunes dispose d'une vitrine d'information, notamment le magazine littéraire CLIJEC *le Mag' Plumencre*. Il permet au groupe de communiquer sur ses activités et d'informer sur l'actualité littéraire. L'un de ses membres notamment le camerounais Michel Dongmo Evina, à 22 ans seulement, a été deuxième au Prix Stéphane Hessel 2017 organisé par l'Alliance Francophone, RFI et K Éditions, avec sa nouvelle, *Naufragé du destin*. Une récompense qui montre que le travail que réalisent ces jeunes porte bien des fruits. Cette association a organisé du 6 au 8 février 2019 entre la ville de Dschang et Bangoulap, son tout premier festival dénommé African Festival of Emerging Writers, lequel a réuni des auteurs émergents venus du Cameroun, du Gabon, du Benin, du Pays de Galles et de l'Argentine autour d'un certain nombre d'activités (Hommages, lectures, conférences, spectacles, ateliers, expositions). Des actions qui traduisent de nouvelles percées dans le champ littéraire camerounais en même temps qu'elles trahissent une lutte pour un positionnement dans ce champ.

5. Conclusion

Au final, l'étude de la configuration du champ de production littéraire au Cameroun depuis 1990 nous a fait observer que dès les premières années de cette nouvelle ère, de nombreuses structures qui, antérieurement avaient activement œuvré pour l'éclosion de l'entreprise littéraire au Cameroun, disparaissent à l'exception de quelques-unes qui joueront la carte de la résilience. À l'opposé, l'espace de production va connaître un rajeunissement avec l'arrivée sur la scène de nouvelles structures éditoriales, d'imprimerie, d'associations et de revues. Il en résulte, « un remaniement de sa structure d'ensemble » avec « une morphologie sociale du champ littéraire » (Ponton, 2002, p. 84), camerounais complètement transformée. Ce qui fait de l'année 1990 un temps de rupture introduisant la production littéraire camerounaise dans une nouvelle page de son histoire et qu'il faudra davantage explorer.

6. Références bibliographiques

- Bourdieu, P. (1992). *Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire*. Seuil.
- Fandio, P. (2006). *La Littérature camerounaise dans le champ social. Grandeurs, misères et défis*. L'Harmattan.
- Fandio, P. (2018). Nouvelles écritures, nouvelles poétiques : Production, diffusion et consommation locales de la littérature camerounaise : 1990-2000, une décennie des paradoxes. In Omgba, R. L. et Atangana Kouna, D. (Ed), *La Littérature Camerounaise d'expression française. Des années de braise aux années d'espérance* (pp. 141-156). L'Harmattan.
- Kayo, P. *Entretien*, réalisé le 27 août 2017 à Bandjoun (Ouest Cameroun).
- Fonkoua, R. B. (1990). Les structures de la production de la nouvelle. *Notre librairie*, 100, 54-56.
- Himco Fodjo, F. et Donfack, E. (2018). Écritures émergentes au Cameroun : les écrivains camerounais d'expression française entre envie d'écrire, difficultés de publication et consommation précaire. In Fandio P. (Ed), *Écritures émergentes et nouvelles marges au Cameroun* (pp. 77-91). Panafrika/Silex/Nouvelles du Sud.
- Ndachi Tagne, D. (1990). Who's who, l'édition camerounaise de A à Z. *Notre Librairie*, 100, 60-61.
- Ngomayé, E. S. (2013). *La Littérature camerounaise en quête d'autonomie : Analyse du rôle de l'association La ronde des poètes*, [thèse de doctorat, Université de Montréal]. <https://doi.org/1866/11078>.
- Ntsobe Amah, M. P. (2005). *La Médiatisation de la littérature africaine en France et en Afrique de 1960 à 2000 : une étude socio-descriptive*, [thèse de doctorat, Université de Cergy-Pontoise].

- Ongba, R. L. et Atangana Kouna, D. (2018). *La Littérature Camerounaise d'expression française : des années de braise aux années d'espérance*. L'Harmattan.
- Pangop, A. C. (2018). L'émergence d'une tribune des marges de l'institution littéraire au Cameroun : le mensuel culturel Mosaïques. In Fandio P. (Ed), *Écritures émergentes et nouvelles marges au Cameroun* (pp. 29-43). Panafrika/Silex/Nouvelles du Sud.
- Philombe, R. (1984). *Le Livre camerounais et ses auteurs*. Éditions Semences Africaines.
- Ponton, R. (2002). Champ littéraire. In Aron, P., Saint-Jacques, D., Viala, A. (Eds), *Dictionnaire du littéraire* (pp. 84-85). PUF.
- Tabapsi Tagne, P. (2018). Mosaïques, cinq ans après : aux sources d'une initiative éditoriale bénévole aux confluent du journalisme et des arts. In Fandio P. (Ed), *Écritures émergentes et nouvelles marges au Cameroun*, (pp. 109-116). Panafrika/Silex/Nouvelles du Sud.
- Tambwe Kitenge bin Kitoko, E. (2006). *La Chaine du livre en Afrique noire francophone. Qui est éditeur aujourd'hui ?*. L' Harmattan.
- Tewafo, F. (1990). Heurts et malheurs de l'édition. *Notre librairie*, 100, 44-51.
- Thierry, R. (2019). Annuaire des éditeurs du Cameroun. www.editafrica.com.
- Thierry, R. (2023). Marginalités éditoriales camerounaises. www.scolibris.fr

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**INCIDENCIA DEL FACTOR “GÉNERO” EN LA PRODUCCIÓN LÉXICA DE LOS
ALUMNOS DE ELE DE LA SECUNDARIA EN LA PARTE SEPTENTRIONAL DE
CAMERÚN**

*Incidence of the gender in the lexical production of secondary school students of e/le
in the northern part of Cameroon*

ZACHARIE HATOLONG BOHO

Universidad de Maroua, Camerún

Email: hatbozach@gmail.com

iD ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4048-1016>

MOHAMADOU AMINOU

Universidad de Maroua (Docrorando), Camerún

Email: m.mohamadouaminou@yahoo.fr

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4297-0889>

RESUMEN

El objetivo de este artículo es estudiar la incidencia de la variable “género” en el léxico disponible de 959 alumnos de español como lengua extranjera en la parte septentrional de Camerún, país en el cual se manifiesta un interés enorme por el proceso enseñanza/aprendizaje de este idioma. Tras realizar un breve recorrido de la historia de la disponibilidad léxica, procedemos al análisis de la producción de unidades léxicas en la variable que nos concierne en el conjunto de la muestra. El análisis cuantitativo de los resultados obtenidos nos permite ofrecer datos estadísticos que nos facilitan establecer una relación entre la mencionada variable y la competencia léxica de estos informantes en los dieciséis centros temáticos. Así, este estudio nos ha permitido tomar posición según la cual que las mujeres tienen una producción léxica muy rica que los hombres en todos los campos temáticos considerados.

PALABRAS CLAVE: Disponibilidad léxica, Español como lengua extranjera, Producción léxica, Competencia léxica.

RÉSUMÉ

L'intérêt que revêt cet article porte sur l'étude de l'incidence du facteur « genre » du lexique disponible de 959 élèves qui apprennent l'espagnol comme langue étrangère dans la partie septentrionale du Cameroun, pays dans lequel se manifeste un enthousiasme pour le processus enseignement/apprentissage de ladite langue. Après un bref regard historique la ligne d'investigation qu'est la

disponibilité lexicale, nous avons analysé la production lexicale de la variable qui nous intéresse sur l'ensemble de la population d'étude. L'analyse quantitative des résultats obtenus nous a mené à des données statistiques permettant d'établir une relation entre ledit facteur et la compétence lexicale des élèves dans les seize centres d'intérêts retenus. Ainsi, cette étude nous révèle que, les élèves filles ont une production lexicale plus riche que les garçons dans tous les champs thématiques considérés.

MOTS-CLÉ : Disponibilité lexicale, Espagnol comme langue étrangère, Production lexicale, Compétence lexicale.

ABSTRACT

The objective of this article is to study the incidence of the gender in the available lexicon of 959 students who learn Spanish as a foreign language in the northern part of Cameroon, country in which there is an enormous interest in the teaching – learning process of this language. After taking a brief tour of the history of lexical availability, we proceed to the analysis of the production of lexical units in the variable that concerns us in the sample as a whole. The quantitative study of the results obtained allows us to offer statistical data that makes it easier for us to establish a relationship between the aforementioned factor and the lexical competence of these students in the sixteen thematic centers. Thus, this study has allowed us to take position according to which women have a very rich lexical production than men in all thematic fields.

KEYWORDS: Lexical availability, Spanish as a foreign language, Lexical production y lexical competence.

1. Introducción

Los estudios sobre la disponibilidad léxica se remontan exactamente a los años cincuenta de la centuria pasada, gracias a los análisis llevados a cabo por un grupo de lingüistas franceses, Gougenheim, Rivenc, Sauvageot y Michéa, bajo la elaboración del proyecto llamado el *Français élémentaire*. Dicho proyecto nace de la preocupación que tienen los investigadores por la enseñanza del francés como lengua extranjera. En efecto, para luchar contra el analfabetismo y la complejidad de la lengua francesa, la UNESCO estableció en 1947 un programa centrado en la simplificación de la lengua. De ahí surge el enorme proyecto de confeccionar el *Français Élémentaire* para el caso de la lengua francesa en 1954. Cabe subrayar que, es a partir del año 1964 cuando se edita éste con el título de *Français Fondamental*. La concreción de este documento se realizó dentro del centro de búsqueda denominado “Centre de Recherche et d'Étude pour la Diffusion du Français” (CREDIF)¹⁴, proyecto dirigido por Gougenheim.

Así, al analizar la lista de palabras más frecuentes en el *Français Fondamental* resultó que no figuraban muchas palabras comunes, o sea términos conocidos por todos, por ejemplo, *lettre* o *timbre* aparecían con una frecuencia muy baja, hecho que parecía muy atípico. Sin embargo, figuraban categorías de palabras de significados gramaticales que son, entre otras: artículos, preposiciones, adverbios, etc. De ahí, surge el término *Disponibilidad* con miras a extraer aquella categoría de unidad léxica

¹⁴ El CREDIF fue creado en 1959 bajo la dirección de Gougenheim y Rivenc. El objetivo de esta iniciativa era contestar a la recomendación que hizo la UNESCO respecto a la vulgarización de la educación en general y facilitar la difusión del francés en tierras extranjeras.

que aparece según las circunstancias temáticas (sustantivos, adjetivos y verbos). Efectivamente, es a partir de aquel momento cuando se empieza a hablar de la disponibilidad léxica como nueva metodología de recolección del vocabulario. El objetivo de este nuevo paradigma es completar las insuficiencias notadas en los procesos anteriores. Es en este sentido en que Fernández Maroto (2017, p.12) habla de una “nueva metodología encargada de corregir las limitaciones de los vocabularios reducidos extrayendo la parte del léxico necesaria para completar el vocabulario frecuente”. Igualmente, es importante subrayar que uno de los límites de aquella metodología se sitúa a nivel de extracción del vocabulario disponible. A este respecto, Sanchez-Saus Laserna indica:

La disponibilidad soluciona uno de los problemas fundamentales con los que nos enfrentamos al trabajar con frecuencias sobre corpus escritos, como es la preponderancia de palabras de significado gramatical- artículos, preposiciones, conjunciones, adverbios no léxicos- puesto que extrae fundamentalmente sustantivos y, dado que parte de temas de vocabulario muy básicos que sirven de estímulo asociativo a informantes seleccionados entre población escolar, se asegura que las palabras registradas sean realmente básicas y cotidianas. (2017, pp. 80-81)

Según la autora, en los trabajos basados en los índices de frecuencia, las palabras recopiladas suelen ser palabras de significado gramatical o sea palabras que no tienen significados en la realidad. Por el contrario, la disponibilidad léxica favorece la extracción de vocabularios con contenidos reales gracias al empleo de los campos asociativos.

Desde su aparición, la disponibilidad léxica como método de recolección de unidades léxicas ha ido más allá de las fronteras francesas para extenderse en el resto de Europa. Hay que esperar los años noventa (90) para observar el esplendor de este método en España con la publicación del *Léxico disponible de escolares de San Juan Puerto Rico* en 1973 por López Morales. Esta publicación dio un impulso al desarrollo de dicho campo tanto en España como en el mundo hispanoamericano.

Los estudios de léxico disponible consideran una serie de constantes sociolingüísticas para analizar su incidencia en el vocabulario producido a partir de los centros de interés adoptados. El concepto de *género* constituye uno de los factores omnipresentes en casi todas estas investigaciones de léxico, y el objetivo queda el de contrastar la competencia léxica de los informantes femeninos y masculinos.

Esta línea de investigación se caracteriza por un amplio espectro bibliográfico producido en el mundo entero. Una breve mirada a la producción científica acerca del tema nos lleva a mencionar los siguientes trabajos: López, 1992; Gómez, 2004; Galloso, 2002; (Bartol, 2006; García, 2013; Fernández-Merino, 2013; Lugones, 2015, etc.). Todos estos análisis tienen en común un interés en el establecimiento de la norma léxica disponible de diferentes comunidades de habla, a partir de análisis estadísticos de carácter fundamentalmente cuantitativo.

En lo que atañe al español como lengua extranjera, desde los inicios de este nuevo siglo, se están incrementando los trabajos sobre la disponibilidad léxica de estudiantes de español como Lengua Extranjera. Las primeras investigaciones en este ámbito fueron llevadas a cabo, principalmente a partir de los años 2000, Dichos estudios tenían como objetivo principal conocer el vocabulario que debería incluirse en los manuales para la enseñanza de la lengua.

Esta investigación se incierta mucho más en el área pedagógica, ya que uno de los objetivos es de identificar los fallos ortográficos en la producción léxica de los alumnos con miras a buscar vías de solución al problema relacionado con la forma de escribir de los alumnos. Por esta razón, hemos optado por insertar los datos tal y cual como aparecen en las listas en la plataforma dispolex¹⁵.

El presente estudio tiene como objetivo valorar la incidencia de la variable “sexo” en el léxico disponible de una muestra constituida de alumnos de E/LE de la secundaria en tres regiones de Camerún. Basándonos en el análisis cuantitativo, pretendemos descubrir si existen diferencias notables entre el léxico que utilizan mujeres y hombres para referirse a determinados centros de interés. Siempre en la misma óptica, pretendemos conocer los campos léxicos con mayor o menor número de palabras registradas de cada uno de los dos géneros.

2. Metodología

2.1. La muestra

La amplia muestra que analizamos viene formada por un total de 959 alumnos que aprenden el español como lengua extranjera en la parte septentrional de Camerún. Dicha parte consta de tres regiones que son el Extremo norte, el Norte y el Adamaoua. En estas entidades territoriales, hemos seleccionado 27 grupos escolares públicos y privados. Así, el mapa que viene nos indica la ubicación de aquella parte en el país.

Figura 1

¹⁵ Es una plataforma diseñada para tratar, calcular y generar los índices necesarias e inherentes a los estudios relacionados con el léxico estadístico

Localización de la parte septentrional de Camerún.

En este espacio de estudio hemos entrevistado a los informantes de los dos géneros de acuerdo con las cifras que contiene el siguiente cuadro:

Cuadro 1*Número total de informantes repartido en género*

Institutos	Informantes masculinos	Informantes femeninos	Total
Liceo clásico y moderno de Maroua	18	21	39
Colegio Islámico Sabil	14	23	37
Colegio Islámico Abou Daoud	16	19	35
Colegio Católico y Bilingüe Jacques de Bernon	20	19	39
Liceo clásico y moderno de Mokolo	21	18	39
Colegio Protestante de Mokolo	19	21	40
Liceo Mixto de Kousseri	21	17	38
Liceo clásico y moderno de Yagoua	20	20	40
Liceo clásico y moderno de Kaélé	20	20	40
Liceo clásico de Mora	20	20	40
Liceo de Clásico y moderno de Garoua	20	20	40
Liceo de Guider	20	20	40
Colegio privado Kawagui de Guider	05	07	12
Instituto Privado les Hirondeilles	07	14	21
Colegio Moderno de Garoua	20	20	40
Liceo de Poli	19	21	40
Colegio Islámico Franco-arabe de Garoua	10	16	26
Colegio privado Santa teresa de Garoua	14	13	27
Liceo bilingüe de Tcholliré	20	19	39
Liceo clásico y moderno de Ngaoundéré	10	20	30
Colegio privado la Victoire de Ngaoundéré	20	20	40
Liceo de Banyo	20	20	40
Liceo bilingüe de Tignère	15	20	35

Liceo bilingüe de Meiganga	22	18	40
Liceo bilingüe de Tibati	17	22	39
Colegio islámico Cheik Hamdam de Ngaoundéré	14	17	31
Colegio Mazenod de Ngaoundéré	14	18	32
Total	456	503	959

Como puede observarse, hay una clara superioridad del sexo femenino. Como en la mayoría de las investigaciones del léxico disponible, nuestro estudio presenta una superioridad numérica del género femenino, o sea, 503 informantes frente a 456 sujetos masculinos. Estas cifras representan respectivamente, el 52, 45% y 47, 54% de la muestra. El gráfico que insertamos a continuación, lo esclarece perfectamente.

Figura 2

Distribución de los informantes según la variable género

Como en la mayoría de los trabajos en los que se consideran esta variable sociodemográfica, en nuestro análisis aparece también esta superioridad numérica por parte de las mujeres, esto a pesar del intento equilibrar los géneros.

2.2. La encuesta

La encuesta diseñada para la recogida de los datos personales y lingüísticos se basa en los principios tradicionales de los estudios de disponibilidad léxica. Sin embargo, hemos introducido unos cambios que calificaríamos de orden contextual tal y como ocurrió con las variables y con los centros de interés. La recolección de los datos se hizo en un periodo de once meses, a partir del día 1 de marzo de 2019 hasta el mes de febrero de 2020. El proceso se desarrolló de manera continua y la prueba se realizó de forma anónima y escrita. De hecho, los léxicos fueron recogidos en los cuadernillos constituidos de cinco hojas, o sea, en dos partes: la primera es concentrada en la primera página, destinada a la recopilación de informaciones sociodemográficas que nos permitirían más tarde proceder a la estratificación de los informantes en grupos sociolingüísticos. La segunda parte en cuanto a ella, propone

las pruebas asociativas con espacios reservados para diversas reacciones de los entrevistados. Cada estímulo temático tiene dos minutos como tiempo de reacción, en este sentido, Samper Hernández (2002, p.21) menciona que: «dos minutos era un tiempo suficiente para escribir bastantes unidades e incluso para bucear en su memoria en busca de alguna más». los centros de interés considerados para este análisis son, entre otros: 1. Las partes del cuerpo humano; 2. La ropa; 3. Las partes y muebles de una casa; 4. El deporte; 5. La escuela; 6. La ciudad; 7. El campo; 8. Los medios de transporte; 9. Los animales; 10. Las profesiones y los oficios; 11. Las fórmulas de saludar y de despedir; 12. Los colores; 13; Los medios de comunicación; 14. El mercado; 15. La religión y 16. La familia.

3. Resultados y discusiones

3.1. Producción de palabras por sujetos femeninos

Como queda mencionado en los párrafos anteriores, es el género que tiene una ligera superioridad numérica dentro de la muestra. De este modo, en los distintos campos semánticos, los informantes femeninos han producido un total de 29705 palabras, esta cifra representa así el 53,76% de la producción total con una media de 3,72 palabras por informante. Las palabras diferentes representan 1691, para un índice de cohesión de 0,043. A modo de aclaración, el siguiente cuadro nos ofrece más precisiones sobre los diferentes datos producidos por las mujeres.

Cuadro 2

Centros de interés	Palabras totales	Palabras diferentes	Media por informante	Índice de cohesión
1. Las partes del cuerpo Humano	2317	96	4,64	0,05
2. La ropa	1337	81	2,68	0,03
3. Las partes y muebles de una casa	1808	115	3,62	0,03
4. El deporte	1418	104	2,84	0,03
5. La escuela	2424	132	4,86	0,04
6. La ciudad	1875	196	3,76	0,02
7. El campo	1334	136	2,67	0,02
8. Los medios de transporte	1767	56	3,54	0,06
9. Los animales	1889	121	3,79	0,03
10. Las profesiones y los oficios	2067	125	4,14	0,03
11. Las fórmulas de saludar y de despedir	1954	87	3,92	0,05
12. Los colores	2361	43	4,73	0,11
13. Los medios de comunicación	1725	63	3,46	0,05
14. El mercado	1633	171	3,27	0,02
15. La religión	1368	108	2,74	0,03
16. La familia	2428	57	4,87	0,09
Total	29705	1691	3,72	0,043

Producción de palabras, vocablos, media e índice de cohesión de las mujeres

Así como queda subrayado, este cuadro recoge todas las producciones e índices del grupo formado por los informantes femeninos. De este modo, basándonos en estas cifras nos proponemos diseñar una ilustración que pone de manifiesto las producciones de palabras totales en los diferentes centros de interés.

Figura 3

Palabras totales de la variante mujer

Al observar la producción de las mujeres, notamos que los centros de interés más ricos son: “la familia” (2428); “la escuela” (2424); “los colores” (2361); “las partes del cuerpo humano” (2317); “las profesiones y los oficios” (2067); “las fórmulas de saludar y de despedir” (1954); “los medios de transporte” (1889) y “la ciudad” (1875). Por el contrario, los temas menos productivos son los que siguen: “el campo” (1334); “la ropa” (1337) y “la religión” (1368).

Hablando de la composición interna de las unidades léxicas de las mujeres, cabe indicar que el centro de interés número 12 (“los colores”) es el más compacto con 0,11 representando el índice de cohesión. Este campo es seguido de “la familia” con 0,09. En contraste, los centros más heterogéneos son numerosos, por ejemplo: “la ciudad” (0,02); “el campo” (0,02); “las partes y muebles de una casa” (0,03).

3.1. Producción de palabras por sujetos masculinos

Hablando de los hombres, señalamos que han producido 25543 palabras totales, contra 1627 palabras diferentes. De esta forma, la media general de palabras por hombre es 3,47. Por lo tanto, el índice de cohesión de este grupo de informantes es de 0,045; a continuación, presentamos el cuadro que nos propone más detalles sobre estos índices.

Cuadro 3

Producción de palabras, vocablos, media e índice de cohesión de los hombres

Centros de interés	Palabras totales	Palabras diferentes	Media por informante	Índice de cohesión
1. Las partes del cuerpo Humano	1867	89	4,06	0,05
2. La ropa	1161	70	2,52	0,04
3. Las partes y muebles de una casa	1463	88	3,18	0,04
4. El deporte	1349	117	2,93	0,03
5. La escuela	2125	146	4,62	0,03
6. La ciudad	1623	207	3,53	0,02
7. El campo	1227	132	2,67	0,02
8. Los medios de transporte	1537	57	3,34	0,06
9. Los animales	1688	117	3,67	0,03
10. Las profesiones y los oficios	1744	120	3,79	0,03
11. Las fórmulas de saludar y de despedir	1688	75	3,67	0,05
12. Los colores	2049	34	4,45	0,13
13. Los medios de comunicación	1482	58	3,22	0,06
14. El mercado	1343	163	3,92	0,02
15. La religión	1159	104	2,52	0,02
16. La familia	2038	50	4,43	0,09
Total	25543	1627	3,47	0,045

Después de haber resaltado las particularidades en todos los niveles del corpus relativo a los informantes masculinos, en el gráfico que viene vamos a ilustrar las palabras totales registradas en cada campo temático¹⁶.

Figura 4*Palabras totales de la variante hombre*

¹⁶ En el mencionado gráfico, las abreviaturas corresponden respectivamente a: 1. CUE (las partes del cuerpo humano); 2. ROP (la ropa); 3. PMC (partes y muebles de una casa); 4. DEP (el deporte); 5. ESC (la escuela); 6. CIU (la ciudad); 7. CAM (el campo); 8. MDT (los medios de transporte); 9. ANI (los animales); 10. PRO (las profesiones y los oficios); 11. FSD (las fórmulas de saludar y de despedir); 12. COL (los colores); 13. MDC (los medios de comunicación); 14. MER (el mercado); 15. REL (la religión) y 16. FAM (la familia).

En este gráfico, los centros de interés más ricos son: el campo temático 5 “la escuela” (2125), seguido del centro número 12 “los colores” con 2049; y en tercera posición viene el campo 16 “la familia” con 2038 palabras totales. En contraste, los temas menos productivos son los que siguen: el centro de interés número 15 “la religión” con 1159 vocablos y el campo temático 02 “la ropa” con 1161 palabras.

La media general de estos informantes es, como lo hemos mencionado arriba, de 3,47 palabras por informante masculino. Así pues, si nos interesamos por las producciones de los diferentes centros de interés, nos damos cuenta de que el campo temático más productivo es el 05 “la escuela” donde la media es de 4,62 palabras por informante. El centro de interés que ocupa la segunda posición es el 12 “los colores”; en este, un informante produce 4,45 palabras. El centro que sigue es el 16 “la familia” donde la media por informante es 4,43 y, por fin viene el centro 01 “las partes del cuerpo humano” con 4,06 palabras por informante.

Sin embargo, los campos semánticos menos ricos en términos de media son: los campos números 02 “la ropa” y el 15 “la religión” que tienen la misma media de producción, esto es, 2,52 por informante. Además, mencionamos el campo semántico 07 “el campo” con 2,67 palabras por informante. Luego viene el 13 “los medios de comunicación” en el que 2,92 palabras son producidas por cada informante. Terminamos por el centro de interés 04 “el deporte” con una media de 2,93 por entrevistado masculino.

Las unidades producidas por los informantes masculinos no son compactas, en la medida en que, su índice de cohesión general es 0,045. En efecto, los campos semánticos en los que las palabras se repiten son, por ejemplo, el tema 12 “los colores” teniendo como 0,13 seguido del campo semántico 16 “la familia”, con 0,09 como índice de repetición y, viene el centro de interés 8 “los medios de transporte” cuyo índice es 0,06. En cambio, los campos temáticos en los que las palabras difieren unas de otras son los que siguen: los centros de interés 14 y 15 denominados respectivamente “el mercado” y “la religión”, con 0,02 como índice de semejanza;

luego viene el número 04 “el deporte” que ha registrado 0,03 como índice de cohesión.

En síntesis, después del análisis de las dos variantes de la variable género, podemos postular que, en término de riqueza léxica las mujeres han producido más que los hombres, han brindado un total de 29705 palabras, y su tema de predilección es el 16 “la familia” con 2428 palabras, esto puede explicarse por el aspecto sociocultural, ya que las mujeres quedan en el centro de la familia. Así, tienen una estrecha relación con aquel tema, lo que ha permitido desarrollar la competencia léxica de estos informantes. Además, las mujeres otorgan mucho interés a los valores sociales tales como: la familia, la educación, la religión... Por su parte, el género masculino ha producido 25543 palabras totales y, tiene como centro de interés más productivo “la escuela” en el que se han registrado 2125 palabras. Los hombres se interesan mucho más por los temas concretos, o sea quieren manifestarse en los dominios siguientes: la escuela, el deporte, la ciudad, etc. Esta superioridad productiva vale para los vocablos o palabras diferentes, por un lado, las mujeres han producido 1691 vocablos y los informantes masculinos, han generado 1627 vocablos por otro. Hablando de la media, es evidente mencionar la superioridad productiva de las mujeres con 3,72 por informante. En cambio, los hombres han registrado 3,47 por informante. El único aspecto en el que los hombres se sitúan delante de las mujeres es el índice de cohesión, donde tienen 0,045 contra 0,043 para las mujeres. Así pues, estos índices nos enseñan un aspecto contrario, o sea, a favor de las mujeres. Estas cifras nos indican, por una parte, que el panorama léxico de las mujeres es más rico con varias palabras diferentes unas de otras. Por otra, la estructura léxica de los hombres viene compuesta de casi las mismas palabras.

De hecho, para ver con detalles la riqueza léxica de las variantes que componen esta variable, presentamos el siguiente gráfico.

Figura 5

Palabras totales de la variable género

En esta ilustración comparativa se observa de manera lógica la superioridad léxica de la variante *Mujer* sobre la variante *Hombre*; como en los análisis siguientes: Gómez, 2004; Lagüéns, 2008; Trigo y González, 2011. Nuestros resultados muestran también que son las alumnas las que tienen una mayor producción léxica.

Conclusiones

A lo largo de esta investigación, hemos procurado analizar la incidencia del factor “género” en la producción léxica de los alumnos de E/LE de la secundaria en la parte septentrional de Camerún. Para ello, hemos realizado un examen profundo de la disponibilidad léxica de una amplia muestra, formada de 959 informantes no nativos. Para llevar a cabo dicho estudio nos hemos basado en los principios cuantitativos. Hablando de la recolección de datos, hemos encuestado a 503 alumnas y 456 alumnos en dieciséis campos temáticos, siguiendo los pasos tradicionales emprendidos por el Proyecto Panhispánico de Disponibilidad léxica¹⁷. Tras la encuesta, nos hemos valido del programa digital *Dispolex* para sacar los índices y medias de los subgrupos de informantes que forma la variable *género*.

Considerando todas estas etapas, hemos llegado a la conclusión según la cual el género femenino tiene una producción léxica muy rica que los informantes masculinos. Esta, superioridad se nota en todos los niveles temáticos. Sin embargo, ambas variantes tienen en común no solo los centros de interés ricos en palabras totales (el 16 “la familia”; el 5 “la escuela”; el 12 “los colores” y el 1 “las partes del cuerpo humano”), sino los campos temáticos pobres (el 2 “la ropa”; el 4 “el deporte”;

¹⁷ El Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica es un proyecto coordinado por López Morales, reúne las investigaciones de disponibilidad léxica con el objetivo de elaborar un macro diccionario que toma en cuenta las variaciones léxicas dependiendo de los aspectos culturales y geográficos tanto en España como en Hispanoamérica.

el 15 “la religión” y el 7 “el campo”). Esta superioridad verifica la hipótesis según la cual, que las mujeres aprenden y guardan lo aprendido que el género opuesto.

Teniendo en cuenta el aspecto número, conviene subrayar que hay más mujeres que participaron a la encuesta que los hombres. De esta forma, para llevar una comparación equilibrada y objetiva, nos hemos basado específicamente en el índice llamado media de “palabra por informante”; aun así, resalta claro que las mujeres han producido más léxicos que los informantes masculinos.

Referencias bibliográficas

- Bartol Hernández, J. (2006). La disponibilidad léxica. *RSEL*. 36, 379 - 396. <http://sel.edu.es/pdf/ene-dic-06/RSEL-36-Bartol.pdf>
- Carcedo, A. (2002). *La variable léxica disponible en la comparación interdialectal: compatibilidad de la norma asturiana con otras sintopías hispanohablantes*. En XIII Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, San José de Costa Rica.
- Fernández Maroto, S. (2017). Aproximación a la disponibilidad léxica de alumnos del “microproyecto vacacional” de las parroquias de San Pablo de Tenta y San Lucas (Saraguro, Ecuador) [TFG]. Universidad de Cantabria. España.
- Fernández Merino, P. V. (2013). Disponibilidad léxica de inmigrantes en Castilla y León [tesis de doctorado, Universidad de Valladolid]. España.
- Galoso Camacho María, V. (2001). *El léxico de los estudiantes preuniversitarios en el universitario de Salamanca (Ávila, Salamanca y Zamora)*. Universidad de Salamanca. [La obra ha sido publicada por la Universidad de Salamanca en el año 2002]
- García Megía, A. (2004a). La ponderación de la posición y los coeficientes de disponibilidad léxica. Conveniencia de ensayar otros procedimientos de cálculo: <https://pdfslide.net/documents/la-ponderacion-de-la-posicion-en-el-calculo-de-coeficientes-de-disponibilidad.html>
- García María, J. (2013). El léxico disponible en estudiantes de 4.º de educación secundaria obligatoria en Santander [Tesis de doctorado, Universidad Santander]. España.
- Gómez, M. B. (2004). La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos: reflexión metodológica, análisis sociolingüístico y aplicaciones [tesis de doctorado, Universidad de Valencia]. España.
- Gómez Devís María Begoña. (2004). *La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos: reflexión metodológica, análisis sociolingüístico y aplicaciones*. Valencia. Impreso.
- Gougenheim, G. & Michea, R. & Sauvageot, A. & Rivenc, P. (1964). *L'elaboration du Francais fundamental*. Didier.
- López Morales, H. (1973): Disponibilidad léxica de los escolares de San Juan. Puerto Rico (MS inédito). López, J. (1992). Alcances panhispánicos del léxico

disponible. Lingüística, (4), 26-124.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1401403>

- Lugones, A. (2015). El léxico disponible de los alumnos de secundaria bilingüe (español-inglés) en Salamanca. [Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca]. España.
- Samper Hernández, M. (2002). *Disponibilidad léxica en alumnos de español como lengua extranjera*. ASELE.<https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc864g9>
- Sánchez-Saus Laserna, M. (2011). *Bases semánticas para el estudio de los centros de interés del léxico disponible. Disponibilidad léxica de informantes extranjeros en las universidades andaluzas*. [Tesis de doctorado, Universidad de Cádiz]. España
<https://rodin.uca.es/handle/10498/15862>
- Sandu, B. (2012). La disponibilidad léxica en alumnos rumanos de ELE: incidencia de la variable “sexo/género” y su correlación con el “nivel escolar”. *Lingua Americana*. (31), 61-85. <http://hdl.handle.net/10553/119068>
- Saralegui, C., & Tabernero C. (2008). *Aportación al Proyecto panhispánico de léxico disponible: Navarra*. En Actas del XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística (SEL), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. <https://hdl.handle.net/10171/21169>
- Trigo, E., & González, A. E. (2011). Estudio del comportamiento de la variable sexo en el léxico disponible de los preuniversitarios sevillanos. *Diálogo de la Lengua*, (3), 28-41. <http://hdl.handle.net/10498/20664>.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

DU DISCOURS MÉDIATIQUE SUR LA COVID-19 VERS UNE MISE EN PLACE DES STRATÉGIES ARGUMENTATIVES POUR SENSIBILISER LA POPULATION

*From media discourse on covid-19 to implementing argumentative strategies to raise
public awareness*

LAURENT LAGASSO

Université de Ngaoundéré (Cameroun)

Email: laurentlagasso1@gmail.com

iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0000-5769-4136>

RÉSUMÉ

La crise sanitaire mondiale de la covid-19 a fait parler d'elle dans tous les différents secteurs d'activité auxquels est rattaché l'homme. Cependant, la riposte engendrée par les États du monde pour freiner la propagation de la maladie, a connu la participation de bon nombre des médias au rang desquels se trouve la CRTV à travers son émission hebdomadaire *Scènes de presse*. Cette dernière a contribué considérablement à la sensibilisation de la population camerounaise à faire face à cette pandémie de la covid-19. Ce faisant, à travers un panel d'experts multisectoriels venant sur le plateau pour faire la lumière au tour de cette maladie qui paralyse toutes les activités et permettre aux téléspectateurs de prendre connaissance de la dangerosité du virus, ceux-ci utilisent des stratégies adaptées pour convaincre et persuader leur public.

MOTS-CLÉ : Stratégie argumentative ; Covid-19 ; Discours médiatique.

ABSTRACT

The covid-19 global health crisis got itself talked about in various sectors related to human activity. However, the response generated by countries around the world to slow down the spread of the disease, saw the participation of many media outlets, including CRTV through its weekly program *Scènes de presse*. This program has significantly contributed in raising awareness among the Cameroonian population to fight the covid-19 pandemic. In doing so, through a panel of multi-sector experts who came to shed light on this disease that paralyzes all activities, so as to enable viewers to understand the dangerousness of the virus, they used appropriate strategies to convince and persuade their audience.

KEYWORDS : Argumentative strategy ; Covid-19 ; Media discourse.

Introduction

La pandémie de la covid-19 a eu des répercussions considérables en affectant tous les secteurs d'activité de l'homme. La riposte face à cette maladie a été déterminante et aussi le rôle crucial que les médias ont joué dans la sensibilisation de la population camerounaise. Cependant, il est important de prendre en compte tous les éléments nécessaires qui ont permis à ces médias d'influer fortement sur les perceptions et les comportements des individus. L'émission *Scènes de presse* diffusée chaque semaine à partir de 21h00 juste après le journal télévisé de 20h30 se distingue par son approche argumentative (débat télévisé) et sa volonté de sensibiliser la population sur cette pandémie de la covid-19. Par ailleurs, *Scènes de presse*, vu son caractère audiovisuel, joue un rôle important dans la mise en place d'une stratégie argumentative, vouloir passer une information, une éducation ou encore une persuasion de ces nombreux téléspectateurs de la chaîne nationale camerounaise sur les enjeux et les mesures à prendre pour faire face à la pandémie. Il est précisément question dans cet article de montrer le rôle crucial joué par ce media dans la lutte contre la pandémie. En plus clair, il s'agit de montrer comment les prises des paroles des uns et des autres sur la covid-19 sont construites dans l'émission tout en mettant un accent particulier sur les stratégies employées pour la sensibilisation de la population. Il est donc question pour nous d'analyser ces stratégies argumentatives mises en œuvre dans ladite émission pour convaincre les téléspectateurs de la nécessité à respecter les mesures barrières et les restrictions du gouvernement en appui avec l'organisation mondiale de la santé. Nous examinerons les techniques rhétoriques mises en devant par les intervenants et aussi des exemples concrets qui sous-tendent leur argumentation. D'emblée, il faut dire que l'adaptation de l'auditoire, les techniques d'approche ou de préambule, l'effacement énonciatif et l'objectivité sont les plus récurrentes mises en devant par les invités sur le plateau. Le rôle des téléspectateurs est déterminant dans la lutte contre cette crise sanitaire mondiale de la covid-19. Tout discours vise à influencer sur l'auditoire (Amossy 2021, Perelman et Olbrechts-Tyteca 1970) et l'attention doit être de mise sur ce dernier, car c'est vers lui que le discours est tourné (Charaudeau 2007)

Depuis donc l'avènement des médias, des chercheurs ont orienté leurs recherches vers l'analyse des « médias d'information ». Chacune d'elles, s'est vue tailler en pierre angulaire pour sa crédibilité et sa mise en œuvre dans la promotion des valeurs républicaines. Ainsi, le discours médiatique se révèle comme ce champ dans lequel les chercheurs partagent les expériences, les connaissances pour accompagner l'État à prendre des mesures raisonnables face à des dangers tels que le coronavirus. Ainsi, avec l'avènement de la crise sanitaire mondiale de la covid-19, les médias du monde entier se sont organisés à comprendre cette pandémie en faisant des plateaux spéciaux pour la circonstance. C'est la raison pour laquelle la chaîne de diffusion nationale, Cameroon Radio and Television (CRTV) à travers son émission *Scènes de presse* interroge sur tous les secteurs et principalement sur les maillons clés qui permettent de contribuer à cette bataille contre le virus.

Notre corpus est essentiellement composé des débats issus de cette émission de *Scènes de presse* et également du point de presse de monsieur le ministre de la santé publique Manaouda durant la période fortement touchée au Cameroun notamment les mois de mars, avril et mai 2020. Nous avons transcrit ces vidéos pour enfin les analyser dans le cadre de cet article. Ceci dit, *Scènes de presse* comme émission audiovisuelle, rend compte de l'aspect visuel rattaché au domaine de la télévision c'est-à-dire les images dans leur magnificence, dans leur beauté et dans leur éclat quotidien. Le discours médiatique véhicule dans ce sens l'intérêt visuel qu'accordent les détenteurs de cette télévision (le pouvoir public) pour rendre compte non seulement de l'aspect image comme information, mais également comme communication, fondement même du discours médiatique. Cependant, depuis les premières images télévisuelles, l'intérêt qu'apportent les chercheurs dans ce domaine de recherche devient de plus en plus accentué et nécessite en toile de fond un engagement ferme de la part de ceux-ci pour son véritable envol.

1. Les techniques mises en œuvre par les invités au débat pour s'adapter à leur auditoire

Le rôle de l'argumentation est de viser à emporter l'assentiment de ceux auxquels est destiné le discours (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1970, p. 24). À cet effet, l'argumentateur est appelé à stéréotyper le désir de son auditoire pour s'adapter à lui. Il peut faire recours à la modalité d'annonce ou le préambule, aux *arguments adaptés* et à l'*effacement énonciatif*. Telles sont des techniques dont font usage les invités dans leur prise de parole.

1.1. La technique de modalité d'annonce ou de préambule

La modalité d'annonce est une technique très importante dans un discours qui se veut influent, agissant et efficace. En effet, il s'agit d'une formule introductive visant à préparer l'auditoire à la quintessence du discours. Cette formule a pour but de capter l'attention, la concentration, la vigilance du public et d'inspirer en lui l'amabilité, l'affabilité, la gentillesse et la bienveillance. De même, cette stratégie n'est pas fortuite mais riche d'importance en ce sens qu'elle permet non seulement de rendre l'image crédible et jolie mais davantage permet de positionner et de légitimer la parole du locuteur. Signalons aussi que ce phénomène permet davantage de créer une proximité, un contact et une imminence entre le sujet parlant et le sujet auditif ou réceptif. Nous l'avons dit supra, ce stratagème permet de rendre plus crédible et plus actif et plus agissant le discours du discoureur au regard du public. Par ailleurs, sa marque est récurrente dans notre corpus étudié dans ce champ linguistique. Prenons deux extraits d'intervention de monsieur le ministre sur le plateau de la CRTV qui justifient cet aspect :

Exemple 1 : mesdames, messieurs les professionnels des médias ;

mesdames et messieurs les représentants de l’OMS, de CDC, Madame la Directrice générale du Centre Pasteur du Cameroun et des autres habitations partenaires ; mesdames et messieurs, ainsi que l’a si bien précisé hier Monsieur le Premier Ministre Chef du gouvernement dans sa déclaration, la maladie au nouveau coronavirus fait des ravages (...). La forte progression de cette affection amène l’organisation mondiale de la santé à déclarer d’abord comme urgence de santé publique de portée internationale (...) (Manaouda, 2020).

Il est question dans cet extrait, d’une astuce de captation de l’attention des Camerounais au travers d’un message fort et pertinent à l’auditoire portant sur l’évolution de la covid-19 dans le monde en général et au Cameroun en particulier. Le locuteur vu la montée fulgurante de la courbe du nouveau coronavirus, attire l’attention du public camerounais sur la dangerosité de cet ennemi de la santé. Cette formule sert de la captation et de l’attraction de l’auditoire sur un message important.

Exemple 2 : mesdames et messieurs, il s’agit d’une situation réelle, une situation d’urgence comme le témoigne les chiffres de la situation au 17 mars 2020. (...), le nombre des cas confirmés : 179112, donc 11526 pour la seule journée du 17 mars 2020, 7426 décès donc, 475 nouveaux. À l’échelle continentale, l’organisation mondiale de la santé totalise 128 cas confirmés, soit 42 nouveaux cas de la journée pour 04 décès parmi lesquels 01 survenu le 17 mars (Manaouda, 2020).

De ce qui vient d’être mentionné, nous pouvons dire que la vision du locuteur est celle de clarifier les uns et les autres sur la situation de cette maladie et du coup faire un état de lieu sur son évolution. La courbe de cette maladie à coronavirus va de crescendo et inquiète vivement la communauté internationale. Donc, c’est une interpellation du Ministre de la santé. À en croire Charaudeau, la « sollicitation de l’interlocuteur par le locuteur apparaît souvent sous la forme d’une interpellation rhétorique. Du même coup, l’orateur pourra se voir créditer de l’image positive de celui qui ne veut pas s’en laisser conter » (2005, p. 135). Pour lui, le fait que l’orateur interpelle ou apostrophe son auditoire est important dans la mesure où cela permet de garder une proximité entre le locuteur et son auditoire. Il y a donc à ce niveau, une sorte de compréhension de l’un et de l’autre sur le danger, une conscience collective de regarder dans une même direction.

1.2. Les arguments adaptés comme technique de l’adaptation de l’auditoire

Les arguments adaptés sont des stratégies d’approches et des raisonnements dépendant des prémisses acceptables de l’auditoire visé. Il s’agit ici pour le locuteur de construire au travers des processus de stéréotypage soumis aux valeurs, aux sentiments et aux désirs des images de l’auditoire cible dans lesquelles il est agréable. En réalité, ce phénomène de stéréotypage n’est qu’une image fictive que le sujet

parlant se fait de son sujet destinataire. Pour être précis, les arguments adaptés par nos orateurs s'opèrent des divers ordres notamment, dans les gestes barrières, dans la prise en charge des personnes contaminées, dans la détection des cas des personnes malades, des arguments dans la reconnaissance des efforts fournis par les professionnels de santé.

1.2.1. Discours relatifs aux gestes barrières

Il s'agit du discours permettant à l'auditoire de prendre connaissance de certains gestes salvateurs pour éviter la propagation ou du moins éviter la contamination de la maladie à coronavirus. Ce type de discours répond aux aspirations du public en frayant le chemin aux moyens de se préserver du virus. Donc, ce discours ne sort pas de l'ordinaire, mais il vient au secours des téléspectateurs. Nous en avons repéré quelques-uns pour témoigner de l'efficacité de ce type de discours.

Exemple 3 : je pense qu'il devient urgent de mettre cette ceinture de sécurité pourquoi parce que ça limiterait, on réussira à contenir l'épidémie et à mieux gérer l'école dans cette situation. Je pense que c'est ce qu'il faut faire maintenant parce qu'on voit une application partielle de treize mesures édictées par le gouvernement. Donc, ça fait craindre, ça crée de la panique, ça crée de la psychose. (Atangana, 2020)

Au moment où le monde connaît une crise sanitaire de grande envergure, la psychose se répand sur des populations de plus en plus inquiètes. La population camerounaise est appelée ainsi donc à respecter en plus des mesures sécuritaires, qui mettent à mal le pays depuis un certain temps (nous faisons allusion aux crises sécessionnistes dans la partie d'expression anglaise du Cameroun, les incursions sporadiques des combattants de Boko Haram dans l'Extrême-Nord et la prise en otage par les hommes armés venant de la Centrafrique à l'Est et dans l'Adamaoua) des mesures sanitaires d'urgence. Ce sont ces mesures barrières qui font limiter la covid-19 et entrainer sa déroute. Ainsi, dans notre exemple, l'accent est mis sur l'influence rapide du virus sur la santé humaine. Sa propagation et sa contamination font en sorte que le gouvernement se met en bloc pour y faire face. Et la journaliste bloggeuse spécialiste dans les questions de santé attire l'attention dans son argumentaire pour que la population prenne au sérieux ces mesures gouvernementales. Il s'agit pour les téléspectateurs de saisir les bons conseils des spécialistes de santé pour comprendre l'enjeu autour de ce virus. À travers ce discours, les téléspectateurs sont rassurés et vont prendre au sérieux ces mesures de limitation de la propagation du virus. Il est question de concourir à cette bataille en apportant une part de contribution afin de trouver une solution globale à cette maladie. En touchant ainsi les téléspectateurs par ce message, l'oratrice reste dans le processus de la communication argumentative donnant lieu à l'adaptation de son

public. C'est en projetant dans l'image de son auditoire, qu'elle arrive à faire en sorte que ce dernier trouve satisfecit dans son discours.

Toujours dans cette même perspective, le ministre de la santé rappelle aux uns et aux autres notre part de responsabilité et ceci est matérialisé par cet exemple qui suit :

Exemple 4 : le gouvernement est à pied d'œuvre, faisons leur confiance et faisons notre part de responsabilité : c'est de suivre ces mesures d'hygiène. Si nous suivons tous scrupuleusement ces mesures d'hygiène, il n'y a pas de raison pour que la maladie se propage encore (Manaouda, 2020).

La propagation du virus de la covid-19 prend de l'ampleur. Toutefois, c'est l'occasion d'interpeller les uns et les autres (les dirigeants politiques, les médias, les professionnels de santé et chaque personne) à ses devoirs régaliens. Cette crise est à un tournant incroyable, et donc chacun est face à ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'attendre de qui que ce soit pour endiguer la maladie, mais que les comportements individuels doivent être l'élément important pour la limitation de ce virus. Le ministre appelle les camerounais à faire confiance au gouvernement qui travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions adéquates. Il appelle surtout les camerounais à observer les mesures barrières.

L'OMS avec le concours de la CRTV ont mis sur pied un certain nombre des conseils relativement attachés à la crise sanitaire mondiale de la covid-19. Il s'agit au total de sept (07) conseils qui permettent de limiter le taux de propagation du virus.

Exemple 5 : sept conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus :

1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydro alcoolique ;
2. Vous ressentez l'envi de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains ;
3. Rester à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre.
4. Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche ;
5. Evitez tout contact direct avec des animaux vivants et si cela est impossible veillez à vous laver les mains après le contact ;
6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains, nettoyer les surfaces et les ustensiles après usage ;
7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consulter un médecin

Dans la stratégie de lutte contre la covid-19, le Directeur Général de l'OMS Ghebreyesus affirmait :

La propagation mondiale du virus a saturé les systèmes de santé et provoqué des perturbations (...). Ces mesures défensives ont permis de limiter certains

des impacts à court terme du virus et de gagner du temps pour traduire ce que nous avons appris sur le virus en solutions qui nous permettront de retrouver un mode de vie plus normale : la normalité. (Ghebreyesus, 2020)

Selon le Directeur Général de l'OMS, la propagation du virus a certes impacté sur le système de santé des personnes, mais les gestes barrières ont largement contribué pour limiter sa propagation. Ceci dit, les gestes barrières doivent freiner l'évolution de la maladie et permettre au système de santé d'absorber le choc et de mieux prendre en charge les plus fragiles. Il faut se protéger, pour soi-même mais aussi de façon altruiste pour ses proches et la société en général.

À travers ces conseils, le ministre de la santé pense que ces derniers sont la clé même pour limiter la propagation de cette pandémie. Donc, c'est de là que le virus va peu à peu arrêter son évolution, car il ne trouverait plus terrain fertile. La responsabilité revient ainsi à la population de prendre au sérieux ces conseils qui sont parfois difficiles. L'OMS et la CRTV à travers ce message, tentent d'apporter des solutions appropriées pour aider la population à rester sur ses gardes. Pour renchérir ce qui vient d'être dit, Maisonneuve et al. affirment :

Dans les cas de crise, l'apprentissage de la survie ne se fait malheureusement qu'après coup : on tire des leçons, on diffuse sa vérité et on espère ainsi contribuer modestement à améliorer la situation souvent tragique des populations aux prises avec d'autres crises, jamais tout à fait les mêmes, jamais complètement différentes (Maisonneuve et al , 2001, p. vii)

Autrement dit, dans une crise comme celle provoquée par le nouveau coronavirus, le rôle de certaines instances est de faciliter ou de diffuser les bonnes informations aux populations afin que ces dernières soient informées de la situation de la maladie et de son évolution.

1.2.2. Discours relatifs à la détection des cas des personnes malades

Ici, il s'agit du discours qui permet à l'auditoire de se rassurer de la mise en place d'un dispositif permettant la détection des cas actifs au coronavirus. Et cela leur permettra non seulement de continuer à placer leur confiance à l'État, mais également de lui faire entièrement confiance car, en lui, repose l'espoir de tout un peuple. Donc, il s'agit en fait d'une stratégie discursive du l'orateur bien avant réfléchi qui pousse l'auditoire à adhérer aux propos de celui-ci. Prenons l'exemple de ce passage du Ministre de la santé publique Manaouda lors de son passage à l'émission *Scènes de presse*.

Exemple 6 : le dispositif que nous avons mis en place avant dans le cas de la préparation (...), c'est d'ailleurs ça qui a permis que non seulement nous limitions les cas d'importation, mais, que nous ayons une connaissance très rapidement de ces 02 cas pour pouvoir les prendre en charge. Vous allez voir

aujourd'hui aux aéroports, aux ports et même par les voies d'entrée terrestres au Cameroun, on va scanner passager par passager, personne par personne. Et dans les aéroports notamment, nous avons deux niveaux de scanning c'est-à-dire lorsque vous sortez de l'avion, on prend votre température (Manaouda, 2020).

Dans ce discours, le ministre de la santé publique rassure les camerounais sur le dispositif mis en place pour détecter les nouveaux cas de cette maladie dangereuse. En effet, la population très inquiète du retour de la diaspora et même des étrangers des autres pays dans lesquels le taux de contamination est très élevé, s'interroge du dispositif du gouvernement camerounais mis en place dans les aéroports, les ports et aux portes d'entrée du Cameroun pour détecter les personnes atteintes de cette maladie. D'un côté, ce dispositif les rassure et les protège du danger et de l'autre côté, cela témoigne de l'effort consenti par le gouvernement. Donc, il s'agit ici, pour le locuteur de se mettre à la place de ces camerounais qui se voudraient à tout prix être rassurés.

De ce qui vient d'être dit, la nécessité de faire recours à ce genre de discours permet justement à l'orateur d'être attentif de son auditoire afin que ce dernier, par la magie des mots, se sente rapproché de lui et par conséquent adhérer les propos de son orateur. C'est ce discours comme nous l'avons mentionné supra et surtout en conformité avec l'argumentation, vise l'accord ou l'assentiment de ceux auxquels est adressé le discours. Le rôle de l'orateur est alors d'entrer dans ce que l'on appelle *stéréotypage* pour jauger le niveau de désir de son auditoire et de s'adapter à lui. Il y a certes donc une nécessité de s'adapter à l'auditoire comme le dit Amossy, une nécessité dans laquelle l'« importance octroyée à la prise en compte des opinions de l'autre, est une condition sine qua non de l'efficacité discursive » (2021, p. 59). Autrement dit, la prise en compte de l'opinion de l'auditoire est un élément primordial voire incontournable dans le processus de sa persuasion. Ainsi, l'orateur est appelé à ne négliger aucun détail sur son auditoire s'il veut atteindre son objectif dans le processus de la conviction. Cet objectif est de faire de l'auditoire une personne ou un public qui reconnaîtrait son envie ou ses convictions dans le discours de l'orateur.

1.2.3. Discours relatifs à la reconnaissance des efforts des professionnels de la santé et des médias

Il s'agit à ce niveau du discours mettant en avant une valeur basée sur la reconnaissance d'un travail bien fait de certaines personnes ou de certaines structures en charge de questions de crise. Ces personnes ou ces structures accompagnent le gouvernement à poursuivre sa mission de sensibilisation sur la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Il est question de répertorier les indices qui font appel à une reconnaissance.

Exemple 7 : je voudrais aussi dit merci aux professionnels de la santé, je l'ai dit au début mais, je veux mettre un accent là-dessus parce qu'il faut avoir le courage pour pouvoir dire : les gens ont peur de l'épidémie mais, nous allons au contact (...). Je voudrais vraiment les remercier et les féliciter assez solennellement ce soir (Manaouda, 2020).

Dans ce passage du ministre de la santé publique, il y a un intérêt particulier accordé aux professionnels de santé. Il le fait pour remercier ces professionnels de santé camerounais qui traversent ce moment difficile, mais davantage pour les encourager à travailler ardemment dans cette condition difficile. Bien plus, c'est une occasion pour le ministre de les rassurer, les fortifier de sa présence parmi eux pour mener ce combat. Pour lui, cette bataille rude de ces professionnels contre le coronavirus est aussi le sien, et donc, il est avec eux jusqu'à la victoire. De ce qui vient d'être dit, il y a donc cette nécessité de lire entre les lignes ce que peut attendre l'auditoire de son orateur. Donc, c'est cette perception ou cette image que le ministre fait de son auditoire pour comprendre à fond ce qu'il traverse en cette période de crise à travailler pour sauver ou du moins venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie. Vu la dangerosité de cette maladie et à en croire le Premier Ministre camerounais Dion Nguté :

(...) une épidémie de coronavirus (COVID-19) a été déclarée dans la Province de Wuhan en République populaire de Chine. Au fil de temps, elle s'est progressivement propagée en Asie, en Europe et en Afrique, entraînant le décès ou la mise en quarantaine de plusieurs personnes. Il y a quelques jours, l'Organisation Mondiale de la Santé à faire savoir que le coronavirus est passé du stade d'épidémie à celui de pandémie, avec plus de 170 000 personnes déjà contaminées dans 146 pays et environ 6500 décès (Dion Nguté, 2020).

Face à cette maladie, le Premier ministre édicte les treize mesures barrières. Son message vient témoigner la grandeur et la dangerosité de cette crise sanitaire qui secoue le monde en général. Du coup, on passe de l'état de l'épidémie à l'état de la pandémie comme pour dire que la maladie a atteint le niveau le plus élevé de son parcours. Et le fait que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les personnels d'appui, bref tous ceux-là qui exercent le métier de la santé humaine soient exposés à cette maladie, relève d'un sacrifice énorme. À tous ces efforts consentis par les soldats en blouse blanche, ce sacrifice mérite d'être reconnu et salué de la part du Ministre de la santé.

Nous constatons également cette reconnaissance du Ministre de la santé à l'égard des professionnels des médias ; un sens profond de la gratitude qui trouve terrain favorable chez les journalistes faisant de ces derniers des hommes dévoués à la transmission de la bonne information dans le cadre de la politique gouvernementale en matière de gestion de crise de la covid-19 au Cameroun. Cela est perceptible dans ce passage qui suit :

Exemple 8 : (...) merci aux professionnels des médias parce que depuis que nous avons ces cas, ils ont joué pleinement leur rôle. Je tiens à le faire parce que vous faites vraiment votre travail, vous restituez ce que nous sommes entrainés de faire. Vous essayez de dire aux camerounais, voilà ce que le ministre, voilà ce que le gouvernement (...), parce que sans vous, je pense qu'on aurait aujourd'hui eu d'autres cas (Manaouda, 2020).

Dans ce passage de Manaouda, il y a une forte reconnaissance à l'endroit des professionnels des médias. Il s'agit en majeure partie ici des journalistes, hommes du micro, les influenceurs web et de tous ceux-là qui militent pour la bonne information au tour de la covid-19 à la radio, à la télévision ou sur n'importe quelle plateforme de communication dans le but de sauver des vies, car la covid-19 est une *menace globale* et par conséquent nécessite que l'on fasse une bonne communication pour limiter sa propagation. À travers cette image que le locuteur a de son public, il y a donc lieu de dire cette satisfaction totale et reconnue pour le travail bien fait de ces personnes. Le fait de féliciter ces professionnels des médias poussera ceux-ci à travailler davantage dans le but d'accompagner le gouvernement camerounais dans sa politique de communication sur la covid-19. Cet accompagnement vise à freiner la propagation du virus, car à travers les bonnes informations, les camerounais prendraient conscience du danger et respecteraient les mesures édictées par le gouvernement.

De ce qui vient d'être dit, la bonne information est la voie idéale pour accompagner les camerounais dans ce combat. Ainsi, il est important pour les téléspectateurs de laisser prospérer eux la vérité. À cet égard, Maigrot affirme que les médias ont des principes rigoureux pour la diffusion de l'information. Et cela fait en sorte que les journalistes s'organisent entre eux pour choisir une équipe constituée de spécialistes de la vérification des faits. Il affirme : « En plus de ces nouvelles équipes spécialisées, les médias journaux et télévisuels sont amenés à former respectivement les lecteurs et téléspectateurs à ne pas diffuser des fausses informations afin de limiter leur propagation » (Maigrot, 2019, p. 20).

La loi camerounaise est claire, les détracteurs de l'information sont poursuivis par la justice. La loi n°2014/028 du 23 décembre portant répression des actes du terrorisme et la loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun condamnent fermement les auteurs de propagation des fausses informations.

De ce qui précède, il est à noter que le ministre de la santé se met à la place de son public pour avoir une idée de ce qu'il désire, une image positive de celui-ci. C'est dans cette considération que l'auditoire se rallierait à son discours et continuerait à donner des vraies informations autour de ce virus pernicieux.

1.2.4. Discours relatifs à la confiance

Il s'agit de tout discours qui rassure et promeut la sérénité face à une difficulté. Autrement dit, c'est un discours qui excite au calme en période difficile comme celle

provoquée par la crise sanitaire mondiale de la covid-19. Et le discours dans ce sens ne consisterait pas tout simplement à garantir à l'auditoire une sérénité mais, de lui donner des éléments qui puissent par lui-même constater le danger autour de cette maladie. Donc, il est pour le locuteur de prouver à son public qu'il n'est pas question de s'alarmer, mais d'être aux aguets. Cela est perceptible à travers ces deux exemples (09 et 10).

Exemple 9 : je voudrais vous dire que les camerounais aujourd'hui doivent être calmes, sereins et ils doivent être contents de ce que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour pouvoir identifier au cas où il y a encore d'autres, pour pouvoir prendre en charge des cas (Manaouda, 2020).

Le but de tout discours est de convaincre, donc il est question pour le locuteur de trouver des mots justes et convenables qui serviront au processus de conviction et de persuasion de son auditoire. Ceci dit, l'orateur est appelé à faire preuve de la sagesse et de la prudence pour l'adhésion de son opinion. Ainsi, dans cet exemple, le ministre invite les camerounais quoi qu'il advienne, à rester calmes et sereins, car le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires, toutes les dispositions adéquates pour faire face à cette menace. Dans cette perspective, le public est rassuré du danger et gardera cette sérénité en lui. Donc, c'est une sorte d'invitation du public à ne pas trop se soucier de cette maladie et de garder espoir. Cette assurance est également perceptible à travers cet autre exemple qui suit :

Exemple 10 : et pour être davantage plus précis sur cette question de sérénité et de calme, nous avons 10 bonnes nouvelles sur le coronavirus (Manaouda, 2020).

Dans son article intitulé « Traitement contre le coronavirus : quel est le médicament le plus prometteur ? », Gallagher affirme :

Il est très tôt pour savoir quand nous pourrions disposer d'un médicament capable de traiter le coronavirus. Cependant, nous devrions commencer à obtenir les résultats des essais dans les prochains mois. C'est beaucoup plus tôt que nous ne saurons si un vaccin est efficace (Gallagher, 2020).

À travers cette affirmation de Gallagher, disposer d'un vaccin, d'un remède contre la covid-19 semble imminent dans un futur proche. On peut en conclure qu'il y a de l'espoir en ce qui concerne les essais cliniques dans les laboratoires. Cela est tout à fait matérialisé dans notre exemple quand le ministre annonce dix bonnes nouvelles sur le coronavirus. En effet, dans une file d'attente, les regards des camerounais comme ceux des autres citoyens du monde, sont tournés vers un quelconque remède contre ce virus. Monsieur le ministre leur annonce des nouvelles qui rassurent et font

confiance. C'est le cas de cet autre exemple qui suit où un remède a été trouvé par un prélat camerounais.

Exemple 11 : la nouvelle est tombée, tel un soulagement, Monseigneur Kléda a trouvé un remède naturel contre le covid-19. Comment ne pas y croire surtout que ça vient d'un homme de Dieu (Ndengue, 2020).

Depuis belle lurette, l'art de guérir par les plantes est connu et pratiqué en Afrique. Cet art exploite les savoirs transmis oralement de génération en génération à certaines catégories d'individus initiés que sont les tradipraticiens et les herboristes. Le recours à cette forme de traitement est dû en réalité au manque de médicaments essentiels, l'insuffisance des soins de santé, le coût élevé des médicaments et les habitudes socioculturelles des populations. En effet, la pharmacopée traditionnelle contribue énormément aux soins de la population. Cependant, leur recours doit inquiéter la population. Dans cet exemple, il y a donc cette bouffée d'oxygène qui ravit les camerounais d'espoir, bref un soulagement pour le peuple camerounais. C'est donc une sonnette d'alarme aux uns et aux autres, qui travaillent dans ce sens, à poursuivre leurs recherches sur les plantes médicinales dans le strict respect de la méthodologie et de la prescription des normes édictées par l'organisme en charge de ces questions. À travers ce discours, il y a cette émotion, cette joie qui amène le public qui depuis fort longtemps, espère en une chose pareille.

Il faut aussi dire qu'il y a une inquiétude qui plane au sein de la population en ce qui concerne la norme et le dosage de ce produit fourni par le prélat camerounais. Pour rassurer la population, il est important que nous revenions sur la mise en consommation d'un tel produit. Dans un article intitulé « Coronavirus : quel rôle pour la médecine traditionnelle africaine ? », Kouami Kokou (2020) affirme qu'ils nous donnent le nom et la composition des produits, puis nous passons au laboratoire. Nous vérifions en premier lieu, la qualité hygiénique de ces médicaments, ensuite la toxicité, et ensuite à des tests *in vitro* pour voir comment se comporte le sang humain en présence du produit. De ce qui vient d'être dit, il y a tout un protocole de contrôle pour l'adoption d'un tel produit au service de la consommation, donc nous comprenons qu'il n'y a pas un hasard pour ce qui est du suivi du produit. Tout compte fait, il se dégage de cette partie portant sur l'adaptation de l'auditoire une importance capitale en ce qui concerne les stratagèmes utilisés par les orateurs. Ces techniques utilisées par ces derniers, servent à la persuasion de l'auditoire. Celui-ci est repérable par des indices qui lui sont propres. De tous ces stratagèmes, nous constatons également un autre basé sur l'effacement énonciatif faisant du discours un élément très convaincant.

1.3. L'objectivité, la neutralité dans le discours et les indices d'allocution

L'objectivité discursive et la neutralité discursive sont désignées comme un système d'effacement énonciatif. Contrairement à la subjectivité qui fait recours au

jugement, à l'opinion et au goût personnel, elles peuvent être perçues comme une stratégie qui permet à l'acteur de production de placer ses propos comme objectifs et neutres, ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir plus de crédibilité et d'autorité pour pouvoir s'adapter à son auditoire, car son discours sera vénéré comme des bonnes informations, voire des énoncés doxatiques au détriment des imaginations du cœur ou des opinions personnelles traduisant son point de vue subjectif. Vion la définit comme :

Une stratégie, pas nécessairement consciente, permettant au locuteur de donner l'impression qu'il se retire de l'énonciation, qu'il objective son discours en gommant non seulement les marques les plus manifestes de sa présence (les embrayeurs) mais également le marquage de toute source identifiable (Vion, 2001, p. 334).

De cette définition, nous pouvons dire que la stratégie d'effacement est un stratagème par lequel l'énonciateur s'efface de ses dires en ne laissant aucune trace de subjectivité. Cette technique consiste à rendre la profession de foi de sujet parlant digne d'objectivité au détriment de son affect personnel. En clair, cette stratégie se veut comme une condition *sine qua non* pour le processus de l'adaptation de l'auditoire en ce sens que le locuteur fait recours à des réalités des faits et non à une imagination du cœur.

Plusieurs éléments linguistiques témoignent de cette stratégie basée sur l'effacement énonciatif dans un discours. Ces éléments linguistiques sont développés par Kerbart-Orecchioni (1980). Ce sont : le désembrayage, l'absence des déictiques et des subjectivèmes affectifs ou axiologiques, la substantivation des adjectifs, les syntagmes nominaux précédés par des actualisations génériques, le masquage de référenciation au profit du pronom personnel ou le pronom indéfini, les phrases averbales et l'impersonnalisation. En réalité, ce processus d'effacement permet à nos orateurs de placer leurs propos de manière objective, neutre, distante et impartiale afin d'être confiants. Cette manière de faire peut apporter des éléments substantiels à la crise sanitaire mondiale de la covid-19. Autrement dit, il s'agit des éléments cohérents qui font foi aux arguments avancés par les orateurs. Et ce sont les arguments de ces différents orateurs qui font en sorte que l'auditoire trouve satisfaction et se rallie à leurs opinions. Rappelons tout de même que le débat fait appel à des avis et analyses personnels, toutefois, il n'en demeure pas moins que certains orateurs soient objectifs en s'éloignant de leurs affects personnels. À ce niveau, il est important de signaler que tous les orateurs à un certain niveau donné, deviennent objectifs dans leurs analyses. Prenons ces deux cas de figure :

Exemple 12 : (...) le protocole exige que pour être admis dans un centre de traitement agréé, il faut avoir son résultat de PCR réalisé dans des laboratoires agréés également (Mendimi, 2020).

On retrouve le caractère impersonnel dans cet exemple en se référant au verbe impersonnel « falloir » qui marque justement à ce niveau un impératif. Lorsque le Directeur de l'hôpital Jamot dit « il faut avoir son résultat de PCR réalisé dans... », cela nous appelle à constater à la fois la rigueur et le sérieux dont il fait montre dans le travail. En effet, la covid-19 a fait beaucoup parler d'elle et en tant que telle, il est urgent que les responsables de certaines structures agréées réagissent par tous les moyens pour arriver à bout de cette maladie. Et l'admission donc à un centre agréé de traitement doit nécessairement passer par un test de PCR. Donc, il y a de l'objectivité et du sérieux dans son travail, ce qui fait en sorte qu'on croit à ce qu'il dit. En plus de l'impersonnalisation, nous avons également le pronom indéfini « on » qui masque parfois le point de vue de l'orateur ou sa réserve.

Exemple 13 : c'est celui où on vous parle, on vous met un échantillon au fond des narines et au fond de la gorge pour pouvoir aller chercher les particules du virus. Ce test et on pourrait dire pour le moment [...] (Sobnwi, 2020).

L'effacement énonciatif est marqué dans ce passage du Professeur Eugène Sobnwi par l'usage du pronom indéfini « on ». En effet, ce pronom encore appelé « prépronom » par Kerbrat-Orecchioni marque le camouflage du point de vue personnel du Vice-président du Conseil Scientifique des Urgences de Santé Publique. On assiste effectivement grâce au jeu de maquillage, le passage d'une référenciation nominale au profit du pronom indéfini.

La linguistique de l'énonciation développée par Benveniste (1966) fait la part belle des choses en élaborant des éléments d'« indices d'allocution » qui renvoient à l'auditoire. L'énonciation est donc l'acte individuel de production d'un énoncé, adressé à un destinataire, dans certaines circonstances. Ainsi, elle est conçue comme un processus de production linguistique d'un énoncé par un individu donné, dans une situation de communication précise. Selon Kerbrat-Orecchioni (1980), l'énonciation est « la recherche des procédés linguistiques (shifters, modalisateurs, termes évaluatifs, etc.) par lesquels le locuteur imprime sa marque dans l'énoncé, s'inscrit dans le message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapport à lui (problème de la distance énonciative) ».

Donc, chaque énonciation présuppose l'inscription du locuteur dans son énoncé, ce que Benveniste appelle « l'appareil formel de l'énonciation », ce qui est en bref la situation d'énonciation, « le statut intra-textuel des différents actants de l'énonciation », à savoir le locuteur, l'allocuteur, le moment et le lieu de l'énonciation ; des éléments qui conviendraient d'examiner dans toute tentative d'analyse du discours. L'énonciation s'oppose ainsi à l'énoncé comme s'oppose l'action à son résultat. On peut dire que par le mot énoncé, forme participe passé du verbe énoncer, on désigne un produit, le résultat d'un acte. Par le mot énonciation, construit à partir de la forme active du même verbe, on désigne le processus même qui a pour aboutissement l'énoncé. Ce processus est unique, il n'est pas susceptible d'être reproduit comme l'énoncé. S'il est reproduit, apparaissent des conditions nouvelles

d'énonciation. L'énonciation est donc ce qui rattache l'énoncé à la réalité, mais aussi au temps.

L'auditoire devient ainsi une instance palpable qui se réfère grâce à des marques linguistiques, des indices d'allocution. Ainsi, ces indices deviennent encore plus importants quand il s'agit de leurs emplois dans le domaine de l'analyse de l'argumentation dans le discours. C'est la raison pour laquelle nous allons faire recours à des éléments évoqués par Amossy (2021, p. 61) tels que les désignations nominales explicites, les pronoms personnels, les évidences partagées pour faire allusion justement aux indices d'allocution désignant l'auditoire ainsi que ses caractéristiques propres.

1.3.1. Les désignations nominales explicites

Les désignations nominales comme l'indique son nom, font référence à des éléments renvoyant à des noms (propres) ou à d'autres types d'appellatif que l'orateur utilise dans son discours pour désigner son interlocuteur. Dans notre corpus, il y a également ce phénomène de désignation dont les différents orateurs font usage pour retrouver avec certitude leurs interlocuteurs. Certains de ces éléments de désignations ont été traités au niveau de la méthode quand nous parlions du préambule certes, mais ils vont être abordés sous un autre prisme en mettant un accent sur la désignation de l'auditoire. Nous retrouvons ces désignations à chaque fois au début et à la fin de l'émission dans les différents débats sur *scènes de presse*. Ces désignations sont prononcées par les journalistes présentateurs de l'émission dans le cadre de l'émission sus-indiquée. On les retrouve également dans les propos du ministre de la santé quand il fait le point sur la situation de la maladie, et les plus usuelles restent celles des autres orateurs invités pour le débat où nous constatons généralement qu'ils les utilisent pour la plupart dans les civilités et surtout dans leurs interventions pour pointer du doigt un co-paneliste ou tout simplement d'autres personnes.

Les appellatifs sont reconnus dans un discours par leur fonction et par leur forme. Ce sont en réalité des termes du lexique qui prennent une autre réalité langagière dans une autre sphère. Il existe des appellatifs usuels identifiables grâce aux pronoms personnels, les noms propres, certains noms communs (titres), certains termes de relations, les termes qui font références à la parenté, les termes qui désignent un être humain. On peut également rencontrer d'autres appellatifs sous leur forme métaphorisée pour désigner un être humain. Parmi ces appellatifs, on peut trouver ceux qui renvoient au titre ou à une relation quelconque.

Les appellatifs attribués au titre sont des désignations pour qualifier le statut social d'une personne. Ils permettent de s'identifier en tant que personne et permettre aux uns et aux autres de faire recours à tel ou tel autre titre pour des besoins. Du point de vue juridique et de manière générale, on peut définir un titre comme la qualité attachée à la source d'un droit ou d'un ensemble de droits. Cette source peut se présenter sous la forme d'une disposition légale, ou administrative, ou encore sous

la forme d'une convention ou d'un jugement. Pour ce qui est du ressort de l'analyse du discours, les appellatifs permettent à l'orateur d'identifier son auditoire et de répondre à ses besoins de manière formelle. Autrement dit, ces désignations sont les conditions posées pour que l'orateur atteigne son cible et en lui faisant part de son point de vue ou de sa prise de position. Prenons quelques cas de figure pour illustrer cette partie consacrée aux appellatifs:

Exemple 14 : pour ce qui me concerne en particulier, vous avez parlé de l'hôpital central, la préparation est effective dès le 28 janvier mais on n'est pas là pour défendre telle ou telle chose. Sous l'impulsion donc, le **professeur** Fouda, le **directeur** de l'hôpital central dès le 28 janvier réunit le staff, [...] (Sobnwi, 2020).

Nous avons dit que les appellatifs permettaient d'identifier clairement les personnes à qui est destiné le discours. Ce qui veut dire qu'ils sont des éléments importants permettant à l'orateur de rendre possible le processus de la persuasion. Bien plus, ces désignations permettent de capter l'attention des autres personnes. Dans cet exemple, le professeur Sobnwi identifie un de ses téléspectateurs (le Directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Fouda) pour le travail abattu qu'il fait dans cet hôpital visant à lutter contre la pandémie de la covid-19. En effet, l'évocation du nom du monsieur le directeur de l'hôpital central ici, sonne comme un exemple à suivre de la part de ses collaborateurs, car l'urgence est certes là mais, il faut trouver des solutions adéquates pour circonscrire très rapidement la maladie et permettre aux camerounais de vivre tranquillement. C'est également dans ce discours le moment de lancer un appel aux professionnels de santé et bien d'autres travaillant dans des différents secteurs, d'apporter leur appui, leur contribution significative pour venir en aide au gouvernement camerounais afin d'endiguer cette maladie. C'est aussi une manière d'encourager d'autres professionnels de santé ou certains responsables à trouver des palliatifs pour contourner le virus.

Dans cette perspective, il y a donc cette clairvoyance, une vision du directeur qui, de loin, voit le danger c'est-à-dire la maladie en y mettant tout le nécessaire pour la contrecarrer. Et on comprend justement la portée d'une telle désignation. On peut aussi assister à une forme de désignation collective c'est-à-dire renvoyant à plusieurs personnes à la fois. C'est le cas de cet exemple suivant qui assigne un rôle bien déterminé à un groupe des personnes.

Exemple 15 : je pense qu'il faut essayer de faire comme on a fait avec d'autres cas c'est-à-dire qu'on trouve des **pairs éducateurs**, on trouve des gens dans les marchés parce que souvent les gens sont plus facilement sensibilisés. Il faut trouver le moyen que les gens comprennent cette mesure de prévention qui est capitale (Njom Nlend, 2020).

La lutte contre la pandémie de la covid-19 devient très préoccupante et nécessite une complémentarité sur le plan de la sensibilisation pour ce qui est de la

prévention. Ainsi, l'observation des mesures barrières doit être un élément prépondérant pour tout un chacun et à cet effet, elle doit être prise au sérieux et observée de façon claire et sans anicroche. Le recours donc à cet appellatif « pairs éducateurs » vient comme une bouffée d'oxygène pour recadrer un peu la situation sur la maladie. Notons que le coronavirus a été négligé au départ par des personnes instrumentalisées. Beaucoup des personnes croyaient à une pure invention du siècle et pour cela, il n'était pas nécessaire pour elles d'observer une mesure de prévention. C'est fort de cela que Njom Nlend en voyant le danger, fait appel aux pairs éducateurs. En effet, le recours à la recherche des pairs éducateurs semble être la solution pour sensibiliser la population, la sensibiliser du grand danger qui agonise le monde. Ces hommes et femmes formés viendront aider leur communauté à adopter un comportement sain et responsable en matière de santé. Dans cet exemple, la professeure pose un problème sur le comportement et la responsabilité de l'homme envers son milieu, ce qui veut dire qu'il faut une éducation : une éducation par les pairs éducateurs. En effet, l'éducation par les pairs suppose en général la mise à contribution des membres d'un groupe donné, chargés de susciter un changement chez d'autres membres de ce même groupe. Selon la professeure, elle servira à susciter un changement au niveau de l'individu en agissant sur ses connaissances, ses attitudes, ses croyances ou tout simplement son comportement, car nous l'avons dit ci-dessus que d'autres personnes agissaient par ignorance, par instrumentalisation ou par suivisme. Ainsi, l'éducation par les pairs peut viser plus haut en générant également un changement de mentalité au niveau d'un groupe ou d'une société, en modifiant les normes et en suscitant une action collective aboutissant des programmes et des politiques.

Cette désignation peut provoquer une prise de conscience personnelle ou collective vu son impact sur la population. Par ailleurs, elle est l'arme la plus adaptée et la plus agissante en pareille situation. À en croire Bandura (1986) qui affirme que les gens servent de modèle de comportement et que certaines personnes de premier plan sont capables de provoquer un changement de comportement chez certaines sur la base du système de valeurs et d'interprétation d'un individu. Autrement dit, la transmission d'une valeur passe par une personne qui a un comportement décent et respectable, car c'est à partir de là que l'on parvient à convaincre une personne à suivre le même comportement. C'est la raison pour laquelle Fishbein & Ajzen (1975, cités par Onusida, 2000) affirment que selon la théorie de l'action raisonnée, la perception qu'un individu a des normes ou des croyances sociales relativement à ce que les personnes importantes pour lui font ou pensent d'un comportement particulier représente l'un des éléments déterminants du changement comportemental

Pour eux, le comportement particulier d'une personne joue un rôle très important dans le processus de changement de mentalité ou de comportement d'une autre personne ou un groupe de personnes. C'est en réalité un vecteur prépondérant dans l'assimilation du bon côté d'une personne.

La professeure par cet appellatif de pair éducateur, demande à l'auditoire de prendre à bras le corps cette maladie, ce virus du siècle qui ralentit voir arrête toutes les activités lancées au cours de son année d'apparition. C'est également un appel lancé à monsieur tout le monde de respecter les mesures édictées par le gouvernement pour limiter la propagation ; de suivre scrupuleusement les gestes barrières. C'est aussi une manière de dire aux uns et aux autres, d'arrêter les spéculations sur ce virus, car maladie est réelle.

Conclusion

En définitive, la pandémie de la covid-19 a provoqué un dysfonctionnement dans différents secteurs d'activité de l'homme. La solution vers une nouvelle vie sans cette maladie était l'apanage des hommes et femmes. C'est pourquoi, à travers l'émission *Scènes de presse*, nous avons mis un accent particulier sur les interventions des panélistes pour pouvoir trouver en ces différentes prises de parole, les stratégies qui ont fait valoir et ont été mises en avant dans leur discours pour sensibiliser la population camerounaise en général et les téléspectateurs en particulier. L'article a mis justement en évidence, ces stratégies argumentatives que les invités, sur ce plateau de télévision de la CRTV, utilisent pour sensibiliser la population aux enjeux de la covid-19. Ces invités font recours à la stratégie de l'adaptation de l'auditoire et à celle du préambule pour convaincre les téléspectateurs. En outre, ils font aussi recours aux stratégies de l'effacement énonciatif et de l'objectivité. Ces stratégies sont en général constituées des faits scientifiques, des exemples concrets et des regards croisés pour convaincre et persuader les téléspectateurs. Dans leur rôle déterminant, les panélistes apportent d'éclairage sur ce nouveau coronavirus qui défie l'humanité en général. L'émission *Scènes de presse*, en fournissant des informations claires et précises sur la pandémie de la covid-19, apporte sa contribution indéfectible à une meilleure compréhension de la pandémie et permettre ainsi à la population de respecter scrupuleusement les mesures édictées. Cette sensibilisation à travers la télévision nationale camerounaise permet également à la population d'adopter un comportement responsable.

Références bibliographiques

- Amossy, R. (2021). *L'argumentation dans le discours*. Armand Colin.
- Atou Diaw, P. (2020). *Coronavirus : quel rôle pour la médecine traditionnelle africaine ?*
<https://www.bbc.com/afrique/region-53174122>
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action : a social cognitive theory*. Englewood Cliffs.
- Benveniste, E. (1966). *Problèmes de linguistique générale*. Gallimard.
- Charaudeau, P. (2007). De l'argumentation entre les visées d'influence de la situation de communication. In *Argumentation, Manipulation, Persuasion*. L'Harmattan. <http://www.patric-charaudeau.com/De-l'argumentation>

- Charaudeau, P. (2005). *Le discours politique : les masques du pouvoir*. Vuibert.
- Décret sur la cybersécurité et la cybercriminalité
(<https://www.camgovca.cm/fr/reglementation-politique/lois-et-reglements>)
- Décret sur le terrorisme au Cameroun sur le site
<https://www.minjustice.gov.cm/fr/lois/382>
- Dion Ngute, J. (2020). *Dans la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus*. <https://www.spm.gov.cm/site/fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19>
- Gallagher, J. (2020). *Traitement contre le coronavirus : quel est le médicament le plus prometteur ?* <https://www.bbc.com/afrique/monde-52398066>
- Kerbarth-Orechioni, C. (1980). *L'Énonciation de la subjectivité dans le langage*. Armand Colin.
- Maigrot, C. (2019). *Détection des fausses informations dans les réseaux sociaux*, [Thèse de doctorat, Université de Rennes1]
<https://tel.archivesouvertes.fr/tel0240234v2>
- Maisonnette, D., Saouter, C. & Char, A. (2001). *Communications en temps de crise*. Presses de l'Université du Québec.
- Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1970). *Traité de l'argumentation : la nouvelle rhétorique*. Université de Bruxelles.
- Rapport de l'OMS sur la covid-19 .
<https://www.who.int/docs/defaultsource/coronavirus/strategyupdatefrench.pdf>
- Rapport ONUSIDA. https://www.data.unaids.org/publications/ircpub01/jc291-peereduc_fr.pdf
- Vion, R. (2001). *Effacement énonciatif et stratégies discursives*. In *De la syntaxe à la narratologie énonciative*. De Mattia, M. & Joly, A. (éds)., Ophrys, 331- 354.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**STATUT ET POSITIONNEMENT DU DISCOURS PLURI-FACIAL DU PRÉSIDENT
MACKY SALL A L'OCCASION DU NOUVEL AN (DÉCEMBRE 2022) : QUELLE
VALEUR SYNTAXICO-ÉNONCIATIVE ?**

*Status and positioning of President Macky Sall's multi-facial speech on the occasion
of the New Year (December 2022): what syntactic-enunciative value?*

PAPA LAMINE SARR

Laboratoire R.S.D. (UGB de Saint-Louis), Sénégal
Email : papalaminesam@gmail.com

AMINATA DIAGNE

Laboratoire G.E.L.L. (UGB de Saint-Louis), Sénégal
Email : yacinediouck52@gmail.com

RÉSUMÉ

Tel un outil très perspicace, le discours est aux confins de plusieurs constructions de cohérence. En effet, il est au centre des pratiques et conventions qui dépassent son cadre habituel. Analyser un texte, c'est de le considérer comme une source opulente en matière de ressource. Le locuteur, à travers son texte, mobilise une multitude de ressources linguistiques qui confère à son discours un statut particulier et différent des autres. Le discours du Président Sall ne déroge pas à cette règle, car, en se référant à une dualité d'analyse syntaxico-énonciative nous pouvons en déduire une lecture d'*implication*. Celle-ci montre la variabilité de son usage. L'inscription du sujet est mise en relief par certains éléments lexicaux de prédicatoïdes et de copule qui impactent sur la signification des énoncés. Le locuteur laisse entrevoir des indices ainsi qu'un ancrage d'efficacité situationnel et de propagande dont sa principale visée est d'émettre un contenu propositionnel laissé à l'appréciation de son auditoire.

MOTS-CLÉ : Unités lexicales ; Prédicatoïdes ; Pluri-facial ; Copule ; Valeur syntaxique ; Altérité énonciative.

ABSTRACT

Such as a very perspicacious tool, the speech is at the confines of various coherence constructions. As a matter of fact, it is at the centre of practices and conventions that go beyond its habitual framework. Analysing a text refers to its consideration as a source of opulence as far as resource is concerned. Through his text, the speaker mobilizes a multitude of linguistics resources that conveys to his speech a particular statut, different from others. Président Sall's speech does not except to this rule, because, referring to the dual syntactic-enunciative analysis, we can deduce from it an interpretation of

implication. This shows the variability of its use. The inscription of the subject is highlighted by several copula and predicatoid lexical elements that have an impact on the statements significance. The speaker leaves clues as well as an anchorage of situational efficiency and of propaganda of which the main target is that of emitting propositional content given to audience's appreciation.

KEYWORDS : Lexical unity ; Prédicatoïdes ; Pluri-facial ; Copule ; Syntaxis valor ; Enonciative alterity.

Introduction

L'essence du discours de manière générale a pour objectif de déterminer les rapports de dépendance et les fonctions que les monèmes peuvent assumer dans un énoncé donné. On y intègre actuellement l'examen des rôles sémantiques, résultant entre autres des fonctions. En fait, le sens est partout, même dans les phénomènes que l'on voudrait analyser d'un strict point de vue syntaxico-sémantique. L'importance de la sémantique nous permet de remettre en question la forte pression exercée par la syntaxe sur la linguistique et les linguistes depuis le début des travaux de Chomsky. Nous pouvons avoir une sémantique de la syntaxe, (c'est-à-dire la nature et la fonction grammaticale d'un nom, d'un adverbe, d'un verbe etc...) qui est une participation au sens. En effet, les éléments appartenant à la sémantique de la syntaxe sont entre autres l'étude des rapports entre énoncés de structures différentes mais de sens analogues comme l'énoncé suivant. Force est de reconnaître que dans toutes les langues, nous avons des phénomènes morphologiques employés pour marquer des fonctions dynamiques.

L'analyse sémantique, même si elle est réalisée dans un deuxième temps, complète la première étape de la construction du sens que nous proposons. En même temps que le locuteur opère ses choix linguistiques, il construit un cadre énonciatif basé sur l'isotopie des énoncés. En effet, relativement aux fonctions syntaxico-sémantiques, les éléments lexicaux appartenant à la valence du verbe, assument des rôles sémantiques. En application de l'analyse de Charles Fillmore (1968) concernant la syntaxe fonctionnelle, Colette Feuillard, 2001, p. 9) étudie les rôles sémantiques comme résultant « de la combinaison de certains traits associés aux monèmes en présence et de la valeur significative qui découle de la fonction [syntaxique] » Les rôles sémantiques s'associent alors aux fonctions syntaxiques, alors que celles-ci mettent en exergue les monèmes en tant qu'entités relationnelles. De ce point de vue, les rôles sémantiques s'intéressent aux effets de sens des différentes composantes de la relation, le monème qui exerce la fonction, celle à l'égard duquel elle est assumée, et la fonction elle-même. Ces aspects sémantiques sont donc significatifs dans notre méthodologie, comme des rôles assignés aux éléments qui distribuent des fonctions actancielles (sujet, objet, fonctions indirectes à, de, etc.) en fonction des rapports syntaxiques construits entre ces éléments, mais aussi en mettant en exergue des effets de sens qui traduisent de l'interaction entre certains traits sémantiques des unités mises en relation.

Parallèlement à l'analyse fonctionnelle, l'analyse énonciative se focalise en partie sur les études syntaxiques et sémantiques précédentes. Elle cherche à mettre en évidence la présence du locuteur dans son discours et la caractérisation de la distribution des rôles dans l'énoncé.

Cette analyse, comme la précédente, met l'accent sur la relation des unités entre elles dans le discours et leurs rapports syntagmatiques. La subjectivité est prise en charge par des unités mais ne leur est pas inhérente. Elle est construite dans le contexte et dans l'utilisation individuelle du locuteur. Elle se caractérise par une analyse plus exhaustive des personnes de l'énonciation et de tous les éléments pouvant caractériser la subjectivité du locuteur : les éléments expressifs, le vocabulaire subjectif, les niveaux de langue, etc.

Il est également indispensable de prendre en compte à ce niveau les phénomènes de négation et de modalisation que nous verrons avec les outils proposés respectivement par Oswald Ducrot (1984). Si l'on se réfère au postulat selon lequel tout énoncé renferme en son sein une part d'information qui passe forcément du principe d'encodage au décodage, chaque séquence est porteuse de sens. Ainsi, « l'usage de la langue qu'implique l'œuvre se donne comme dans la manière dont il faut énoncer, car [elle] est la seule conforme à l'univers qu'elle instaure. » (Maingueneau, p. 139). De ce point de vue, nous admettons qu'il y a une manière typique d'énoncer. Le texte est un vivier de sujets d'énonciation qui est apparenté au texte ou caché du dispositif discursif. Du reste, il y a souvent un « sujet textuel » (Kerbrat-Orecchioni 1999, p. 90) qui est inclus ou bien même se construit dans et par l'énoncé d'une part ; et du « sujet extratextuel » (p. 190) qui renvoie tout simplement à celui d'où s'origine les signifiants phoniques et graphiques de l'autre. Par ailleurs, un énoncé doit fournir des informations dont les sujets auditoires en ont besoin pour l'interpréter à sa juste valeur. Chaque texte aurait un langage spécifique qui lui différencie d'un autre. Par-delà, cette différenciation du code linguistique ouvre non seulement une large perspective d'appréhension du texte, mais également une fenêtre d'analyse de « [...] la valeur polémique de l'argument » (Chiss & C. Puech, 1997, p. 110). Dans cette même perspective figurale, Dominique Maingueneau partage le point de vue de Jean Louis Chiss en ajoutant que « toute œuvre littéraire est doublement transgressive parce qu'elle impose sa parole, mais aussi parce que directement ou indirectement, elle me parle que de son auteur, contraignant le destinataire à s'intéresser à lui » (Maingueneau, 1990, pp. 124-125).

Dans l'élaboration de la linguistique d'énonciation, nous nous efforcerons à mettre en évidence, comme baromètre de l'implicite discursif, d'analyser les êtres discoureurs, les modalités d'énonciation, et les subjectivèmes de l'énonciation. Se questionner sur les sujets du discours revient à étudier le rôle des êtres discursifs, c'est-à-dire la distribution de la parole, la cible et sa place dans le système de communication. Aussi, les modalités traduisent la quintessence de l'énoncé. L'implication ou non de celui qui prend l'entière responsabilité de la parole. Ainsi,

tout énoncé porte à croire que « [...] l'unité référentielle, impose une façon particulière à la substance du contenu. [...] » (Orecchioni, 1999, p. 79).

La situation interactive est à la base du contrat de ce discours puisqu'elle se présente comme une tribune entre les sénégalais et leur président de la république à l'élection présidentielle, tout en gardant à l'esprit le fait que le cadre médiatique orienté obligatoirement son format ne crée pas une réelle « interaction ». En effet, le dispositif déterminerait bon nombre de réactions des locuteurs et surtout la prise en compte d'autrui dans l'élaboration du sens et de l'argumentation.

Une telle orientation émanant de la formation discursive du discours politique du Président Macky Sall, nous amène à considérer : (1) le mécanisme syntaxique à travers les copules et les prédicatifs comme vecteur d'échange et de transmission ; (2) analyse des paramètres de la posture d'énonciateur et leur attitude vis-à-vis du co-énonciateur externe ; (3) et enfin la configuration de la méta-situationnelle discursive basée sur les théories de l'inscription du sujet-communicant. On aura compris, que le discours politique de nouvel an du Président est gage de la formation discursive qui transcende les limites de la communication linéaire. Il est plutôt dans l'ordre d'une hétérogénéité déictique. Justifié sous cette forme. Le discours est alors une reproduction de sens ou du moins une construction de sens. À partir de-là, l'analyse du discours du président Macky Sall, à l'occasion de la fin d'année, est un moyen pour tout analyste de décrypter les contours du méta-discours et les éléments linguistiques qui soulèvent des actes de parole factuels.

1. Une relation d'altérité discursive

1.1. Les éléments d'efficacité et de propagande

Le discours comme objet sociétal dans la construction d'effet de sens et acte de langage dépasse l'horizon d'inscription de celui-ci. Il montre par-là que sa configuration textuelle recouvre l'interaction en question. Le discours, tel un signe spécifique, a « une connotation non parcellaire et intégrative car il permet d'évaluer l'essence du positionnement du sujet-parlant en réaction. Le discours du Président Macky Sall émanant d'un produit social instaure une catégorisation de personne déictique. Cette exposition de situation indique la matérialité discursive du circuit syntaxico-énonciatif. En effet, ce circuit révèle une prise de position intentionnelle, car « ce circuit [...] surdéterminé par un certain nombre de contraintes et de force d'expansion [...] » (Charaudeau, 1983, p. 126). L'auteur attribue au sujet-discursif une dimension pluri-faciale. En partant des unités lexicales sous l'aspect d'interlocution interreliée qui ont une fonction de relation linguistique et extralinguistique. Du reste, nous nous focalisons sur les deux aspects : la *syntaxe* et *l'énonciation* pour appréhender l'efficacité et la propagande du Président. Au niveau lexical, nous pouvons relever la deixis « je » dénommé le sujet syntaxique ou encore le « signe privilégié » (Bureau, 1976, p. 17), l'être par excellence dialogale sensé exprimer dans

l'énoncé. En lui associant les autres formes d'inférence, d'embrayeur de relation déictique : « mes compatriotes », on peut souligner que celle-ci est également la plus fréquente au niveau des fonctions syntaxiques d'objet et de datif. Toujours au niveau déictique à caractère inclusif, les autres partenaires de l'interlocution, notamment « nous : nos malades », « notre taux de croissance », « nos recettes », « nos ressources », « je remercie » et « vous de politesse » : indiquent un paradigme ou « acte inter-énonciatif entre l'univers du discours [...] et l'intentionnalité représentée [...] » (Charaudeau, 1983, pp. 42-43). Ces éléments très présents au niveau syntaxique semblent avoir une pertinence particulière. Le discours du Président Macky Sall entretient une relation de causalité discursive avec des interlocuteurs externes basés sur le canal de la télévision. L'inscription de celui-ci, à travers les aspects de la discursivité, se dessine de fil en aiguille de son discours. Ainsi, ces faisceaux d'indices imprimant la catégorisation de la deixis personnelle tels que « mon », « ma », « mes » et les variations lexicales de dislocation au début des segments phrastiques des deixis disjointes permet à Macky Sall d'utiliser un discours centré sur son bilan, ses réflexions, son projet politique et de recentrer régulièrement le propos sur son avis, par exemple : « moi c'est mon opinion » ou encore « et moi je suis pour ma part/pour une franchise/très modeste/mais qui permette d'intéresser le patient ».

Cet aspect intégratif bicéphale de la typologie discursive du locuteur l'amène à faire usage d'un embrayeur inclusif « nous ferons encore mieux », « nous poursuivons résolument nos chantiers d'infrastructures », Lequel ne renvoie jamais à un collectif politique. La politique du sujet-parlant est complètement individualisée que ce soit celle passée ou celle à venir. Par conséquent, cet aspect référentiel du pluriel lui permet de s'inscrire dans des groupes de citoyens concernés par les problèmes évoqués tout au long de son discours. Du reste, il inclut signaux et valeurs comme transposition réelle du quotidien des sénégalais.

Des actions assez ciblées : la structuration syntaxique du discours de Macky Sall est également caractérisée par la présence de nombreux prédicats ou noyaux verbaux. Les plus intéressants pour l'analyse énonciative sont ceux qui sont accompagnés par un déictique personnel du singulier. Car ils sont porteurs de sens assumés (ou rejetés grâce à la négation) par le sujet-parlant et ont souvent des rôles illocutoires. Le sujet-parlant élabore au fil de son discours des typologies de modalité qui confèrent à celui-ci une orientation particulière. Tantôt, il utilise une modalité assertive émanant d'une appropriation certaine et sûre de ce qu'il énonce, tantôt, il fait usage des modalités injonctives relevant des ordonnances réalisées dans son bilan. Ce processus renvoyant à la théorie causale de l'action imprime alors une triangulation référentielle différencier de l'entité de réception (lire /comprendre/interpréter)

Une analyse plus approfondie du sens des prédicats verbaux nous montre que les verbes les plus utilisés dans ce contexte sont : les verbes d'opinions qui lui servent principalement à présenter un ensemble de croyances liées à des convictions et/ou à des réflexions personnelles, comme par exemple « je crois que c'est possible ». Le

segment phrastique « je crois » dans cette typologie d'énoncé confère une sorte d'incertitude vis-à-vis du sujet- parlant. Il marque un détachement implicite dans sa dimension dialogale.

Les verbes locutoires, très présents, lui servent à structurer son discours en annonçant, introduisant des chronologies discursives, ou en mettant en scène du discours rapporté, des exemples, etc., mais également à faire des propositions de campagne électorale, par exemple « je dis donc que ceux qui sont à trente-sept années et d(e)mie d(e) cotisations / on doit / les porter à quarante ans... ». Ces verbes locutoires sont également intéressants car ils sont souvent accompagnés des modalisations de l'énoncé dans le but de gloser le méta discursif (Vion, 2001), de vérité, de sincérité de son dire, et de précision face aux contraintes (la simplicité et la rapidité exigée par l'objectif des cent questions), comme avec « bon d'abord la règle du jeu c'est d(e) répondre franchement / y compris quand on n'est pas d'accord » : les verbes de sentiment sont principalement portés par des éléments exprimant une volonté, une affection et dans une moindre mesure des verbes trahissant une véritable expression d'affectivité. Les unités lexicales « vouloir » et « souhaiter » permettent à Macky Sall d'effectuer des actes illocutoires qui oscillent entre les permissifs et les directifs. (Je continuerai d'y veiller de toutes mes forces, pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère). Autant dire que ces actes commissifs sont dans l'ordre d'un engagement de la part du sujet-énonciateur en l'occurrence M. Sall. Toujours dans les actes considérés comme directifs, le locuteur soulève des injonctions ainsi que requises à autrui. À travers son intervention, il montre par-là une dimension pragmatique du langage.

Sa volonté est appliquée à des noms ou à des propositions figurant des actions qu'il considère comme bénéfiques ou néfastes par exemple : « L'effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de plus de 450 milliards au titre des subventions des produits alimentaires et énergétiques ». Et dans ce contexte nous avons l'impression d'être dans une campagne électorale avec ces propositions qui ressemblent à des promesses électorales. D'autant plus que la grande majorité de ces verbes sont au présent de l'énonciation, temps qui confirme l'ancrage du discours politique dans la réalité. Les modalités émanant de d'action relèvent d'une catégorie très hétérogène ; leur multitude lui permet sans doute d'afficher une insistance sur la diversité des actions et donc sur sa propre activité : « À cela s'ajoutent les décisions issues des concertations nationales sur la lutte contre la cherté de la vie visant à contenir la tendance inflationniste « des prix, y compris le loyer) ». Cette action et réaction montrant avec exactitude l'attitude des unités lexicales est : « comme un mouvement va-et-vient entre les données particulières de celui-ci et les données générales fournies par la description des différents ordres d'organisations du langage » (Charaudeau, 1983, p. 57). À ce compte-là, le choix des unités linguistiques conforte l'efficacité des énoncés à connotations diverses. Non seulement ils jouent un rôle de propagande ou encore une fonction d'altérité entre le sujet-énonciatif et son auditoire en l'occurrence le peuple sénégalais, mais également à un auditoire externe.

En dehors, de ces aspects interprétatifs qui instaurent une catégorisation certaine légitime le para-verbal et l'implicite de son discours. Pour parler ainsi comme Searle (1975), la légitimation des propos du Président transcende les barrières du relationnel. Au contraire, il traduit le but locutoire (B. I), le domaine d'ajustement de but (D. A. B) et l'état psychologique ou les conditions de sincérité (E.P) dont sa principale visée demeure la validation des modalités soulevées par le Président.

Il est intéressant de souligner ici que la négation polémique analysée comme une négation qui réfute ou nie des positions sous-entendues par la double énonciation, permet à Macky Sall de rejeter principalement des procès portés par des verbes d'action et relativement peu des verbes d'opinion ou à valeur locutoire : « en dépit de la crise, nous poursuivons résolument nos chantiers d'infrastructures, parce qu'il ne peut y avoir d'émergence sans infrastructures de base ». Le président Macky Sall semble alors s'exprimer avec des actions plutôt qu'à des opinions ou des dires, comme par exemple « Cette année, nous avons achevé des projets emblématiques, comme la première phase du TER ». On aura reconnu, au fond, que le discours est un réseau ou se convergent unités syntaxiques et valeurs énonciatives comme identité fonctionnelle discursive. La validité de son discours recouvre à la fois signifié et signifiant comme un vecteur de sens.

1.2. Discours : un contrat d'engagement

Loin d'être une somme d'information transmise, le discours requiert dans son entièreté une matérialité solide. Émanant d'un dispositif textuel, l'acte de langage induit un circuit énonciatif bien déterminé. L'usage des modalités d'action accrédite le projet de celui qui énonce. Chaque discours, selon la formule de Charaudeau, regorge en son sein :

un acte de langage [...] soumis à un ensemble de contraintes qui le font appartenir à un certain genre discursif et dépendra d'un contrat de parole déterminé [...] le fait que, d'une part notre sujet-communicant n'est pas une personne particulière civile ou morale produisant un texte, mais une figure de sujet ayant produit un texte, et que, d'autre part ce sujet- là est lié par avance à d'autres sujets (Charaudeau, 1983, pp. 93-94).

À côté des prédicats verbaux, il convient également de prendre en compte la subordination et la présence de prédicatoïdes. Ils inscrivent le sujet dans son discours. Les prédicatoïdes assimilables à l'énonciateur au co-énonciateur selon l'acceptation de Culioli détermine voire conditionne l'inscription du sujet avec toute la matérialité discursive. Évoquer ce concept revient à concevoir autrement la valeur des déictiques textuels. Par-là, nous entendons dans son acception simpliste que « les prédicatoïdes tout autre élément central à... pouvant avoir ou non un sujet propre » pour appréhender la nature réelle de l'interlocuteur. De même, l'analyse des structures syntaxiques a montré que le Président de la République du Sénégal emploie quelques

structures passives et des éléments indexiaux qui bouleversent l'ordre et la présence des individus linguistiques et extralinguistiques. Tous ces éléments sont très importants pour l'étude des rôles sémantiques qui permettent d'attribuer des valeurs particulières aux actants, c'est-à-dire aux éléments émanant dans la valence du verbe, en fonction de la structure syntaxique employée, du sens du verbe utilisé et dont l'importance argumentative dépend, selon nous, du niveau occupé dans la hiérarchie de l'énoncé.

En tant que sujet syntaxique, Macky Sall se positionne davantage en tant qu'un homme qui a de l'expérience avec des prédicats, mais également des prédicatoïdes. Cet aspect indiciel du positionnement de celui qui énonce et oriente le discours dans un carcan d'expérience. Celle-ci prouve à suffisance la structure, l'illustration syntaxique de certains fragments phrastiques. En tant qu'auteur poly-facial de la discursivité, à travers un canal privilégié, le Président s'arroge ainsi une mission sacerdotale confirmée par les éléments de prédicatoïdes. Le langage permet de viser intentionnellement à autrui comme support et sujet-syntaxique relationnel à persuader. Il instaure une réaction modale, c'est-à-dire la résultante au niveau du rapport du locuteur/représentation de tout cet ensemble hétérogène de la posture du Président. De ce point de vue, le sujet-parlant mobilise l'acte illocutoire accompagné d'actes appliqués dans sa configuration discursive, un contenu propositionnel vériconditionnel du dire. L'énoncé constitue ainsi le vecteur d'une dynamique communicative qui charge la portée syntaxique des éléments de prédicatoïdes. Le Président insiste dans l'action-instrument des pratiques polymorphes de la diversité de son langage. Le processus d'inférence qui renchérit son discours qu'un acte qui :

[...] se manifeste avec des prédicatoïdes coréférentiels, ce qui implique une action subordonnée et portée par un agent partagé avec le sujet du noyau supérieur, comme dans la phrase « cette discrimination j'en suis tellement conscient / que j'ai été le premier à défendre l'idée d(e) la discrimination positive pour compenser / la discrimination négative (Merle, 2017, p. 15).

Il se place donc prioritairement en tant qu'entité de taille dans les procès où le « je » est explicite. A priori, la non-personne « il » se place donc foncièrement en tant qu'entité pensante dans les procès où le « je » est implicite alors qu'il est davantage agent lorsque son rôle est implicite et subordonné à des procès psychologiques. C'est également dans cette position qu'il place les autres sujets syntaxiques, ses compatriotes c'est-à-dire dépendant de sa pensée. À cet effet, cette dépendance de l'acte du langage qui alterne sujet-modal et sujet transphrastique oriente la valeur communicationnelle de son discours.

2. Ancrage psycho-scientifique

2.1- Pré-scientifique et hypnotique : le discours un discours préscientifique et hypnotique

Du point de vue syntaxique, il est encore à noter l'emploi immensément important de prédicats non verbaux. Ceux-ci émanant de la présence des noms, des adjectifs, ou des infinitifs, des pronoms, etc., au statut de noyau de l'énoncé, peuvent apparaître soit sans copule et donc actualisés par le contexte, la situation, ou encore un présentatif, soit avec une copule et un actualisateur. Dans ce dernier cas, l'emploi particulier de ces prédicats non verbaux avec copule régulièrement actualisés par un indices d'ostensions (« ça » ou « c' » [anaphorique ou non]), nous a amenée à qualifier certaines de ces structures (et celles formées avec un présentatif) de structure d'évidence : la copule permet de marquer une identité, une qualité intrinsèque au sujet et de ce fait l'existence d'un état de fait posé comme vrai, par exemple « ça c'est pas la liberté »). « Ainsi, en trois ans, le budget de la campagne agricole a doublé, passant de 40 milliards de FCFA en 2019 à plus de 80 milliards en 2022, pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériels agricoles Ces structures sont souvent marquées par la modalisation et la négation. La première, et particulièrement les commentaires sur le dit accompagne régulièrement ces structures d'évidence (et celles en c'est + adjectif), par exemple « donc c'est parfaitement clair »

Cette modalisation sert à renforcer sa conviction et contribue à augmenter l'impression de certitude portée par ces structures et à renforcer ses affirmations. On a donc majoritairement un renforcement énonciatif, mais également la manifestation d'une nuance de certitude avec « parce que » et « nous devons être fiers », qui est souvent rapportée à lui mais principalement orientée vers le peuple qu'il met en scène. Une remarque s'impose alors, cette copule renvoyant à la structure syntaxique de verbes est vue, selon le point de vue de Kerbrat-Orecchioni, comme effet subjectif principal caractéristique du sujet-communicant. Elle affirme ainsi dans son élucidation : « un actant du procès, en général l'agent, l'agent qui dans certains cas peut coïncider avec le sujet d'énonciation [...] ou le procès lui-même sur son agent [...] sont intrinsèquement subjectifs » (Kerbrat-Orecchioni, 1999, p. 113). À partir de là, nous pouvons en déduire que le choix porté sur certaines unités lexicales n'est point fortuit. Il traduit la posture de celui-ci énoncé par le biais des éléments « subjectivèmes ». Imbus de tous ces aspects, le discours du Président loin d'être une entité statique comme les autres textes, relève de la sémiolinguistique textuelle. Il constitue la source de jugement axiologique et l'équilibre conventionnel qui conforte l'inscription massive des destinataires. Contrairement aux copules qui indiquent le marquage d'un pôle effectif qui s'inscrit implicitement ou explicitement dans l'énoncé, le sujet discoureur fait souvent des énoncés déclaratifs très indicatifs. Le discours est très assertif, mais on a pu relever dans de nombreux cas une utilisation intéressante des phrases déclaratives : il emploie beaucoup de phrases déclaratives dont la particularité est de faire partie de ses monologues, de son argumentation. Arrivant souvent après la mise en place d'évidences (à travers les structures évoquées

précédemment ou des témoignages rapportés), ces déclaratives rhétoriques sont dirigées vers un auditoire « le peuple », mais ne constituent pas un véritable acte de questionnement.

En lien avec les verbes locutoires, elles servent à mettre en scène son discours ; mais surtout elles visent à contraindre l'acceptation des évidences posées comme postulats de base, comme prémisses à son avis et à ses propositions, facilitant ainsi l'adhésion aux conclusions à venir, « par exemple / reste également engagé / il nous faut impérativement / afin de la rendre plus efficace / ». Ces micro-actes, que le sujet-communiquant fait usage, confirment le discours pré-scientifique et le développement des points de vue anémique et hypnotique. Kjersti Flotium l'admet explicitement en disant que « la conception traditionnelle du discours scientifique comme objectif, monologique et non interactionnel domine toujours dans bien des domaines. Les observations scientifiques se rencontraient elles-mêmes » (Brès, 2005, p. 323). Cet aspect de l'ancrage d'un discours pré-scientifique rend le discours en un bilan présidentiel voire statique à travers des énoncés. Cette volonté manifeste d'exposer annuellement le contenu propositionnel de son travail gouvernemental tend vers une énonciation à la fois restreinte et étendue. Cette dernière convie son auditoire idéal (Eco, 1989) à se conformer aux principes de la coopération (Greimas, 1966).

2.2-Un ancrage fort des situations (précisions) et la parole d'autorité

Si l'on part du postulat selon lequel tout texte renferme en son sein des indices qui font office d'un ancrage tacite fort illustratif. Le locuteur en l'occurrence l'être par excellence de l'instance discursive met un « dispositif intra-verbal » (Kerbrat-Orecchioni, 1999, p. 175) qui détermine l'axiologie des énoncés. L'analyse des structures d'emphase et de la focalisation a montré la présence de nombreux termes récurrents, fortement focalisés et privilégiés, mais également la prédilection de Macky Sall pour le détachement (surtout en tête de phrase) d'un élément ou d'une situation qui, outre l'importance liée à son redoublement, se voit conférer un statut de thème dans la phrase, par exemple « Ce rang, qui nous vaut le respect et la confiance de l'Afrique et du monde ». Cette structure d'emphase est liée aux structures d'évidence, car la thématisation renforce le constat d'un état de fait. Le discours de Macky Sall se caractérise donc par une emphase forte des thèmes à propos desquels il donne son avis. De ce point de vue, ses mises en relief d'éléments s'accompagnent, comme on a pu le voir lors de l'étude de l'énonciation, de nombreuses données chiffrées « avec la construction en cours de 46 Espaces Numériques Ouverts / la mobilisation de 52 milliards pour la modernisation des équipements scientifiques de nos universités », Macky Sall dépeint des situations d'arrière-plan, présentées comme réelles, souvent liées à un témoignage par du discours direct, et qui relate des situations difficiles, souvent associées à l'expression de son indignation, pour lesquelles il propose des solutions. Cette manifestation de son état exprimé par une typologie du discours

renchérit « la matérialité linguistique [et] l'interprétation de l'énoncé (et de) [...] toutes les traces de l'énonciation » (Maingueneau, 1999 p. 123). En dehors de l'aspect thématique et la caractérisation de son ancrage situationnel, l'argument d'autorité confirme le statut du sujet-communicant.

La matérialité d'un texte soulève un espace ratifié par le locuteur à travers les reformulations analysées au niveau des énoncés. Ceux-ci font partie de son argumentation et prennent également leur fondement sur des éléments syntaxiques et énonciatifs. La signification d'un discours correspond au sens profond de celui-ci. Elle recouvre un jugement épistémique portant sur la variabilité des prédicatoïdes et la performance accomplie par le destinataire-sujet. D'emblée, la différence entre l'indépendance syntaxique et énonciative du discours direct et la dépendance syntaxique et énonciative, et la répartition du discours narrativisé sur différentes unités comme des noms, des verbes indiquent « la solidarité » des segments de Hjemlev (2006). Cette corrélation des valeurs syntactico-énonciative est matérialisée par la dualité significative de Joseph Courtes. Pour lui, la parole d'autorité trouve son essence selon deux sources : « la signification primaire dite aussi linguistique dans le cas du langage verbal est la seule que se réserve l'analyse sémantique. [Alors que] la signification secondaire [en tant que telle] c'est la communication qui est à la portée de tout l'auditoire qui écoute» (Courtes, 1991, p. 27). Ces choix énonciatifs et syntaxiques accompagnent le choix de rapports de propos et servent à mettre en avant des paroles considérées comme d'autorité.

De même, le jeu des reprises et des reformulations se fonde sur la répétition fidèle ou modifiée d'unités syntaxiques, mots ou syntagmes, qui lui permettent principalement de reprendre ses propres unités pour construire et développer ses images fortes de son discours programme.

À ce compte-là, l'ouverture au niveau interactionnel a permis principalement de comprendre les conditions de la mise en place des procédés discursifs et argumentatifs précédents. L'analyse de la structure de l'émission, qui repose principalement sur les rapports de places des locuteurs et sur la gestion de la prise de parole, a permis d'appréhender la situation concrète dans laquelle le discours de Macky Sall se développe soit au travers des modalités actualisantes ou virtualisantes où il a tout le loisir de poser son argumentation et les procédés qui viennent d'être décrits comme acte communicationnel. Soit dans des interactions plus proches d'une conversation, où il doit convier à la population sa prise de parole d'autorité et d'adapter un modèle psychosociologique pris en considération dans le but de briser le décalage constaté entre le dire et son auditoire externe.

Conclusion

En définitive, la connaissance des situations et la maîtrise des éléments rhétoriques (pathos, logos et ethos) permettent aux politiques de structurer leurs stratégies de parole fortement contextualisées. Cette triangulation de l'argumentaire confère au discours l'essentialité de la construction de sens. Charnière, l'activité de parole l'est vraiment. Car, elle nous a permis d'évaluer la portée des prédicatifs et l'inscription du sujet-communicant vis-à-vis de son auditoire.

L'ensemble des indices évoqués ici de manière non exhaustive fait du discours politique une problématique à part entière, qui se nourrit de l'imaginaire culturel, des perceptions sociales et du réservoir de symboles propre aux groupes et aux nations. Par ailleurs, le discours est un pivot, un écho retentissant du positionnement par la construction et la configuration de sens. En effet, l'importance du langage et du discours doit être reconnue par la symbolisation des reformulations syntaxiques par le truchement des éléments linguistiques. C'est à partir de ceux-ci que le sujet-communicant véhicule le statut et la polydimensionnelle. Du reste, la signifiante du discours politique englobe les règles linguistiques interlocutives comme possibilités et de contraintes suivantes: les structures et la formation discursive.

Tout compte fait, l'énoncé constitue un message organisant la modalité du discours et d'un contenu propositionnel comme une dynamique référentielle. Une remarque s'impose alors, l'enchaînement énonciatif est corrélatif à la copule qui laisse entrevoir la signification du prédicat. L'interprétation la plus prégnante de la signifiante textuelle produise des unités transphrastiques conventionnelles. Au sens plus large, le discours du Président Sall est le reflet d'une énonciation qui est au carrefour pluri-facial. Cette pluri-facialité du discours de l'ancrage des éléments de prédicatifs en passant par l'efficacité et la propagande, l'altérité discursive, l'argument d'autorité et la pré-scientificité de l'interlocution confirme l'isotopie de la valeur du discours. Dès lors nous pouvons en déduire que le choix des *topoi-intrinsèque* englobant les unités linguistiques déterminent celui-ci tant au niveau syntaxique que du point de vue énonciatif.

Références bibliographiques

- Assiba A. & Sion H. (1991). L'écriture féminine en Afrique noire francophone : le temps du miroir. In *L'institution littéraire en Afrique subsaharienne francophone. L'institution littéraire en Afrique subsaharienne francophone.* <https://id.erudit.org/iderudit/500966ar>
- Chauradeau, P. (1983). *Langage et discours : Elément de sémiolinguistique (théorie et pratique)*. Hachette.
- Colin. <https://id.erudit.org/iderudit/015658ar>. L'homme, A. (2019). Analyse du discours et analyse textuelles. *L'analyse du discours philosophique.* : <http://journals.openedition.org/aad/3254>.
- Dubois, J. et al. (1973). *Dictionnaire de linguistique*. Larousse.

- Feuillard, C. (2001). *Le fonctionnalisme d'André Martinet*. Presse Universitaire de France. <https://www.cairn.info/revue-la-linguistique-2001-1-page-5.htm>.
- Ghiglione, R. (1989). *Je vous ai compris ou l'Analyse des discours politiques*. Armand Colin.
- Kerbrat-Orecchioni, C. (1999). *L'énonciation*. Armand Colin.
- Maingueneau, D. (1999). *L'énonciation en linguistique française*. Hachette le livre.
- Safarti, G-E. (2001). *Éléments d'analyse du discours*. Nathan/v.u.e.f .
- Molinié, G. (2004). *La Stylistique*. P.U.F.
- Merle, J. M. (2017). La prédication : approche de la théorie des opérations prédicatives et énonciatives. *Corela : Cognition, représentation et langage*. <http://journals.openedition.org/corela/4959>
- Valette, M. & Slodzian, M. (2008). *Sémantique des textes et Recherche d'Information, Revue française de linguistique appliquée*.
- Garric, N. & Calas, F. (2004). *Introduction à la pragmatique*. Irène.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

MOTIVATIONS DES PHRASÉOLOGIES ICONIQUES : EXPLORATION SÉMANTICO-COGNITIVE

Motivations of iconic phraseologies : semantic-cognitive exploration

FAYÇAL AGZOOM

Laboratoire : LRALLARC, USMS, FLSH - Beni Mellal, Maroc

Email: faycalagzoum@gmail.com

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3368-4314>

BRAHIM OUMERAOUCH

Laboratoire : LRALLARC, USMS, FLSH - Beni Mellal, Maroc

Email : b.oumeraouch@hotmail.com

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7375-313X>

RÉSUMÉ

Omniprésentes ordinairement, des discussions triviales aux harangues solennelles, les unités phraséologiques reflètent la facette idiomatique et figurée de notre langage. De même, faisant partie du répertoire lexical, et du système culturel dans un sens plus large, ces constructions lapidaires, partie composée et plus ou moins stabilisée du lexique, sont, de par leur cohésion et leur transfert intergénérationnel, des représentants explicites de la binarité « langue et culture ». S'inscrivant dans le cadre de la Sémantique Cognitive via le modèle de la métaphore conceptuelle développé par Lakoff & Johnson (1980), ce travail se veut un dépassement de la vision classique qui n'envisageait pas de lien entre les sens premier et idiomatique des UP. Par ailleurs, notre réflexion vise la remise en question de ladite conception en faveur de multiples motivations iconiques (métaphoriques et métonymiques) et culturelles, assurant ainsi un continuum à partir duquel est retracée la trajectoire de sens des UP, de la compositionnalité à l'idiomaticité.

MOTS-CLÉ: Expressions figées ; Idiomaticité ; Sémantique cognitive ; Métaphore conceptuelle ; Motivations.

ABSTRACT

Usually omnipresent from trivial discussions to solemn harangues, phraseological units reflect the idiomatic and figurative facet of our language. Likewise, being part of the lexical repertoire, and of the cultural system in a broader sense, these lapidary constructions, a composed and more or less

stabilized part of the lexicon, are, through their cohesion and their intergenerational transfer, explicit representatives of the “language and culture” binary. Part of the framework of Cognitive Semantics via the conceptual metaphor model developed by Lakoff & Johnson (1980), this work goes beyond the classic vision which did not envisage a link between the primary senses and idiomatic of the PU. Furthermore, our reflection aims to question the said conception in favor of multiple iconic (metaphorical and metonymic) and cultural motivations, ensuring a continuum from which the trajectory of meaning of the phraseological units is traced, from compositionality to idiomaticity.

KEY WORDS: Frozen expressions; Idiomaticity; Cognitive semantics; Conceptual metaphor; Motivations..

1. Introduction

Les unités phraséologiques (UP), souvent négligées et marginalisées en tant qu'exceptions par rapport aux normes, ont longtemps été abordées de manière limitée dans des perspectives classiques qui ne dépassent pas le cadre linguistique. Cependant, ces expressions suscitent désormais l'intérêt de chercheurs de diverses sphères scientifiques, acquérant actuellement un statut de phénomène fondamental et universel. Ces séquences lapidaires, qualifiées de phénomène lexiculturel¹⁸, sont le meilleur verbalisateur linguistique des spécificités culturelles et des représentations mentales de la collectivité, assumant ainsi le rôle de « miroir du peuple » (Muradova, 2013, p. 151). D'ailleurs, les UP, constructions lexicalisées appartenant à la combinatoire figée (Bally, 1951), ne sont pas constituées à l'instance discursive, mais y sont reproduites, automatiquement et inconsciemment, en tant que locutions toutes faites (Saussure, 1995, p. 172).

Notre étude se veut un dépassement d'une certaine conception de la vision classique, qui considère que l'opacité sémantique et l'idiomaticité des UP rompent totalement avec leur sens premier, en s'appuyant sur le modèle de la métaphore conceptuelle de Lakoff & Johnson (1980) dans le cadre de la Sémantique Cognitive. Celle-ci, qualifiée d'empiriste et d'interdisciplinaire, se concentre sur la façon dont les individus construisent le sens en reliant leurs expériences sensorielles à des structures mentales abstraites et des mécanismes cognitifs. En fait, la thèse que nous soutenons ici consiste en une remise en question de ladite conception au profit de multiples motivations, et vise à apporter des éclaircissements aux questions suivantes : quelles motivations régissent la conceptualisation du sens des UP ? Comment les UP sont-elles motivées sémantiquement ?

¹⁸ La *lexiculture*, terme avancé par Galisson (1988), désigne une approche s'intéressant aux unités monolexicales et polylexicales ayant une charge culturelle partagée (CCP). En d'autres termes, elle se focalise sur le rapport d'interdépendance entre langue et culture, et comment certains éléments linguistiques, pourvus de connotations culturelles, véhiculent les spécificités socioculturelles, historiques, psychologiques, etc. d'une société.

Tout l'enjeu est de revoir les expressions figées¹⁹ sous un angle cognitif en vue de mettre en exergue un continuum retraçant la trajectoire de sens de ces constructions, et un rapport de rémanence suscité, de la compositionnalité à l'idiomaticité, par des motivations provenant, notamment, de mécanismes métaphoriques et métonymiques. Du point de vue de son ossature, notre réflexion s'organise autour de quatre axes. Les deux premiers axes portent respectivement sur la notion de la métaphore, de la conception aristotélicienne aux perspectives contemporaines, ainsi que sur le modèle de la métaphore conceptuelle en termes des principes sur lesquels se fonde. Quant aux axes troisième et quatrième, ils focalisent l'intérêt, d'une part, sur la remise en question de l'opacité sémantique des UP ; de l'autre, sur la description et l'explication des processus de génération du sens figuré de ces faits de langage, tirés de l'arabe marocain dialectal et issus de notre observation participante, en tant que locuteur natif.

2. La métaphore : de la conception aristotélicienne aux perspectives contemporaines

Représentant un thème à dimension interdisciplinaire, les métaphores ont toujours suscité l'intérêt des chercheurs de divers champs disciplinaires : linguistes, philosophes, psychologues, entre autres. En effet, une pléthore d'investigations ont été consacrées à ce sujet depuis l'antiquité grecque jusqu'à présent. Deux périodes majeures marquent l'ensemble de recherches effectuées autour de la question de la métaphore : la période d'avant 1980 et celle d'après 1980. La métaphore a été largement étudiée, dans la première période, sous diverses perspectives qui la concevaient comme un mécanisme tropique, un dispositif poétique et rhétorique. Il s'agissait d'un moyen d'expression s'écartant du langage littéral et ordinaire, et exerçant sur le destinataire un certain effet. Inversement, après 1980, la métaphore n'est plus envisageable comme figure d'ornement et d'enrichissement du style oratoire, poétique ou autre, mais elle acquiert le statut d'un mécanisme conceptuel et cognitif. Sous l'angle de la nouvelle perspective, la métaphore, manifestation d'une existence socioculturelle et historique, est désormais un processus omniprésent dans le langage et fondamentalement liée à nos pensées dans le sens qu'elle permet l'appréhension de l'inconnu, de l'abstrait, en termes du connu, du concret, etc. L'exploration du chemin parcouru par la métaphore au fil du temps passe par un retour en arrière. Cela permet de mettre en lumière la métamorphose de la métaphore, en retraçant son évolution depuis son origine classique jusqu'à son traitement dans les perspectives contemporaines.

¹⁹ Dans la terminologie de Bally (1951) et celle de González-Rey (2002), les unités phraséologiques désignent l'ensemble des expressions figées à différents degrés (expressions idiomatiques, collocations, parémies).

Signalons-le, *expressions figées* et *unités phraséologiques* (UP) sont utilisées ici comme synonymes.

2.1. L'optique classique

En évoquant les deux notions *designatum* et *dénomination*²⁰, où chaque *designatum* possède sa propre dénomination, Aristote identifie la métaphore par une caractéristique centrale résidant dans le fait qu'elle « surimprime une seconde dénomination à l'usuelle » (cité dans Tamba-Mecz & Veyne, 1979, p. 80). Autrement dit, la *metaphora* est l'acte conférant à un *designatum* une dénomination qui n'est pas la sienne. Effectivement, selon Aristote, c'est « l'opération à laquelle procède un locuteur qui passe d'une dénomination à une autre » (cité dans Tamba-Mecz & Veyne, 1979, p. 80). De plus, la *metaphora* aristotélicienne, qui met en avant les rapports entre choses, pensées et mots, désigne la dénomination impropre d'un *designatum*. Elle diffère en cela des lapsus et des mensonges, qualifiés de fausses dénominations, par le fait qu'elle se fonde sur l'aperception du semblable, et sur l'analogie perçue par l'intellect entre des choses dont il échange les noms. Il est à souligner que pour Aristote, il n'y a que des dénominations et des *designatum* ; le signifié d'un nom n'est autre que la chose de la réalité désignée par le mot, et donc son *designatum* (Tamba-Mecz & Veyne, 1979, p. 82). Par ailleurs, Aristote prônait une linguistique des choses, des opérations et des relations, qui ignore la notion saussurienne de signifié et favorise l'idée selon laquelle le mot (le signifiant) ne renvoie pas à un signifié, mais plutôt à une intellection, et donc à une chose. En gros, il n'y a d'existence chez l'auteur que de l'objet désigné, le *designatum*, et du signe, sa dénomination. Dans *Rhétorique*, ouvrage postérieur à la *Poétique*, Aristote attribue à la métaphore une autre acception qui s'ajoute aux deux préalablement affirmées telles que : une dénomination transférée en tant qu'opération intellectuelle, et une similitude entre les choses dont les dénominations ont été ainsi transférées (Tamba-Mecz & Veyne, 1979, p. 83). L'opération métaphorique²¹ consiste également en une surimpression analogique. Succinctement, la conception aristotélicienne écarte la dimension ornementale et esthétique qui réduit, chez les rhéteurs, la métaphore à une figure tropique manifestant un écart de sens, en faveur d'un « raisonnement qui révèle une ressemblance, une identité partielle, entre deux choses apparemment dépourvues de parenté » (Tamba-Mecz & Veyne, 1979, p. 85).

À l'instar d'Aristote, la réflexion de Dumarsais (1968) consiste à envisager la métaphore comme une dénomination transférée d'une unité lexicale à une autre en considération d'analogies. En fait, pour Dumarsais dont les termes sont repris par Rollo (2015, p. 03), la métaphore se veut « un mécanisme naturel par lequel l'homme nomme le monde environnant ».

²⁰ Dans la terminologie d'Aristote, le terme *designatum* est équivalent aux choses de la réalité. Ainsi, la *dénomination* n'est autre que sa désignation et sa réalisation linguistique.

²¹ Soulignons au passage que la *metaphora* aristotélicienne, fondée sur une similitude aperçue via une opération relationnelle de dénomination oblique, se distingue de la comparaison où une chose ou un être est comparable à une / un autre, par le fait qu'elle répond à la formule CECI EST CELA. Sommairement, la comparaison n'est autre qu'une métaphore développée. En revanche, la métaphore n'est qu'une comparaison abrégée.

Pour sa part, Le Guern (1972), dans son ouvrage *Sémantique de la métaphore et de la métonymie*, attribue à la métaphore une place centrale comme outil de l'argumentation persuasive à travers son potentiel connotatif puissant. Sur le plan sémasiologique de l'opération métaphorique, Le Guern atteste que : « l'interprétation de la métaphore n'est possible que grâce au rejet du sens propre, dont l'incompatibilité avec le contexte oriente le lecteur ou l'auditeur vers le processus particulier de l'abstraction métaphorique » (1972, p. 16). Suite à cette affirmation, la métaphorisation dans l'échange verbal repose, du côté du décodeur, sur l'écart du sens propre des termes en faveur de la sélection de l'interprétation adéquate. Pour ce faire, l'auditeur construit la signification voulue en ne retenant que les éléments qui soient compatibles avec la situation contextuelle. D'ailleurs, la métaphore pourrait présenter un ensemble d'atouts comme le signalent, respectivement, Le Guern (1972) pour qui, la métaphore possède trois valeurs majeures : informative, poétique et argumentative ; et Burbea (2021, p. 289) qui précise que la métaphore est une stratégie fondamentale de persuasion et de connaissance du monde.

En définitive, à la distinction de la tradition aristotélicienne qui considérait la métaphore comme une dénomination inappropriée au niveau des mots, les théories contemporaines la perçoivent comme un processus cognitif ordinaire enraciné dans notre pensée. Cela les oppose aux perspectives traitant la métaphore comme une déviance ou une anomalie²² par rapport à la norme, ainsi qu'aux conceptions des rhéteurs qui la réduisent à un procédé stylistique de l'imagination poétique et de l'ornement rhétorique, réservé à des usages extraordinaires. Dans ce qui suit, nous explorons comment la métaphore a été conçue sous l'égide des perspectives cognitivistes.

2.2. Les perspectives cognitivistes

Inaugurées par les travaux de Richards (1936) et Black (1962), et élargies dans le cadre de la Sémantique Cognitive, les perspectives contemporaines voient la métaphore comme un processus cognitif qui incarne nos pensées, notre expérience et la connaissance que nous avons du monde, ainsi qu'il organise à la fois notre logos et notre pathos. En fait, dans la lignée de Richards, Black à travers son modèle interactionnel, considère la métaphore comme omniprésente dans le langage, et initie à la dimension cognitive du processus métaphorique en tant que stratégie universelle enracinée dans la cognition humaine, et outil de connaissance en rapport étroit avec l'expérience physique. D'ailleurs, dans l'optique cognitive, la métaphore n'est pas seulement un mécanisme conceptuel omniprésent quotidiennement dans toutes nos pratiques langagières, comme le déclarent Lakoff & Johnson dans leur ouvrage *Les Métaphores dans la vie quotidienne* pour qui, la métaphore « est partout présente dans la

²² Todorov (1966) « anomalie sémantique » ; Le Guern (1973) « rupture avec la logique » ; Ricoeur (1975) « attribution insolite » ; Nunberg (1978) « usage non normal » ; Lúdi (1991) « incongruence » ; Tamine (1979) « coup de force » ; Searle (1982) « déféctuosité » ; Kleiber (1993, 1994, 1999) « incompatibilité » ; Prandi (1992, 1999, 2004, 2012) « incohérence ».

vie de tous les jours » (1985, p. 13), mais également un dispositif cognitif consistant à comprendre des abstractions complexes et moins claires en termes de concepts connus. Cela rejoint l'idée de Burbea qui conçoit que le processus métaphorique nous permet non seulement de connaître le monde, mais également de le structurer d'une manière originale (2021, p. 291).

En somme, étant ancrée dans la pensée et l'action et possédant « des retombées sur le pathos plutôt que sur le logos » (Burbea, 2021, p. 289), la métaphore, dans la perspective cognitiviste, a une place centrale dans nos systèmes conceptuels, et donc dans nos systèmes linguistiques. En fait, les métaphores linguistiques trouvent leur enracinement dans notre système conceptuel et cognitif qui est de nature métaphorique. L'idée que nous avons avancée s'appuie sur l'affirmation de Jamet & Terry : « la métaphore, avant d'être une réalisation linguistique, est un outil cognitif, conceptuel, car notre système de pensée, notre système conceptuel est par définition métaphorique » (2019, p. 05). Abordons dans la partie à venir du travail les grandes lignes de la théorie de la métaphore conceptuelle telle qu'elle a été conçue par Lakoff et Johnson.

3. Le modèle de la métaphore conceptuelle

3.1. Principes de la métaphore conceptuelle

Dans le cadre de la Sémantique Cognitive²³, l'une des questions importantes mises en avant est la métaphore. En effet, en publiant l'ouvrage *Metaphors We Live By* (1980), Lakoff & Johnson ont accordé à la métaphore une place centrale dans le langage et la cognition. La présente perspective conçoit la métaphore, type de catégorisation schématique, comme un moyen de structuration du système conceptuel. Ce modèle, rendant compte des continuités entre langage et pensée, repose à la fois sur les représentations conceptuelles et leurs réalisations linguistiques. Ainsi, le langage quotidien abonde d'expressions métaphoriques²⁴ omniprésentes dans tous les types de discours avec diverses fonctions selon l'usage. De ce fait, les expressions métaphoriques que nous utilisons sont l'actualisation et le reflet langagier d'un mécanisme cognitif conventionnel qu'est la métaphore conceptuelle. Cette dernière est concevable comme une projection sélective et partielle entre le domaine source et le domaine cible grâce à un système structuré de correspondances.

²³ C'est une sémantique qui s'intéresse à l'étude des relations entre les faits linguistiques et les opérations mentales. Elle adopte, selon le *Dictionnaire des sciences du langage* (2004) de F. Neveu, « un point de vue mentaliste, mais elle oriente surtout l'étude du sens vers des questions relatives à l'expérience et à la conscience ». En d'autres termes, en Sémantique Cognitive, le but du langage est de produire des structures sémantiques complexes comme : *représentations cognitives, structures conceptuelles* ou *espaces mentaux*. De même, la structure sémantique correspond à la structure conceptuelle, donc la construction du sens est conceptuelle.

²⁴ Les expressions métaphoriques sont le reflet de la pensée métaphorique. Ainsi, l'étude de leur fonctionnement permet de donner un aperçu concernant la nature métaphorique des concepts structurant nos activités quotidiennes (Lakoff & Johnson, 1985, p. 17).

Lakoff et Johnson remarquent que « l'essence d'une métaphore est qu'elle permet de comprendre quelque chose [...] en termes de quelque chose d'autre » (1985, p. 15). De même, pour eux, cette compréhension porte plutôt sur des domaines entiers que sur des concepts isolés. Par ailleurs, nous constatons que la métaphore est envisageable ici comme une mise en correspondance de deux domaines conceptuels distincts, constituant ainsi des structures bien complexes liées à notre expérience. Nous parlons dans ce sens, suivant la terminologie de Taraszka-Drożdż (2014), d'une *projection inter-domaniale*. Autrement dit, sont mis en correspondance, deux domaines formant des structures conceptuelles ancrées dans l'expérience, l'un étant la source, et l'autre la cible. Effectivement, la métaphore résulte d'une projection inter-domaniale à caractère interactif mettant en jeu une correspondance mapping « entre deux différents domaines conceptuels qui n'appartiennent pas à la même matrice » (Rollo, 2015, p. 04). Quant au rapport entre les deux domaines en question, Taraszka-Drożdż atteste que « le domaine cible constitue un domaine que nous cherchons à comprendre et le domaine source est celui que nous utilisons à cette fin » (2014, p. 18). Soulignons que la métaphore conceptuelle prend la forme LE DOMAINE CIBLE EST LE DOMAINE SOURCE. À titre d'illustration, la compréhension du domaine de la **DISCUSSION** fait appel à celui de la **GUERRE** suivant la formule : **LA DISCUSSION, C'EST LA GUERRE**. Ainsi, la compréhension d'un domaine à travers le recours à un autre implique la mobilisation de la projection d'une structure conceptuelle sur une autre. Pour Lakoff et Johnson (1985, p. 122), la direction de cette projection est déterminée en faveur de la compréhension d'un concept abstrait dans les termes d'un autre concret. Il s'agit de la conceptualisation habituelle permettant de comprendre le « non-physique en termes physiques » (Lakoff & Johnson, 1985, p. 68). Par conséquent, ladite projection²⁵ est qualifiée par Taraszka-Drożdż (2014, p. 19) d'*unidirectionnelle*²⁶.

Sommairement, la métaphore conceptuelle permet d'établir un système de correspondances en appliquant le même type de raisonnement sur le domaine cible que celui pouvant être fait dans le domaine source. Ce mécanisme cognitif fondamental à l'appréhension du monde consiste essentiellement à sélectionner des traits d'un domaine conceptuel sur un autre via une projection inter-domaniale majoritairement unidirectionnelle. En gros, la métaphorisation s'articule à la fois sur

²⁵ Nous entendons par *la projection* métaphorique un ensemble de correspondances faites du domaine source sur le domaine cible. Elle est en étroite relation à la fois avec la connaissance que possèdent les individus sur les divers éléments du domaine source, et les inférences qui lui sont propres.

²⁶ Ce principe d'*unidirectionnalité* des métaphores conceptuelles est l'un des concepts centraux de la théorie de la métaphore conceptuelle. Selon cette perspective, la projection « se fait d'un domaine source qui est plus concret sur un domaine cible qui est plus abstrait » (Taraszka-Drożdż, 2014, p. 19). En d'autres termes, *l'unidirectionnalité* renvoie au concept de la projection métaphorique allant de manière ordinaire d'un domaine concret et physique vers un domaine abstrait et non physique. Bref, elle se fait généralement du plus connu vers le moins connu.

les notions d'*unidirectionnalité* et d'*invariance*²⁷, ainsi que sur le principe de *systematicité métaphorique* (Lakoff & Johnson, 1985, p. 20) englobant deux concepts fondamentaux tels que le *masquage*²⁸ et la *mise en valeur*²⁹. Ainsi, après avoir mis en lumière les principes fondamentaux sur lesquels s'articule la métaphore conceptuelle et souligné l'importance qu'elle revêt dans la structuration et l'appréhension du monde, nous allons désormais focaliser l'intérêt sur la nature du rapport qui la lie à l'expérience corporelle et sensorielle.

3.2. La métaphore et son ancrage dans l'expérience

Dans l'optique de la métaphore conceptuelle, une attention particulière a été accordée à l'expérience humaine, c'est ce qui est appelé le *réalisme expérientiel*³⁰. Ce principe repose sur l'idée selon laquelle : ce sont nos expériences du monde qui fondent notre système conceptuel qui en est le résultat. Effectivement, « notre système conceptuel trouve son fondement dans nos expériences du monde » (Lakoff & Johnson, 1985, p. 129). En d'autres termes, contrairement au cognitivisme classique que représente la psycholinguistique chomskienne, Lakoff et Johnson favorisent le paradigme du réalisme expérientiel à travers lequel est souligné le rôle crucial de l'expérience humaine dans la logique catégorielle, et attestent que « Le type de système conceptuel que nous possédons est la conséquence de la sorte d'êtres que nous sommes et de la manière dont nous entrons en interaction avec nos environnements physique et culturel » (1985, p. 129). Il s'agit du principe d'*embodiment* (cognition incarnée) à partir duquel l'esprit est conçu comme inscrit dans le corps humain. De cette interaction entre corps et monde environnant dérivent nos perceptions sensorielles. Lakoff et Johnson insistent donc, selon Rollo (2015, p. 05), sur « la relation dialectique entre la cognition humaine et les facteurs contextuels et environnementaux ». Nous signalons ici la relation de dépendance qui relie étroitement la compréhension de la métaphore avec notre vécu et notre expérience. En effet, la compréhension d'une métaphore est strictement impossible indépendamment de son fondement expérientiel (Lakoff & Johnson, 1985, p. 30). En conséquence, c'est à partir de leur enracinement dans l'expérience physique que les métaphores conceptuelles trouvent leur motivation. Quant à l'aspect culturel de chaque expérience, il est primordial et déterminant comme l'affirment Lakoff et Johnson « toute expérience est entièrement culturelle et que, lorsque nous faisons

²⁷ Le principe de *l'invariance* réside dans le fait que les projections métaphoriques sélectionnent adéquatement les éléments de la structure des schémas d'images du domaine source pour appréhender le domaine cible.

²⁸ Le *masquage* forme une partie dite « *partie non-utile* », puisqu'il reflète les aspects du domaine source qui ne sont pas pris en compte dans la conceptualisation du domaine cible.

²⁹ La *mise en valeur* renvoie à une « *partie utile* » de la métaphore où, à partir de la projection métaphorique sélective, les éléments du domaine source sont retenus dans la mise en correspondance pour faciliter la compréhension du domaine cible.

³⁰ Le principe du *réalisme expérientiel* repose sur le fait que les structures conceptuelles sont conçues comme dépendantes de l'interaction corporelle que l'homme entretient avec son environnement.

l'expérience du "monde", notre culture est déjà présente dans l'expérience elle-même » (1985, p. 66). Il est à souligner que tout changement culturel pourrait entraîner à la fois l'introduction de nouvelles métaphores et la perte d'anciennes. En fait, les métaphores conceptuelles, s'enracinant dans l'expérience humaine perceptuelle, biologique ou culturelle, ne sont pas de simples phénomènes, mais elles ont plutôt une dimension universelle et culturelle³¹.

Brièvement, pour ces auteurs, la compréhension émerge et parvient d'une corrélation de la nature corporelle et de l'environnement physique et culturel. Ces facteurs imposent, en fait, une structure bien déterminée à l'expérience en fonction des dimensions naturelles. Par ailleurs, les expériences produites forment et structurent des catégories appelées *gestalts expérientielles*³². Ainsi, la capacité conceptuelle humaine permet de supposer un ensemble de capacités parvenant à la compréhension en faisant des projections métaphoriques des structures d'un domaine concret sur un domaine abstrait. C'est la capacité de former les concepts complexes et les catégories générales qui construisent des structures complexes nommées les *modèles cognitifs idéalisés* (MCI)³³.

En somme, la nouvelle perspective, étant subjectiviste et expérentialiste et reflétant l'esprit incarné, attribue à la métaphore un rôle incontestable dans la conceptualisation et la dénomination de la réalité à travers deux principes majeurs : la mise en valeur et le masquage, d'où le caractère partiel et partial de la présente approche.

3.3. Typologie des métaphores conceptuelles

Dans l'ouvrage *Les métaphores dans la vie quotidienne* de Lakoff et Johnson (1985), les métaphores sont catégorisées en fonction de certaines modalités relatives à la perception et à l'appréhension des réalités environnantes. En fait, les auteurs ont

³¹ L'aspect *culturel* des métaphores réside dans le fait que la culture permet de fournir à l'homme une manière de se comporter convenablement dans son environnement. Par ailleurs, Lakoff et Johnson suggèrent que « chaque culture définit une réalité sociale à l'intérieur de laquelle les hommes ont des rôles qui ont pour eux un sens et qui guident leur existence sociale » (1985, p. 156).

³² Dans la conception de Lakoff et Johnson, les *gestalts expérientielles* sont « des totalités multidimensionnelles structurées » (1985, p. 91). La compréhension de l'expérience de manière métaphorique passe par l'utilisation d'une structure multidimensionnelle, qui appartient à un domaine d'expérience (source), afin de structurer l'expérience dans un autre domaine (cible). Autrement dit, la métaphore conceptuelle met en place deux domaines fondamentaux d'expérience, le premier étant compris dans les termes du second. Chaque domaine représente un ensemble conceptualisé et structuré via une gestalt expérientielle à l'intérieur de notre expérience. Ces *gestalts*, étant des tous structurés dans les expériences humaines fréquentes, sont qualifiées par Lakoff & Johnson d'*espèces naturelles d'expérience* car ce sont expérientiellement fondamentales et constituent « les produits de la nature humaine ».

³³ Les **MCI** sont des schémas conceptuels fondamentaux qui ancrent des aspects de notre expérience permettant l'organisation de notre connaissance du monde. Il s'agit ici des abstractions du monde qui fournissent des moules conceptuels en vue de faciliter le traitement de la réalité sous forme de correspondances métaphoriques entre un domaine source et un domaine cible.

réparti les métaphores conceptuelles en trois grandes catégories : orientationnelles, ontologiques et structurales.

- **Métaphores orientationnelles** : l'intérêt est particulièrement centré sur l'importance donnée à la verticalité et à l'opposition **HAUT / BAS**. En fait, c'est cette orientation spatiale qui est mise en jeu ici suivant le trait [**Verticalité**] : LA SANTÉ ET LA VIE SONT EN **HAUT**, LA MALADIE ET LA MORT SONT EN **BAS**. Le fondement physique et social de cette catégorie s'enracine dans nos expériences sensorielles. Les métaphores d'orientation, vu leurs pertinence et universalité, sont les plus schématiques, les moins complexes, ainsi que les plus facilement transférables. À titre d'illustration, nous citons les deux exemples figurant dans Lakoff et Johnson (1985, p. 25-26) et permettant de constater que la quantité est conceptualisée en termes de la verticalité. Par conséquent, c'est dans l'orientation spatiale que les métaphores de la présente catégorie trouvent leur motivation.

LE BONHEUR EST EN **HAUT**, LA TRISTESSE EST EN **BAS**.

LE PLUS EST EN **HAUT**, LE MOINS EST EN **BAS**.

- **Métaphores ontologiques** : ce type de métaphores est motivé par l'expérience que nous avons des objets physiques, plus précisément, de nos propres corps. À l'instar de Lakoff et Johnson, Taraszka-Drożdż remarque, pour sa part, que les métaphores ontologiques « permettent de percevoir des événements, des émotions, des idées comme des entités discrètes et des substances uniformes » (2014, p. 30). Cela veut dire que l'identification et la conceptualisation d'un concept abstrait (idée, état, événement, etc.) passe par le recours à des objets concrets ou des substances. Grosso modo, ces métaphores servent à mieux appréhender des abstractions par le biais des chosifications, des personnifications :

L'ESPRIT EST UNE MACHINE (THE MIND IS A MACHINE).

- **Métaphores structurales** : dans le même sens des métaphores susmentionnées, les métaphores structurales ont pour fondement des corrélations systématiques à l'intérieur de notre expérience. Dans la conception de Lakoff & Johnson, cette catégorie permet « d'utiliser un concept bien structuré et hautement défini pour en structurer un autre » (1985, p. 70). Autrement dit, les métaphores structurales, représentant, en fait, une sorte de prototype des métaphores conceptuelles, consistent en la structuration d'un domaine complexe (cible) en termes d'un autre domaine connu (source) via un certain nombre de projections sélectives. Nous illustrons le présent aspect comme suit :

LES THÉORIES (ET LES DISCUSSIONS) SONT DES BATIMENTS.

Aux trois catégories de métaphores citées ci-dessus s'ajoutent d'autres. Nous mentionnons, d'une part, les métaphores *conventionnelles* ou quotidiennes ; de l'autre, celles dites *nouvelles*. Dans ce sens, les métaphores pourraient se différencier en termes de leur degré de conventionnalité.

- **Métaphores conventionnelles**³⁴ : ce sont des métaphores quotidiennes enracinées dans la culture. Elles « structurent le système conceptuel ordinaire de notre culture qui est reflété dans notre langage quotidien » (Lakoff & Johnson, 1985, p. 149).
- **Métaphores non conventionnelles** ou **nouvelles**³⁵ : la présente catégorie range des métaphores extérieures à notre système conceptuel, étant ainsi le résultat de l'esprit créatif et imaginatif (Lakoff & Johnson, 1985, p. 149). De même, elles s'activent linguistiquement par des expressions métaphoriques facilement reconnaissables.

En abordant la question de métaphores *conventionnelles* et celles *nouvelles*, et le rapport qui les unit, nous soulignons la distinction établie à ce niveau par Ricoeur (1975) entre métaphores *mortes* et métaphores *vives*. Si les premières, qualifiées de *mortes*, se manifestent par des expressions ayant un emploi automatique, inconscient et non productif, et sont conventionnellement fixées, les secondes, qui doivent leur dénomination de métaphores *vives* à Ricoeur (1975), renvoient à des métaphores créatives et nouvelles puisqu'elles rendent compte de la créativité du sujet parlant et de son génie d'imagination.

En somme, les expressions métaphoriques conventionnelles reflètent des métaphores mortes dans le sens où il n'y a pas de créativité puisqu'elles sont utilisées automatiquement et inconsciemment. Cependant, elles sont qualifiées par Lakoff et Johnson (1985, p. 64) de vivantes car « ce sont des métaphores qui nous font vivre ». Quant aux métaphores nouvelles, elles servent à dénommer une réalité inédite, et peuvent se lexicaliser au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elles deviennent des métaphores mortes et conventionnelles. Par conséquent, elles donneront naissance aux expressions figées, aux unités phraséologiques (UP)³⁶.

4. Remise en question de l'opacité sémantique des UP

La conception selon laquelle le sens opaque et idiomatique des UP, caractéristique primordiale du langage détourné, se détache de leur sens propre, nous semble loin d'être convaincante. La constatation que nous tentons d'avancer prend pour point de départ l'aspect polysémique des unités monolexicales, où un même signifiant possède plusieurs signifiés qui s'actualisent en fonction de ses divers usages en contextes. Cette relation de sens, reposant sur le principe de l'intersection sémantique, met en œuvre un trait sémique « sème » commun à tous les sens que peut

³⁴ La *conventionnalité* peut toucher aux deux niveaux conceptuel et linguistique. Selon Lakoff et Turner (1989), une métaphore est conventionnelle quand elle est automatique, comprise sans effort et établie comme une façon de penser parmi les membres d'une communauté linguistique. Elle est appelée par les deux auteurs (1989, p. 80) « *métaphore de base* ». Ce type de métaphores représente un continuum admettant certains degrés intermédiaires. Les métaphores hautement conventionnelles sont qualifiées par Nyckees (2000, p. 133) de *métaphores lexicalisées*.

³⁵ Le caractère inédit et créatif des *métaphores nouvelles* englobe à la fois les métaphores conceptuelles nouvelles et les expressions métaphoriques créatives. Dans « *La métaphore conceptuelle* » de Anca Cosaeanu (2017, p. 149), les métaphores nouvelles « ont la force de créer une nouvelle réalité ».

³⁶ Nous optons dans ce qui suit pour l'usage de l'expression « *unités phraséologiques* » (désormais **UP**) pour des raisons terminologiques.

avoir l'unité lexicale en question. Par conséquent, le critère d'intersection sémantique est une caractéristique définitoire des items polysémiques puisqu'à chaque fois qu'un nouveau sens s'actualise dans une situation contextuelle donnée, le sème noyau figure dans une nouvelle matrice sémique sélectionnée et structurée par le contexte. D'ailleurs, en exprimant, d'un point de vue sémantique, une image unique résultant du sens global de l'expression, les UP présentent un tout unique, une intégrité sémantique (Bally, 1951, p. 68). Ces suites lexicalisées se rapprochent souvent, par leur fonctionnement, des mots simples. Par conséquent, tout en considérant les UP comme des unités polylexicales se comportant pareillement aux unités monolexicales, nous pourrions inférer, par analogie, que leur sens figuré n'est pas totalement détaché du sens premier de leurs constituants. Autrement dit, le sens global d'une UP résulte d'une actualisation motivée du sens de certains traits de ses éléments constitutifs sans pour autant rompre avec leur sens propre.

5. Motivations des unités phraséologiques

Avant d'entrer dans le vif du sujet qui consiste en la description des processus à la base des motivations iconiques et culturelles régissant la construction de sens des UP, il s'avère intéressant de souligner que la *motivation* est envisageable comme « le rapport entre le signifiant et le signifié de l'expression » (Negro Alousque, 2013, p. 108). Précisons-le, la motivation iconique repose sur un mécanisme cognitif (métaphore, métonymie ou image mentale), alors que la motivation culturelle se fonde sur « un élément appartenant au domaine de la religion, la mythologie, l'histoire ou la littérature » (Negro Alousque, 2013, p. 107).

Afin de mettre en lumière le rôle crucial des motivations dans la génération du sens idiomatique, nous allons soumettre à l'analyse des UP, appartenant à l'arabe marocain dialectal, transcrites selon les normes de la convention ARAPI³⁷ et traduites littéralement.

- a. [ħəzzək lmā] (L'eau t'a soulevé)
- b. [dreb ləħdīd maħəddū sxūn] (Battre le fer pendant qu'il est chaud)
- c. [lmā w fəttāba] (L'eau et le balai)
- d. [qəlb bjed] ; [qəlb kħel] (Cœur noir ; cœur blanc)
- e. [jəddū ṭwīla] ; [jəddū qsīra] (Sa main est longue ; sa main est courte)
- f. [ħəllūf kərmūs] (Cochon, figue)

Les expressions mises à l'épreuve se particularisent par la fixité et l'idiomaticité. En fait, la fixité est une propriété qui s'attache à la stabilité morphologique et sémantique de la séquence. Quant à l'idiomaticité, elle désigne le sens figuratif, non déductif et imagé de l'UP.

³⁷ ARAPI : « Corpus d'arabe parlé (4): La convention de transcription ARAPI pour l'arabe parlé en interaction » propose de transcrire les segments en langue étrangère en caractères latins, dans leur orthographe d'origine. La convention ARAPI a été établie pour le but de proposer des normes de transcription de l'arabe parlé en interaction.

5.1. Phraséologies iconiques

Il s'agit dans l'exemple (a) d'une UP composée de trois éléments indissociables suivant la structure **V + Pro + N**. Syntactiquement, la suite en question n'autorise pas un certain nombre de transformations (passivation, relativisation, négation, etc.). D'autres particularités caractérisent cette UP: l'impossibilité de changer l'ordre syntagmatique de ses éléments, et l'impossibilité d'une substitution synonymique sur l'axe paradigmatique. Sur le plan sémantique, la séquence donne naissance à deux sortes d'interprétations. Le premier sens, littéral, permet de s'informer sur un domaine physique, concret. Effectivement, [həzzek lmā], reflétant le principe de la poussée d'Archimède³⁸ selon lequel tout corps immergé dans un fluide est soumis systématiquement à ladite poussée, désigne la réalité d'un objet ou d'un être porté sur l'eau. Le sens figuré de l'expression signifie *quelqu'un qui a tout perdu*. La mise en correspondance entre les deux domaines détermine le continuum de sens reliant les sens littéral et idiomatique de l'expression en question. De même, cette métaphore conceptuelle met en jeu des projections partielles et sélectives visant à comprendre un domaine cible *situation de perte* par l'intermédiaire d'un domaine source. De ce fait, il convient de sélectionner les projections qui nous semblent utiles : *quelqu'un qui flotte sur l'eau est noyé, mort, atteint sa fin de vie*. Les traits projetés sur le domaine abstrait permettent de marquer une situation désespérée difficile à surmonter. L'UP dans sa totalité se dit d'une personne *ayant perdu tout espoir*.

Pareillement, à la suite (a), nous avons affaire dans (b) à une UP polylexicale, où seul le verbe accepte le changement de temps, de personne et de nombre en fonction des interlocuteurs qui participent à la relation dialogique. Sémantiquement, l'UP (b) s'interprète de deux manières différentes, l'une littérale du côté de la compositionnalité ; l'autre, inférentielle marquant son idiomatisme. Littéralement, l'UP laisse comprendre à partir de *battre le fer pendant qu'il est chaud* une réalité scientifique dans le sens où la cohésion de la structure physique d'un métal tel que le fer est régie par le degré de chaleur. En effet, pour qu'il soit possible de transformer le fer en forme souhaitée, il faut le travailler quand il est chaud. Or, s'il refroidit il n'y aura aucune possibilité de le manipuler aisément. En observant cette scène qui englobe la signification du domaine source, nous pouvons sélectionner certains traits utiles à la bonne compréhension du domaine cible : *la ponctualité temporelle, l'acte d'agir, l'intention d'atteindre un objectif*. La mise en correspondance des deux domaines implique la mobilisation des deux principes préalablement mentionnés, la mise en valeur et le masquage, permettant de construire le contenu conceptuel du domaine cible. Nous parlons suivant la terminologie de Langacker de l'imagerie conçue comme

³⁸ Nous entendons par la poussée d'Archimède la force de pression exercée sur la base d'un objet (c.-à-d. la partie la plus immergée) est toujours plus grande que celle exercée sur son sommet (la partie la moins immergée). Autrement dit, la force de pression de l'eau qui pousse l'objet vers le haut est toujours plus grande que celle qui le pousse vers le bas. Par conséquent, un corps immergé dans un fluide est soumis systématiquement à la poussée d'Archimède. En d'autres termes, tout corps introduit dans un fluide subit une poussée vers le haut proportionnelle au poids du fluide qu'il déplace.

l'habilité à construire une même situation de manières différentes. Par conséquent, les traits sélectifs cités facilitent l'appréhension du domaine cible, et renseignent sur la signification globale de l'UP : *agir à temps, saisir les occasions*.

L'analyse des deux exemples nous a permis d'observer une différence concernant la nature des éléments qui constituent les deux structures. Le domaine source de la métaphore conceptuelle évoque une réalité conceptuelle et une vérité générale en termes desquels les deux domaines cibles, respectivement, *situation désespérée* et *saisie des occasions* dans (a) et (b) sont compris.

La séquence (c) mise à l'épreuve est une UP marquée à son tour par la fixité et l'idiomaticité. Il s'agit de deux noms associés par la conjonction de coordination [w]. Sémantiquement, l'UP en question pourrait s'interpréter de deux façons distinctes. Son sens premier met le point sur deux éléments renvoyant à l'isotopie de l'hygiène. Le processus de conceptualisation de son sens imagé nécessite la mise en correspondance de deux domaines différents : le domaine source, *hygiène*, et le domaine cible, *relations sociales*. La compréhension du sens global de l'UP implique la projection de certains traits faisant partie du domaine source sur celui cible. À partir d'une projection inter-domainiale et sélective en rapport avec le domaine de l'hygiène : *retirer, enlever, nettoyer, se débarrasser de quelque chose d'impur*, nous pouvons, par inférence, comprendre que dans les rapports sociaux, [lmā w ʃəttāba] signifie *retirer quelqu'un de sa vie*, ou encore *se débarrasser de quelqu'un d'impur*.

Le recours à la métaphore conceptuelle pour la mise en exergue du continuum de sens d'une UP est de très grande importance. D'après Langacker (2008), la métaphore représente une importance cognitive fondamentale, ce qui la range parmi les phénomènes imaginatifs essentiels pour la conceptualisation. Les exemples que nous venons d'analyser montrent clairement qu'il s'agit plutôt d'une conceptualisation métaphorique du sens des UP, où apparaît un continuum entre le sens premier de la séquence et celui figuré, que d'une opacité sémantique qui ne favorise pas de liens avec le sens primitif. Ces faits laissent remarquer que nous sommes en présence d'une *motivation métaphorique*. En gros, en participant amplement à la construction du sens, le processus métaphorique motive les UP selon divers contextes. Les expressions analysées, conventionnellement reconnues et quotidiennement utilisées, transfèrent à chaque fois la même signification. En clair, il s'agit des métaphores conventionnelles et lexicalisées qu'utilisent, inconsciemment et automatiquement, les sujets parlants marocains.

Quant aux exemples (d) et (e), nous avons affaire à des collocations considérées comme un cas de semi-figement où chaque suite est construite majoritairement de deux éléments essentiels. D'un côté, la base conserve son sens dénotatif et régit l'ensemble de la séquence dans la mesure qu'elle sélectionne les éléments avec lesquels elle se combine ; de l'autre, le collocatif dont le sens premier est annulé en faveur de l'actualisation de certains traits sélectifs du sens connotatif. Soulignons au passage que nous sommes en présence du procédé de la métonymie qui met en jeu, respectivement, des parties du corps humain : [qəlb] (cœur), [jəddū] (sa main). Les organes mentionnés renvoient aux *personnes* selon le principe métonymique de la

PARTIE pour le TOUT. En observant (d) et (e), nous constatons qu'il n'est question ni de *la couleur* ni de *la dimension*, mais plutôt des images symboliques qui s'activent en fonction du contexte culturel.

D'ailleurs, il s'agit dans (d) d'une opposition de caractère résultant de la projection des traits que connotent les deux couleurs. Effectivement, la couleur blanche³⁹ renvoie symboliquement à *la propreté, la pureté, l'innocence*, etc. comme le signalent Pastoureau et Simonnet: « Avec le blanc, nous sommes dans la virginité et l'innocence » (2004, p. 24). Quant à la couleur noire, elle symbolise tout un continuum de situations allant du *deuil* jusqu'à *l'élégance*. Entre ces extrémités, le noir marque d'autres caractères comme le *mal* et la *rancune*. La compréhension du sens global des collocations en question implique la mobilisation des projections à caractère sélectif faisant appel aux connotations des collocatifs. Dans cette logique, la mise en œuvre des projections laisse retenir *l'innocence* et *la pureté*, du côté du blanc, alors que du côté du noir, *le mal* et *la rancune* sont projetés.

De manière générale, la conceptualisation du sens des deux collocations fait correspondre à la PARTIE (cœur) renvoyant au TOUT (personne) les deux traits *pureté* et *innocence* au niveau de la première séquence, et *mal* et *rancune* dans la seconde. Par conséquent, ce processus métonymique permet de comprendre que [qəlb bjeɖ] désigne *une personne innocente et gentille*, tandis que, [qəlb kʰel] renvoie à *toute personne rancunière*.

Les collocations, figurant dans (e), subissent la même analyse dans le sens où nous conservons l'aspect métonymique de la PARTIE [jəddū] (sa main) pour le TOUT (personne). Quant aux collocatifs [t̥wīla] et [qsīra], ayant une nature adjectivale, ils ne sont pas pris dans leur sens propre, mais plutôt leurs traits s'actualisent conventionnellement selon le contexte dans lequel ils sont mis en œuvre. En fait, les collocatifs connotent, respectivement, *la puissance* et *la dominance* dans la première, ainsi que *l'impuissance* dans la seconde. En gros, la conceptualisation du sens des deux collocations, à partir des traits sélectifs susmentionnés, permet de comprendre dans [jəddū t̥wīla] *une personne puissante possédant du pouvoir*, ainsi qu'*une personne impuissante* dans [jəddū qsīra].

Brièvement, nous constatons, à partir des exemples mis à l'exercice, qu'il s'agit des collocations à *motivation métonymique*. Les échanges verbaux, quotidiennement établis entre les marocains, laissent remarquer que ces expressions semi-figées sont utilisées de manière automatique et inconsciente. Cela rejoint l'idée de Taraszka-Drożdż (2014, p. 37) qui envisage la métonymie comme « faisant partie du système conceptuel quotidien et elle est utilisée automatiquement, sans effort et d'une façon inconsciente ».

³⁹ Cette couleur réunit les extrêmes dans le sens où sa symbolique pourrait changer selon le contexte culturel en présence. Le blanc renvoie dans bien de pays à l'absence, au manque (*une page blanche* « sans texte », *une voix blanche* « sans timbre », *une nuit blanche* « sans sommeil »). Cependant, dans d'autres pays, le blanc symbolise la joie, la pureté, etc.

En somme, si la métaphore, comme nous l'avons vue dans (a), (b) et (c), tend vers l'identification et la compréhension d'un concept en termes d'un autre, la métonymie, illustrée par (d) et (e), assume majoritairement une fonction référentielle. De même, étant donné que les projections de l'élément collocatif sur la base sont d'ordre connotatif, nous signalons que les collocations analysées ne sont pas soumises uniquement à une motivation métonymique, comme il a été mentionné, mais la construction de leur signification globale résulte plutôt de l'association d'une motivation métonymique et d'une motivation d'ordre culturel en rapport avec une connotation conventionnelle socialement attestée. Bref, les exemples traités reflètent des UP soumises à une motivation métaphorique et/ou métonymique. En conséquence, elles appartiennent à une *phraséologie iconique*. Cependant, nous pouvons rencontrer d'autres UP portant l'étiquette de *phraséologies culturelles*.

5.2. Phraséologies culturelles

Il s'agit dans (f) d'une UP ayant, sur le plan grammatical, la structure N+N, et répondant aux critères de figement. Sur l'axe paradigmatique, la substitution synonymique et l'insertion d'éléments nouveaux sont impossibles. Au niveau syntagmatique, ses constituants n'acceptent aucune permutation. Sur le plan sémantique, l'UP s'interprète de deux manières distinctes. Le sens premier met en correspondance deux domaines différents : le domaine animalier (cochon) et celui des fruits (figue). Cependant, il n'est pas question ici d'appliquer le principe de la métaphore conceptuelle, puisque les deux domaines sont concrets et leur rapprochement ne permet pas la déduction du sens voulu. D'ailleurs, les marocains se mettent d'accord sur l'aspect purement culturel de cette UP.

En fait, notre observation laisse remarquer que cette expression figée est née à partir d'une histoire qui s'est déroulée pendant la période coloniale. Il existe plusieurs versions de cette histoire, mais la plus connue est la suivante : il y avait un musulman qui voulait sacrifier un cochon. Étant donné que l'Islam interdit cela, l'individu a vendu le cochon contre des figes. Les gens l'ont averti sous prétexte qu'il s'agit toujours d'un fait interdit et donc les deux procès valent la même chose. Dès lors, tout le monde s'inspire de cette histoire en disant [ħəllūf kərmūs] pour désigner l'équivalence de deux procès. Donc, la compréhension et l'adéquate interprétation de l'UP en question font appel à une intertextualité. Bref, le sens de l'UP est conceptualisé à partir des faits visant la transmission des spécificités culturelles et des représentations mentales de la collectivité. Par conséquent, le sens figuré des UP à *motivation culturelle* semble s'enraciner dans notre expérience physique et/ou culturelle. En d'autres termes, c'est à partir de leur ancrage et de leur enracinement dans l'expérience physique que certaines UP trouvent leur motivation. En somme, dans les *phraséologies culturelles*, c'est le contexte socioculturel et la visée pragmatique qui permettent aux locuteurs d'interpréter convenablement une UP et d'enlever toute ambiguïté pouvant surgir sur le plan sémantique.

6. Conclusion

Si les optiques antérieures consacrées aux UP attribuaient à l'opacité sémantique une rupture entre les sens premier et figuré des UP, les perspectives cognitives conçoivent différemment ces faits de langage. C'est dans ce cadre que notre travail s'est inscrit dans le but de remettre en question la conception susmentionnée au profit de diverses motivations mettant en scène un continuum où sont corrélés les deux sens de l'UP, compositionnel et idiomatique.

Revoir les UP sous un angle cognitif, via le modèle de la métaphore conceptuelle de Lakoff et Johnson, c'est expliquer sur quoi s'articule le processus de la génération de leur sens figuré. D'ailleurs, l'application dudit modèle nous a permis de tenter une conceptualisation et une description de la trajectoire allant du sens littéral au sens idiomatique des UP en vue de montrer qu'il existe un rapport de rémanence et une motivation derrière la construction de la signification voulue des unités en question.

Nous avons constaté, à partir des analyses effectuées, que la plupart des UP marocaines sont soumises à une motivation iconique, métaphorique et/ou métonymique. En effet, nous métaphorisons un domaine abstrait, en vue d'en optimiser l'appréhension, à la lumière d'un autre concret par le biais des projections partielles et sélectives. Par ailleurs, les UP ne sont pas toutes motivées métaphoriquement puisqu'il existe, comme il a été remarqué, un bon nombre d'exemples à motivation métonymique. Cependant, il est extrêmement nécessaire de signaler un autre type de phraséologies, dites culturelles, qui dépassent les motivations iconiques et impliquent une intertextualité renvoyant à des événements passés à un moment donné de l'histoire. Cela marque l'inévitable ancrage du culturel dans toutes nos pratiques langagières et son rôle décisif et générateur du sens.

Pour conclure, le présent travail touche à deux problèmes capitaux. D'une part, la catégorisation des motivations pour une conceptualisation optimale du sens ; de l'autre, la détermination des traits inhérents à l'appréhension du sens figuré des UP par l'intermédiaire des projections sélectives. Ces réflexions, certes succinctes, pourront être utiles dans le cadre d'une phraséodidactique facilitant les processus de l'enseignement / apprentissage des UP. De plus, la recherche dans ce sens ouvrira de nouvelles perspectives intéressantes vers une résolution des problèmes liés jusqu'à présent au traitement automatique des UP.

Références bibliographiques

- Bally, Ch. (1951). *Traité de stylistique française* (1^{er} Volume. Seconde Édition). C. Klincksieck.
- Burbea, G. (2021). La métaphore de la guerre, Guerre à la métaphore. *Hermeneia*, 27, 284-296.
- De Saussure, F. (1995). *Cours de linguistique générale*, Éditions Payot & Rivages.
- Dumarsais, C. (1968). *Des tropes*. Slakine.
- Galisson, R. (1988). Cultures et lexicultures. Pour une approche dictionnaire de la culture partagée. *Annexes des Cahiers de linguistique hispanique médiévale, volume 7*. Hommage à Bernard Pottier, 25-341.

- González-Rey, M. I. (2002). *La phraséologie du français*. Presses Universitaires du Mirail (Linguistique et didactique).
- Jamet, D. & Terry, A. (2019). Principes et fonctions de la métaphore en langue de spécialité dans un cadre cognitiviste : *Théorie et étude des métaphores de la crise économique*. ELAD-SILDA. Centre d'Études Linguistiques.
- Lakoff, G. & Johnson, M. (1985). *Les métaphores dans la vie quotidienne*. Les Éditions de Minuit.
- Le Guern, M. (1973). *Sémantique de la métaphore et de la métonymie*. Larousse.
- Muradova, L. (2013). La phraséologie du français dans son aspect dynamique. Dans Mejri, S. & al. *La phraséologie entre langues et cultures: Structures, fonctionnements, discours. Volume I*. (p. 151-160). Peter Lang.
- Negro Alousque, I. (2013). La motivation des expressions idiomatiques de la mort en français, espagnol et anglais. *Pragmalinguistica*, 107-120.
- Pastoureau, M. & Simonnet, D. (2005). *Le petit livre des couleurs*. Éditions du Panama.
- Ricoeur, P. (1975). *La Métaphore Vive*. Éditions du Seuil.
- Rollo, A. (2015). Les métaphores conceptuelles dans la science médicale: Outil cognitif et Communicatif. *Publiforum n° 23 – Les avatars de la métaphore*.
- Tamba-Mecz, I. & Veyne, P. (1979). Metaphora et Comparaison selon Aristote. In: *Revue des Études Grecques*. Tome 92, 77-98.
- Taraszka-Drożdż, B. (2014). *Schémas d'extension métaphorique*. Katowice.
- Traverso, V. et al., (2019). *Transcription de corpus oraux d'arabe parlé en interaction*. Convention ARAPI et annexes.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

LES VOIX EN DIALOGUE DANS LE DISCOURS CARICATURAL D'IMAD SANOUNI

Voices in dialogue in the cartoonish discourse of Imad Sanouni

WYAM WALIDI

Laboratoire Langage et Société, Université Ibn Tofail, Maroc
Email: wyam27@hotmail.com
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0003-7631-3767>

HAFIDA EL AMRANI

Laboratoire Langage et Société, Université Ibn Tofail, Maroc,
Email : helamrani21@gmail.com
iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5105-6926>

RÉSUMÉ

Cette contribution s'intéresse à l'analyse polyphonique de la caricature marocaine dans le contexte de la pandémie Covid-19. Elle met en lumière l'importance de l'image en tant qu'outil d'information au sein d'une ère de communication multiple. La caricature, en tant que forme d'expression visuelle, vise à transmettre des informations de manière concise et persuasive tout en reflétant la perspective de son créateur. La présente étude se fixe pour objectif de comprendre le dessin caricatural en adoptant une approche linguistique et en se concentrant spécifiquement sur l'analyse de la polyphonie linguistique dans les caricatures marocaines liées à la crise mondiale de santé. Cette approche adopte la théorie énonciative de Ducrot comme cadre analytique. Basée sur les caricatures d'Imad Sanouni abordant cette thématique, la présente analyse met en lumière la diversité des voix et des perspectives au sein d'une image caricaturale, illustrant de manière fidèle la crise vécue par la société marocaine pendant la pandémie. Les résultats montrent que ces dessins reflètent fidèlement cette période épidémiologique par le biais du code iconographique et linguistique en vue de créer des strates de sens et de discours. En combinant des éléments visuels et linguistiques, cette étude démontre que la caricature pourrait constituer un moyen polyphonique de communication visuelle, contribuant à une meilleure compréhension du contenu des images caricaturales marocaines à l'ère du coronavirus.

MOTS-CLÉ: Caricature ; Polyphonie linguistique ; Marqueurs polyphonique ; Voix ; Covid-19.

ABSTRACT

This paper looks at the polyphonic analysis of Moroccan caricature in the context of the Covid-19 pandemic. It highlights the importance of the image as an information tool within an area of multiple communication. As a form of visual expression, caricature aims to convey information concisely and

persuasively, while reflecting the perspective of its creator. The present study sets out to understand caricature by adopting a linguistic approach and focusing specifically on the analysis of linguistic polyphony in Moroccan caricatures related to the global health crisis. This approach adopts Ducrot's enunciative theory as an analytical framework. Based on Imad Sanouni's caricatures addressing this theme, the present analysis highlights the diversity of voices and perspectives within a caricatural image image, faithfully illustrating the crisis experienced by Moroccan society during the pandemic. Results show that these drawings faithfully reflect this epidemiological period through the means of iconographic and linguistic codes to create layers of meaning and discourse. By combining visual and linguistic elements, this study demonstrates that caricature could constitute a polyphonic means of visual communication, contributing to a better understanding of the content of Moroccan caricatural images in the era of the coronavirus.

KEYWORDS: Caricature; Linguistic polyphony; Polyphonic markers; Voices; Covid-19.

1. Introduction

Par définition, la polyphonie désigne le grand nombre de voix ou de sons. Le terme est emprunté du chant musical concrétisé par une combinaison simultanée de plusieurs lignes musicales mélodiques. Cette notion s'étend vers la description des phénomènes langagiers puisque la majorité des textes véhicule une pluralité de voix ainsi des points de vue différents. De manière générale, la polyphonie introduite par Oswald Ducrot (1984) indique la présence de voix distinctes de celle de l'auteur dans un seul énoncé. Elle vise à mettre en cause le postulat de l'unicité du sujet parlant. Cette notion a permis l'identification et la description des mécanismes linguistiques qui engendrent des voix qui ne sont pas celles du locuteur au moment de l'énonciation. Selon Ducrot, la polyphonie se définit comme le fait que tout énoncé consiste en une mise en scène d'instances énonciatives distinctives, auxquelles le locuteur peut s'identifier ou non. La théorie de l'énonciation chez Ducrot distingue le sujet parlant, producteur effectif de l'énoncé, du locuteur qui est un être du discours et auteur de l'énonciation. Ce sujet parlant se réfère au 'je' et les marqueurs de la première personne à l'exception dans un discours direct. En effet, le discours englobe tout langage exprimé par un locuteur. La caricature, par sa nature, représente un discours entrelacé de multiples voix énonciatives autour d'un sujet particulier.

Considérée comme un support indispensable dans la presse, la caricature vise a priori à véhiculer une opinion. Elle permet à son humoriste de commenter l'actualité et de décrire la situation sociale, politique, économique, etc. En effet, la caricature s'adapte à toutes les nouveautés. Son auteur est capable de peindre toutes les réalités même les plus sinistres. Par son esprit créatif, il met en scène un contexte social de manière ironique. Ce type de dessin dispose d'une rhétorique capable de distraire le public. La caricature est un type de langage qui se compose de deux modes de représentation, un mode iconique visant à figurer et un mode linguistique consistant à dire. En termes de la forme et du contenu, l'image caricaturale se base sur deux éléments pivot : le texte et le dessin. Ces deux éléments entretiennent entre eux des rapports établis intentionnellement par le caricaturiste en vue d'éclaircir et de transmettre des idées. L'adoption de ce procédé peut être justifiée par la diversité de

lecture dont dispose le dessin caricatural dépourvu de légende. Celle-ci prend en charge la rapidité et la canalisation de la lecture du message transmis par le dessin. Cependant, les informations retenues par le texte peuvent être parfois compatibles ou en contradiction avec celle du dessin.

En ce qui concerne la représentation iconique, cet élément représente un signe pictographique relevant du champ visuel. Il s'agit de l'image, une figure du langage qui s'exprime en tant qu'une stratégie de persuasion. Selon Mbembe, l'image n'illustre pas, mais participe au sens. Cet historien camerounais considère l'image comme « un propos conventionnel, la transcription d'un réel, d'un mot, d'une vision ou d'une idée en un code visible qui devient, à son tour, une manière de parler du monde et de l'habiter » (Mbembe, 1996, p. 143). En ce sens, l'image appartient à la fois à la sphère du 'voir' et à la sphère du 'dire'. Quant à la représentation linguistique de la caricature, le message linguistique transmis prend souvent la forme d'un proverbe, d'un nom, d'un mot, d'une formule, d'un titre, d'un dialogue ou d'un texte. En revanche, deux cas de figures se présentent, soit la caricature se contente du dessin où l'image présente une disjonction sans recourir à une légende, soit la représentation textuelle s'avère nécessaire. Dans le présent travail, seules les caricatures comprenant une légende font l'objet de notre étude du fait qu'elle se constitue d'un dialogue, échange entre deux locuteurs.

La création de la caricature est souvent gérée par des procédés rhétoriques. Nous citons en premier lieu, l'ironie. Cette figure est une façon de ridiculiser en appuyant un trait opposé à celui qui caractérise la personne. Autrement dit, on dit le contraire de ce que l'on pense, mais en faisant comprendre que l'on pense le contraire de ce qui est dit dans le but d'accentuer les défauts de la personne. Le second procédé rhétorique utilisé par les caricaturistes est la synecdoque. Celle-ci consiste à prendre une partie pour le tout. Afin de caricaturer une personne, le dessinateur peut représenter une seule caractéristique principale de manière abusive de telle sorte que les autres caractéristiques s'estompent. Quant à la troisième figure, nous citons la métaphore, procédé par lequel on transporte le sens propre d'un mot à un autre sens qui lui convient. Il s'agit d'une comparaison exprimée implicitement. Deligne et Mori (1990, p. 35) stipulent que « cette classe de caricatures métaphoriques est fondée sur l'analogie existant entre l'image que le caricaturiste a de la personne (élément A, le thème) et celle qu'il se fait de l'animal ou de l'objet (élément B, le phore) ». À ce niveau, les deux auteurs distinguent entre deux catégories de caricature : la première est « celle où les deux images sont intégrées dans un seul et même dessin, mais ne cessent pas d'être identifiables. » (Deligne & Mori, 1990, p. 35). La deuxième classe est « celles où le caricaturiste se contente de plaquer sur l'objet ou sur le corps de l'animal une tête humaine, elle-même caricaturée. » (Deligne & Mori, 1990, pp. 35-36). La quatrième figure est l'animalisation qui consiste à réduire un être humain à l'état animal. C'est un procédé de déconstruction de l'adversaire dans une caricature. Le recours au zoomorphisme présente, pour les caricaturistes, l'avantage d'une régression qui joue sur deux registres : physique et symbolique. C'est une façon de souligner la complexité d'une situation ou les conséquences d'une crise. Hormis ces

quatre figures rhétoriques, la déformation est considérée comme un trait essentiel dans la mesure où elle présente, dans une caricature, une image déformée d'une personne ou d'un objet. Une déformation étalée de façon significative, outrée et burlesque. Pour réussir la lecture du dessin, le lecteur est censé connaître les traits physiques, le statut ainsi que le caractère du personnage caricaturé. Le lien établi lors de la double lecture n'est pas toujours évident surtout quand le destinataire est séparé chronologiquement et culturellement de l'événement commenté par la caricature.

La compréhension du discours subjectif d'un dessin caricatural dépend de plusieurs facteurs. Afin de connaître l'actualité et d'interpréter le contexte, le lecteur doit être capable d'identifier facilement les codes et les symboles d'une telle culture. Meister témoigne ceci en disant : « Les connaissances politiques et surtout socioculturelles du lecteur-spectateur jouent un rôle essentiel dans la compréhension de la caricature de presse. Le caricaturiste à son tour, ne choisit pas d'images ou de références historiques qu'il considère non identifiables pour une grande partie de ses lecteurs » (Meister, 1993, p. 104).

La caricature est un mode d'expression dont la première fonction est de faire rire. Or, elle s'approprie d'autres fonctions comme transmettre un message, enseigner une valeur ou contester. Par la variété de ses outils, elle rend compte d'un événement et récapitule un article.

Notre étude s'inscrit dans le cadre de l'analyse de discours. Communément, le discours désigne tout langage assumé par un sujet parlant. La lecture de la caricature se fait à plusieurs niveaux. Néanmoins, nous nous focalisons sur l'aspect linguistique du dessin sans omettre l'image qui dévoile certains éléments qui nous aident à mener à bien une analyse polyphonique de la caricature marocaine en phase de la crise de santé Covid-19. Nous nous intéresserons plus particulièrement à la pluralité des voix dans cette forme de discours. La polyphonie réfère à la multiplicité des voix dans un énoncé unique, le vocable dérive du grec *poluphônia*. La caricature présente des points de vue sur un événement donné en le mettant en dérision. Par sa nature, elle constitue un discours tissé de plusieurs voix énonciatives autour d'un sujet particulier. L'objet de cette réflexion est de réaliser une étude des voix en dialogue dans le dessin caricatural selon différentes dimensions. Ainsi, nous visons à relever les structures polyphoniques qui collaborent dans ce jeu de voix plurielles. Mais, est-ce que tout énoncé est polyphonique ? Par quel moyen se manifestent les différentes voix dans le discours caricatural ? Et quelles sont les traces de la polyphonie linguistique dans la caricature ? Quel rapport unit le (s) locuteur (s) aux procédés polyphoniques ?

Afin de répondre à ces questions, nous envisageons l'hypothèse suivante : tout énoncé serait potentiellement polyphonique.

2. Matériels et méthodes

2.1. Considérations théoriques

Du point de vue historique, le terme 'polyphonie' a été appliqué au langage par Bakhtine dès les années 1930. Ses écrits indiquent clairement le rejet de la thèse de l'unicité du sujet parlant. Pour Bakhtine, « il faut reconnaître que plusieurs voix parlent simultanément, sans que l'une d'entre elles soit prépondérante et juge les autres » (Ducrot, 1984, p. 171). Vers la fin des années 1970, on commence à remettre en cause la thèse de l'unicité du sujet parlant soutenue par les grammaires normatives et certaines théories linguistiques contemporaines. Cette thèse considère tout énoncé comme étant l'œuvre d'un seul acteur. À l'inverse, la polyphonie considère tout texte comme lieu d'une multiplicité de 'voix' qu'il met en scène. Anscombe (2009) illustre cette idée par l'analogie qu'il établit en concordance avec le chef d'orchestre dirigeant un ensemble d'instruments dont il règle l'intervention. En polyphonie, ce chef d'orchestre est le sujet parlant (le locuteur).

Plusieurs théories ont traité la polyphonie selon diverses perspectives. Banfield a traité les énoncés exclamatifs comme étant affectifs qui expriment l'état psychologique d'une certaine entité d'où une distinction entre sujet de conscience et sujet parlant (auteur empirique de l'énoncé). Ainsi, dans l'énoncé : 'Lia regarde par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il fait beau !', le sujet parlant est auteur de tout. Le second énoncé : 'qu'est-ce qu'il fait beau !' possède un sujet de conscience absent du premier. La conception de Banfield au sujet de la polyphonie linguistique est conforme au procédé littéraire du discours indirect libre qui donne accès aux incarnations du personnage sans rompre le fil du récit. Toutefois, cette approche a été critiquée par Plenat qui expose une série de propositions théoriques où il distingue le locuteur de l'énonciateur. Il postule une multiplicité de voix dans toute production d'énoncés. La démarche d'Authier-revuz accorde un intérêt à la présentation d'un discours autre dans le discours. C'est le passage du discours direct au discours indirect libre. Cette théorie accorde un intérêt aux marqueurs de mobilisation en discours second. Ces marques explicites renvoient souvent à la présence d'un autre discours. L'essor de la notion de polyphonie persiste jusqu'aux années 1980 avec Ducrot (1982, 1984) qui introduit la polyphonie en linguistique. Sa théorie, inspirée de Bally (1932), se fonde sur une conception énonciative du sens. À partir de 1980 jusqu'à 2000, ces deux décennies ont connu la floraison des théories polyphoniques avec son insertion dans le domaine de la sémantique. Fondées sur la thèse de l'hétérogénéité énonciative, ces théories rejettent la notion de l'unicité du sujet parlant et distinguent trois types d'acteurs linguistiques. Le premier acteur est l'auteur empirique de l'énoncé. C'est « l'être du monde réel qui le produit, au travers du choix des mots, de leur combinaison selon certaines règles bien précises, et d'une activité neuronale, musculaire et phonique » (Anscombe, 2009, p.16). Il est question ici du niveau de la production de l'énoncé.

Le deuxième niveau est celui du locuteur, l'être discursif de l'énoncé présenté comme son auteur. Il s'agit du niveau de la responsabilité de l'énoncé. En effet, l'identification du locuteur se fonde sur la présence du pronom de la première personne (je, nous) qui paraît très évident dans les cas les plus élémentaires. Mais le pronom 'je' peut être lui-même polyphonique. Prenons l'exemple du locuteur 'X' qui prononce le discours suivant : 'Y' m'a dit : « Je ne suis pas responsable de la situation actuelle. » Le locuteur de cet énoncé n'est pas 'X', mais plutôt 'Y'. Le troisième type d'acteur linguistique est l'acteur, responsable qui se situe au niveau de la mise en scène des acteurs par l'énoncé. À ce niveau, le locuteur est ancré dans trois possibilités pour se situer par rapport à un énonciateur. Dans la première possibilité, le locuteur doit s'identifier avec l'énonciateur et prendre en charge le point de vue correspondant. Le second cas, il peut se distancier de l'énonciateur sans prendre en charge le point de vue afférent. Pour la troisième possibilité, le locuteur met en scène un énonciateur auquel il ne s'identifie pas, il s'agit d'un point de vue qu'on ne prend pas en charge.

Théoriquement, le concept de la polyphonie a traversé trois courants distincts. Tout d'abord, Bakhtine a développé le concept selon une perspective littéraire qui repose sur l'étude des instances au sein du texte littéraire. Son objectif est de décrire la structure et la thématique des productions littéraires. Le second courant, la polyphonie linguistique (ou énonciative) comme a été baptisée par Ducrot qui se fixait comme objet d'étude, l'énoncé. Cette approche a été élargie par un groupe de linguistes scandinaves surnommé la ScaPoLine, une abréviation de : la théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique. Le courant a été fondé par Henning Nølke qui a développé sa conception à travers son livre '*ScaPoLine: La théorie scandinave de la polyphonie linguistique*' édité en 2004. Cette théorie se veut une héritière et une amélioration de l'approche de Ducrot. Ce dernier considère la théorie de la ScaPoLine comme une « construction théorique [...] (qui) a pour objet, [...] de maintenir l'idée d'une parole à la fois multiple et contrôlée, l'idée d'une multiplicité maîtrisée, [...] la façon dont la ScaPoLine aborde la polyphonie, cet objet respecté avec une opiniâtreté et une cohérence, à mon avis exemplaire » (Nølke, 2004, p. 10). Un fondement assez important dans la ScaPoLine relie la polyphonie interne aux énoncés d'où sont issues les énoncés, « pour unifier la diversité polyphonique interne aux énoncés, la ScaPoLine[...] occupe une position incontournable dans les recherches visant à relier la parole et les mots » (Nølke, 2004, p. 10).

2.2. Présentation de l'échantillon d'étude

La crise mondiale de santé a pris naissance en Chine. La fin de 2019 instaure une panique mondiale à cause d'un virus méconnu nommé le coronavirus. Pareil aux pays du monde, le Maroc a vécu la crise de façon rigoureuse. Cette crise a provoqué un vrai tapage dans le milieu social, ce qui était source d'inspiration chez les caricaturistes marocains. Vu la disparition des journaux en papier durant cette période, les artistes se sont penchés vers les supports numériques et les réseaux

sociaux pour exposer leurs travaux. Les médias sociaux ont souligné une invasion inédite du dessin caricatural. Nous avons constaté une production pluriquotidienne des caricatures. Nous citons à titre d'exemple la page Facebook⁴⁰ appartenant à Imad Sanouni. Tout au long de la période du confinement, ce profil numérique était en immersion de dessins ironiques peignant l'atrocité du mystérieux virus invisible qui a renversé toutes les normes de la vie humaine. Ce phénomène perturbateur était présent dans toutes les traces de Sanouni qui présentait des reflets variés de la société. Emporté par une créativité insolite, l'artiste peint la réalité morbide d'un ton ironique, satirique, humoristique et parfois même effrayant. Cet amalgame est lié à un genre journalistique subjectif, libre d'expression et capable de livrer une interprétation des choses. La perspective qui renforce le choix d'une étude polyphonique de ces caricatures, c'est de démontrer qu'un discours caricatural serait probablement polyphonique.

La méthode adoptée dans la présente étude est basée sur une étude descriptive qualitative portant sur l'analyse de certains dessins de Sanouni, jugés pertinent pour ce type d'étude. Après avoir observé et collecté les données de l'étude, nous avons procédé à une analyse qui débute par une lecture des éléments constitutifs de l'image caricaturale suivie par un relevé des procédés de la polyphonie linguistique en s'appuyant sur la relecture de la légende. Enfin, nous présentons quelques interprétations pour comprendre les différents points de vue développés dans les dessins humoristiques.

3. Analyse et résultats

3.1. Corpus des caricatures

Une fois que nous avons passé en revue les concepts fondamentaux de la polyphonie linguistique, nous estimons aboutir à une analyse polyphonique des caricatures produites par Imad Sanouni, un journaliste et artiste dessinateur marocain connu par ses dessins caricaturaux qui illustrent jusqu'à présent les pages du journal numérique marocain Hesperess. Les caricatures étudiées relatent d'une période récente, elles traitent la propagation de la pandémie Covid-19 au Maroc et ses manifestations socioculturelles. Grâce à son aspect ludique, la caricature éprouve une efficacité à communiquer des idées. C'est un instrument véhiculant plusieurs points de vue en un seul support iconique.

Cette partie sera consacrée à la vérification de la théorie de la polyphonie. Nous proposons une analyse polyphonique des caricatures traitant le thème de la crise mondiale de santé 'covid-19'. Nous signalons que notre travail s'articule autour de la théorie polyphonique de Ducrot. Ainsi, nous dégagerons les énonciateurs et les points de vue (PDV) exprimés, puis nous identifierons chaque énonciateur au locuteur.

⁴⁰ <https://www.facebook.com/search/top?q=caricaturiste%20imad%20sanouni> (consulté le 11/07/2023)

Finalement, nous déterminerons le lien énonciatif que le locuteur entretient par rapport aux PDV dégagés.

3.2. Analyse polyphonique des caricatures

Le corpus proposé à l'étude est constitué de quatre caricatures signées par Sanouni. Nous avons choisi les dessins qui donnent à lire des légendes et des répliques en deux langues : en arabe dialectal marocain (la darija) et en français. Nous analyserons les dessins par les procédés de la polyphonie linguistique suivants : le discours rapporté, le 'ON' polyphonique et l'ironie.

3.2.1. Le discours rapporté

Le discours rapporté est la première forme de polyphonie. Selon Ducrot (1984, p. 203), cette forme linguistique vise à informer sur un discours qui a été réellement tenu. Quant à Nølke, une analyse polyphonique applique le terme de discours représenté qui a été proposé par Fairclough en 1988. Nølke privilégie cette appellation, car elle englobe tous les types de discours rapportés. En conséquence, dans un discours représenté, le locuteur fait apparaître le discours produit par un autre locuteur en le représentant dans sa propre énonciation. Il s'agit d'une intégration du discours et non pas le point de vue d'autrui.

Figure 1

Caricature Imad Sanouni

Source : page facebook officielle d'Imad Sanouni⁴¹

L'illustration représente un bain marocain traditionnel d'où s'entendent des voix et des paroles de plusieurs personnages. La scène ne marque la présence d'aucun personnage, seules les répliques dans des bulles. Des voix qui s'entendent derrière les murs du bain et qui renvoient aux avis des locuteurs à propos de la contamination du virus Covid-19. Par connotation, le caricaturiste a substitué le média social

⁴¹ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2417664241667128&set=a.595350857231818> (consulté le 23/04/2023)

'WhatsApp' par le bain populaire surnommé : 'حمام الواتساب' [ħəmmam l-watsap]. Sachant bien que les bains ont été clos en période de l'état d'urgence sanitaire, précisément la période du confinement. L'échange verbal entre les personnages tournait autour de la contamination du virus.

Tableau 1

Transcription phonétique et traduction des répliques de la caricature n°1

Locuteur N°	Parole en arabe dialectal marocain	Transcription en API ⁴²	Traduction ⁴³
1	واتش موت وحدة لي كاينة 'أ عشيري	[watʃa mut wəħda li kaɲna a-ʃiri]	On ne meurt qu'une seule fois mon pot.
2	و تامالك مخلوع... راه 'غير رواح عادي	[wa ta malek məxlu:ʃ ra ghir rwaħ ʕa:di]	Pourquoi t'es aussi effrayé ? C'est une simple grippe !
3	كول البصلة و التومة و بوس و سلم كيف بغيتي	[kul l-bəsla w ttuma w bu:s w səllem kif byiti]	Mange de l'ail et de l'ognion et tu peux saluer les gens comme tu veux.
4	هادشي غير إشاعات باش يمنعوا الاحتجاج	[hadʃi ghir iʃaʕat baʃ imanʃu l-iħtiʒaʒ]	Ce ne sont que des rumeurs... On veut interdire les manifestations.
5	خويا جمال ... البارح شافني كورونا و ما دواش معايا	[xuɟa ʒamal lbaraħ ʃafni ku:rəna w madwaʃ mʕaja]	Jamal frerot ... hier j'ai rencontré Corona mais il ne m'a adressé aucun mot.
6	محمود واش بصح كورونا كايقتل غير الكور	[maħmud waʃ b-saħ ku:rəna ka-jeqtel ɟir l-gwer]	Mahmoud ! est-ce vrai que le coronavirus ne tue que les étrangers ?

Source: élaboration personnelle

En l'absence du verbe introducteur, ces six répliques sont rédigées au style rapporté. Elles ont été intégrées dans des bulles. Chacune fait entendre alors un locuteur distinct. En outre, dans l'énoncé n°6, le personnage intègre le discours d'autrui tout en utilisant une fausse interrogation. À travers cette réplique, le locuteur ne fait que répéter ce qui a été dit par une autre personne. Il ne fait que reproduire une rumeur. Ainsi, en termes de liens énonciatifs, le locuteur se contente de montrer le point de vue véhiculé par la rumeur sans y porter jugement, dans la mesure où il reprend cette rumeur sans spécifier son accord ou son désaccord. Le locuteur marque alors un lien de représentation par rapport au point de vue exprimé par quelqu'un d'autre. À cet égard, Nølke explique que dans le discours représenté, on « représente un autre discours, le locuteur se focalise comme intermédiaire. Il construit une image

⁴² API : alphabet phonétique international

⁴³ Traduction faite par l'auteur de l'article

de lui-même [...] pour prendre ouvertement la responsabilité de l'analogie entre le discours originel et sa représentation » (2004, p. 168).

Dans ce dessin caricatural, la polyphonie est appuyée par la légende : 'faites attention aux rumeurs sur WhatsApp'. Le caricaturiste utilise une phrase à la forme impérative et implique une voix autoritaire ou directive qui s'adresse à son lectorat. Ce type de phrase crée ainsi une interaction entre deux voix distinctes au sein du discours. La position de pouvoir ou d'autorité dégagée par la phrase impérative, donne des instructions ou des conseils au destinataire. Cela crée une dynamique de communication où la voix du locuteur est mise en avant, tandis que la voix du récepteur peut réagir ou se soumettre à l'injonction. Néanmoins, le locuteur est-il identique au sujet-parlant ?

En réalité, cette image caricaturale assimile une diversité de voix. Si nous appliquons la perspective de Ducrot (1984) qui conteste toujours l'unicité du sujet parlant, nous distinguons entre trois entités :

Tableau 2

Application de la théorie de Ducrot (1984)

Sujet parlant	Locuteur	Énonciateur
Imad Sanouni Caricaturiste = être empirique	Producteur de parole = être discursif	Organisme responsable du message implicite

Source: élaboration personnelle

L'approche polyphonique appliquée à cette caricature permet de distinguer entre les différentes voix mise en œuvre par le dessin afin de véhiculer une idée précise. Il est clair que les voix provenant du bain populaire sont marquées par le pronom 'je' reflètent la pensée de chaque locuteur. Ainsi, la pluralité des points de vue (PDV) découle de pensées diverses. D'une part, c'est une façon de parodier des propos véhiculés en phase de crise sanitaire, et d'autre part de critiquer l'information qui circule à travers les médias sociaux. Le journaliste avait commuté un moyen de communication virtuel à un lieu public connu par l'agglomération des citoyens de différentes catégories sociales. Sanouni vise à démontrer que rien ne pourrait retenir les stéréotypes forgés par la société même dans les pires situations.

En ce qui se rapporte au sujet-parlant, il se montre par la légende qui commente et oriente la compréhension du dessin caricatural. Sanouni se présente clairement, il est l'être empirique en chair et en os responsable de la production physique de l'énoncé et ne se confond nullement aux locuteurs, êtres du discours et auteurs des paroles insérées dans les bulles. Quant à l'énonciateur, il s'agit de l'être que l'on entend parfois s'exprimer à travers l'énonciation sans lui attribuer des mots, c'est le responsable des actes illocutionnaires adressés au destinataire. Il est question ici de l'entité cachée, responsable de l'idée sous-jacente transmise par cette image caricaturale. En effet, pendant la crise mondiale de santé Covid-19, la plupart des messages vulgarisés ciblaient la sensibilisation du public et la manipulation de certaines opinions afin de mener à bien la crise en question.

3.2.2. Le ON polyphonique

Figure 2

Caricature d'Imad Sanouni

Source : page facebook officielle d'Imad Sanouni⁴⁴

La caricature présentée illustre un nouvel aspect de la polyphonie linguistique, à savoir le 'ON' polyphonique. L'image représente le président français dans un environnement associé au sport et à la compétition. En portant une tenue de sport dans les couleurs rouge et bleu qui sont celles du drapeau français, Macron incarne symboliquement la France et rappelle son rôle de leader national. En France, les muguet sont des fleurs traditionnellement associées à la fête du travail du 1er mai. L'abondance de ces fleurs sur le terrain indique que la décision prise par Macron de prolonger le confinement jusqu'à cette date, a été exécutée à la lettre. En affichant cette date, le président français communique son intention de continuer les mesures de confinement malgré la présence des muguet, symbolisant peut-être la persistance de la crise sanitaire.

Du côté du code linguistique de la caricature, la phrase prononcée par Macron indique que la prolongation du confinement est nécessaire et qu'il faut persévérer les efforts pour lutter contre la propagation du virus. La légende mentionne les mots-clés tels que "confinement", "containment" (en anglais), "coronavirus" et "Covid-19", soulignant ainsi la thématique de la crise sanitaire et du confinement. Le terme "stay home" (restez chez vous) renforce l'idée du confinement et rappelle l'importance de limiter les déplacements pour s'engager dans la prévention de l'expansion de la contamination virale.

Selon la théorie de l'énonciation d'Oswald Ducrot, le pronom "on" dans les énoncés "on laisse pousser les muguet" et "on continue..." peut être analysé en termes de la deixis généralisante (Marion, 2010) et de point de vue énonciatif. Tout d'abord, Ducrot considère que le pronom "on" est une deixis généralisante, c'est-à-dire qu'il ne se réfère pas à une personne ou à un groupe spécifique, mais plutôt à un référent indéfini et général. Dans les deux énoncés, "on" est utilisé pour représenter un collectif

⁴⁴ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=2477218525711699&set=a.595350857231818> (consulté le 09/07/2023)

indéterminé, sans préciser qui fait exactement l'action de 'laisser pousser les muguetts ou de continuer'. En second lieu, Ducrot souligne que le pronom "on" permet d'exprimer le point de vue énonciatif du locuteur tout en élargissant sa portée à d'autres personnes. Dans les deux énoncés, "on" peut être interprété comme une manière pour le locuteur de partager une position, une décision ou une action avec d'autres sans se désigner explicitement. Il crée une certaine forme de complicité ou d'adhésion collective à l'action énoncée. Cependant, Ducrot (1984) met également en avant la dimension polémique du pronom "on". Selon lui, il peut masquer l'identité de celui qui parle et créer une certaine opacité dans la responsabilité individuelle.

Dans les énoncés donnés, l'utilisation du pronom "on" pourrait être perçue comme une stratégie pour diluer la responsabilité de la décision de laisser pousser les muguetts ou de continuer le confinement, en évitant de désigner clairement les acteurs responsables. En outre, le "on" peut renvoyer à différentes entités. Il peut représenter le gouvernement français, les responsables politiques, ou même la société dans son ensemble. Ce pronom donne aussi une impression d'inclusion, comme si tout le monde était impliqué dans la décision de continuer le confinement. Cela peut être perçu comme une stratégie rhétorique pour partager la responsabilité et l'engagement collectif dans la poursuite des mesures de confinement. Pourtant, cela peut également être interprété comme une manière d'occulter la source de la décision et d'éviter une prise de responsabilité individuelle.

3.2.3. L'ironie

En vue de démontrer la pertinence linguistique de la notion d'énonciateur, Oswald Ducrot prend l'exemple de 'l'ironie' en tant que l'une des manifestations primordiales de la polyphonie. En fait, l'ironie reste une stratégie polyphonique très fréquente. Elle est exprimée souvent par le procédé de l'antiphrase qui inverse l'énoncé en entier : « On dit A pour laisser entendre non-A ». Ce phénomène linguistique a été défini par Molinie comme étant « une figure de type macrostructurale, qui joue sur la caractérisation intense de l'énoncé [...] on dit le contraire de ce que l'on veut faire entendre [...]. Un discours ironique se développe parfois sur un ensemble de phrases parmi lesquelles il est difficile d'isoler, formellement des termes spécifiquement porteurs de l'ironie (mais en cas d'antiphrase cela est possible) » (1992, p. 180).

Ducrot a étudié l'ironie tout en s'appuyant sur les analyses de Sperber et Wilson (1978) qui estiment que l'ironie consiste à faire dire un discours absurde par le locuteur. Celui-ci accomplit un acte ironique et fait entendre la voix d'une autre personne : 'l'énonciateur', en présentant la position de ce dernier comme absurde. La caricature est un procédé discursif qui illustre bien ces propos, où le caricaturiste s'adresse souvent ironiquement à son allocataire. En qualité de locuteur, le dessinateur prend la responsabilité du message tout en le présentant « comme l'expression d'un point de vue absurde, absurdité dont l'énonciateur n'est pas moi » (Ducrot, 1984, p. 211) mais mon interlocuteur. Soit la caricature suivante:

Figure 3*Caricature d'Imad Sanouni*

Source: page facebook officielle d'Imad Sanouni⁴⁵

L'illustration iconique représente une manifestation populaire des citoyens lors de la propagation pandémique de la Covid-19 contre 'l'existence' du virus. Un groupe de personnes, enveloppées comme des momies, suit une autre personne portant une tête en forme de cuvette de toilette, dégageant une odeur désagréable. Cette personne tient un bâton et cherche à combattre le prétendu virus, cherchant à l'expulser du pays. La légende commente le dessin, le caricaturiste décrit le charlatan qui prétend posséder un remède à base de phytothérapie. Il s'agit d'énoncés en arabe que nous avons traduits comme suit :

Tableau 3

Transcription phonétique et traduction des répliques de la caricature n°3

Locuteur N°	Paroles en arabe dialectal marocain	Transcription en API ⁴⁶	Traduction ⁴⁷
1	واتشا... را موت وحدة لي كاينة	[watʃa ra mu:t wəħda li ka:jna]	On ne meurt qu'une seule fois.
2	كورونا سير فحالك و المغرب ما نيب دياك	[ku:rɔna si:r f'ħəlk wa almayrib ma:ʃi dja:lək]	Coronavirus ! va-t-en ! le Maroc n'est pas ton pays.
Légende	ولد الحرام عندو محبق دبال المخينة في الشرج، و جامع عليه جوقة دبال البشاار كالك عادي يقضي على كورونا في البلاد... #نبقاو-في-الدار	[wləd l-ħəra:m ʔəndu məħbəq dja:l l-mxi:nza fi ʃəɾʒəm, wa ʒaməʃ ʔlih ʒuqa dja:l l-baʃa:r gali:k ʔadi jəqdi ʔla ku:rɔna fi l'bəlad nəbqa:w f-ddar]	Le conard ! il possède un pot d'anserine dans son balcon, et réunit une foule de gens, il prétend être capable d'éliminer Corona du pays... #restons chez nous

Source: élaboration personnelle

⁴⁵ https://m.facebook.com/photo/?fbid=2430439640389588&set=a.595350857231818&_rdr (consulté le 09/07/2023)

⁴⁶ API : alphabet phonétique international

⁴⁷ Traduction faite par l'auteur de l'article

La première composante de cette caricature, l'image, a une représentation moins prononcée par rapport à la deuxième composante, à savoir le texte (les énoncés). Il est clair que la légende aide mieux à comprendre le message transmis à travers le dessin. Le sujet parlant (producteur de légende) met en scène un point de vue auquel il ne s'associe pas. Il s'exprime ainsi par ironie. Notons la définition de Ducrot attribué à ce phénomène de polyphonie linguistique : « parler de façon ironique, cela revient pour un locuteur L, à présenter l'énonciation comme exprimant la position d'un énonciateur E, position dont on sait par ailleurs que le locuteur L n'en prend pas responsabilité » (1984, p. 211).

Soit l'énoncé suivant : [wləd l-ħəra:m ʕəndu məħbəq dja:l l-mxi:nza fi ʃərʒəm, wa ʒaməʕ ʕlih ʒuqa dja:l l-baʃa:r gali:k ʔadi jəqdi ʕla ku:rəna fi l'bla:d nəbqa:w f-ddar]

Dans cet énoncé, les procédés de polyphonie sont exprimés par plusieurs voix et laissent entendre plusieurs PDV. Le locuteur de l'énoncé [wləd l-ħəra:m ʕəndu məħbəq dja:l l-mxi:nza fi ʃərʒəm, wa ʒaməʕ ʕlih ʒuqa dja:l l-baʃa:r] accomplit un acte ironique qui fait entendre la voix d'un énonciateur E en présentant la position de ce dernier comme absurde. Le caricaturiste assume la responsabilité de cette énonciation ironique en tant que créateur de la légende de la caricature, la présentant comme l'expression d'un point de vue absurde. Il est important de souligner que l'auteur de cette déclaration n'est pas le journaliste-caricaturiste lui-même. Il s'agit donc d'un énoncé ironique à double énonciateur :

-Un premier énonciateur, identifié au locuteur dit : [wləd l-ħəra:m ʕəndu məħbəq dja:l l-mxi:nza fi ʃərʒəm, wa ʒaməʕ ʕlih ʒuqa dja:l l-baʃa:r] ayant une valeur absurde, mais il ne le croit pas.

-Un second énonciateur, assimilé à l'allocutaire, prend en charge la valeur de vérité de ce qui vient d'être dit.

Par cette caricature, le journaliste-caricaturiste montre l'ignorance des citoyens à l'égard de la propagation du coronavirus, il critique le comportement de certains imposteurs qui suggèrent un remède traditionnel à la maladie fortement contagieuse. Dans la deuxième partie de la légende, le locuteur utilise le discours rapporté dans : [gali:k ʔadi jəqdi ʕla ku:rəna fi l'bəlad]. Ce procédé a été utilisé de façon ironique dans cet énoncé. Il s'agit d'une exagération ironique où le locuteur met en évidence une déclaration exagérée ou absurde faite par le personnage (charlatan) représenté dans la caricature. Cette déclaration est utilisée ironiquement afin de critiquer le personnage et de souligner son manque de sincérité.

Prenons à présent cette réplique : [ku:rəna si:r f'ħəlk wa almayrib ma:ʃi dja:lək]. Le caricaturiste insère un personnage représentant un citoyen en tête d'une manifestation contre le coronavirus afin de susciter une atmosphère humoristique. Ce citoyen considère le virus comme une personne qui devrait quitter le territoire marocain. Ce quiproquo marque l'ignorance de certaines personnes envers la maladie contagieuse. À travers cet énoncé, l'énonciateur empirique (le caricaturiste) joue la double application dans le terme [si:r f'ħəlk] en ironisant sur les propos de l'opinion publique. Le virus invisible a été personnifié par l'énonciateur fictif.

L'analyse des énoncés de cette caricature suggère que chaque locuteur des énoncés établit un lien de non-responsabilité vis-à-vis du PDV exprimé. En termes différents, le locuteur déclare un PDV inadmissible, mais ce n'est pas l'objet avoué de la parole, il montre un PDV dont il se distancie. C'est ainsi que la polyphonie linguistique se réalise dans ce discours caricatural.

Figure 4

Caricature Imad Sanouni

Source: page facebook officielle d'Imad Sanouni⁴⁸

Cette caricature représente une scène symbolique liée à la pandémie Covid-19 et à la recherche scientifique associée. Elle comporte plusieurs éléments clé qui méritent une analyse approfondie. Il y a deux personnages principaux dans l'image. Le premier est un laborantin portant un blouson blanc sur lequel est écrit 'WUHAN', faisant référence à la ville chinoise où le premier cas connu de la Covid-19 a été signalé. Le deuxième personnage est un robot géant vêtu de noir, avec une tête représentant le coronavirus. Le blouson du laborantin porte également l'inscription 'LABO P4', qui fait référence à l'Institut de virologie de Wuhan. Cet institut est un laboratoire de haute sécurité de niveau P4, spécialisé dans la recherche sur les virus, en particulier les coronavirus transmis par les chauves-souris. Il convient de souligner que, même si certaines théories de conspiration ont surgi associant l'Institut de Wuhan à l'origine du virus, il n'y a pas de preuve scientifique solide pour soutenir cette affirmation.

Le robot géant représenté dans la caricature symbolise le coronavirus lui-même, avec sa tête rappelant la forme du virus. Le robot est enchaîné, ce qui peut représenter les efforts déployés par les scientifiques et la société pour contenir et lutter contre la propagation de la maladie. Lorsque le laborantin insère les piles électriques portant l'inscription VIH (virus de l'immunodéficience humaine), le robot se détache de la chaîne qui entravait son mouvement. Cette scène peut être interprétée comme une critique ou une comparaison implicite entre le coronavirus et le VIH, soulignant la gravité et la complexité de ces deux maladies infectieuses. Le texte "ERROR 404", à

⁴⁸ https://m.facebook.com/photo/?fbid=2490306747736210&set=a.595350857231818&_rdr (consulté le 05/07/2023)

côté de la tête du robot, représente une erreur informatique couramment affichée lorsque la page recherchée sur Internet est introuvable. Cela peut être interprété comme une métaphore ironique indiquant que le coronavirus est une menace imprévue et difficile à contrôler, malgré les efforts déployés par les scientifiques et les chercheurs.

L'ironie se manifeste également au niveau de la légende de la caricature. L'énoncé "l'erreur est humaine, persévérer est diabolique" présente une perspective polyphonique intéressante en juxtaposant deux idées opposées. L'erreur est humaine: cette partie de l'énoncé reconnaît le fait que les erreurs sont inévitables et font partie intégrante de la nature humaine. Cela souligne la capacité des individus à commettre des erreurs, quelle que soit leur intention. Cette idée peut être interprétée comme une reconnaissance de notre nature imparfaite et vulnérable. 'Persévérer est diabolique ': cette partie de l'énoncé semble présenter une perspective plus négative. Elle suggère que persister obstinément dans une action, même après avoir commis une erreur, est quelque chose de maléfique ou diabolique. Cela peut être interprété comme un avertissement contre une persévérance excessive ou irrationnelle, qui peut conduire à des conséquences négatives ou nuisibles. L'opposition entre ces deux idées soulève une tension intéressante. D'une part, nous sommes enclins à pardonner et à accepter les erreurs comme étant naturelles et inévitables. D'autre part, cet énoncé met en garde contre le fait de persévérer aveuglément dans une voie, même après avoir commis une erreur, ce qui pourrait entraîner des conséquences néfastes.

Dans l'énoncé "l'erreur est humaine, persévérer est diabolique", on peut identifier un procédé de polyphonie linguistique appelé l'antithèse ou l'opposition. À travers cet énoncé, nous soulignons que la polyphonie est une figure de style qui consiste à superposer des idées, des points de vue ou des voix différentes dans un même énoncé. Dans ce cas précis, l'antithèse est utilisée pour créer une opposition entre les deux parties de l'énoncé. La première partie, "l'erreur est humaine", exprime une idée qui reconnaît la nature intrinsèque des erreurs dans l'expérience humaine. Cela implique une acceptation de l'erreur en tant que caractéristique commune à tous les individus. La deuxième partie, "persévérer est diabolique", présente une idée opposée à la première. Elle suggère que persister obstinément dans une action, même après avoir commis une erreur, semblerait diabolique. Cette opposition crée une tension entre l'idée de l'acceptation des erreurs et l'idée de la persévérance aveugle.

L'emploi de cette antithèse en tant que moyen polyphonique met en relief les aspects contradictoires des deux idées, incitant à une réflexion sur leur relation. Cela souligne également le contraste entre la nature humaine et les conséquences potentielles de nos actions. Il en résulte, donc, que la polyphonie n'est pas seulement le produit de moyens linguistiques mais aussi de dispositifs rhétoriques.

4.Synthèse de l'analyse polyphonique

L'analyse de l'ensemble des caricatures d'Imad Sanouni a révélé divers résultats. D'abord, nous avons constaté que la caricature repose fréquemment sur

l'interaction verbale entre les personnages créés par le caricaturiste d'une part, et entre l'artiste et son destinataire d'autre part. Au cours de cette étude, notre démarche a consisté à analyser, selon une perspective polyphonique, les discours attribués à divers locuteurs, en vue d'appuyer l'hypothèse selon laquelle tout énoncé possède potentiellement une dimension polyphonique. En effet, notre corpus nous a fourni un outil langagier marquant la pluralité de points de vue ou d'énonciateurs. Les procédés décelés notamment le discours rapporté, le ON et l'ironie sont des marqueurs polyphoniques de différents niveaux linguistiques. En règle générale, ces marqueurs mettent en lumière un PDV hypothétique associé à une éventualité où l'énonciateur engage un lien de non-responsabilité envers l'idée développée à partir de la caricature. L'exploitation des outils polyphoniques divulgue une information sous-entendue. Prenons l'exemple de l'usage du discours direct de manière ironique, le caricaturiste a pu souligner l'absurdité ou les contradictions dans les discours et les actions des personnages représentés (cf. figure n°1). Cela permet de critiquer de manière humoristique certains aspects de la société et de la culture. Le fait d'insérer la forme impérative dans un énoncé est une marque de polyphonie linguistique. La phrase impérative formulée de manière polie ou rude transmet des connotations différentes et reflète la vraie attitude du locuteur. Du surcroît, le mode impératif est un type de discours qui favorise l'interaction entre le locuteur et le destinataire et démontre les nuances sémantiques véhiculées. Pour le pronom "on", il est utilisé de manière polyphonique pour représenter un groupe indéterminé ou ambigu (cf. figure n°2), ce qui permet d'impliquer un large éventail d'acteurs ou de partager la responsabilité collective des actions ou des décisions prises. La polyphonie linguistique permet de créer des niveaux d'interprétation multiples et de susciter une réflexion critique sur le rôle des différentes parties prenantes dans les situations évoquées. D'après la théorie de l'énonciation d'Oswald Ducrot, le pronom "on" représente un référent indéfini et permet au locuteur de partager une position sans se désigner explicitement. Cependant, cela peut également entraîner une certaine opacité dans la responsabilité individuelle.

Nous avons consacré une attention considérable au procédé de l'ironie, et ce choix n'était pas fortuit. Dans une caricature, l'ironie revêt une grande importance, car elle permet de critiquer et de commenter de manière subtile et satirique les aspects de la société ou des individus représentés. La caricature est une forme artistique de la liberté d'expression. L'ironie permet de contourner la censure en présentant des critiques de manière indirecte et humoristique. Par le biais des composants ironiques de l'image, le caricaturiste invite le lecteur à réfléchir et à interpréter le message caché derrière le dessin. À travers l'ironie, on attire l'attention du public sur des problèmes importants de manière divertissante et pertinente. Il convient de noter que l'usage de ce procédé polyphonique nécessite une certaine sensibilité et un contexte approprié. L'ironie dispose d'un objectif à double facettes : faire réfléchir et susciter le dialogue. Un dessin caricatural réussi doit équilibrer entre humour et critique constructive.

5. Conclusions

La caricature est un genre journalistique qui exprime une opinion sur un sujet d'actualité en le ridiculisant. Ceci se concrétise à travers le dessin où figurent des personnages dont l'aspect physique est déformé et d'une mise en scène d'un échange écrit entre plusieurs interlocuteurs (cf. figure n°3). Par l'application de la théorie de la polyphonie, nous stipulons que le locuteur peut présenter ses énoncés comme point de vue qu'il attribue à des êtres discursifs. Vu que le caricaturiste prend position, il valorise ou dévalorise le sujet en faisant appel à l'aspect ironique, ce qui apparaît aussi bien au niveau des énoncés qu'au niveau des points de vue. Le locuteur est à la fois le producteur de l'énoncé, présenté comme celui par qui l'énoncé existe, et l'énonciateur qui se charge des points de vue exprimés. Le locuteur se construit alors plusieurs places énonciatives dans son discours. Si la notion d'énonciateur repose sur celle de point de vue, le locuteur ne peut produire un énoncé sans, en tant qu'énonciateur, exprimer un ou plusieurs points de vue à travers l'énoncé produit. Selon l'interprétation polyphonique proposée par Ducrot, le locuteur est doublement présent : en tant que producteur du message et en tant qu'énonciateur porteur d'un ou de plusieurs points de vues au sein de ce message.

Au terme de ce travail sur la polyphonie linguistique dans la caricature marocaine en période de la crise mondiale de santé Covid-19, notre objectif est de démontrer que les procédés de la polyphonie interviennent dans la mise en scène des voix multiples lors de l'échange présenté dans une caricature. En vue d'atteindre cet objectif, nous nous sommes outillé par un choix théorique que nous jugeons pertinent, celui de la théorie développée par Ducrot. Pour réussir cette étude polyphonique, nous avons abordé le support iconique en question par un travail sur le discours rapporté, le ON polyphonique et l'ironie. Cependant, nous aurions abouti à d'autres résultats au cas où l'analyse se serait effectuée par d'autres procédés tels que la négation et la présupposition. Il convient à se demander si la polyphonie se joue seulement sur le plan linguistique en sein d'un dessin caricatural. En effet, La polyphonie se réfère à la présence de multiples voix dans un discours ou une œuvre. Dans une caricature, l'image et le texte peuvent interagir pour créer une polyphonie visuelle et verbale. L'image peut transmettre des messages, des symboles ou des critiques visuelles, tandis que le texte peut ajouter des commentaires, des dialogues ou des références supplémentaires. Ensemble, l'image et le texte peuvent travailler en tandem pour créer une polyphonie, où différentes voix se combinent pour transmettre un message ou susciter une réflexion critique. Ce constat pourrait ouvrir une nouvelle piste de recherche en vue d'exploiter l'image caricaturale dans un contexte plus élargi. À la lumière de notre analyse, nous concluons que la polyphonie est omniprésente dans une caricature. Le locuteur au moment de l'énonciation utilise des marqueurs linguistiques qui signalent la présence de différentes voix et points de vue.

Références bibliographiques

- Anscombre, J. C. (2009). La comédie de la polyphonie et ses personnages. *Armand Colin*, 164, 11-31. 10.3917/lf.164.0011
- Delingne, A. & Mori, O. (1990). Caricatures et surnoms : tentative de rapprochement. *Langage et société*, 53, 27-48. <https://doi.org/10.3406/lsoc.1990.2491>
- Ducrot, O. (1984). *Le dire et le dit*. Minuit.
- Holzinger, F. (2018). Étude de la pratique picturale d'un journal engagé: l'usage de l'art dans Le Monde diplomatique. *Emulations - Revue de sciences sociales*, 21-26. <https://www.bdd.rdplf.org/index.php/emulations/article/view/5443>
- Marion, C. B.(2010). L'énonciation à la croisée des approches : comment faire dialoguer la linguistique et la sémiotique ? *Open Edition journals Signata*, 39-89. <https://doi.org/10.4000/signata.283>
- Mbembe, A. (1996). La « chose » et ses doubles dans la caricature camerounaise. *Cahiers d'études africaines*, 141, 143-170, <https://doi.org/10.3406/cea.1996.2005>
- Meister, H. (1993). Le discours de la caricature politique. *Mots*, 34,101-106.<https://doi.org/10.3406/mots.1993.1778>
- Moline, G. (1992). *Dictionnaire de rhétorique*. Librairie Générale Française.
- Nølke, H., Fløttum, K., & Norén, C. (2004). *ScaPoLine : théorie scandinave de la polyphonie linguistique*. Kimé.

{SECTION 2}

SCIENCES HUMAINES

**TROUBLES PSYCHOAFFECTIFS ET DIFFICULTÉS D'ADAPTATION
INSTITUTIONNELLE DES ENFANTS DE L'ORPHELINAT « LE BON SAMARITAIN »
DE NIAMEY**

*Psycho-affective disorders and difficulties of institutional adaptation of the children
of the Orphanage "Le Bon Samaritain" of Niamey*

SOUMANA AMADOU

Département de Psychologie, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger
Email : soumanapsy@yahoo.fr

RÉSUMÉ

Cet article attire l'attention sur l'interférence de troubles psychoaffectifs dans l'adaptation au placement institutionnel chez les enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » de Niamey. Pour recueillir les données se rapportant à cette allégation, nous avons utilisé la méthode d'étude de cas (Pardinielli et Fernandez, 2015) principalement articulée sur l'analyse de contenu de 29 protocoles du « Test du Dessin de Famille » que nous avons administré aux participants à l'étude dont la sélection s'était déroulée selon la procédure du choix raisonné. Ainsi, ce dispositif nous a permis de conforter l'hypothèse principale de la recherche d'après laquelle des troubles psychoaffectifs contrarient l'adaptation institutionnelle des enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » de Niamey. En outre, la conceptualisation psychanalytique se rapportant à la problématique de la survenue de troubles affectifs chez l'enfant a constitué la toile de fond du repérage métapsychologique sur lequel s'est appuyée l'interprétation des protocoles du test de dessin de famille recueillis dans le cadre de notre enquête de terrain.

MOTS-CLÉ : Affectivité ; Inadaptation institutionnelle ; Enfants placés.

ABSTRACT

This article draws attention to the interference of psychoaffective disorders in the adaptation to institutional placement among children from "Le Bon Samaritain" Orphanage in Niamey. To collect the data relating to this allegation, we used the case study method (Pardinielli and Fernandez, 2015) mainly articulated on the content analysis of 29 protocols of the "Family Drawing Test" that we administered to the participants whose selection was carried out according to the reasoned choice procedure. Thus, this device allowed us to reinforce the main hypothesis of the research according to which psychoaffective disorders thwart the institutional adaptation of children from "Le Bon Samaritain" Orphanage in Niamey. In addition, the psychoanalytical conceptualization relating to the

problem of the occurrence of affective disorders in children constituted the backdrop of the metapsychological identification on which the interpretation of the family drawing test collected in the part of our field survey.

KEYWORDS: Affectivity; Institutional maladjustment; Foster children.

Introduction

Très souvent, face aux vicissitudes de la vie (maladie, deuil, handicaps, etc.) ou confrontés aux occurrences inhérentes à l'existence humaine (conflits conjugaux, pauvreté, etc.), les parents se trouvent dans l'incapacité de prendre soin de leurs enfants. Afin d'assurer la continuité d'un développement psychologique adéquat des enfants victimes de ces situations, des structures de prise en charge se substituent, quelques fois, aux parents absents ou défaillants. Au Niger, selon les données les plus récentes disponibles dans un rapport non publié de la Direction de la Protection de l'Enfant au Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, 14.168 enfants vivaient dans 17 institutions dont la majorité est basée à Niamey⁴⁹. En 2018, à Niamey, précisément, selon les résultats de la même évaluation, 595 enfants en difficultés familiales qui vivent en institution éprouvent des difficultés d'adaptation aux structures d'accueil. Afin de contribuer à la compréhension de ce phénomène dans le contexte nigérien, nous avons assigné à la présente étude le but qui consiste à mettre l'accent sur la présence de troubles psychoaffectifs chez les enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » manifestant des difficultés d'adaptation institutionnelle.

1. Problématique de la recherche

1.1. Problématique

Dans le cadre de ses travaux relatifs aux affects et aux pulsions, S. Freud (2018) a mis en évidence le fait que la cure des adultes permettait de reconstruire les étapes de l'évolution psychoaffective de l'enfant qu'il nomma « développement libidinal », insistant, ainsi, sur l'importance de la sexualité infantile dans la formation de la personnalité. Dans ce développement libidinal, il circonscrit cinq étapes ou stades :

La première étape est le stade oral (de la naissance à 1 an) pendant lequel les besoins de l'enfant sont essentiellement alimentaires ; ce besoin alimentaire s'accomplissant, particulièrement, dans la relation à la mère. En effet, c'est à travers l'activité de nutrition que s'exprime et s'organise la « relation d'objet » avec la mère.

⁴⁹ Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant (2009). Analyse de la situation de l'enfant et de la femme au Niger en 2008 (document inédit).

Le second stade correspond à la période anale (de 1 à 3 ans) qui est caractérisée par l'organisation de la libido sous le primat de la zone érogène anale. C'est le stade où l'enfant exprime une tendance sadique en réponse à une détresse ou à une frustration ; le but étant d'attirer l'attention sur lui. Ainsi, lorsque les relations mère-enfant sont défaillantes ou inexistantes, l'enfant utilise cette fonction comme moyen de chantage et de réponse à sa détresse.

La troisième phase est le stade phallique (de 3 à 4 ans) qui se singularise par l'unification des pulsions partielles sous le primat des organes génitaux. C'est à ce moment que la distinction des sexes s'opère, en même temps qu'un conflit significatif s'installe chez l'enfant. Il s'agit du complexe d'Œdipe dans lequel l'angoisse de castration est omniprésente et, dans le même temps, la relation d'objet commence à s'élaborer réellement. C'est, en particulier, la disponibilité des parents et leurs interventions bienveillantes qui permettront à l'enfant de résoudre le conflit œdipien.

La quatrième étape représente la phase de latence (de 4-5 ans à la puberté) : c'est à ce stade qu'on assiste à une accalmie des pulsions ; les besoins ressortissant davantage de l'envie de connaître et d'établir des relations sociales. A cet égard, l'affection qu'apportent les parents va beaucoup influencer le processus de socialisation de l'enfant.

Enfin, la cinquième étape est la période pubertaire (à partir de 14 ans) au cours de laquelle les pulsions rebondissent à nouveau. Ces pulsions sont exclusivement dirigées vers l'acte sexuel. La principale zone de plaisir érotique étant le sexe, l'enfant va s'engager dans la quête effrénée d'un partenaire de sexe opposé pour assouvir ses désirs et, par conséquent, satisfaire ses pulsions.

En résumé, pour Freud (2018), la relation parent-enfant est prioritairement basée sur la satisfaction des besoins de l'enfant ; ceux-ci comportant, essentiellement, une valence affective. L'installation progressive du phénomène d'identification aux imagos parentales permettra, ensuite, un développement psychologique serein de l'enfant. Dans la mesure où les parents sont à l'avant-garde du développement psychologique du jeune, une rupture prématurée et/ou brutale de la dyade parent-enfant est forcément préjudiciable à l'émancipation psychoaffective du jeune.

Bowlby (2002), pour sa part, soutient que la relation mère-enfant repose, spécialement, sur l'« attachement ». Il s'agit, selon cet auteur, d'un lien socioaffectif entre la maman et son bébé qui débute dès la grossesse de la mère et qui se consolide, en principe, dès les premières années de la vie de l'enfant. Ultérieurement, cette relation va impacter la façon dont l'enfant établira ses rapports sociaux pour le reste de sa vie. Aussi, l'harmonie du développement psychologique de l'enfant est particulièrement tributaire du déroulé de ce processus d'attachement. Afin d'étayer expérimentalement sa conceptualisation, Bowlby (1989) effectua une enquête systématique à propos de la problématique des effets de la séparation de l'enfant d'avec la mère pendant la petite enfance, de même que de celle de l'impact de cette perturbation sur la construction de la personnalité de l'enfant. De ce fait, Bowlby a observé des enfants séjournant soit dans un hôpital soit dans une pouponnière ; ces enfants étant séparés de leurs parents pour une longue durée tout en n'ayant pas

accès à un substitut maternel stable. Ce dispositif a permis, à cet auteur, de constater que les enfants concernés en avaient éprouvé une détresse psychologique d'une intensité indescriptible. Plus le séjour s'allongeait, plus les troubles de leur personnalité s'accroissaient. Dès lors, il en conclut que la perte de la figure maternelle, pendant la période de la petite enfance, notamment, est un élément déterminant dans la structuration de la personnalité du jeune. En tout état de cause, Bowlby stipula que la perte de la figure maternelle est le principal agent pathogène qui grève le développement psychoaffectif de l'enfant.

En bref, il convient de retenir deux observations décisives issues des travaux de Bowlby (2002 ; 1989) : la première, c'est qu'il est important que les enfants aient accès à une figure maternelle stable. La deuxième, c'est qu'une séparation prolongée représente un agent pathogène de premier ordre.

Partant de ses propres observations portant sur des nourrissons placés en institution, Spitz (2002) a, lui aussi, souligné l'influence de l'environnement maternel sur la croissance de l'enfant. Dans cette perspective, il a comparé deux milieux différents ; l'un était une crèche pénitentiaire où les mères emprisonnées s'occupaient de leurs bébés, tandis que l'autre était une pouponnière où les enfants étaient séparés de leurs mères mais bénéficiaient de l'hygiène, de la diététique et de soins médicaux assurés par un personnel qualifié. Ainsi, les résultats obtenus par Spitz furent éloquents : le développement et la santé des nourrissons de la crèche pénitentiaire s'étaient avérés, de façon spectaculaire, bien meilleurs que ceux de la pouponnière, surtout lorsque ces derniers avaient vécu, auparavant, quelques mois avec leur mère avant le placement. En effet, les enfants de la pouponnière avaient significativement déperissé, aussi bien sur le plan physique que psychique ; syndrome dépressif qu'il désigna sous le vocable d'« hospitalisme ». Il s'agirait-là, selon lui, d'une dépression qui résulte de la séparation précoce d'avec la mère et de son non-remplacement par un substitut convenable. Certes, les besoins corporels des enfants étaient satisfaits mais le personnel n'était pas en mesure de combler leurs désirs affectifs. Spitz souligna, de ce fait, l'importance des relations affectives dans le développement psychologique de l'enfant et démontra, particulièrement, comment se construit la relation d'objet chez celui-ci.

Tout aussi intéressé par les soins maternels à l'endroit de l'enfant, Winnicott (1989 ; 2006b ; 2011) est parvenu à décrire trois fonctions essentielles associées au lien à la mère : D'abord, le « holding » qui est le soutien physique et psychique apporté à l'enfant. Ensuite, le « handling » qui correspond aux interactions que la mère a avec son bébé lors de la toilette, de l'habillage et des soins. Enfin, l'« object presenting » qui est la capacité de la mère à mettre à la disposition de son bébé un objet psychique.

D'après Winnicott (2006a), les soins maternels permettent de prévenir les distorsions précoces dans la mesure où c'est le Moi de la mère qui supplée le Moi de l'enfant en lui offrant un environnement favorable. De ce point de vue, des soins suffisamment bons sont, évidemment, d'une nécessité absolue. En effet, ils éveillent chez l'enfant le plaisir de vivre. Or, sans la mère, le plaisir de vivre ne peut pas prendre le dessus sur les autres tendances. Aussi, les soins maternels présupposent

une notion capitale ; celle de la capacité d'identification de la mère au nourrisson qui signifie son aptitude très particulière d'empathie pour savoir ce dont le nourrisson a besoin. L'auteur parle, à ce propos, d'« identification projective », estimant que cette capacité d'empathie s'élabore progressivement au cours de la grossesse car la mère n'évolue que petit à petit vers un état spécifique qu'il nomme « préoccupation maternelle primaire ». Il définit cet état en termes de « maladie normale » qui permet à la mère d'atteindre, crescendo, un degré de sensibilité accrue qui dure pendant les premières semaines succédant à la naissance et qui apporte à l'enfant l'affection dont il a besoin.

Pour sa part, Mahler (2001) souligna le fait que la distance relationnelle entre la mère et son enfant pouvait induire des états psychotiques chez celui-ci. Afin d'explicitier sa théorisation, elle proposa le concept de « séparation-individuation » ; chez tout enfant, se déroulerait ce processus de séparation et d'individuation qui permet le développement du sentiment de conscience de soi lorsque les interactions mère-enfant ne sont pas perturbées. Ce processus de séparation-individuation évolue au gré des différentes acquisitions de l'enfant qui sont liées, en particulier, aux réponses apportées par la mère.

A l'instar de la plupart des auteurs dont les travaux ont été précédemment évoqués, Klein et coll. (2009) et Klein (2013) ont, également, insisté sur le fait que l'image maternelle a un impact significatif sur le développement affectif du bébé. À cet égard, elle dit avoir distingué, au cours de la première année de vie de l'enfant, deux positions fondamentales. Il s'agit de la « position schizo-paranoïde » où l'enfant est assailli par des plaisirs et la « position dépressive » où il renonce aux plaisirs par amour pour sa mère. Du coup, l'objet s'unifie et l'enfant lui reconnaît cette unicité grâce à l'expérience répétée du maternage. Klein et Coll. (2009) parlent, à cet effet, du « bon sein » et du « mauvais sein » ; le premier étant celui qui nourrit, alors que le second est celui qui frustre de par son absence.

S'inspirant des travaux de son père, Freud (1968 ; 2002) s'est quant à elle, particulièrement intéressée aux pathologies précoces de l'enfant. C'est ainsi qu'elle a élaboré une approche psychanalytique de l'enfant qui souligne la place de l'environnement dans le développement psychoaffectif de l'enfant. D'après Freud (1968), la normalité des êtres humains repose, d'une part, sur certaines relations fixes entre les instances internes de l'appareil psychique et, d'autre part, sur les rapports entre la personnalité tout entière et les conditions de l'environnement. Pour ce qui est de l'anormalité, Freud (1968) laisse entendre qu'elle s'installe lors de toute augmentation ou de tout affaiblissement des rejets du ça ou, encore, à l'occasion d'un déclin des forces du Moi et du Surmoi après la perte d'un objet ou toute autre forme de privation et de frustration imposées par l'extérieur.

Plus récemment, Berger (2020) s'est interrogé à propos des conséquences de la séparation parent-enfant sur la vie psychique de l'enfant. Selon lui, les enfants qui souffrent de la séparation présentent de nombreux points communs. Il les regroupe au sein d'un concept qu'il appelle « pathologie du lien », entendue comme une modalité défectueuse d'organisation psychique. Il estime que la séparation peut

affecter trois grandes lignées constitutives dans l'établissement de la personnalité de l'enfant : La « lignée de la représentation de soi », qui concerne les échanges corporels et affectifs précoces entre enfants et parents. La « lignée de l'estime de soi », qui correspond à la constitution du narcissisme (admiration de soi) du sujet. La « lignée du contrôle pulsionnel », qui se rapporte à la façon dont l'enfant doit faire face à la force de son agressivité et qui dépendra de la réponse éducative apportée par la famille. Ainsi, quelle que soit l'urgence et/ou l'utilité supposée de la séparation pour l'intérêt de l'enfant, Berger (2020) est convaincu que celle-ci ne peut résoudre les problèmes psychologiques de celui-ci. Il se peut d'ailleurs qu'avant la séparation, l'enfant ait été soumis à des expériences très douloureuses, angoissantes et stressantes dont les effets impacteront, durablement, sa conduite et/ou sa personnalité.

1.2. Approche conceptuelle

Les « difficultés d'adaptation institutionnelle » (American Psychiatric Association/APA, 2013) dont il est question, dans cette recherche, font écho aux perturbations du développement psychologique dont les signes sont, en général, perceptibles dans les protocoles du test de dessin de famille. Il s'agit, essentiellement, des difficultés identificatoires éprouvées par l'enfant.

Or, concernant, en particulier, le processus d'identification, Lafon et Coll., lui attribuent les caractéristiques suivantes :

Il est image et image symbolisée, comme telle structurée et structurante ;
Il est tendance à l'unification par l'incorporation de l'objet, à comprendre au sens oral de destruction ;
Il est, dès lors, et au-delà, rivalité destructrice, meurtre du porteur du phallus, source, par-là, de culpabilité autant que d'image anticipatrice idéale ;
Il est mobilisé à partir de fantasmes, à comprendre comme phénomènes réalisant, selon la relation de "l'esprit" à l'inconscient, le désir du sujet, ce à travers les raisons culturelles et vers l'au-delà du principe du plaisir (Lafon et coll., 1991, p. 541).

Dans le présent travail de recherche, nous nous alignons sur la conception de l'identification telle qu'élaborée par Laplanche et Pontalis (2007) : « processus psychologique par lequel un sujet assimile un aspect, une propriété, un attribut de l'autre et se transforme, totalement ou partiellement, sur le modèle de celui-ci » (p. 411). En ce sens, l'identification aux imagos parentales renvoie, dans cette étude, au processus d'assimilation des « prototypes inconscients de personnages qui orientent électivement la façon dont le sujet appréhende autrui ; il est élaboré à partir des premières relations intersubjectives réelles et fantasmatiques avec l'entourage familial » (Laplanche et Pontalis, 2007, p. 431).

2. Considérations méthodologiques

2.1. Bref aperçu du contexte physique et humain de la recherche

Devenue capitale du Niger en 1926, la ville de Niamey est située au bord du fleuve Niger dans l'extrême Ouest du pays et est constituée en Communauté Urbaine qui est incrustée dans la région de Tillabéry. D'une superficie de 240 km², la ville de Niamey est subdivisée en deux parties par le fleuve Niger et localisée entre les chefs-lieux des régions de Tillabéry, au Nord, et de celui de Dosso, au Sud-Est, respectivement à 113 km et 140 km. Elle se trouve à environ 850 km du port le plus proche qui est celui de Cotonou (Bénin) sur la Côte Atlantique. Par ailleurs, la ville de Niamey est subdivisée en cinq communes ; les communes I, II, III et IV étant, toutes, localisées sur la rive gauche du fleuve tandis que la commune V se trouve sur la rive droite.

Afin d'effectuer cette recherche, nous avons choisi l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » situé dans le 2^{ème} Arrondissement Communal de Niamey. L'objectif général de l'ONG « ADN KAMNA », fondatrice de cet orphelinat, consiste à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations défavorisées ; ce, en mettant l'accent sur l'aide aux enfants afin de garantir leur développement physique, psychologique et leur insertion sociale. Ainsi, l'un des buts spécifiques que poursuit cette entité philanthropique est la lutte contre la délinquance juvénile. À ce titre, « Le Bon Samaritain » abrite en son sein des enfants séparés de leurs parents puis placés dans cet endroit suite à un ordre de placement d'un juge des mineurs. En effet, cet orphelinat accueille, particulièrement, des enfants en difficultés sans distinction de sexe, race, ethnie ou religion afin de leur assurer un développement régulier de même qu'une insertion sociale appropriée. Parmi les enfants hébergés, qui étaient au nombre de soixante-huit au moment de l'enquête, on distingue des orphelins, des enfants dont les parents sont incarcérés, des enfants porteurs de handicap ou dont les parents sont atteints de handicap physique et/ou mental, des enfants abandonnés ou encore, simplement, des enfants dont les parents sont démunis. Au « Bon Samaritain », les enfants sont répartis dans trois dortoirs distincts l'un de l'autre ; un dortoir abritant toutes les filles encadrées par deux nourrices, un autre dortoir abritant les garçons de cinq à onze ans également encadrés par deux nourrices et enfin un troisième dortoir avec, en son sein, les garçons de douze à dix-sept ans supervisés, en ce qui les concerne, par l'assistant du directeur. Tous les soixante-huit enfants résident dans le centre et sont scolarisés ; quatre d'entre eux sont au niveau préscolaire, trente-huit fréquentent l'école primaire et, enfin, vingt-six sont au secondaire. Le séjour des enfants dans ce foyer d'accueil varie de quelques mois à quinze ans où ils sont pris en charge sur le plan social, nutritionnel, sanitaire, éducatif.

2.2. Caractéristiques de la population étudiée

Comme mentionné précédemment, l'orphelinat « Le Bon Samaritain » accueille en son sein soixante-huit enfants dont vingt-deux filles (soit 32,36% de la population d'ensemble) et quarante-six garçons (soit 67,64% de la population globale). En outre, les enfants de treize ans représentent la tranche d'âge la plus importante ; au nombre de onze, celle-ci représente 16,17% de l'ensemble du « Bon Samaritain ». L'échantillon retenu dans le cadre de la présente recherche est composé des enfants âgés d'au moins douze ans dans la mesure où l'on peut considérer que cette tranche a potentiellement séjourné pendant un minimum de six années dans l'enceinte de cet orphelinat. Il s'agit-là d'une disposition qui nous a permis de souligner la persistance des troubles de l'identification aux imagos parentales malgré la durée de leur séjour au « Bon Samaritain ». En gros, le « groupe expérimental » de cette étude est constitué d'un effectif de vingt-neuf enfants, soit 42,64% dont quinze filles et quatorze garçons ; l'échantillon ayant été constitué sur la base de la méthode du « choix raisonné » (Berthier, 2012).

De plus, pour discriminer les enfants présentant des difficultés d'adaptation à la structure d'accueil de ceux dont le comportement ne présume d'aucune problématique de ce genre, nous avons sollicité la participation libre et consentie du personnel administratif et technique (nourrices, directeur-adjoint de l'Orphelinat, surveillants généraux, notamment) à des entretiens semi-directifs. C'est cette procédure qui nous a permis d'identifier 16 enfants éprouvant des difficultés d'adaptation dont les protocoles de dessin de famille ont été, ultimement, confrontés à ceux des 13 autres dont l'adaptation à l'institution accueillante n'a pas paru particulièrement problématique. En effet, l'objectif visé par la soumission des encadreurs de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » aux entretiens semi-dirigés consistait à obtenir des renseignements relativement fiables d'observateurs avertis et directement concernés par les difficultés d'adaptation institutionnelle des participants à la présente recherche. C'est ainsi que les entretiens semi-directifs avec les animateurs de la structure d'accueil des enfants concernés par l'étude nous a conduits à retenir la « classe d'agressivité relationnelle » comme étant le principal indicateur de leurs difficultés d'adaptation institutionnelle. Par ailleurs, pour déterminer la « classe d'agressivité relationnelle », nous avons créé un score d'agressivité regroupant des items qui portent sur ce type d'affect. A titre illustratif, les items sont les suivants :

- L'enfant est-il hostile envers le maître ?
- L'enfant perturbe-t-il la classe ?
- L'enfant est-il bagarreur ?
- L'enfant s'approprie-t-il les biens des autres enfants ?
- L'enfant détruit-il les biens des autres enfants ?
- L'enfant est-il un provocateur ?
- L'enfant injurie-t-il fréquemment les autres enfants ?

- L'enfant est-il un protestataire ?
- Les autres enfants se plaignent-ils de l'enfant ?
- L'enfant est-il difficile à gérer ?

Ainsi, sur un score maximum de dix points, la « classe d'agressivité relationnelle » peut, a contrario, se situer entre cinq et dix points. Dans l'ensemble, les informations recueillies auprès de l'encadrement du « Bon Samaritain » nous ont été particulièrement utiles car elles nous ont permis de constituer les deux groupes de participants à l'étude ; l'un étant composé d'enfants éprouvant des difficultés d'adaptation institutionnelle sous la forme d'une agressivité relationnelle et/ou de retrait relationnel envers les autres élèves de l'établissement, vis-à-vis des enseignants ou, carrément, à l'endroit des animateurs de l'établissement, tandis que les autres ne présentent pratiquement pas de troubles comportementaux impactant significativement leurs interactions avec les divers protagonistes du « Bon Samaritain ».

2.3. Matériel et méthode de recueil des données

Comme mentionné précédemment, cette étude a porté sur deux groupes d'enfants des deux sexes âgés de douze à dix-sept ans qui ont été, par la suite, comparés l'un avec l'autre. Pour certains de ces enfants, la rupture des liens familiaux est totale alors que d'autres ont l'opportunité de rencontrer épisodiquement leurs parents. Les sujets du groupe témoin ont été choisis selon les mêmes critères que le groupe expérimental. Il s'agit, en effet, d'enfants dont le profil scolaire ainsi que les caractéristiques sociodémographiques, économiques et culturelles sont relativement identiques à ceux du groupe expérimental.

Tableau 1 :

Répartition des participants suivant l'âge et le genre

Ages (années)	Filles	Garçons	Total
12	1	1	2
13	7	3	10
14	2	5	7
15	3	1	4
16	1	2	3
17	1	2	3
Total	15	14	29

Source : *Données d'enquête de terrain*

Ainsi, d'après le tableau 1, les participants âgés de douze (12) ans sont les moins nombreux, tandis que ceux âgés de treize (13) ans sont majoritaires.

Afin d'éprouver la principale hypothèse de notre recherche, nous avons employé le test du dessin de famille qui semble être l'instrument le plus approprié pour la collecte des données se rapportant aux objectifs initialement spécifiés. En effet, il convient, de prime abord, de souligner que l'activité qui consiste à dessiner permet de dévoiler le vécu affectif de l'enfant car :

On sait aujourd'hui que, dans le dessin sans modèle, l'enfant accomplit une véritable création, et qu'il peut incomparablement mieux exprimer tout ce qu'il a en lui quand il crée que quand il imite. Il nous donne, ce faisant, sa vision propre du monde qui l'entoure et par là nous renseigne sur sa propre personnalité (Corman, 1961, p. 11).

Plus loin, Corman insiste sur le fait que :

Le dessin ne comporte pas seulement des éléments formels. A côté de la forme, il y a le contenu, et dans ce contenu s'exprime quelque chose de la personnalité toute entière. Le dessin spontané d'un enfant nous révèle donc bien d'autres choses [...] En particulier, il nous révèle sa vie affective (Corman, 1961, p. 13).

Dans la mesure où il permet d'apprécier les réactions émotionnelles et les attitudes affectives de l'enfant au sein de la dynamique familiale, le dessin de famille facilite la compréhension de la personnalité de l'enfant, ses sentiments envers les autres membres de son environnement.

Dans le même sens, Porot, cité par Corman, souligne que :

La simple observation et une étude détaillée du dessin permettent de connaître, à l'insu de l'enfant, les sentiments réels qu'il éprouve envers les siens, la situation dans laquelle il se place lui-même dans la famille ; en un mot de connaître la famille de l'enfant telle qu'il se la représente, ce qui est plus important que de savoir ce qu'elle est exactement (Corman, 1961, p. 16).

Boutonnier, cité par Corman, quant à elle, insiste sur le fait que « l'étude des dessins de l'enfant nous conduit inévitablement au cœur mêmes des problèmes qui se posent à lui, de son histoire, des situations qu'il vit » (Corman, 1961, p. 14). C'est ainsi que le test du dessin de famille a été administré aux participants à cette recherche dans le but de faciliter la projection de leurs sentiments ; la consigne de Corman ayant été retenue : « dessine une famille, une famille que tu imagines » (Corman, 1961, p. 17). De même, concernant l'interprétation des protocoles, c'est la technique de Corman qui a été privilégiée ; à chaque fois qu'un enfant termine sa production graphique, nous nous entretenons avec lui dans le but d'explicitier la signification latente du dessin.

3. Résultats et discussion

3.1. Présentation et analyse des résultats

Les tableaux II et III jettent la lumière sur la moyenne de la classe d'agressivité ; celle des participants du groupe expérimental étant de 0,29 tandis que celle des enfants du groupe témoin est de 0,07. C'est dire que la moyenne de la classe d'agressivité des participants du groupe expérimental est supérieure à celle des participants du groupe témoin.

Tableau 2 :

Statistiques descriptives concernant les tendances affectives des participants du groupe expérimental

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
La classe de l'agressivité	16	0	1	,29	,460
Identification au parent de même sexe	16	0	1	,19	,396
Présence des deux parents dans le dessin	16	0	1	,44	,506
N valide (listwise)	16				

Source : *Données d'enquête de terrain*

Tableau 3 :

Statistiques descriptives se rapportant aux tendances affectives des participants du groupe témoin

	N	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
La classe de l'agressivité	13	0	1	,07	,262
Identification au parent de même sexe	13	0	1	,48	,512
Présence des deux parents dans le dessin	13	1	1	1,00	,000
N valide (listwise)	13				

Source : *Données d'enquête de terrain*

S'agissant de la moyenne de l'identification au parent de même sexe (tableaux 2 et 3), elle est de 0,19 pour le groupe expérimental et de 0,48 pour le groupe témoin. En outre, la moyenne de la présence des deux parents dans les dessins du groupe expérimental de l'échantillon est de 0,44 contre 1,00 pour celle du groupe témoin.

Tableau 4 :

Répartition des participants du groupe expérimental selon l'identification au parent de même sexe

		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	NON	11	68,75	81,5	81,5
	OUI	4	25,0	18,5	100,0
	Total	15	93,75	100,0	
Manquante	Système manquant	1	6,25		
Total		16	100,0		

Source : Données d'enquête de terrain

Tableau 5 :

Répartition des participants du groupe témoin selon l'identification au parent de même sexe

		Effectifs	Pourcentage	Pourcentage valide	Pourcentage cumulé
Valide	NON	2	15,38	52,4	52,4
	OUI	10	62,5	47,6	100,0
	Total	12	92,30	100,0	
Manquante	Système manquant	1	7,70		
TOTAL		13	100,0		

Source : Données d'enquête de terrain

Quant aux tableaux 4 et 5, ils font état de 25% des participants du groupe expérimental qui se sont identifiés au parent de même sexe contre 62,5 % pour ceux du groupe témoin.

3.2. Discussion des résultats

Cette étude visait à mettre en évidence la présence de troubles psychoaffectifs dans les difficultés d'adaptation des enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » de Niamey. Afin d'atteindre ce but, les protocoles de dessin de famille fournis par les participants à l'enquête de terrain ont fait l'objet d'une analyse de contenu s'inspirant de la technique des « préférences-identifications » de Corman (1961). S'agissant, précisément, de cette démarche d'interprétation, Corman insiste sur trois niveaux dont, notamment, le niveau graphique, le niveau des structures formelles et le niveau du contenu.

Notre interprétation s'est appuyée, exclusivement, sur le dernier niveau. A ce sujet, deux dimensions ont été prises en compte : l'agressivité relationnelle et les troubles d'identification aux imagos parentales transparaissant dans les dessins des

participants. Ainsi, au regard des données statistiques, le constat global est qu'au niveau des deux groupes aucun des participants n'a dessiné une famille sans frère et/ou sœur ; ce qui nous a permis d'examiner les protocoles de dessin de famille sous l'angle des conflits au sein des fratries. Il convient, néanmoins, de noter que les conflits ne se sont pas actualisés de manière pathologique à travers les dessins des participants. En effet, les modalités d'expression des rivalités fraternelles paraissent souples car elles se manifestaient de manière relativement contrôlée malgré la teinte agressive qui les enrobe (Freud, 1968). Par conséquent, ces conflits peuvent être considérés comme ordinaires dans la mesure où la rivalité fraternelle est le lot quotidien de toute famille ; dès lors, d'ailleurs, que des orientations psychanalytiques (Freud, 2018 ; Freud, 1968 ; 2002) accèdent à l'idée que l'agressivité consciemment orientée vers les frères et les sœurs est un succédané de celle que l'enfant éprouve inconsciemment vis-à-vis de ses parents.

Cependant, on peut se laisser aller à une appréciation de nature à discriminer le groupe expérimental du groupe témoin. En effet, les participants du groupe expérimental ayant dessiné en premier une sœur sont les plus représentatifs comparés à ceux du groupe témoin ayant majoritairement figuré, en premier, la mère. À ce sujet, Corman a écrit que « le personnage valorisé est très souvent celui qui est dessiné le premier car c'est à lui que l'enfant pense d'abord et à qui il accorde le plus d'attention ». Autrement dit, les participants du groupe expérimental ont beaucoup plus valorisé une figure enfantine potentiellement substitutive de la figure maternelle dans leur dessin. Aussi, comme l'avait souligné Corman, cela signifie que, dans chaque enfant du groupe expérimental, se cristallisent les principales aspirations de ce personnage dont il considère le sexe et le rôle comme étant privilégiés et que, dans son cœur, il souhaiterait qu'une figure bienveillante en prenne la place. Dès lors, on peut affirmer que les participants expérimentaux ont investi la plus grande charge affective sur un membre de la fratrie ; ce qui correspond, vraisemblablement, à une identification substitutive à ce personnage. Par contre, les enfants du groupe témoin ont, significativement, valorisé leur mère ; ce qui laisse supposer qu'ils se la représentent comme une image bienveillante, voire particulièrement « bonne » (Winnicott, 2006a).

En ce qui concerne les conflits de l'enfant avec les parents, ils ont été recherchés sur la base de l'identification aux parents de même sexe. En effet, dans les situations psychologiques apaisées, l'enfant a tendance à s'identifier à une personne de son sexe ; le garçon affirmant, de cette manière, sa virilité et la fille sa féminité (Widlöcher, 2002). C'est dire que les relations des participants expérimentaux avec leurs parents s'inscrivent plus que celles des enfants du groupe témoin dans une perspective conflictuelle. On pourrait, ainsi, postuler l'idée d'une dévalorisation associée à la figure du parent de même sexe ; ce qui conforte l'hypothèse se rapportant à l'interférence de troubles psychoaffectifs dans les difficultés d'adaptation institutionnelle des enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » de Niamey.

Rappelons, par ailleurs, que la plupart des travaux évoqués au niveau de la section se rapportant à l'ancrage théorique et conceptuel de cette étude avaient insisté

sur les conséquences affectives de la séparation d'avec les parents chez l'enfant. C'est ainsi que pour Bowlby (2002 ; 1989), la perte de la figure maternelle ou de l'absence de substitut maternel stable induit des troubles psychiques chez l'enfant. Cet auteur a insisté, particulièrement, sur l'agressivité relationnelle et les troubles identificatoires qui sont, selon lui, consubstantiels à la détresse émotionnelle éprouvée par l'enfant ; autant d'indices qui ont été révélés par l'analyse de contenu de la majorité des protocoles de dessin de famille des participants à la présente recherche. Pour Spitz (2002), la séparation précoce d'avec la mère et son non-remplacement par un substitut convenable a pour conséquence des troubles dépressifs qu'il a nommés « hospitalisme », dont les signes sont, entre autres, une anorexie (refus délibéré de s'alimenter), une insomnie, une agitation, un retard psychomoteur et des troubles psychosomatiques, symptômes qui se regrouperaient, ainsi, sous la forme d'un syndrome ; ce que corroborent, partiellement, nos observations.

À l'instar des auteurs précédents, Berger (2020), lui aussi, avait soutenu l'idée que la séparation d'avec les parents provoquait, chez l'enfant, des troubles psychoaffectifs. Au sujet des difficultés identificatoires, notamment, les résultats établis dans cette étude tendent à conforter l'hypothèse de leur implication dans les difficultés d'adaptation institutionnelle se manifestant chez les participants à l'occasion de leur placement institutionnel. Dans le même sens, les travaux d'A. Freud (1968 ; 2002) avaient établi le fait que la séparation d'avec ses parents induisait chez l'enfant une pathologie de type névrotique. Il se trouve qu'il s'agissait d'enfants placés dans des centres d'accueil pendant la guerre, donc victimes d'abandon réel. Dans la présente recherche, le profil psychologique des participants étant significativement différent, nous n'avons guère été confronté à d'authentiques pathologies psychiatriques.

De même, pour Mahler (2001), la distance relationnelle entre la mère et l'enfant induisait, chez ce dernier, une pathologie psychiatrique ; ce qui, en dehors du conflit relationnel avec sa tonalité excessivement agressive n'a pas été mis en exergue par la présente étude. Ceci étant, il convient de souligner que certains critères de sélection des participants à l'enquête de terrain n'ont pas pu être rigoureusement explicités. Il s'agit, notamment, de leur âge réel, de l'étendue de leur fratrie, de la situation matrimoniale des parents ; pour ne citer que quelques-unes des variables dont la prise en compte aurait pu permettre d'affiner nos observations. C'est dire que ce souci pourrait, éventuellement, être satisfait dans des travaux de recherche ultérieurs qui seraient systématiquement orientés sur ce genre de paramètres tout autant dignes d'intérêt.

Conclusion

Cette étude transversale avait pour objectif principal de mettre l'accent sur l'interférence de troubles psychoaffectifs dans l'adaptation institutionnelle des enfants de l'Orphelinat « Le Bon Samaritain » de Niamey. Pour cela, nous avons utilisé le test du dessin de famille dont les protocoles ont été soumis à une analyse de contenu ; ce

qui nous a permis d'accréditer la réalité d'une existence significative de troubles psychoaffectifs dans les difficultés d'adaptation des participants à la présente recherche. Ainsi, il convient de reconnaître que même si le placement des enfants en institution est indispensable dans certains cas à risques ou dans des situations potentiellement préjudiciables au bien-être psychique de l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut le considérer comme la panacée universelle. Le fait est qu'il importe que les enfants institutionnalisés soient accompagnés par une équipe pluridisciplinaire englobant des professionnels et des membres de la famille d'accueil qui se doivent de travailler conjointement ; ce, dans le sens d'aider les enfants à avoir des repères stables ; ce qui serait synonyme d'un développement psychologique approprié de ces jeunes.

Références bibliographiques

- American Psychiatric Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM V*. Washington: American Psychiatric Publishing.
- Berger, M. (2020). *L'enfant et la souffrance de la séparation. Divorce, adoption, placement*. Dunod.
- Berthier, N. (2012). *Les techniques d'enquête en sciences sociales*. A. Colin.
- Bowlby, J. (2002). *Attachement et perte. Vol. 1*. PUF.
- Bowlby, J. (1989). *Théorie de l'attachement*. PUF.
- Corman, L. (1961). *Le test du dessin de famille*. PUF.
- Freud, A. (1968). *Le normal et le pathologique chez l'enfant*. Gallimard.
- Freud, A. (2002). *Le traitement psychanalytique des enfants*. PUF.
- Freud, S. (2018). *Trois essais sur la théorie sexuelle*. Gallimard.
- Klein, M., Helmann, P., Isaacs, S. & Rivière, J. (2009). *Développements de la psychanalyse*. PUF.
- Klein, M. (2013). *La psychanalyse des enfants*. PUF.
- Lafon, R. & coll. (1991). *Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de l'enfant*. PUF.
- Laplanche, J. et Pontalis, J.-B. (2007). *Vocabulaire de la psychanalyse*. PUF.
- Mahler, M. (2001). *Psychose infantile*. Payot.
- Pedinielli, J.-L. et Fernandez, L. (2015). *L'observation et l'étude de cas*. A. Colin.
- Spitz, R. A. (2002). *De la naissance à la parole. La première année de la vie*. PUF.
- Widlöcher, D. (2002). *L'interprétation des dessins des enfants*. Mardaga.
- Winnicott, D. W. (1989). *Processus de maturation chez l'enfant*. Payot.
- Winnicott, D. W. (2006a). *La mère suffisamment bonne*. Payot.
- Winnicott, D. W. (2006b). *L'enfant et sa famille*. Payot.
- Winnicott, D. W. (2011). *La relation parent-nourrisson*. Payot.

OCCUPATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉVOLTES URBAINES : CAS DE L'ASKIA NOUH ET DE LA RÉSISTANCE SONGHAY DU DENDI DE 1592 À 1595

*Foreign occupation and urban revolts: case of Askia Nouh and the Songhay resistance
of Dendi from 1591 to 1595*

DIBAHY BRICE AYMARD LEGRET

Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

Email : dibahicyril@gmail.com

iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0001-4030-4119>

RÉSUMÉ

Cet article aborde le thème des facteurs, des étapes, du déroulement et de l'impact des résistances contre la présence des troupes étrangères dans leur pays. En 1592, l'échec de la sortie de crise entre les troupes marocaines et l'Askia Mohammed Gao conduit à une vague de révoltes dans l'empire Songhay contre la présence des troupes marocaines, qui se solde par un échec dans les provinces de Tombouctou, Djenné et du Bamba. La mise en place d'une résistance dans la province du Dendi par l'Askia Nouh résulte de sa fuite des zones conquises par l'armée marocaine et du choix de la population de l'élever en tant que roi du Dendi. La résistance des populations du Dendi et de leur roi l'Askia Nouh complique la gestion de la présence de l'armée marocaine et leur politique de pacification de toutes les provinces de l'empire Songhay au Soudan occidental. L'article analyse et expose ce cas de résistance populaire survenu au Moyen Âge, après la chute de l'empire Songhay en 1591 à Tondibi. Cette étude analyse les circonstances et les acteurs de cette résistance ainsi que le déroulement et les conséquences à l'aide des sources soudanaises, les Tarikh. L'échec de sortie de crise pacifique au Songhay et le manque d'unité dans la sphère politique et militaire restent les causes de la domination marocaine. Toutefois, la présence des troupes marocaines au Songhay met en péril d'une façon générale la stabilité politique, économique et sociale au Soudan occidental.

MOTS-CLÉ : Résistance ; Armée ; Dendi ; Maroc ; Soudan occidental.

ABSTRACT

This article addresses the theme of the factors, stages, progress and impact of resistance against the presence of foreign troops in their country. In 1592, the failure to resolve the crisis between Moroccan troops and Askia Mohammed Gao led to a wave of revolt in the Songhay empire against the presence of Moroccan troops, which ended in failure in the provinces of Timbuktu, Djenné and Bamba. The establishment of resistance in the province of Dendi by Askia Nouh results from his flight from the areas conquered by the Moroccan army and the choice of the population to raise him as king of Dendi. The resistance of the populations of Dendi and their king Askia Nouh complicates the management of the presence of the Moroccan army and their policy of pacification of all the provinces of the Songhay empire in Western Sudan. The article analyzes and presents this case of popular resistance that

occurred in the Middle Ages, after the fall of the Songhay empire in 1591 in Tondibi. This study analyzes the circumstances and the actors of this resistance as well as the progress and the consequences using Sudanese sources, the Tarikh. The failure to resolve the crisis peacefully in Songhay and the lack of unity in the political and military sphere remain the causes of Moroccan domination. However, the presence of Moroccan troops in Songhay generally endangers political, economic and social stability in Western Sudan.

KEYWORDS: Resistance; Army; Dendi; Morocco; Western Sudan.

1. Introduction

Le Soudan occidental connaît depuis le règne de l'Askia Daoud en 1549 des moments de troubles, qui mettent en mal le bon fonctionnement de ses institutions politiques, économiques, religieuses et sociales entraînant en 1591 l'invasion de l'Empire Songhay par le Maroc. Les crises internes telles que le coup d'État de 1588 du prince Sadeck contre son frère Askia Ishaq II, la mauvaise gouvernance et les ambitions de bon nombre d'empereurs sont parfois les raisons de l'instabilité. Soucieux du bien-être des populations et impuissant face à la décadence économique que connaît leur État, le royaume marocain se lance à la quête de nouveau territoire susceptible de résoudre leur problème. La rivalité politique et le manque de règles et d'accords établis entre les États africains au Moyen Âge laissaient apparaître de nombreuses crises inter-États. Ainsi, en 1589, l'ambition du sultan marocain Al Mansour de trouver une issue aux crises politiques et économiques que connaît son royaume le poussait à effectuer une expédition d'un corps d'armée comprenant 3000 hommes, tant cavaliers que fantassins, en Novembre 1590 contre l'empire Songhay. Cette expédition est un succès le 12 Avril 1591. Désormais, la gestion de ce vaste territoire était pour lui une source de relance économique et un signe annonciateur de grandeur. Bien que dans l'ensemble difficiles du fait de la réalité du terrain et des disettes, les troupes marocaines arrivaient à s'installer dans certaines provinces comme Tombouctou, Djenné, Bamba et rencontraient par contre des résistances dans d'autres provinces.

Il était évident que le Sultan Al Mansour ne s'attendait pas à une telle difficulté, du fait des informations fournies par les renseignements, qui dépeignaient une situation politique catastrophique, qui laissait lieu à un désordre et à une désunion entre le roi et ses sujets. L'échec de l'Askia Ishaq II de mener une contre-offensive contre l'envahisseur l'éclipse de la vie politique Songhay. La prise de Gao, de Tombouctou, de Djenné et du Bamba poussait la poche de résistance à s'installer au Dendi. La présente étude a donc pour objet d'étude les occupations étrangères comme facteurs de résistance populaire dans les provinces de l'ancien empire Songhay. Elle a pour préoccupation fondamentale de s'interroger sur comment l'occupation étrangère de l'empire Songhay contribue-t-elle à l'opposition de certaines provinces.

Pour bien conduire cette étude, nous avons choisi comme bornes d'étude les années 1592 et 1595. En effet, c'est au lendemain de la révolte populaire de Tombouctou qui marque le début du soulèvement dans les provinces de l'empire

Songhay que la vague de contestation se propageait dans presque toutes les provinces contre la présence des troupes marocaines. Cependant, certaines provinces comme le Dendi réussissaient à maintenir leur localité loin du joug marocain. Quant à l'année 1595, elle était caractérisée principalement par la mort du pacha Ben Zergoun, la nomination du caïd Al Mansour et la fin des tentatives marocaines de contrôler le Dendi.

La démarche méthodologique adoptée pour répondre à la problématique de cette étude a combiné les approches qualitatives et quantitatives. Ces approches ont mobilisé une documentation basée sur divers documents écrits, dont des ouvrages, des thèses et des articles. Le premier axe est consacré au contexte de naissance et aux causes de résistance du Dendi (1592 à 1593). Le deuxième axe met l'accent sur les Acteurs et étapes de la résistance du Dendi, le troisième axe expose la manifestation de cette résistance de 1593 à 1595 et enfin le quatrième axe fait le bilan de cette résistance.

2. Le contexte de naissance et les causes de résistance au Dendi (1592 à 1593)

La chute de l'empire Songhay en 1591 favorisa dans presque toute la boucle du Niger un soulèvement populaire contre la présence marocaine. Bon nombre de groupes de résistants verront le jour. La mise en place de cette forme de résistance se situait dans un contexte précis et était le résultat d'un ensemble de causes diverses.

2.1. L'échec du traité de paix de l'Askia Mohamed Gao

La bataille de Tondibi scella le sort de l'empire Songhay. L'impuissance et la mauvaise gestion de la menace étrangère conduisaient l'Askia Ishaq II à fuir le champ de bataille. La fuite de ce dernier condamne l'ensemble de son armée, qui était prise en tenaille par le feu de l'ennemi. Impuissant et moins équipé, face à l'armée conduite par le pacha Djouder, l'Askia Ishaq II était contraint d'abandonner son empire (Cissoko, 1991, p. 226). Il était évident à cette période que l'incapacité de l'armée Songhay à faire face à la puissance marocaine avait joué un facteur clé dans la perte de cette bataille. En 1591, face à l'abandon de son frère, l'Askia Mohammed Gao décida de conduire la lutte. Cette volonté de Mohammed Gao était motivée par le soutien de la majorité des rescapés et des officiers de l'armée. Mohammed Gao ne pouvait abdiquer face à la présence marocaine. Ainsi, sa détermination à en découdre avec l'ennemi était motivée par ses exploits et la confiance qu'il accordait au groupuscule d'hommes qui s'était ramifié autour de sa personne (Kake, 1975, p. 97). Mais hélas, la réalité du terrain finit par le rattraper, les armes dont disposaient l'armée marocaine étaient plus puissantes et supérieures à celle de son armée.

La vision de Mohammed Gao d'en découdre par les armes avec l'ennemi s'estompait, au profit d'une sortie de crise pacifique. L'option de la contre-offensive était abandonnée au profit d'un traité de paix conclu en 1592 et d'une reconnaissance de l'autorité du sultan Al Mansour. Cette initiative lui permettrait de garder la

possession de son empire et limiterait les pertes subies durant la bataille de Tondibi en 1591 (Kati, 1913, p. 282-283). La proposition de paix faite par l'Askia Mohammed Gao au pacha Ben Zergoun⁵⁰ a été acceptée avec la complicité de l'Askia Seliman qui dès les premières heures avaient prêté allégeance. Ce traité prévoyait l'allégeance de l'Askia Mohammed Gao au Sultan Al Mansour et le retrait des troupes marocaines des territoires Songhay. Cependant, bien que l'idée de l'Askia diverge de la vision du pacha, il décide de le rencontrer pour trouver pour finaliser le traité de paix. Pour le pacha Ben Zergoun, c'était une opportunité que lui offrait Mohammed Gao de mettre fin au pouvoir politique des Askia au Songhay.

Le traité de paix entre le pacha Ben Zergoun et l'Askia Mohammed Gao qui devait permettre de résoudre le conflit se solda par le non-respect des accords par le pacha Ben Zergoun. En effet, la décision du pacha de ne pas respecter les clauses du traité était en partie liée à la collaboration de l'Askia Seliman qui avait incité le pacha à adhérer à cette vision de Mohammed Gao. À cet effet, l'ambition de son frère Seliman d'être souverain du Songhay avait permis à ce dernier d'inciter le pacha Ben Zergoun à l'arrestation de Mohammed Gao et de ses compagnons en 1592 et la mise à mort de ce dernier et ses compagnons (Kati, 1913, p. 292). Cette décision de son frère l'Askia Seliman l'avait conduit à trahir la dynastie des Askia au profit de son ambition politique. La participation de l'Askia Seliman⁵¹ avait d'un point de vue convaincu son frère l'Askia Mohamed Gao de finaliser cet accord malgré les soupçons de bons nombres de conseillers à son égard.

2.2. L'insécurité dans la boucle du Niger et l'effectif restreint des troupes marocaines

La chute de l'empire Songhay en 1591 facilite la recrudescence de l'insécurité dans les zones situées aux abords du fleuve Niger. Cette situation était le fruit de la défaite infligée par l'armée marocaine aux troupes Songhay. En effet, cette situation d'insécurité entraînait la fragilité de la structure politique et militaire qui à cette période était difficile. Avant la chute de l'Empire, le système de gestion sécuritaire mis en place par la dynastie des Askia avait permis d'assurer la sécurité de presque toutes les provinces. Le contrôle de l'armée marocaine de certains territoires de l'empire Songhay facilitait la dislocation de la structure étatique, mise en place depuis bien longtemps par les différents souverains qui se sont succédés à la tête de cet empire. Les troupes marocaines présentes au Soudan occidental avaient un effectif réduit du fait de la traversée du désert qui compliquait l'envoi de renforts.

⁵⁰ Commandant des troupes marocaines ayant remplacé le pacha Djouder depuis sa destitution par le Sultan Al Mansour. La décision du Sultan Al Mansour était liée à sa vision politique de faire de l'empire Songhay une colonie marocaine

⁵¹ Frère de l'Askia Ishaq II et de Mohammed Gao. L'Askia Seleman, dès les premières heures des affrontements entre l'armée impériale et les troupes marocaines avait prêté allégeance au Sultan Al Mansour.

Le désert avait emporté avec lui un bon nombre de soldats, à côté de cet aspect, se posait la situation sanitaire et climatique de certaines provinces de l'empire Songhay comme Gao. La disette se fit sentir aux seins des troupes qui avaient été affectées par des maladies parasitaires et intestinales qui avaient décimé plus de 80 soldats et 25 chevaux et 40 dromadaires (Sadi, 1964, p. 232). Le commerce dans cette zone qui était intense connut une baisse de 30 % du fait de la peur des marchands et des populations qui étaient dépouillées. Les attaques des bandits, des pillards locaux, mettaient en péril l'acheminement des produits entre les villes de Gao, Tombouctou, Djenné et Dendi.

Or, jusqu'en 1591, les populations dans les provinces vivaient en sécurité du fait des dirigeants Songhay qui avaient mis l'accent sur l'aspect sécuritaire qui était important pour le développement de cet empire. En effet, Abderahmane Es Sadi indique que « la paix et la sécurité régnaient partout dans toutes les provinces » (1964, p. 222). Pour les populations du Dendi, cette situation sécuritaire était un désastre et mettait en péril leurs activités et leur bien-être social. La présence des troupes marocaines dans les provinces voisines du Dendi troublait la quiétude de ces derniers qui avaient des difficultés de migrer vers les localités comme Tombouctou, Gao, et Djenné.

Le rétablissement de l'ordre dans ces provinces était difficile pour les troupes marocaines et leur commandant. La réalité du terrain avait fini par rattraper les ambitions du Sultan marocain. L'empire Songhay constituait un vaste territoire, dont le contrôle était difficile pour l'armée marocaine qui non seulement ne connaissait pas les différentes voies et provinces, mais avaient du mal à se déplacer de peur de subir des embuscades des insurgés, ce qui les poussait à se cantonner dans les villes de Bamba, Gao, Tombouctou et Djenné qui au XVI^e siècle constituaient de grands centres commerciaux. L'objectif des troupes marocaines était de contrôler et d'imposer leur domination dans les villes à forte activité commerciale (Sadi, 1964, p. 220). La difficulté à rétablir l'ordre et la sécurité dans les provinces était d'un point de vue liée à la difficulté de recevoir des renforts en provenance du royaume marocain. Le désert avait contribué à favoriser cette difficulté sécuritaire.

2.3. L'arrestation des lettres et notables de Tombouctou

L'installation des troupes marocaines dans la capitale de l'empire Songhay, après la chute de l'empire en 1591, provoquait chez les troupes marocaines de nombreuses pertes en vie humaine et animale. Cette situation liée à la mauvaise hygiène et au climat défavorable les poussait à se rendre à Tombouctou. Tombouctou, comparé à la capitale Gao, disposait d'un climat clément et d'une hygiène meilleure, qui favorisait l'installation des populations venues de presque toutes les provinces (Delafosse, 1972, p. 240). L'installation des troupes marocaines à Tombouctou se faisait sans incident. Le manque d'opposition des populations, des notables et des cadis était lié à la lettre transmise par le Sultan Al Mansour aux dirigeants de Tombouctou. La demande du Sultan Al Mansour aux populations était d'éviter toute

opposition à l'entrée des troupes marocaines, ce qui fut accepté par les cadis et la population (AL Oufrani, 1889, p. 164). L'adhésion sans opposition des cadis et de la population aux décisions de se soumettre et de ne pas opposer de résistance à l'entrée des troupes marocaines était liée, d'une part, à la crise interne qui opposait l'Askia Ishaq II et son frère le prince Sadeck, les cadis et les notables de la ville étaient opposés à la politique répressive de l'Askia Ishaq II envers les lettrés de Tombouctou. D'autre part, l'implication des cadis, des lettrés et de la population dans la rébellion de son frère Sadeck contre son autorité entache les rapports entre les lettrés et Ishaq II.

La vision des lettrés de se défaire de l'autorité de l'Askia Ishaq II les conduisit à adhérer à la décision du Sultan Al Mansour de se soumettre. Cette idée prise par les autorités de Tombouctou était une erreur. La mission des troupes marocaines au Soudan occidental avait un but précis, celui de contrôler et démettre toute autorité existante dans les territoires contrôlés par l'empire Songhay. L'arrivée des troupes marocaines coïncidait avec la saison des pluies à Tombouctou (Sangaré, 2014, p. 12). Cette situation conduisait les troupes marocaines dirigées par le Pacha Djouder à commettre des exactions afin de trouver un local ou un terrain pour construire une base militaire et cantonner les troupes (Sangaré, 2017, p. 331). Ainsi, les actions posées par les troupes marocaines susciteront de vives réactions chez les populations. Les populations mettront sur pied des groupes de résistants et d'opposition à la présence marocaine contre les exactions commises par les troupes marocaines sur les dirigeants et la population. Les premières attaques étaient menées par Yahya Ould Bordam le 10 Octobre 1591, accompagné par ses partisans et des troupes touarègues, lançant une attaque contre les positions de l'armée marocaine. Cette tentative se solda par un échec. Son initiative précipitée et son manque de coordination dans son attaque l'avaient conduit lui et ses hommes à leur perte. L'échec de ce dernier compliquait la situation des habitants dans la ville (Kaba, 1980, p. 17).

Cependant, cette attaque ne limitait pas les initiatives de certains d'entre eux, c'est le cas de Abou Bekr, malgré les représailles des troupes marocaines contre la première attaque, Abou Bekr décida de tenter à son tour une incursion contre les postes marocains dans la ville. L'initiative se solda encore par un échec, ce qui poussa le pacha Ben Zergoun à mettre fin à cette situation de crise qui perdure et qui mettait en péril la gestion des chefs marocains. En 1593, le retour du pacha Ben Zergoun mettait fin au trouble. En effet, le pacha Ben Zergoun avait initié une cérémonie d'allégeance et de soumission au sultan Al Mansour pour réconcilier les populations et les troupes marocaines. Cette initiative du Pacha résulte de sa volonté d'imposer son autorité dans les provinces conquises.

L'objectif de cette cérémonie était lié à l'échec de l'option militaire dans ces provinces pour maintenir leur domination. À cet effet, l'option diplomatique pourrait faciliter leur domination. Cependant, les populations et les dirigeants de Tombouctou, face à la recrudescence des attaques et des représailles des troupes marocaines, étaient contraints d'accepter cette idée et l'option diplomatique pour résoudre le conflit. Ainsi, les populations, pour montrer leur adhésion à l'idée du pacha Ben Zergoun et rétablir le climat de paix, décidaient de prêter serment de fidélité et de soumission au

Sultan Al Mansour (Kati, 1913, pp. 304-305). Cette idée est accueillie avec joie par les dirigeants et les populations.

L'objectif du Pacha Ben Zergoun n'était pas de signer un traité de paix avec les dirigeants de Tombouctou, mais de pouvoir réunir les résistants à un seul endroit afin de les mettre à mort. Malgré cette initiative qui semblait être la bonne aux yeux des populations et des dirigeants, elle cachait une fin tragique pour les populations et les dirigeants. Réuni dans la mosquée de Sankoré le 20 Octobre 1593, Ben Zergoun donna l'ordre de fermer les portes et les fenêtres et d'ouvrir le feu. Le Pacha Ben Zergoun avait fait preuve de ruse en accordant sa confiance aux dirigeants et à la population. L'objectif du pacha était de les réunir dans un seul lieu et les mettre à mort du fait de la recrudescence des troubles à Tombouctou. La confiance accordée au Pacha Ben Zergoun laissait place à la désolation et au chaos. L'assassinat et l'arrestation des populations n'aboutissaient pas à une condamnation de l'opinion politique et religieuse marocaine (Dramani, 1982, p. 50). Les Marocains avaient peur de la réaction du sultan Al Mansour qui pouvait les mettre à mort ou les emprisonner, à cela s'ajoutait l'importance que représentait l'empire Songhay pour le sultan Al Mansour et les moyens mis en œuvre pour contrôler les territoires de l'empire Songhay. Pour Maurice Delafosse, « un grand nombre d'entre eux furent massacrés, d'ailleurs contre la volonté du Sultan. » (1972, p. 247). Les arrestations s'en suivaient, c'est le cas du cadî Omar et sa famille, d'Ahmed Baba, et de bons nombres de lettrés et de population déportée vers le royaume marocain le 18 Mars 1594.

Les troupes marocaines dans les provinces voisines comme Tombouctou et Djenné poussaient la poche de résistance Songhay à s'installer dans la province du Dendi, localité située à 100 kilomètres de Tombouctou.

3. Acteurs et étapes de la résistance du Dendi

La menace que représentaient les troupes marocaines pour la population du Dendi ne pouvait rester sans prise de décision par les dirigeants de cette province. La mise en place d'un groupe de résistants requiert la vision et la détermination d'un leader et le soutien de l'ensemble de la population.

3.1. Les chefs militaires marocains : le pacha Ben Zergoun et le Caïd Mansour-ben-Abderrahmân

La présence de vaillants commandants au Soudan occidental avait joué un rôle déterminant dans le maintien de la domination marocaine dans les provinces de Tombouctou, Gao et Djenné. Les stratégies et leurs expériences avaient permis de faire la différence entre les groupes de résistants et les troupes marocaines.

3.2. Le pacha Ben Zergoun

En 1591, le pacha Djouder commandant des opérations de conquête et d'annexion de l'empire Songhay est remplacé. Cette décision de le remplacer résulte

de la faute commise par ce dernier. En effet, son ordre de mission était clair, faire de l'empire Songhay un territoire colonial du royaume marocain (Al Oufrani, 1889, p. 166). Pour ce faire, il faudrait dans un premier temps démanteler les structures politiques mises en place par la dynastie des Askia. Le Pacha Djouder avait accepté une proposition de paix offerte par l'Askia Ishaq II lors de sa prise de Gao. Sa décision d'adhérer à la proposition faite par l'Askia Ishaq II de quitter la capitale et de soumettre l'offre de paix au Sultan Al Mansour en lui proposant 100.000 pièces d'or et 1000 esclaves, afin que ce dernier puisse retirer ses troupes et lui abandonner son pays, poussait le Sultan Al Mansour à le démettre de ses fonctions (Sadi, 1964, p. 221). Il était remplacé par le pacha Ben Zergoun. La nomination du Pacha Ben Zergoun à la tête du contingent marocain au Soudan occidental bouleversera toute l'histoire de cette partie de l'Afrique. S. Sangaré le qualifiera de « pacha d'occupation et de pacification. » (2017, p. 336). Le pacha Ben Zergoun faisait partie des chefs militaires qui étaient sous le commandement du Sultan Al Mansour.

Après sa nomination à la tête du commandement des troupes marocaines du Soudan occidental en Juin 1591, il se lançait à la tâche que lui avait confiée le Sultan, c'est ce qu'affirme Abderahmane Es Sadi: « Le nouveau pacha prit le commandement des troupes marocaines des mains de Djouder et commença rapidement sa mission. » (1964, p. 85). Le pacha Ben Zergoun avait pris fonction à la tête des troupes marocaines le 17 Août 1591 à Tombouctou où il révoqua le pacha Djouder en tant que pacha second. La décision du sultan Al Mansour de révoquer le pacha Djouder était liée à la désobéissance et au départ du pacha Djouder de Gao, capitale de l'empire Songhay. À cela s'ajoutait la proposition de paix et de soumission faite par l'Askia Ishaq II et qui avait été transmise au sultan Al Mansour.

3.3. Le caïd Mansour-ben-Abderrahmân

Le pacha Mansour constituait le dernier pacha nommé par le Sultan Al Mansour en 1594 en remplacement du pacha Ben Zergoun. Commandant des troupes marocaines au Songhay, il était de la même origine que son prédécesseur, sa mission était de rétablir l'ordre, contrôler les revenus et les richesses des provinces conquises en direction du Royaume marocain. Comme c'était le cas du pacha Djouder, le pacha Ben Zergoun avait commis des actions inacceptables de la part du Sultan Al Mansour. La gestion de ce dernier était catastrophique pour le Sultan. Les richesses étaient détournées par ce dernier et ses hommes, ce qui était inconcevable pour le Sultan Al Mansour (Delafosse, 1972, pp. 248-249).

Les massacres et les arrestations arbitraires étaient pour le Sultan inacceptables. La vision du Sultan était de soumettre les populations afin de mieux profiter de leurs ressources. Si les troubles étaient fréquents, cela mettrait en péril l'exploitation des territoires conquise. La mission première que lui confia le Sultan était de mettre aux arrêts le Pacha Ben Zergoun et de rétablir la stabilité dans les provinces. Ainsi, le Caïd Mansour-ben-Abderrahmân était redouté pour sa cruauté et sa détermination à

atteindre ses objectifs. Sa nomination n'était pas fortuite pour le Sultan Al Mansour, car il faisait partie des meilleurs hommes de ce dernier.

3.4. Les populations du Dendi et le choix de l'Askia Nouh

En 1591, la chute de l'empire Songhay facilitait la dislocation de la dynastie des Askia. La soif du pouvoir avait entraîné dans les rangs de cette dynastie de nombreuses trahisons. Le premier était l'Askia Seliman qui dès les premières heures, c'est-à-dire en 1591, avait prêté allégeance au commandant marocain, le second était l'Askia Alfa qui, lors du traité de paix, avait succombé au charme et à la tentation de la richesse que lui avait offert le pacha Ben Zergoun. L'Askia Nouh avait, malgré les propositions, refusé de se soumettre à l'autorité marocaine. Pour Mahmoud Kati :

L'Askia Nouh était l'un des plus rusés des fils de l'Askia Daoud. Il se trouvait en prison au moment de l'arrivée de l'expédition de Djouder au Songhay, il y avait été jeté par son frère l'Askia Ishaq II. Lorsque l'Askia Ishaq eut pris la fuite, Nouh se fit élagner de sa propre autorité (1913, p. 296).

Il était évident pour lui d'apporter sa pierre à l'édifice, afin de lutter contre la présence des troupes étrangères dans son pays. Sa fuite vers la province du Dendi était pour lui l'une des étapes pour former une résistance (Kati, 1913, p. 296). En effet, dès son arrivée avec l'Askia Moustafa et son frère au Dendi avec certains de ses compagnons, ces derniers décident d'élever l'Askia Moustafa qui était l'aîné, au rang de roi du Dendi, ce dernier décline l'offre. Cependant, selon El-Mostafa, comme l'atteste Abderahmane Es Sadi, « Nouh est plus digne que moi de ces fonctions, car il est plus favorisé du Ciel ». Or Dieu place sa faveur là où Il le veut, sans tenir compte de l'âge ou de la jeunesse. » (1964, p. 236). Mais ce dernier décline leur offre et propose son petit frère l'Askia Nouh, qui, pour lui, était plus digne de porter ce titre (Delafosse, 1972, p. 243).

Il renfermait sans le savoir l'espoir de toute une nation. Désormais, il constituait le dernier rempart pour la liberté et la réunification de l'empire Songhay. Après avoir été choisi par ses pères, il était de son devoir de ne pas les décevoir. Très tôt, l'Askia Nouh mettait sur pied une armée, afin, d'entamer certaines incursions dans les positions de l'ennemi. Malgré un effectif plutôt décevant constitué de 150 hommes, l'Askia Nouh était convaincu du courage et de la détermination de ses hommes, qui arriveraient à faire la différence (Sadi, 1964, p. 236).

L'espoir avait poussé les populations à se rendre au Dendi. Le Dendi constituait à cette période le bastion de la résistance Songhay. L'armée marocaine avait réussi à prendre presque le contrôle du nord de l'empire Songhay. Cette facilité avec laquelle ces provinces ont été conquises reflète la désunion et la trahison entre les populations et les dirigeants. La rive nord de la boucle du Niger était sous leur contrôle, mais les provinces situées au sud constituaient un lourd fardeau pour les chefs marocains, du fait de leur incapacité à contrôler le Dendi.

4. La manifestation et l'échec marocain de contrôler le Dendi (1593 à 1595)

La désolation et le chaos liés à la présence des troupes marocaines au Songhay conduisaient les populations et l'Askia Nouh à lancer une attaque contre les positions marocaines. La détermination et le courage de ce dernier et de ses hommes constituaient le socle de la manifestation de cette crise.

4.1. L'attaque de l'Askia Nouh

La question du Dendi constituait une priorité et une menace pour l'armée marocaine. En effet, depuis la chute de l'empire Songhay, les troupes Songhay ayant survécu pour certains, après la dislocation de leur armée, ont pris la direction du Dendi. La province du Dendi constituait pour le Pacha Ben Zergoun une menace et un frein pour le contrôle des provinces situées au Sud de la rive du fleuve Niger. La menace des troupes marocaines de cette province suscitait de vives réactions au sein des populations et des rescapés de l'empire Songhay. L'Askia Nouh avait réussi à échapper au piège tendu par les commandants marocains et s'était installé au Dendi avec bon nombre de ses partisans. Il était évident pour le Pacha Ben Zergoun que la présence d'un Askia dans cette province pouvait lui porter préjudice. Le Dendi, par les menaces du pacha Ben Zergoun, se retrouvait coupé des autres provinces voisines de Tombouctou, Djenné et de Gao. Cette détermination du pacha Ben Zergoun était liée à son échec à avoir laissé échapper certains compagnons de l'Askia qui avaient par la suite constitué un groupuscule de résistants. Le contrôle de tout le territoire Songhay passait par la prise progressive des provinces de l'empire Songhay.

La détermination et le refus de l'Askia Nouh d'abdiquer, le poussa à lancer une attaque contre les positions marocaines. L'Askia Nouh et ses compagnons avaient été freinés par des sentinelles marocaines à l'abord de la frontière située sur la rive droite du fleuve Niger. Le pacha Ben Zergoun avait été informé de cette tentative de l'Askia Nouh et ses compagnons. Conscient de la menace que constituait cette attaque de l'Askia Nouh, s'il réussissait à faire une brèche dans le système de défense marocain, il serait difficile pour lui et ses hommes de l'arrêter. Malgré les armes rudimentaires composées de flèches, de couteaux, de lances et le déficit de soldats dont il disposait, il tenta cette incursion plutôt risquée, mais nécessaire à la survie de sa nation. Mais, la puissance de feu et les armes modernes dont disposaient les troupes marocaines avaient permis de faire la différence. En effet, les Marocains bien équipés avaient réussi à freiner l'avancée des troupes conduites par l'Askia Nouh. Cette attaque de Nouh et ses compagnons avait réussi à faire mouche dans les rangs de l'armée marocaine (Kake, 1975, p. 98). Ainsi, ne disposant pas d'armes modernes et d'un effectif considérable, l'Askia avait opté pour l'effet de surprise contre les positions des troupes marocaines.

Cette tactique militaire récurrente au Songhay s'avérait payante, le pacha Ben Zergoun venait de perdre plus de 80 meilleurs de ses fantassins qui avaient succombé aux attaques. Malgré le petit nombre de ses soldats et l'infériorité de son armée

estimée à 250 hommes, l'Askia Nouh arriva à infliger des pertes aux Marocains. La réussite de ses attaques était en partie liée à la maîtrise du terrain et à la difficulté que les troupes marocaines avaient pour s'orienter. Cette vaste partie de zone forestière touffue et de zone marécageuse constituait un grand frein pour l'armée marocaine dans la coordination des attaques.

L'Askia Nouh et ses hommes avaient mis en difficulté la présence marocaine par leurs incursions à ne point finir. Malgré l'absence d'arme moderne à cette époque au Soudan occidental, la vente d'arme et d'équipement moderne existait dans les pays maghrébins. Cependant, il était difficile pour les pays de s'en procurer. Cette difficulté était liée à la volonté du Sultan Al Mansour de ne pas équiper les pays du Soudan occidental. Malgré cette volonté politique du Sultan Al Mansour, il accordait l'obtention de ces armes aux alliés, c'est le cas du souverain du Bornou. L'obstination des dirigeants Songhay d'utiliser les armes rudimentaires avait entaché la puissance de l'armée impériale (Mougin, 1975, p. 177). Les Marocains à cette période, c'est-à-dire en 1593, manquaient de vivre, cette situation a énormément contraint le pacha Ben Zergoun à rebrousser chemin et à se rendre à Tombouctou du fait de son échec à mettre aux arrêts l'Askia Nouh et ses compagnons (Kodjo, 1971, p. 220). La situation climatique avait fait perdre au pacha 100 fantassins et des chevaux et 80 fantassins assassinés par l'Askia Nouh, ce qui poussait le pacha à demander des renforts au sultan Al Mansour, c'est ce qu'atteste Maurice Delafosse. « Le Sultan lui envoya six colonnes de renforts, qui vinrent successivement faire leur jonction à l'armée du pacha. » Malgré cela, Mahmoud ne pouvait vaincre Nouh. » Nouh et ses compagnons venaient de remporter une victoire sur l'ennemi. Cette victoire ne constituait pas une victoire absolue qui permettrait de faire retourner les troupes marocaines au Maroc (1972, p. 244).

La victoire de l'Askia Nouh sur le pacha Ben Zergoun lui donnait le courage de lancer une autre expédition contre les positions des troupes marocaines dans la localité Goulane, où se trouvait un fort marocain. L'Askia avait opté pour le siège le 20 Novembre 1593, cette tactique militaire avait pour but de contraindre l'ennemi à se rendre, afin d'avoir la vie sauve. Cette situation, plutôt difficile pour le pacha Ben Zergoun, le pousse à sauver ses troupes de ce siège, sans chercher à tenter une contre-offensive. Il était évident que la défaite infligée par l'Askia Nouh l'avait marqué. La peur de connaître une autre défaite le pousse à exfiltrer ses hommes de ce fort. Cette option était liée à son impuissance à faire face aux troupes de l'Askia. À la tête de cette mission d'exfiltration se trouvait le caïd Mami qui avait réussi sans attirer l'attention de l'Askia Nouh à sauver ses hommes par le fleuve. Cette mission suicide du caïd Mami était une réussite. En effet, le danger était d'autant plus élevé du fait de la seule issue qui était le fleuve. L'Askia Nouh avait négligé cette zone à cause du manque de pirogue et du danger que constituait la traversée du fleuve à cette période de l'année. Le caïd Mami réussit à exfiltrer de ce piège ses hommes.

Cependant, la puissance militaire que constituait l'armée formée par l'Askia Nouh poussait le pacha Ben Zergoun à tenter une incursion dans les positions de ce dernier, le 9 Mars 1595. Ayant appris la présence de l'Askia Nouh et ses hommes dans

la localité du Sud-Ouest de Hombori, une zone dont l'accès était difficile, du fait des falaises qui supplantaient cette zone. Par ailleurs, les avertissements de ses collaborateurs et de l'Askia Seliman qui connaissait la dangerosité que représentait cette zone décidaient que le pacha ne puisse s'y rendre (Sadi, 1964, p. 268). Hélas, sa détermination à mettre aux arrêts l'Askia Nouh et ses compagnons la conduit à sa mort. Le 10 Mars 1595, le pacha Ben Zergoun est tué par Nouh et ses hommes. En effet, selon Maurice Delafosse, « il fut tué d'une flèche et sa tête fut envoyée à Nouh, qui l'expédia à son tour au roi du Kebbi, lequel la fit planter sur une perche sur le marché de Liki. » (1972, p. 448). L'Askia Seliman qui avait constaté la mort du pacha décida de rebrousser chemin et se rendre à Tombouctou où la garnison marocaine avait réussi à s'implanter, malgré les difficultés rencontrées dans cette ville. Le commandant marocain de la pacification est mort, sans avoir réussi sa mission de mettre aux arrêts l'Askia Nouh et ses hommes et de contrôler le territoire du Dendi.

4.2. Le Caïd Mansour-ben-Abderrahmân et la poche de résistant au Dendi

Le pacha Ben Zergoun lors de son expédition contre la position des troupes de l'Askia Nouh n'était plus le commandant des troupes marocaines du Soudan occidental. En effet, à cause de sa gestion jugée catastrophique et des troubles qui mettaient en mal la mission des troupes marocaines au Songhay par le Sultan, ce dernier a été démis de ses fonctions avec un mandat d'arrêt délivré par le Sultan Al Mansour. C'est ce qu'explique Abderahmane Es Sadi, « le Sultan Maulay Ahmed envoya alors au Soudan le caïd Mansour-ben-Abderrahmân avec l'ordre d'arrêter Mahmoud-Ben-Zergoun et de lui infliger une mort ignominieuse. » (1964, p. 267). Cette mission a été confiée au nouveau caïd Mansour, qui s'installa le 12 mars 1595 à Tombouctou. Tombouctou à cette époque représentait le centre de commandement des troupes marocaines du Songhay, toutes les décisions étaient prises à Tombouctou avant de faire part au Sultan Al Mansour. En Juin 1595, le caïd Mansour après avoir passé un moment à Tombouctou, afin de s'enquérir de la situation dans les différentes localités et provinces conquises par l'armée marocaine décida, en juin 1595, de lancer une expédition contre l'Askia Nouh. Cette décision de ce dernier résulte des pertes engendrées au sein des troupes marocaines par les attaques intempestives de l'Askia Nouh et ses hommes.

L'Askia avait bénéficié durant son accession au trône de bons nombres de personnes dans les provinces. En effet, ses attaques ont été plus meurtrières du fait des informations fournies par les populations dans les localités contrôlées par les troupes marocaines. Il était d'autant plus difficile dans cette situation de maintenir l'ordre dans les provinces et imposer sa domination. L'échec de son prédécesseur était inacceptable. Pour le caïd Mansour, les troupes marocaines disposaient d'armes plus sophistiquées et d'équipements modernes qui étaient suffisants pour mettre aux arrêts l'Askia Nouh et ses hommes (Sadi, 1964, p. 270). Les troupes marocaines avaient l'avantage de la technologie militaire et des armes de nouvelles générations, mais ne disposaient pas de l'avantage du terrain. La maîtrise du terrain était le domaine par

excellence des troupes de l'Askia Nouh. Malgré, l'avantage du terrain dont disposaient l'Askia Nouh et ses hommes, le caïd Mansour décidait de tenter une incursion contre le territoire dirigé par ce dernier. La mort de son prédécesseur l'avait affecté, il était difficile pour lui d'admettre que le pacha Ben Zergoun soit mort des flèches de l'Askia Nouh.

À la tête d'une armée constituée de 3000 hommes cavaliers et fantassins, le caïd Mansour lança une expédition contre l'Askia Nouh. Pour réussir la mission, il décida de changer de tactique. L'option envisagée était de prendre l'ennemi à son propre jeu, celui de l'effet de surprise. Le caïd Mansour avait compris que l'ennemi disposait de deux avantages, celui des renseignements fournis par les populations complices de ses attaques et sa maîtrise du terrain. Ainsi, dans ce cas de figure, une attaque surprise et bien coordonnée pouvait permettre de prendre le dessus. L'attaque du caïd Mami pouvait avoir lieu, car ce dernier avait pris la peine de s'informer sur son adversaire.

Après sa récente victoire, face au pacha Ben Zergoun, l'Askia Nouh avait attiré presque toute la population, femmes, hommes, chanteurs, artisans à rejoindre son camp. Ayant ainsi, eu vent de la présence de l'ennemi dans la province de El-Hadjar, le caïd Mansour se rapprochait de sa position, sans attirer l'attention de l'Askia, qui à ce moment précis ne se doute de rien. Le caïd Mansour avait donné l'ordre à ses hommes d'encercler la position de l'ennemi. L'attaque pouvait être lancée, l'effet de surprise a eu le dessus sur les troupes dirigées par l'Askia Nouh (Delafosse, 1972, p. 249). Ainsi, face à cette attaque coordonnée, l'Askia Nouh subit d'énormes pertes et était contraint de prendre la fuite, abandonnant tous ses compagnons, c'est ce qu'atteste Abderahmane Es Sadi, « Mis en fuite avec son armée, Askia-Nouh dut abandonner toute la population qu'il avait avec lui, et le caïd Mansour l'emmena tout entière en captivité, hommes et femmes, jeunes et vieux, chanteurs et chanteuses. » (1964, p. 270). La détermination du caïd Mansour à mettre fin aux incursions de l'Askia Nouh porte ses fruits. Malgré la défaite occasionnée par l'attaque du caïd Mansour, les troupes marocaines n'avaient pas réussi à prendre le contrôle de la province du Dendi. Désormais, l'empire Songhay était partagé en deux, le Nord de la rive du fleuve Niger était contrôlé par l'armée marocaine et le Sud de la rive du fleuve Niger était occupé par les groupes de résistants. Malgré cette victoire du caïd Mansour, l'Askia Nouh avait réussi à garder le Dendi indépendant.

5. Impact de la résistance

La lutte pour le contrôle total de l'empire Songhay s'annonça difficile pour les troupes marocaines. Il était cependant impossible pour les groupes de résistants formés par l'Askia Nouh de reprendre le contrôle des territoires conquis par l'armée marocaine.

5.1. Nomination de l'Askia Seliman

Les ambitions de l'Askia Seliman d'être souverain de l'empire Songhay se réalisent. En effet, dès les premières heures de la chute de l'empire Songhay, ce dernier avait apporté son soutien à l'ennemi. Ce choix était pour lui une manière d'être un jour le souverain de l'empire Songhay. La réaction et la trahison de ce dernier s'expliquaient par le fait qu'il avait imaginé que l'attaque orchestrée par l'armée marocaine contre l'empire Songhay avait pour but de piller les richesses dont disposait l'empire Songhay et de retourner dans leur royaume. Ainsi, en moins d'un mois, ces derniers seraient déjà partis. Hélas, la vision de l'Askia Seliman était fautive.

Le Sultan Al Mansour n'avait qu'une vision de cette attaque, faire de ce territoire une province pour son royaume. Le choix de ce dernier était déjà fait, la trahison de ses frères l'avait déjà conduit à divulguer les stratégies et les chemins à suivre pour conquérir les autres provinces de l'empire Songhay.

Malgré les difficultés pour les troupes marocaines de contrôler l'ensemble du territoire Songhay, les troupes marocaines s'étaient contraintes de se contenter des provinces conquises. Les difficultés économiques que traversent le royaume marocain étaient la cause pour laquelle le Sultan Al Mansour avait opté pour le contrôle de l'empire Songhay. La pacification ainsi établie, il était question de l'exploitation des territoires conquis. Le caïd Mansour avait décidé de nommer l'Askia Seliman en tant que gouverneur des provinces sous contrôle de l'empire Songhay (Sadi, 1964, p. 270). Il indique que « les pachas ne cherchèrent pas à bouleverser l'administration locale qu'ils maintinrent en l'état où l'avaient laissée les Songhays ». Toute nomination de chef autochtone devait obtenir l'aval du Pacha. » (Abitbol, 1990, p. 346). En effet, sa nomination était seulement à titre honorifique, il ne disposait pas de pouvoir absolu, toutes ces décisions étaient soumises au commandant des troupes marocaines, avant son adoption. Sa présence à la tête des territoires sous contrôle marocain avait donné de l'espoir aux populations Songhay.

La nomination d'un Askia avait facilité la relance économique des territoires, mais aussi réduit les attaques. Les troupes marocaines avaient profité de cette situation pour piller les ressources dont disposaient les provinces sous leur contrôle. Selon Michel Abitbol, les troupes marocaines « installèrent des *kaşaba* (garnisons permanentes) à Djenné, Wandiaaka, Kubi, Konna, Sébi, Tendirma, Issafay, Kabara, Tombouctou, Bamba, Bourem, Gao et Kūkya (Koukya). » (1990, p. 346). Depuis la présence de l'Askia Seliman à la tête de ces provinces, la politique marocaine avait changé. Le prélèvement des taxes, des impôts et des amendes n'avait pas pour but de développer les territoires sous leur contrôle. Cette politique économique avait pour but de renflouer le Trésor Royal marocain. Malgré la présence d'un Askia à la tête des territoires sous leur contrôle, les troupes marocaines avaient du mal à créer une entente entre les différents commandants.

5.2. L'Askia Nouh maître du Dendi

La détermination des troupes marocaines de contrôler tout le territoire de l'empire Songhay se solde par un échec. Cet échec est le fruit de la vision et de la détermination de bon nombre de leaders locaux comme l'Askia Nouh. En effet, conscient du danger que représentait la présence des troupes marocaines dans son pays, rester sans rien faire condamnerait l'ensemble des populations et des territoires contrôlés auparavant par l'empire Songhay. Ainsi, son échec face à l'attaque du caïd Mansour l'avait affectée énormément (Delafosse, 1972, p. 249). Face à cet échec, l'Askia Nouh se donnait comme objectif de faire des provinces sous son contrôle des territoires indépendants de la domination des troupes marocaines. Sa défection du champ de bataille avec ses troupes lui permettait de mettre en place un système de défense solide afin de protéger le Dendi. Malgré les différentes incursions tentées par les troupes marocaines, les provinces du Dendi ont gardé leur autonomie.

Le Dendi garde son indépendance grâce à la mise en place de groupes de résistance solides et soudés autour de l'Askia Nouh. Bien que la présence des troupes marocaines au Songhay, ces derniers n'avaient pas réussi à prendre le contrôle du Dendi et ses provinces. L'Askia Nouh avait mis en place au Dendi et dans les environs un système politique et économique pour faire fonctionner cette partie du territoire de l'empire Songhay. La politique de l'Askia Nouh au Dendi redonnait de l'honneur à toute une nation qui avait perdu l'espoir de vivre à cause des brimades, des exactions et des taxes à n'en point finir.

6. Conclusion

Les ambitions impériales du Sultan Al Mansour conduisent les commandants marocains à commettre des exactions dans les territoires conquis. L'échec des groupes de résistances à Tombouctou, Djenné et Bamba, avait suscité de vives ambitions de l'Askia Nouh. Ainsi, par sa détermination à libérer son pays de la présence des troupes marocaines, elle avait permis de former un groupe de résistants solide au Dendi. L'option de l'Askia Nouh de faire du Dendi un territoire indépendant permet de maintenir la présence de la dynastie des Askia au Songhay et de diviser l'empire en deux entités dont une partie était contrôlée par lui et ses partisans, tandis que l'autre partie était le domaine du royaume marocain et des traites qui avaient aidé les troupes marocaines à s'implanter sur le territoire Songhay.

Cependant, la puissance marocaine n'avait pas permis aux troupes marocaines de faciliter la pacification de l'empire Songhay. L'unité créée autour de l'Askia Nouh avait permis, malgré les trahisons limitées, l'expansion de l'armée marocaine au Soudan occidental. Ainsi, la succession des chefs marocains à la tête des unités marocaines au Soudan occidental est un échec. La résistance des populations du Dendi et de l'Askia Nouh a permis de limiter le contrôle territorial marocain. La situation du Dendi et les difficultés des troupes marocaines avaient entraîné une lutte interne, entre les commandants marocains, sur la question du leadership au Soudan

occidental. Cependant, il demeure des interrogations sur lesquelles l'on devait pousser des investigations sur la question de la gestion des territoires de l'empire Songhay par les troupes marocaines, l'insécurité dans les provinces et le développement des provinces sous contrôle du souverain marocain.

7. Références bibliographies

- Kati, M. (1913). *Tarikh -el-fettach*, trad. O. Houdas, M. Delafosse, Ernest Leroux, Maisonneuve.
- Abitbol, M. (1990). La fin de l'empire songhay. *Histoire générale de l'Afrique, T.5, Édition Unesco*, 341-368. <http://www.unesdoc.unesco.org>
- Al Oufrani, (1889). Zozshetel-Hadi, trad. O. Houdas, E. Leroux éditeur.
- Cissoko S.M. (1991). Les songhay du XII au XVI siècle. *Histoire générale de l'Afrique, T.4 : l'Afrique du XIIe au XVIe siècle, Édition Unesco*. 213-236. <http://www.unesdoc.unesco.org>
- Delafosse, M. (1972). *Haut-Sénégal-Niger, T.2, Histoire*, Maisonneuve et Larose. <http://www.gallica.bnf.fr/ark:/1214>
- Dramani, I. Z. (1982). *L'Afrique noire dans les relations internationales au XVIe siècle : une analyse de la crise entre le Maroc et le Sonrhay*, Ed. Khartala.
- Kaba, L. (1981). Archers, mousquetaires et moustiques : l'invasion marocaine du Soudan et la résistance Songhay (1591-1612). *Journal of Africa history*, 1-19. [Doi :http://doi.org/10.101/S0021853700019861](http://doi.org/10.101/S0021853700019861)
- Kake, I. B. (1975). *Djouder et la fin de l'empire songhay*, ABC.
- Kodjo, G. N. (1971). *Ishaq II et la fin de l'empire songhay* [Thèse de Doctorat de 3e cycle, université de Sorbone].
- Mougin, L. (1975). Les premiers sultans Sa'dides et le Sahara. *Revue de l'Occident musulman et de Méditerranée*, 19, 169-187. [DOI :http://doi.org/10.3406/remmm.1975.1318](http://doi.org/10.3406/remmm.1975.1318)
- Sadi, A. ES. (1964). *Tarikh es-soudan*, trad. O. Houdas et E. Benoit, Maisonneuve.
- Sangaré, S. (2014). L'Afrique et le problème des rébellions armées : la rébellion armée du prince Sadek dans l'empire songhay au XVIe siècle. *Les cahiers de IRDA*, 001, 1-20. <http://www.institutirda.org/les-cahiers-de-l-IRDA.html>
- Sangaré, S. (2017), Pouvoir politique et contestations populaires : la révolte urbaine de Tombouctou contre le pouvoir marocain de 1591 à 1592. *Revue baobab, deuxième semestre*, 329-342. <http://www.Revuebaobab.org>

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**ABSENCE DE LA QUESTION DE RESTITUTION DES OBJETS D'ART DANS LES
GRANDS AXES DE LA DIPLOMATIE CAMEROUNAISE ET INTRUSION D'ACTEURS
PARADIPLOMATIQUES ET NON ÉTATIQUES DANS LE CHAMP DES RELATIONS
INTERNATIONALES**

*Absence of the question of restitution of works of art in the main axes of
Cameroonian diplomacy and intrusion of paradiplomatic and non-state actors in the
field of international relations*

CALVIN PATRICK BANDAH PANGA

Ecole Normale Supérieure de Bertoua, Cameroun

Email: calvinpatrick@yahoo.fr

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1685-8937>

RÉSUMÉ

Devant le désintérêt des dirigeants camerounais, la restitution des objets d'art est un champ de la politique extérieure où les acteurs non étatiques et paradiplomatiques sont dominants. La paradiplomatie camerounaise, c'est-à-dire celle qui s'effectue en dehors des cadres formels de concertation par des acteurs subétatiques a pris le pas sur l'État. Combinée aux actions de la diplomatie non-étatique, elles font entendre la voix des Camerounais auprès de pays détenteurs des objets d'art camerounais dans le cadre de la restitution. L'objectif de cet article est de montrer qu'en l'absence d'initiative venant de l'État, cette autre diplomatie exerce une certaine pression auprès des pays détenteurs de ces objets d'art pour leur retour au Cameroun depuis pratiquement un quart de siècle. Toutefois, un certain nombre de signaux émis en 2022 laissent penser que face à l'acuité de cette question, le gouvernement camerounais aurait décidé de mettre en branle sa diplomatie dans le sens d'une réclamation de ces objets d'art.

MOTS-CLÉ : Diplomatie camerounaise ; Paradiplomatie ; Acteurs non étatique ; Objets d'art ; Restitution.

ABSTRACT

Due to the disinterest of Cameroonian leaders, the restitution of art objects is a field of foreign policy in which non-state and para-diplomatic actors are dominant. Cameroonian paradiplomacy, that which takes place outside the formal frameworks of consultation by sub-state actors, took precedence over the

State. Combined with the actions of non-state diplomacy, they make the voice of Cameroonians heard by countries holding these art objects in the field of restitution. The objective of this article is to show that in the absence of diplomatic initiatives coming from the State, this other type of diplomacy has been exerting a certain pressure on the countries holding these works of art for their return to Cameroon for almost a quarter-century. However, a certain number of signals issued in 2022 suggest that faced with the acuteness of this issue, the Cameroonian government has decided to set in motion its diplomacy in the direction of reclaiming these works of art.

KEYWORDS: Cameroonian diplomacy; Paradiplomacy; non-state actors; Art objects; Restitution.

1. Introduction

La question de la restitution des objets d'art africain acquis en contexte colonial n'est pas nouvelle dans le champ des relations internationales que Bourdieu conçoit comme « un espace de jeu proposant certains enjeux » (Bourdieu, 1984, p. 34) « constitué de positions inégales tissant une hiérarchie de domination » (Mérand et Pouliot, 2008, p. 610). Au lendemain de leurs indépendances, notamment durant les deux premières décennies qui ont suivi celles-ci, les pays africains avec à leur tête la République Démocratique du Congo (ancien Zaïre) et l'Algérie ont été au frontispice de cette problématique⁵². Malheureusement rattrapés par leur réalité socio-politique à laquelle il faut adjoindre le contexte international, ces derniers relèguent à une place subsidiaire la question de la restitution à partir de la fin de la décennie 1970. C'est depuis le début de la deuxième décennie des années 2000 qu'a resurgi cette question dans les agendas des pays africains, avec comme tête de proue la République du Bénin. En effet, *selon le compte-rendu du Conseil des Ministres Béninois N°14/PR/SGG/CM/OJ/ORD du 27/07/2016* :

le gouvernement du Bénin, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pour le développement culturel et touristique, a pris l'initiative d'engager, avec l'appui de certains compatriotes et de Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN), ce processus de retour des objets royaux emportés par l'armée française lors de la conquête de novembre 1892 (Peraldi, 2018, p. 32).

Conformément à cette résolution, une demande de restitution est adressée au gouvernement français. Mais l'évènement majeur qui vient jeter un éclairage particulier sur cette question est le discours de novembre 2017 à Ouagadougou du Président Français, Emmanuel Macron. S'étant prononcé en faveur de la mise sur pied

⁵² Au lendemain de son indépendance, l'Algérie engage auprès du gouvernement français des réclamations de restitution de ses objets d'art. au final, 300 objets ont été restitués par le France en 1969. Dans la foulée de cette restitution, est adopté à Alger un manifeste culturel africain où il est affirmé que l'Afrique accorde une importance singulière au recouvrement de son patrimoine culturel. Dans cet élan de réclamation, Mobutu dont le pays abrita en 1973 le troisième congrès extraordinaire de l'Association Internationale des Critiques d'Art eut le courage de demander aux pays occidentaux de restituer aux pays pauvres leur objets d'art.

des conditions favorables pour un retour des objets d'art africain, il passa de la parole aux actes. Le 09 novembre 2021, la France transféra sa propriété au Bénin sur 26 objets d'art pillés lors du sac du palais d'Abomey en 1892. Depuis lors, alors que les diplomates ivoirienne, sénégalaise, nigériane, namibienne, congolaise entre autres s'inscrivent désormais dans cette démarche de réclamation dans le cadre de leur politique extérieure, l'on observe qu'au Cameroun, la question de la restitution ne semble pas être une priorité de l'action diplomatique malgré son acuité et sa contemporanéité. Devant le mutisme diplomatique camerounais quant à la question de la restitution des objets d'art, des acteurs non institutionnels camerounais s'invitent dans le champ diplomatique et sont en première ligne des démarches relatives aux réclamations de restitution. Dès lors, qu'est-ce qui explique ce leadership des acteurs diplomatiques non institutionnels ? Comment se traduit-il ? L'objectif de cet article est de montrer que face à la nonchalance de la diplomatie classique camerounaise, des chefferies traditionnelles et des acteurs privés camerounais sont en première ligne des démarches relatives à la restitution des objets d'art, malgré l'intérêt nouveau que semble susciter cette question auprès du gouvernement depuis 2022. Ainsi, pour répondre aux interrogations ci-dessus mentionnées, la rédaction de cet article a mobilisé plusieurs types de documents à savoir la constitution camerounaise et des décrets présidentiels, ainsi que des sources imprimées (ouvrages et articles). À côté de celles-ci, nous associons également des éléments de webographie. Ce travail est structuré en deux parties, dont la première met en avant l'absence de cette réclamation de restitution des objets d'art dans les grands axes de l'action diplomatique camerounaise telle que définie par le Chef de l'État, et la seconde met en avant la « paradiplomatie » (Paquin, 2004, p. 15) c'est-à-dire une autre « politique internationale qui peut être parallèle, coordonnée ou complémentaire à celle de l'État central » (Paquin, 2004, p. 59), et la diplomatie non étatique camerounaises en matière de restitution.

2. La restitution des objets d'art : une thématique absente de la diplomatie camerounaise

Avant de rentrer dans l'analyse des éléments de mise en œuvre de la diplomatie camerounaise, il nous semble nécessaire de clarifier ce à quoi renvoie ce terme dans notre analyse. La diplomatie peut se comprendre comme une constante « communication entre des entités politiques » (Coolsaet, 1999, p. 121) ; communication qui traite « des relations internationales et des rapports mutuels entre les États » (Chicot, 2017, p. 17). Cette communication a pour but d'assurer un contact permanent, mais également de coordonner et de discuter des prises de position et des actions à mener sur des sujets d'intérêt multilatéral, bilatéral et local. Aussi simpliste soit-elle, cette définition au-delà de circonscrire son domaine d'action, subodore une « distinction entre le contenu (la politique extérieure) et la façon dont ce contenu est communiqué (la diplomatie) » (Coolsaet, 1999, p. 121). Au final, « la diplomatie est la pratique, l'action et la manière de représenter son pays auprès d'un pays étranger ou

dans les négociations internationales, de concilier leurs intérêts respectifs ou de régler un problème sans recours à la force » (Chicot, 2017, p. 17). Après avoir circonscrit ce que nous entendons par diplomatie, intéressons-nous à son élaboration et à sa mise en œuvre au Cameroun.

2.1. De la politique extérieure du Cameroun : essai d'analyse de son élaboration et de ses grands axes

Au Cameroun, l'initiative diplomatique est une compétence exclusive du Chef de l'État au regard de la constitution. Selon l'alinéa 2 de l'article 5 de la constitution du 19 Janvier 1996, il est le seul à définir la politique de la nation. Cette prérogative s'étend aussi bien sur le plan national qu'international. D'ailleurs sur ce dernier aspect, l'alinéa 4 de l'article 8 précise qu'« il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui » (constitution du Cameroun, 1996). L'article 43 quant à lui fait du Président de la République le seul négociateur et signataire des accords et traités internationaux. Cette habilité exclusive amène Chouala (2014, p. 75) à dire de lui qu'il est un « véritable demiurge diplomatique ». L'analyse des discours du Chef de l'Etat lors de la cérémonie des vœux devant le corps diplomatique donne lieu, à chaque fois, à l'exposition des grands axes de la diplomatie camerounaise. A l'analyse de ceux-ci depuis 2014, la sécurité, l'économie, l'intégration africaine et la coopération internationale en sont quelques grandes thématiques. En d'autres termes, la restitution des objets d'art camerounais acquis depuis la colonisation et conservés dans les musées occidentaux n'est pas prise en compte dans la politique étrangère telle que définie par le Président Biya. Pourtant, au regard de l'acuité de cette problématique, notamment depuis 2017, les pays africains semblent réinscrire dans leur diplomatie cette problématique. La politique étrangère du Cameroun et l'initiative diplomatique qui en découle ne tient pas compte de l'importance du stock de biens culturels camerounais présents en occident, mais surtout des possibilités actuelles de réappropriations multiformes désormais possibles.

2.2. Mise en œuvre de la politique extérieure : les acteurs diplomatiques camerounais

La diplomatie camerounaise se met en mouvement après que le Chef de l'État ait défini les grands axes de sa politique extérieure. Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, c'est-à-dire son déploiement diplomatique, le Chef de l'État, acteur diplomatique principal, bénéficie de l'accompagnement d'acteurs multiples ; ceux-ci se trouvent dans l'appareil de l'Etat, notamment dans l'exécutif et le législatif. Pour ce qui est de l'exécutif, le plus grand acteur diplomatique est le Chef de l'État lui-même. En sus des prérogatives que lui consacre la constitution, son action

diplomatique consiste à participer à différents sommets. A côté, il s'agit également des différentes visites officielles auprès de partenaires multiples. En retour, il peut également recevoir en visites officielles des hôtes de marque, recevoir en audience les ambassadeurs accrédités auprès de lui ou encore des envoyés spéciaux. Le Chef de l'État, dans sa mission, est accompagné par un « gouvernement chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation » (constitution du Cameroun, 2016) telle que définie par lui, conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 de la loi fondamentale. A ce titre, le premier Ministre et le ministère des relations extérieures agissent également comme acteurs diplomatiques secondaires avec les partenaires pertinents pour l'atteinte des objectifs de politique extérieure telle que définie par le Chef de l'Etat. Cette diplomatie secondaire peut se déployer en interne comme en externe. Sur le plan de la diplomatie interne, il s'agit des audiences accordées par le premier Ministre aux représentants de missions diplomatiques accréditées auprès du Chef de l'État⁵³. Sur le plan externe, comme représentant du Chef de l'État, ce dernier peut également prendre part à des rencontres multilatérales ou bilatérales⁵⁴. Idem pour le Ministre des relations extérieures. Au regard de ce qui précède, tout laisse à penser que la diplomatie camerounaise est une « cogestion de l'action extérieure de l'État » (Chouala, 2014, p. 80) entre le président de la république et le gouvernement.

Un autre acteur, discret, de la diplomatie camerounaise est le parlement dans son ensemble. En effet, « l'action parlementaire n'est pas seulement locale, elle a une dimension internationale » (Sindjoun, 1993, p. 819). Indépendamment d'avoir sur le plan formel « le monopole de la certification, de la labellisation démocratique de la ratification des traités » (Sindjoun, 1993, p. 827), la diplomatie parlementaire camerounaise se met également en mouvement à travers les différentes audiences accordées par les présidents de chacune des chambres aux partenaires extérieurs, ou encore par les différentes missions effectuées par les commissions des affaires étrangères des deux chambres à l'étranger. Force est de constater que ce déploiement diplomatique se fait dans le cadre des axes définis par le Chef de l'État.

2.3. Quel constat fait-on ?

Au regard des développements ci-dessus, un constat évident s'impose : la culture ne fait pas partie des orientations de la politique extérieure du Cameroun telles que définies par le Chef de l'État Paul Biya de 2014 à aujourd'hui, malgré l'actualité liée à la question de la restitution et à l'importance (en nombre) du patrimoine culturel originaire du Cameroun dans les musées occidentaux. En clair, le

⁵³ Le 28 août 2014, le Premier Ministre reçoit Michael Stephen Hoza, ambassadeur des USA au Cameroun ; le 04 octobre 2016, le PM reçoit le nouvel ambassadeur de France Gilles Thibault ; le Premier Ministre reçoit Isi Yanouka, ambassadeur d'Israël le 20 avril 2020 ; le 05 mai 2022, Premier Ministre reçoit l'ambassadeur de France accompagné du directeur Afrique et Océanie du ministère français des affaires étrangères ; le 25 juillet 2022, le Premier Ministre reçoit l'ambassadeur du Japon Takaoka Nozomu.

⁵⁴ Le Premier Ministre a représenté le chef de l'État au 32^e sommet de l'Union africaine en 2019 à Addis-Abeba ; au sommet du Commonwealth de Kigali en juin 2022.

volet culturel à travers la question de la restitution des objets d'art acquis en situation de colonisation est inexistant dans l'action diplomatique classique du Cameroun. Or, il se trouve aujourd'hui que le Cameroun dans les musées occidentaux (en France, en Suisse et en Allemagne en particulier) « dispose d'un immense butin colonial [...] dont plus 7800 œuvres d'art exposées au seul musée du Quai Branly à Paris » (Eyango, 2022). En 2023, il compte « 40 950 objets d'art recensés dans 45 musées allemands » (Assilkinga et al., 2023, p. 354-355). Il s'agit d'un patrimoine important en oubli diplomatique. S'il n'y a donc pas d'incongruité à constater que l'action diplomatique classique du Cameroun oblitère l'aspect culturel caractérisé par l'inintérêt du débat sur la restitution dont font preuve ses diplomates, il est tout aussi vrai que ce manque d'intérêt donne la possibilité à un type nouveau d'acteurs de se mettre en branle.

3.Paradiplomatie et diplomatie des acteurs non étatiques camerounais : leur engagement constant pour la restitution des objets d'art

Les pionniers de cette réclamation à l'international pour le Cameroun sont des chefferies, des individus, associations et organisations non gouvernementales. De fait, ces différents acteurs mettent en avant un type particulier de diplomatie : la paradiplomatie et la diplomatie des acteurs non étatiques. Il faut tout de même préciser que cette diplomatie n'est pas concurrente à celle menée par l'État, elle apparaît plutôt complémentaire à cette dernière, car au final le but étant toujours de préserver les intérêts du Cameroun. Ce fut le cas pour le retour de la statuette *Afo A kom* où la diaspora *kom* et le gouvernement camerounais se sont mobilisés pour son retour.

3.1. Qui sont les acteurs paradiplomatiques et non étatiques camerounais ?

La paradiplomatie est un concept des relations internationales qui fait son apparition en 1980 au Canada. Elle tire son fondement de l'implication des États fédérés canadiens et américains dans les relations internationales, au même titre que les États centraux. En clair, « la paradiplomatie représente les activités internationales des entités subétatiques » (Paquin, 2004, p. 17). Ce concept connaît des inflexions dues à son contenu d'un auteur à un autre. Toutefois, un consensus semble tout de même se dégager sur son champ d'action exclusivement réservé aux entités subétatiques, et qui englobe dans leur action publique internationale des domaines tels que des jumelages des villes ou communes, ou diverses coopérations. « Le phénomène paradiplomatique, sous toutes ses formes, est important : il est intensif, extensif et permanent » (Paquin, 2004, p. 19). C'est pourquoi au-delà des villes et communes, la loi au Cameroun consacre la chefferie traditionnelle comme une entité subétatique. En effet, le décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles intègre ces entités socio-ethno-politiques, et partant les Chefs dans l'appareil administratif au titre d'« auxiliaires de l'administration » (article 20) ayant

pour mission « de seconder les autorités administratives dans leur mission d'encadrement des populations » (article 19). Il n'est donc pas incongru ici de considérer la chefferie traditionnelle comme faisant partie de l'appareil administratif de l'État. Ce dernier a donc pour mission de mener à un degré moindre, certes, les politiques publiques de l'État. Son intégration dans l'appareil administratif de l'État est consacrée par le décret N°2013/332 du 13 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles en son article 22. Ce dernier fixe les modalités d'allocations mensuelles des Chefs traditionnels. C'est donc comme démembrement de l'État que l'action internationale du Chef à la faveur de la mondialisation est convoquée dans ce travail.

D'autre part, depuis l'avènement de la mondialisation, le libéralisme tout azimut qui est survenu a accéléré une fragmentation des acteurs internationaux dont le socle était l'État statocentré pour permettre en dehors des acteurs subétatiques c'est-à-dire sous l'autorité du pouvoir central, l'arrivée dans le champ diplomatique d'acteurs non-étatiques c'est-à-dire autonomes vis-à-vis du pouvoir central. Le modèle de liberté individuelle et collective issu de la mondialisation, combinée au développement des flux de communication accélère des échanges d'informations et de communication hors de tout contrôle étatique et facilite la création de réseaux parallèles d'action internationale. Le libéralisme a donc servi comme un atout à se lancer sur la scène internationale pour des acteurs privés. Les nouveaux acteurs non-étatiques bénéficient dans ce contexte d'une capacité d'autonomie et d'initiative appelée « *sovereignty free* » (Rosenau, 1990, p. 36) du fait de ne pas être soumis à l'autorité de l'État central ; ce qui leur permet de mener leurs activités internationales indépendamment de la politique étrangère de leur État. C'est le cas de Kum'a Ndumbe III et de la fondation AfricAvenir International. La diplomatie non-étatique est donc un phénomène important qui s'intéresse à tous les domaines de l'action internationale et s'impose désormais comme acteur diplomatique incontournable par sa présence transnationale à travers l'érection de différentes représentations et ses actions transfrontalières. Il est important de signifier que cette diplomatie des acteurs non étatique peut également être menée par des individus. L'importance de celle-ci est consacrée par une présence lors des grandes foires internationales, aussi par leur expertise sollicitée par les acteurs étatiques dans certains domaines. Au Cameroun, ce sont des acteurs paradiplomatiques et non-étatiques qui réclament le retour des objets d'art camerounais conservés à l'étranger.

3.2. Quelques initiatives paradiplomatiques et des acteurs non étatiques camerounais dans le champ de la restitution des objets d'art

Si « l'appellation des acteurs paradiplomatiques varie d'un pays à l'autre, en fonction de la structure administrative territoriale : gouvernement non central(Canada), entité subétatique, villes, régions, province, collectivités territoriales ou locales (France) » (Chicot, 2017, p. 26), l'on constate qu'au Cameroun les chefferies

traditionnelles sont au frontispice de l'action paradiplomatique pour la restitution des objets d'art. A leur côté se trouvent aussi des acteurs diplomatiques non étatiques qui jouent de plus en plus de leur influence pour agir dans ce champ des relations internationales entre le Cameroun et ses anciennes puissances coloniales, en particulier. De fait, l'acteur international n'est plus simplement limité aux détenteurs de la force légitime ou à ses démembrements subétatiques, car depuis la mondialisation « la communication immédiate donne désormais aux individus une capacité d'action directe sur la scène internationale, sans maîtrise possible de la part du pouvoir politique, sans que les frontières n'y puissent grand-chose... » (Badie, 2005, p. 9). Désormais, au-delà des ONG, des peuples autochtones ou des associations ou fondations privées, etc., il est apparu également « des individus qui comptent à l'international » (Grosser, 2018, p. 239), car leur engagement « concourt à l'action internationale par ses actions à impact international [...] par ses communications et ses relations, etc. » (Grosser, 2018, p. 239). C'est pourquoi dans le cadre de notre travail, l'exemple de Kum'a Ndumbe III comme acteur non étatique paraît assez illustratif. Il est l'un des pionniers, Camerounais, ayant introduit auprès d'un pays étranger une demande de restitution d'un objet d'art acquis pendant la colonisation ; d'abord à titre individuel, puis dans le cadre de la fondation AfricAvenir International.

En effet, en décembre 1884 eut lieu la première expédition militaire allemande au Cameroun. A Hickory Town, actuel Bonabéri, « les indigènes dans leur désir de rejeter la domination coloniale allemande s'étaient soulevés contre les Allemands et leurs amis camerounais. Il fallut envoyer une escadre avec plus de trois cents hommes pour rétablir l'ordre » (Owona, 1973, p. 28). Au cours de cette expédition, Marx Buchner alors consul allemand à Cameroun (nom utilisé par les Allemands pour désigner la ville de Douala, avant de la baptiser en 1900 par le nom des populations vivant dans cette localité) acquit la proue princière de Lock Priso, le *tangué* qui se trouve jusqu'aujourd'hui conservé au musée des cinq continents de Munich. Dans son livre intitulé *Aurora colonialis, Bruchstücke eines Tagebuches aus dem ersten Beginn unserer Kolonialpolitik 1884-1885*, et repris par Kum'a Ndumbe III, il rapporte les conditions violentes d'acquisition de cette proue lors de cette expédition en ces termes :

le palais de Lock Priso (kum'a Mbappe) est mis à sac. Une belle image bien émouvante. Nous y mettons le feu. Mais j'ai demandé aux soldats de me laisser d'abord inspecter différentes maisons à la recherche de curiosités ethnographiques. Mon butin le plus précieux, c'est une grande sculpture, la proue princière de la pirogue (*tangué*) de Lock Priso qui devra aller à Munich. (2011, p. 170)

Cette acquisition fait depuis un moment l'objet de réclamation. C'est ainsi que, Kum'a Ndumbe III, petit-fils de Lock Priso réclame le retour de cette grande statuette au Cameroun depuis 1998. Lors d'un déplacement en Allemagne, profitant d'un passage « le 18 juin 1998, dans l'émission télévisée live "Rencontres de Berlin : le Prince Kum'a Ndumbe III rend visite à Peter Huemer", (...) le Prince Kum'a Ndumbe

III exhibe une photo du Tangué de Lock Priso Bell enfermé à Munich et demande en direct à l'Allemagne sa restitution » (AfricAvenir Magazine, 2019, p. 7). Cette réclamation télévisée a été suivie depuis lors d'initiatives visant à mettre une certaine pression sur le gouvernement allemand. Le 2 juin 1999, le Ministre de la culture de l'Etat de Bavière est saisi pour les mêmes raisons. Dans sa réponse du 27 juillet, il fait savoir au prince Kum'a Ndumbe III au sujet du *tangué* qu'il :

se trouve au Musée Ethnographique sur la base d'un cadeau reçu. Cet objet jouit d'une haute appréciation et a déjà été montré à plusieurs expositions. A cause de sa rareté, il lui est attribué une valeur matérielle extrêmement élevée, et vaut selon des estimations prudentes bien au-delà d'un demi-million de DM. Comme cet objet est propriété de l'État Libre de Bavière, et déjà en respectant les prescriptions budgétaires, il ne pourrait en principe être rétrocédé au Professeur Kum'a Ndumbe III ou à l'État du Cameroun sans une compensation équivalente. (Kum'a Ndumbe III, 2019, p. 90)

D'autres actions sont menées à titre individuel par le prince Kum'a Ndumbe III auprès d'autorités allemandes. Par ailleurs, ce dernier est le fondateur de la fondation AfricAvenir International dont le siège est à Douala, avec des représentations à l'étranger et dont la plus importante de celles-ci est à Berlin. Dans le cadre des activités de la fondation, la réclamation des objets d'art africain en général, le *tangué* de Lock Priso en particulier est devenue un axe majeur. C'est ainsi qu'en 2006 profitant par exemple d'une mobilisation de la société civile pour la restitution, les écoles allemandes de l'UNESCO « exhortent le gouvernement allemand à rendre le "tangué" dérobé de Lock Priso au Prince Kum'a Ndumbe III » (Kum'a Ndumbe III, 2019, p. 87). Idem en février 2010 lors de la campagne intitulée *125 ans de la conférence de Berlin : se souvenir, assumer, dédommager* lancée par 75 organisations de la société civile, au rang desquelles la fondation AfricAvenir International. Au terme de cette campagne, une lettre fut adressée à l'Etat de Bavière en ces termes :

Nous soutenons fermement la demande de restitution du Prince Camerounais Kum'a Ndumbe III adressée au Musée ethnographique de Munich, donc au gouvernement de l'État de Bavière. Il s'agit de restituer l'un des objets de culte les plus précieux des peuples côtiers du Cameroun, le Tangué, aux descendants du propriétaire légitime, et de dédommager la famille pour le temps de la rétention de cet objet. Le Tangué de Lock Priso est l'insigne caractéristique des *bele bele* qui jusqu'à nos jours, sont les gardiens du culte de l'eau lors du Ngondo. Sa place n'est pas dans une exposition permanente d'un musée européen. (Kum'a Ndumbe III, 2019, p. 87).

Figure 1

Proue de Lock Priso réclamée par Kum'a Ndumbe III au musée des 5 continents de Munich

Source: Bandah Panga. (2021, p. 126).

La photo ci-dessus représente l'emblème de la chefferie *bele bele* de Bonabéri. Il s'agit d'une sculpture en bois composée d'un ensemble de représentations humaine et animalière (éléphant) dont les postures et l'agencement traduisent l'autorité du Chef d'une part, et son accès au monde des esprits. Lorsque le chef se déplaçait, il était placé à l'avant de la pirogue et servait également d'oripeaux de pouvoir.

En outre, lors de l'annonce en 2011 de la construction du Humboldt forum devant abriter en un seul lieu tous les stocks d'objets issus des conquêtes coloniales allemandes présents dans la ville de Berlin, la Fondation AfricAvenir International fait partie des associations à l'origine de la mise sur pied du mouvement *No Humboldt 21!* exigeant « que les travaux du forum Humboldt au château de Berlin soient suspendus » (https://www.nohumboldt21.de/wpcontent/uploads/2013/06/resolution_franz.pdf) et précédés d'un débat sur ces acquisitions coloniales. Dans l'annexe du mémorandum publié par ce regroupement d'associations classées par ordre alphabétique, AfricAvenir International est la première association de cette liste. Au regard de ce qui précède et indépendamment du manque d'intérêt de la diplomatie classique camerounaise quant à la question de la restitution, Kum'a Ndumbe III à titre individuel d'abord, puis dans le cadre des activités de la fondation AfricAvenir International apparaît donc comme un acteur diplomatique non étatique camerounais qui agit auprès des autorités allemandes sur une question d'ordre bilatérale. Par son action, il fait valoir auprès de celles-ci la position de la communauté *bele bele*, et à ce titre fait entendre une voix camerounaise sur cette question.

D'autre part, sur le plan paradiplomatique, les chefferies de l'Ouest-Cameroun en association avec la Route Des Chefferies (RDC) qui est une « organisation internationale de valorisation et de promotion du patrimoine camerounais » (Guide d'accueil du consulat général de France, 2021/2022, p. 4), œuvrent également à la restitution des objets d'art camerounais. Dans le cadre de leurs activités, elles ont organisé en partenariat avec le musée du Quai Branly à Paris à la galerie Jardin une exposition sous le thème *Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l'invisible*, du 5 avril au 17 juillet 2022. Cette exposition était « consacrée à l'art des chefferies de la région des Grassfields, vaste étendue de hauts plateaux situés dans l'Ouest du Cameroun » (Comarmond et Marchand, 2022, p. 3). Grâce au réseau d'une douzaine de musées communautaires que cette organisation a mis sur pieds à travers différentes chefferies de cette région, « près de 260 œuvres ont été sélectionnées »

(Comarmond et Marchand, 2022, p. 3), acheminés en France pour y être exposés avec une sélection d'autres objets du musée du Quai Branly, principalement. Cette exposition a également permis des échanges entre les responsables des musées français et les Chefs traditionnels invités. Selon notre interlocutrice, Sa Majesté Fozang Tiaze Jean-Pierre « le Chef Bansoa a ouvertement réclamé au directeur du musée du Quai Branly la restitution de la reine Bansoa »⁵⁵. Cette « statue date du XIX^e siècle et est une des pièces maîtresses de la collection d'arts premiers africains du musée du Quai Branly » (Les Yeux d'Argus, 2014). Selon nos informations, « une demande officielle aurait été adressée au musée du Quai Branly par la chefferie et les discussions seraient en cours »⁵⁶.

Figure 2

Statue de la reine bansoa réclamé par sa communauté auprès du musée du Quai Branly

Source : Détours des Mondes. (11 avril 2007a).

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2007/04/reine_bansoa.html

La photo ci-dessus représente la reine *bansoa*. Une statuette en bois assise sur un tabouret et recouverte de perles. Le Support animalier (panthère) de l'assise de la chaise et le revêtement de perles sont un apanage exclusivement réservé à la famille royale. Cette statuette représente donc une personnalité de premier rang.

Dans le même ordre d'idées, Sa Majesté Gabriel Tsidie, le chef des Bamendou a lui aussi réclamé la restitution du masque Tukah acquis par Pierre Harter en 1957. Cette acquisition aurait été à l'origine de grands malheurs pour l'ensemble de la communauté. Ce masque est notamment exhibé dans le cadre du festival *Ngim Nu*. Il fait référence à la plus grande société secrète de la communauté Bamendou qui est à l'origine des lois qui régissent la vie de cette communauté. Malheureusement pour les populations Bamendou, ce masque, propriété du Quai Branly, est actuellement conservé au musée du Louvre et exposé au pavillon des sessions.

⁵⁵ Entretien avec Chiengne, M., Chargé du développement culturel à la route des chefferies, Bafoussam, 14 novembre 2022.

⁵⁶ Entretien avec Chiengne, M., Chargé du développement culturel à la route des chefferies, Bafoussam, 14 novembre 2022

Figure 3

Masque Tukah réclamé par la communauté Bamendou auprès du Quai Branly

Source : Détours des Mondes. (25 avril 2007b).

https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2007/04/masque_tukah_du.html

La photo ci-dessus montre le masque *Tukah*. Ce dernier est un élément rituel important pour la communauté *Bamendou*. La protubérance de ses joues ainsi que la stylisation des lézards traduisent l'abondance et la fécondité.

Tout à côté de la France, la chefferie Bangoua a également engagé auprès des autorités allemandes une demande de restitution de son patrimoine. Sa majesté Djampou Tchatchouang Anick Julio roi des Bangoua, alors en séjour en 2021 en Allemagne, a réitéré sa volonté de collaborer pour la restitution des biens culturels de son royaume que « les Allemands avaient pris à ses ancêtres » déclara-t-il dans une interview (journal télévisé de canal 2 international, 10/12/2021). En partenariat avec *Kamerun Haus* (une association camerounaise basée en Allemagne et qui œuvre dans la promotion de la culture camerounaise) dans le cadre de cette réclamation, la chefferie Bangoua a déjà saisi plusieurs musées en Allemagne pour la restitution de ses objets d'art qui y sont conservés. Lors de ladite visite, sa majesté devant sa communauté avait déclaré à ce sujet que « les retours des autorités allemandes sont très encourageants » (journal télévisé de canal 2 international, 10/12/2021). Le 21 décembre 2022, sa majesté Djampou devant la presse a annoncé la restitution imminente de certaines œuvres d'art au Cameroun par l'Allemagne ; fruit d'un travail de recherche et de collaboration entre *Kamerun Haus*, le musée national de Yaoundé et 5 musées allemands qui ont ouvert l'accès à leurs archives.

L'on ne saurait ne pas se souvenir du seul cas de succès de mise en œuvre de la paradiplomatie et de la diplomatie des acteurs non étatiques camerounais à ce jour. Ce fut la contribution de la communauté *Kom* dans le cadre du retour de la statue *Afo A kom* (qui signifie la chose de Kom) en 1973. En effet, cette statuette avait été volée au musée du palais royal de *kom* en 1966. Après avoir découvert son existence aux États-Unis, une fois les conditions de son acquisition établies, des personnalités américaines au rang desquelles Warren Robbins en association avec la communauté *Kom* et son Chef se sont mobilisées pour réclamer sa restitution au Cameroun. « Warren Robbins, le directeur du Musée d'Art Africain à Washington avait coordonné les négociations » (Aveved, 2012, p. 23) et servait d'intermédiaire entre les différentes parties engagées

dans cette négociation. « Avec le soutien des membres de la communauté *Kom* vivant en Amérique, ils vont faire une levée de fonds » (Ngon, 2022) pour une « restitution à l’amiable » (Perrois, 1993, p. 116) de cette statuette et l’acheminer de nouveau vers sa communauté d’origine. « La majeure partie de cette contribution était venue de Lawrence Gussmann de Scarsdale [...] d’autres contributions venaient de Warner-Lambert & Co [...] mais aussi de la *National Geographic Society* et de la *General Telephone and Electric Co* » (Aveved, 2012, p. 23). Un montant total de 30 000 dollars pour son rachat a ainsi été collecté. « Returning the figure, Robbins was welcomed by the Fon of the *Kom* people Nsom Ngwe, and the President of Cameroon Ahmadou Ahidjo, among other dignitaries » (Afo-A-kom. <https://en.wikipedia.org/wiki/Afo-A-Kom>). Le gouvernement camerounais à travers son ambassade à Washington s’est accordé avec le gouvernement américain sur les modalités de son retour. Ainsi, des négociations avaient été entamées aboutissant finalement à la restitution de la statue au Cameroun. Dans le cadre de ce dénouement heureux, Johnson (1973, p. 1) nous apprend justement que ce retour fut le résultat « d’un protocole entre les États-Unis et le Cameroun ».

Ces initiatives sont non exhaustives, car bon nombre d’acteurs diplomatiques non étatiques et paradiplomatiques Camerounais sont résolument engagés dans des démarches de restitution auprès d’institutions muséales occidentales en général.

4. Conclusion

En définitive, le leadership de la paradiplomatie camerounaise sur la question de la restitution des objets d’art se nourrit de l’absence d’initiatives diplomatiques. En effet, cet inintérêt diplomatique de l’Etat du Cameroun est comblé par des initiatives privées menées à titre individuel ou collectif dans un cadre associatif, et par des leaders de communautés qui introduisent des réclamations de restitution. En s’invitant dans le champ des relations internationales à la faveur des bouleversements survenus depuis la fin du XX^e siècle, ces acteurs font œuvre de paradiplomatie et de diplomatie non étatique. La paradiplomatie et la diplomatie camerounaise non étatique dans le cadre de la restitution des objets d’art font donc entendre la voix du Cameroun à travers différentes mobilisations auprès des pays détenteurs d’objets d’art originaires du Cameroun, à l’instar de l’Allemagne. À l’évidence, ces deux acteurs sont complémentaires de l’action diplomatique classique dans leur démarche comme le démontre leur implication dans le retour de la statuette *Afo A kom*. Cependant, l’on observe que le gouvernement camerounais semble désormais s’intéresser à cette question. C’est du moins ce que laisse suggérer certaines initiatives prises dans ce sens. En effet, lors de l’audience accordée par le Premier Ministre au conseiller Afrique du Président Macron le 7 novembre 2022, l’une des questions à l’ordre du jour était la restitution des objets d’art du Cameroun conservés dans les musées français. Cet entretien a été précédé par la signature de l’arrêté ministériel n° 22/00020/MINAC/ du 06 octobre 2022 du Ministre des arts et de la culture, portant création du comité interministériel chargé du rapatriement des biens culturels

camerounais illégalement exportés à l'étranger. Plus encore, les démarches de *Kamerun Haus* ayant abouti à un accord de principe pour une restitution au Cameroun par l'Allemagne ont été faites en association avec le musée national de Yaoundé. Pour éviter une certaine cacophonie dans cette démarche, l'État du Cameroun semble désormais résolu à s'inscrire, auprès des communautés, dans une démarche de réclamation. À ce sujet, il ne resterait donc plus que « *le Cameroun décide sur la constitution de sa partie pour voir comment ses œuvres seront restituées* » (Wandji, 2022). C'est pourquoi au regard de ces initiatives, une orientation de la politique extérieure dans ce sens par le Chef de l'État viendrait à coup sûr ancrer la question de la restitution comme axe diplomatique du Cameroun. Au final, ce travail contribue à la recherche scientifique en cours sur la question de la restitution des objets d'art à travers une étude des acteurs camerounais impliqués.

Références bibliographiques

- AfricAvenir Magazine (mai 2019). AfricAvenir.
- Assilkinga, M. et al., (2023). *Atlas der Abwesenheit: Kameruns Kulturerbe in Deutschland*, arthistoricum.net.
- Aveved, A. (2012). Afo-Akom la fable des deux mondes. *Jaman Diartgonale. Ouvrir les portes de l'imaginaire*, édition spéciale, pp. 20-24.
- Badie, B., (2005). L'opinion à la conquête de l'international. *Raisons Politiques*, 19, 9-24.
- Bandah Panga C. P. (2021). L'altération du statut des œuvres d'art au Sud-Kamerun sous administration coloniale allemande. [Thèse de doctorat non publiée]. Université de Yaoundé 1.
- Bourdieu, P. (1984). *Questions de sociologie*. Les éditions de la nuit.
- Chicot, P. Y. (2017). La paradiplomatie dans le droit de l'action publique internationale des collectivités infra-étatiques : exemple de la Caraïbe. [Thèse de doctorat publiée, université des Antilles].
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwibtNKR_s_T7AhVGgv0HHaPIBqYQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.theses.fr%2F2017ANTI0153.pdf&usg=AOvVaw0Il4hwRsjDjTSITzVegYs6
- Chouala, Y. A. (2014). *La politique extérieure du Cameroun. Doctrines, acteurs, processus et dynamiques régionales*. Karthala.
- Comarmond, S. et Marchand, V. (2022). *Dossier pédagogique de l'exposition Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l'invisible*. Quai Branly.
- Coolsaet, R. (1999). La définition de la diplomatie. *Studia Diplomatica*, 52, (1/2), 121-141.
- Décret N°2013/332 du 13 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles.
- Décret n° 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun.

- Détours des Mondes*, 11 avril 2007a.
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2007/04/reine_bansoa.html
- Détours des Mondes*, 25 avril 2007b.
https://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2007/04/masque_tukah_du.html
- Eyango J. O. (22 mars 2022). Rapatriement des objets d'art : le Cameroun reste en marge du débat. *Journal EcoMatin*. www.ecomation.net
- Grosser, P. (2018). Individu et diplomatie ». In T. Balsacq, F. Charillon et F. Ramel (dir), *Manuel de diplomatie*. Presses de sciences Po, (pp. 227-239.)
- Guide d'accueil du consulat général de France à Douala 2021/2022.
- Johnson T., A. (1973). Afo a kom Joyously Greeted on Its Return Home. *The New York Times Archives*. <https://www.nytimes.com/1973/12/14/archives/afoakom-joyously-greeted-on-its-return-home-afoakom-is-joyously.html>
- Journal télévisé de canal 2 international du 10/12/2021.
- Kessler, M.-C. (2018). La diplomatie culturelle. In T. Balsacq, F. Charillon et F. Ramel (dir), *Manuel de diplomatie*. Presses de sciences Po, (pp. 263-274).
- Kum'a Ndumbe III. (2011). *50 ans déjà ! Quand cessera votre indépendance-là ??*. Editions AfricAvenir/Exchange & Dialogue.
- Kum'a Ndumbe III. (2019). *Restituez à l'Afrique ses objets d'art et de culte ! Reconstituons notre mémoire collective africaine !*. Editions AfricAvenir.
- Les Yeux d'Argus. (2014). La reine porteuse de coupe bamiléké du musée du Quai Branly. <https://lesyeuxdargus.wordpress.com/2014/06/16/la-reine-porteuse-de-coupe-bamileke-du-musee-du-quai-branly/>
- Mérand F. et Pouliot V. (2008). Le monde de Pierre Bourdieu : Éléments pour une théorie sociale des Relations internationales. *Revue canadienne de science politique*, 41 (3), 603-625.
- Ngon, C. (2022). L'exception de la statue Afo A kom. <https://www.aulech.com/restitutions-doeuvres-dart-lexception-de-la-statue-afo-akom/>
- Owona, A. (1973). La naissance du Cameroun (1884-1914). *Cahiers d'études africaines*, 49 (13), 16-36.
- Paquin, S. (2004). *Paradiplomatie et Relations Internationales. Théorie des stratégies internationales des régions face à la mondialisation*. Presses Interuniversitaires Européennes.
- Peraldi, A. (2018). *La restitution des biens culturels du Bénin « en marche ». Une mission d'Emmanuel Macron et un projet économique de Patrice Talon*. *Kunst & Kontext*, 15, 32-59.
https://www.researchgate.net/publication/324171663_Le_patrimoine_partage_d%27Emmanuel_Macron_Un_projet_de_restitution_d%27art_africain_Macrons_geteiltes_Kulturerbe_-_zur_Restitution_afrikanischer_Kunstwerke

- Perrois, L. (1993, 23-24 octobre). *Sculpteurs et notables. Communication lors du 2^e colloque sur les arts d'Afrique noire, Paris, France. Fonds documentaire de l'ORSTOM, n^o 40511 ex 1.* https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_6/b_fdi_35-36/40511.pdf
- Rosenau, J. (1990). *Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity.* Princeton University Press.
- Sindjoun, L. (1993). L'action internationale de l'Assemblée nationale du Cameroun éléments d'analyse politiste. *Études internationales*, 24(4), 813–844.
- Wandji, P. (2022). L'Allemagne prête à restituer les œuvres d'art au Cameroun. <https://www.msn.com/fr-xl/afrique-centre-et-est/cameroun-actualite/l-allemande-pr%C3%A0te-%C3%A0-restituer-les-%C5%93uvres-d-art-pill%C3%A9es-au-cameroun/ar-AA15I79E>

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**REGARD SUR LES RELATIONS CHINE-AFRIQUE SUBSAHARIENNE : ENTRE
HYPOTHÈSE DE LA PÉRIPHÉRISATION, DU GAGNANT-GAGNANT ET LA VOIE DU
SALUT**

*Look at the China-Sub-Saharan Africa relationship: between the hypothesis of the
peripheralization, of win-win, and the path to salvation*

THIERRY EVINA MIMBAMA
Université de Yaoundé I, Cameroun
Email : thierryevina66@gmail.com
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0000-2817-051>

RÉSUMÉ

La Chine s'est éveillée et le monde tremble à son rythme. Cette intrusion fulgurante de la Chine dans le cercle restreint des pays qui font trembler le monde, est accompagnée par une dynamisation des relations sino-africaines. Ces dernières défrayent la chronique et suscitent des débats passionnants et passionnés. Les uns et les autres s'interrogent sur la nature, sur les jeux, les enjeux, sur les menaces et les opportunités de cette coopération. Dans une démarche à la fois explicative, descriptive, comparative et analytique, cet article mobilise aussi bien les sources orales, les sources écrites, les sources numériques que les sources iconographiques, pour démontrer que la coopération sino-africaine suscite des peurs, des lueurs d'espoir, parfois des leurres tout en positionnant la puissance chinoise comme une opportunité que l'Afrique subsaharienne doit capitaliser pour son développement, son émancipation et son affirmation internationale.

MOTS-CLÉ: Chine ; Afrique subsaharienne ; Périphérisation ; Gagnant-gagnant ; Voie du salut.

ABSTRACT

China has woken up and the world is shaking to its rhythm. China's dazzling entry into the restricted circle of countries that are shaking the world is accompanied by a revitalisation of Sino-African relations. These relations are making headlines and sparking passionate debate. People are asking questions about the nature, the games, the stakes, the threats and the opportunities of this cooperation. In an approach that is at once explanatory, descriptive, comparative and analytical, this article draws on oral sources, written sources, digital sources and iconographic sources to demonstrate that Sino-African cooperation create fears, glimmers of light and lures, while positioning Chinese power as an opportunity that sub-Saharan Africa must capitalise on for its development, emancipation and international affirmation.

KEY WORDS: China; Sub-saharan Africa; Peripheralisation; Win-win; Path to salvation.

Introduction

La Conférence de Bandung tenue en Indonésie en avril 1955, marque la première tribune offerte à la Chine et à l'Afrique subsaharienne pour rétablir leurs relations. Cette rencontre est le début d'un véritable rapprochement entre la Chine et les pays d'Afrique au sud du Sahara. L'émergence de l'Empire du Milieu et la stagnation économique de l'Afrique ont favorisé une renaissance de la coopération sino-africaine. Cette dernière est au centre des controverses et suscite des débats à la fois passionnants et passionnés. Les uns et les autres dénoncent cette coopération, trouvant que la Chine tout comme les puissances occidentales, s'inscrit progressivement dans un projet néocolonial ou de recolonisation de l'Afrique subsaharienne. Pour ce faire, ils dénoncent les mécanismes et le taux d'endettement de l'Afrique au sud du Sahara vis-à-vis de la Chine, ils dénoncent l'accaparement progressif des ressources naturelles africaines par les chinois et la présence grandissante de la diaspora chinoise en Afrique subsaharienne. Pour d'autres, le développement de l'Afrique au sud du Sahara viendrait de l'Orient (Onana Ntsa, 2020, p. 305). Ceux-ci voient en la Chine, un partenaire fiable, sincère et honnête à même de favoriser le développement de l'Afrique pour une domination commune du monde. Ils mobilisent la capacité et le volontarisme de la Chine à financer les projets de développement en Afrique au sud du Sahara, le respect de la souveraineté des États africains par la Chine, etc. Or, le continent noir a un potentiel extraordinaire qui fait de lui un acteur capable de se créer sa propre voie et trouver des solutions endogènes aux difficultés d'amélioration des conditions de vie de ses populations.

Cet article démontre que la coopération sino-africaine suscite des peurs, des lueurs ou des leurres. Toutefois, dans une posture constructiviste, d'histoire comparée et transnationale de l'École des Annales chère à Marc Bloch et Lucien Febvre ; en s'appuyant sur la théorie de l'interdépendance complexe de Robert Keohane et Joseph Nye ; tout en épousant une démarche à la fois explicative, descriptive, comparative et analytique, cette réflexion mobilise aussi bien les sources orales, les sources écrites, les sources numériques, que les sources iconographiques pour nous permettre d'affirmer que la Chine n'est ni ange, ni démon, elle est, et sera le produit de la stratégie africaine.

Dans le cadre de la présente étude, il sera question d'une part, de présenter les arguments en faveur des Sino-afropessimistes, d'autre part, les arguments développés par des Sino-afro-optimistes, pour finir avec une proposition de perspectives pertinentes pour l'affirmation internationale et le développement de l'Afrique subsaharienne en cohabitation avec la Chine.

1. Les Sino-afropéssimistes et la question de la périphérisation de l'Afrique subsaharienne par la Chine

Lorsqu'une puissance planétaire est proche d'un acteur en voie de développement, certains y voient une opportunité qui occulte le risque. Le risque pour l'Afrique subsaharienne vis-à-vis de la Chine réside dans l'endettement croissant de cette dernière, dans l'obsession de la Chine pour les matières premières africaines, et la ruée de la diaspora chinoise en Afrique au sud du Sahara.

1.1. L'endettement croissant de l'Afrique subsaharienne vis-à-vis de la Chine comme Cheval de Troie

L'endettement croissant de l'Afrique au sud du Sahara est un élément que certains prennent en compte pour dénoncer le rapprochement sino-africain. Il faut tout de même préciser que la dette dans l'histoire de l'humanité a souvent joué un rôle important dans la domination et la soumission des peuples égyptiens et tunisiens (Mamalak Labib, 2013, pp. 23-43). L'Afrique au sud du Sahara sous le temps des Programmes d'Ajustement Structurels (PAS) a déjà connu cette mise sous tutelle par des organismes financiers internationaux.

L'Afrique au sud du Sahara, longtemps victime des méfaits de la dette sur sa souveraineté, ne recule pas face à l'opportunité que représente son nouveau et grand créancier chinois. *"Between 2000 and 2019, Chinese financiers have committed US\$ 153 billion to African governments and state-owned enterprises. Eighty percent of this was committed in the 10 years 2010-2019, following the global financial crisis of 2008-2009"* (Acker and Brautigam, 2020).

La précédente source, lorsqu'elle évoque la masse de la dette, il s'agit de celle de l'Afrique toute entière. Il devient pour nous difficile de dénicher la masse de la dette de l'Afrique au sud du Sahara dans ce taux global. Toutefois, elle nous démontre à suffire à quel point la Chine en une décennie a investi dans les prêts en Afrique. Cette même source, dans son développement et ses illustrations, met en exergue le niveau et le rythme d'endettement de certains États de l'Afrique au sud du Sahara.

Tableau 1

Classement des cinq premiers États d'Afrique les plus endettés vis-à-vis de la Chine de 2010 à 2017

N°	Country	Signed commitments
1	Angola	US\$ 37 billion (US\$ 4 billion aver per year)
2	Ethiopia	US\$ 11 billion (US\$ 1.2 billion aver per year)
3	Zambia	US\$ 9 billion (US\$ 1 billion aver per year)
4	Kenya	US\$ 8.3 billion (US\$ 920 million aver per year)
5	Nigeria	US\$ 5.6 billion (US\$ 620 million aver per year)

Source: Acker & Brautigam (2020), *Twenty Years of Data on China's Africa Lending, Briefing Paper, 4.* <https://www.sais-cari.org/publications2>

Au regard des données et du *ranking* que nous propose le précédent tableau, nous constatons qu'en Afrique, les cinq États les plus endettés vis-à-vis de la Chine sont ceux de l'Afrique au sud du Sahara à savoir : l'Angola, l'Éthiopie, la Zambie, le Kenya et le Nigeria. Aujourd'hui le niveau d'endettement de l'Afrique au sud du Sahara à l'égard de la Chine, est devenu aux yeux de certains préoccupant (Cabestan, 2013, p. 165). Ceux-ci y voient un Cheval de Troie pour une colonisation rampante de l'Afrique par la Chine. En janvier 2021, l'artiste Richard Bona attire l'attention de l'opinion publique sur ce qu'il appelle « *debt-trap-diplomacy* ». Pour ce dernier, la diplomatie du chéquier développée par la Chine en faveur de l'Afrique au sud du Sahara, est un piège, un Cheval de Troie, qui conduirait les bénéficiaires à une nouvelle colonisation. Dans son post du jour, l'auteur a bien voulu précisé qu'il s'agissait du passage d'une colonisation pour une autre.

Figure 1

La dette chinoise et le risque de colonisation de l'Afrique subsaharienne

Source : Richard Bona. (2021, 14 janvier). Moving From One Colonization To Another One. [capture d'écran]. Facebook. <https://www.facebook.com/100044545924593/posts/249600153201514/>

Dans cette capture d'écran, sous fond d'humour, l'auteur interpelle les Africains sur la masse et le rythme de l'endettement du continent vis-à-vis de la Chine. Il conclut son observation et sa dénonciation en ces termes : « comment être riche en matières premières et être endetté, pauvre et soumis ? ». Cette conclusion balise mieux le scénario catastrophe qui voit dans les prêts et l'aide financière de la

Chine en Afrique au sud du Sahara un risque de recolonisation du continent noir. Allant dans le même sens, une analyse du journal en ligne *Le Point*, trouve que :

Quoi qu'il en soit, la manière dont le Sri Lanka s'est retrouvé en situation difficile par rapport à la Chine donne à réfléchir. Après avoir emprunté 1,4 milliard de dollars auprès de Pékin pour aménager un port en eau profonde, il s'est vu contraint fin 2017, en raison de son incapacité de rembourser, de céder le contrôle complet de l'infrastructure... à la Chine pour 99 ans. Un système donc à même d'installer une colonisation rampante ? (Diawara, 2019).

Traitant de la situation sino-sri-lankaise, Marianne Péron-Doise (2018, p. 586) trouve que le Sri Lanka est tombé dans une sorte de piège de la dette. La Chine-Afrique est symptomatique de cet imaginaire pour lequel le rapport ou la présence en Afrique au sud du Sahara de la Chine ne peut se comprendre qu'en termes de colonisation, de périphérisation et de prédation. Le déficit pour l'Afrique subsaharienne est d' « éviter le piège d'une dette colossale qui est susceptible bien sûr à court ou à long terme, de mettre en mal l'indépendance du continent » (Onana Ntsa, 2023, p. 240). En plus, l'exploitation des matières premières africaines par la Chine, suscite aussi des inquiétudes.

1.2. La problématique de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique subsaharienne par la Chine

Certains analystes et leaders d'opinion, n'hésitent pas à condamner le rythme et les mécanismes avec lesquels la Chine s'approprie les ressources du sol et du sous-sol de l'Afrique au sud du Sahara. Certains y voient l'unique objectif de la présence chinoise en Afrique au sud du Sahara et un projet de périphérisation de cette dernière.

En comparaison, la colonisation occidentale qui a structuré la naissance de l'Afrique subsaharienne actuelle avait pour fondements principaux, la recherche des matières premières et des débouchés pour les industries occidentales. Pour ce faire, durant ses rapports avec les puissances occidentales, l'Afrique au sud du Sahara a toujours représenté et été un réservoir des matières premières et un vaste comptoir des produits manufacturiers. Ce schéma économique qui a motivé et structuré le projet colonial en Afrique subsaharienne, a aussi fait autant pour les relations Nord-Sud qui ont été organisées et introduites lors des indépendances africaines. L'Afrique subsaharienne présente pour la Chine, le double intérêt d'être un réservoir de ressources et un vaste marché accessible aux produits chinois (Niquet-Cabestan, 2006, p. 366). Aujourd'hui, la Chine dans ses relations avec l'Afrique au sud du Sahara s'est réappropriée le même schéma que les puissances coloniales occidentales (Cabestan, 2013, p. 152). La seule différence entre ceux qui ont soutenu et défendu le projet colonial au 18^e siècle, se situe au niveau des époques ; dans le fond se sont globalement les mêmes motivations. « La Chine exporte des produits manufacturiers

vers l'Afrique d'où elle importe des matières premières. Or, on ne peut pas attribuer à la Chine la spécialisation de l'Afrique dans les matières premières et la structure de ses importations d'Afrique ne diffère pas de celle des États-Unis ou de l'UE » (Chaponnière, 2008, p. 41).

Aussi, son occupation spatiale en Afrique subsaharienne est conditionnée par cet objectif de quête et de collecte de matière première. Loin d'être uniforme sur le continent noir, la présence chinoise en Afrique est plutôt à géométrie variable. On la retrouve là où se concentrent des ressources naturelles qui s'avèrent nécessaires au développement économique chinois. L'approvisionnement en ces ressources dites stratégiques relève d'une haute priorité pour les autorités de Beijing puisque celles-ci voient dans le maintien d'un taux de croissance à deux chiffres la condition fondamentale du maintien de leur légitimité politique (Rocca et De Beer, 1997, p. 50).

Cet appétit chinois pour les matières premières africaines et les mécanismes d'exploitation mis en œuvre confortent le scénario catastrophe au point où certains n'hésitent pas à montrer la Chine du doigt tout en l'identifiant comme le nouveau colon.

Figure 2

Le pillage de matières premières et colonisation de l'Afrique subsaharienne par la Chine

Source : Zaberou Allassane Djackou. (2021, 25 avril). Pourquoi nous ne critiquons que la France ? Et le plus grand pilleur, colonisateur chinois ? [capture d'écran]. Facebook. <https://www.facebook.com/groups/2554426838122765/permalink/3088950468003730/>

La capture ci-contre est un support qui démontre à suffire ce que l'opinion et certains acteurs pensent de l'exploitation des matières premières africaines par la Chine. Pour cet internaute, l'on ne devrait pas faire une différence entre la France et la Chine qui sont toutes à ses yeux des pilleuses du continent noir au même titre. Par ailleurs, il appelle à une critique de la présence chinoise en Afrique. Il partage ainsi le point de vue de Felwine Sarr (2016, p. 59) qui dénonce la pénétration chinoise en Afrique au sud du Sahara. Pour ce dernier, celle-ci vient s'ajouter à l'héritage de la pénétration coloniale avec un pillage systématique des ressources naturelles et une

colonisation des terres africaines en échange de quelques infrastructures, au détriment du continent noir. Ils sont rejoints dans cette perspective par Julien Wagner, pour qui la Chine vend aux Africains des infrastructures clés en main, tout en étant payée en retour en matières premières ou ressources naturelles (Wagner, 2014, p. 20). Cet auteur, poursuit en précisant que la Chine dans sa volonté d'augmenter et de sécuriser ses approvisionnements en provenance du continent noir, peut faire usage, malgré sa bonne foi, de tous les moyens, même ceux qui la conduisent vers la colonisation de l'Afrique au sud du Sahara (Wagner, 2014, p. 79). La ruée de la diaspora chinoise en Afrique au sud du Sahara en rajoute à cette imaginaire de la peur.

1.1. La présence croissante de la diaspora chinoise en Afrique subsaharienne et peur d'un projet d'envahissement

La diaspora chinoise est l'une des forces ayant favorisé l'émergence de l'Empire du Milieu, dans un monde particulièrement compétitif. Le développement économique et commercial de la Chine, s'est accompagné d'une dynamisation sans précédent des relations humaines entre la Chine et l'Afrique au sud du Sahara. La forme principale de cet essor est l'immigration d'un nombre difficile à déterminer de Chinois vers ce continent depuis la fin des années 1990, 2 millions à 5 millions (Cabestan, 2013, pp. 160-161). Il est nécessaire de préciser que la présence de la diaspora chinoise en Afrique au sud du Sahara, remonterait à la période coloniale, composée de travailleurs appelés *coolies* (Chaponnière, 2008, p. 42).

En 2006, plus de 130 mille Chinois seraient installés en Afrique au sud du Sahara, particulièrement au Zimbabwe, au Nigeria, en Angola ou en République de Guinée (Niquet-Cabestan, 2006, p. 361). La plus grande communauté (près de la moitié) résiderait dans les pays tels que le Nigeria, suivi par Madagascar et l'Angola où la progression est très rapide (Niquet-Cabestan, 2006, pp. 364-365). L'analyse de ces migrations montre qu'elles relèvent surtout de l'opportunisme et des décisions individuelles. Commencée dans les années 1990, la dernière vague migratoire de Chinois en Afrique subsaharienne a été provoquée par la restructuration des entreprises d'État. Des millions de travailleurs chinois ont été licenciés et nombreux ont tenté leur chance à l'étranger. À partir de 2000, l'accélération des échanges sino-africains a donné une nouvelle impulsion aux migrations vers l'Afrique, que les autorités chinoises ont encouragées (Chaponnière, 2008, pp. 42-43).

La porosité des frontières en Afrique, l'accueil souvent favorable réservé sur ce continent aux étrangers et la corruption des polices locales freinent toute amélioration du contrôle de ce nouvel afflux de Chinois, multipliant les frictions et les incidents au cours de ces dernières années, de Dakar à Yaoundé, à la Zambie. En outre, lorsque la tension politique intérieure augmente, les Chinois peuvent rapidement devenir en Afrique, comme hier en Asie du Sud-Est, les boucs émissaires des maux que connaissent ces sociétés, devenant ainsi un péril jaune. (Chaponnière, 2008, p. 42).

« L'irruption de milliers de migrants chinois est parfois vécue comme une menace en Afrique où l'on évoque parfois le "péril jaune" » (Chaponnière, 2008, p. 42). L'Afrique est devenue le *Far West*, voire l'Eldorado de nombreux Chinois qui ont parfois fait fortune en saisissant les opportunités de restructurations (Chaponnière, 2008, p. 43). Pendant que certains Africains se refusent de diaboliser la question de la diaspora chinoise en Afrique⁵⁷, d'autres trouvent que cette ruée chinoise vers leur continent n'est pas un bon signe. Ceux-ci concurrencent parfois directement ou indirectement les acteurs économiques locaux, en particulier dans les secteurs de la distribution et du petit commerce. En 2006, Valérie Niquet-Cabestan (2006, p. 373) attirait l'attention sur les manifestations contre l'« invasion » des commerçants chinois à Dakar. La peur suscitée par l'émigration chinoise en Afrique inquiétait déjà les autorités guinéennes et malgaches en 1960. Elle a pu être ravivée par les récents propos du président de l'*Exim Bank* qui envisage un soutien financier aux chinois souhaitant s'installer en Afrique (Chaponnière, 2008, p. 33).

Cette présence croissante des chinois en Afrique au sud du Sahara n'est pas fondamentalement différente de la ruée occidentale en Afrique à la recherche de l'espace vital en période de la grande poussée impérialiste. À cette allure, l'occupation des terres, la présence de ceux-ci dans des petits métiers, le caractère renfermé des ressortissants chinois prête à confusion. Ces indicateurs non exhaustifs, semblent soutenir l'hypothèse d'une volonté de la Chine de recoloniser l'Afrique au sud du Sahara à partir d'une occupation humaine et effective du sol. Donnant ainsi raison à ceux qui pensent que : « la Chine apparaît donc en Afrique comme essentiellement prédatrice, selon le modèle hier mis en œuvre par les puissances coloniales » (Niquet-Cabestan, 2006, p. 373). « De plus en plus nombreux en effet sont ceux qui en Afrique considèrent désormais la présence chinoise comme une présence prédatrice et comme une forme de colonialisme *new-look*, bénéficiant de surcroît de la complaisance de gouvernements locaux fortement discrédités » (Delcourt, 2011, p. 26).

Au regard de ce qui a été ci-dessus développé, il est évident de conclure à une menace chinoise en Afrique au sud du Sahara. Toutefois, ce développement s'inscrit dans une hypothèse. Il existe des probabilités que tout ceci soit le produit d'une perception biaisée par des enjeux géopolitiques visant à ternir et à dénigrer l'activisme chinois en Afrique subsaharienne. Ceci peut être l'œuvre des « sino-afro-pessimistes » qui restent très sceptiques sur la relation entre la Chine et le continent noir (Onana Ntsa, 2020, p. 331). Pour les sino-afro-optimistes qui brillent par des positions sinophiles, l'Empire du Milieu est un partenaire fiable à même d'entraîner l'Afrique au sud du Sahara pour une domination commune du monde.

2. Les Sino-afro-optimistes et l'idée de l'entraînement de l'Afrique subsaharienne par la Chine pour la domination commune du monde ou l'offre du gagnant-gagnant

⁵⁷ M. S. Mebounou. (2022, juin 17). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.

Après plus d'un demi-siècle de manœuvre pour le développement, les résultats chinois et africains ont contribué à l'émergence d'une pensée qui travaille à démontrer que le développement de l'Afrique subsaharienne viendrait de l'Orient plus précisément de la Chine. Ils se fondent sur la philosophie chinoise du développement partagé, sur l'implication effective de la Chine dans les projets de développement de l'Afrique et sur le respect de la souveraineté des différents États.

2.1. La philosophie chinoise du développement partagé et de la communauté de destin avec l'Afrique au sud du Sahara

La Chine fait en permanence la promotion de ses idéaux de partenariat gagnant-gagnant, de communauté de destin et de développement partagé dans les différentes relations qu'elle développe avec les États du continent noir. Ce déploiement en Afrique au sud du Sahara, se fonde sur les principes de spiritualité portés par le Taoïsme, le Confucianisme et le Bouddhisme qui sont au cœur de la philosophie chinoise. Certains y trouvent l'expression, la manifestation ou le fondement d'une exigence ou une obligation morale pour la Chine de favoriser le développement de l'Afrique au sud du Sahara. À propos, nous disons avec Fabrice Onana Ntsa (2020, pp. 66-67) que le Taoïsme avec le principe de l'harmonie et de la paix influence le déploiement de la Chine sur la scène internationale. Pour cet auteur, le Taoïsme avec le principe du *Yin* et du *Yang* postule que la vie résulte de la combinaison de la dualité des contraires qui situe l'idée de la complémentarité des choses au cœur de la pensée de la Chine, ceci a pour résultante, le principe du gagnant-gagnant dans le déploiement de la Chine en Afrique (Onana Ntsa, 2020, p. 57).

En plus du Taoïsme, le Confucianisme influence grandement les relations de la Chine avec le reste du monde. En effet, comme le Taoïsme, il recherche l'harmonie dans les relations humaines car celle-ci est le fondement de tout bien être. Le Confucianisme accorde un intérêt particulier à l'humilité. Il rejette la spéculation et appelle davantage au concret. Le Bouddhisme, tout comme le Taoïsme et le Confucianisme, influence les Chinois. Il admet qu'il faut pleinement se consacrer à la pratique pour pouvoir comprendre les choses par sa propre expérience (Onana Ntsa, 2020, p. 70). Le Bouddhisme se pratique de trois façons : à travers la générosité, la vertu et la méditation. « La générosité semble improbable dans les relations internationales, mais il faut reconnaître que ces expressions sont constamment mentionnées en Afrique lorsqu'il s'agit d'apprécier les réalisations chinoises » (Onana Ntsa, 2020, p. 70).

Ces différentes sources spirituelles sont des éléments qui amènent certains à rejoindre les sino-afro-optimistes qui pensent que le développement de l'Afrique au sud du Sahara viendra de la Chine. Cet espoir se renforce à travers la capacité et la volonté de la Chine à doper l'économie d'Afrique au sud du Sahara.

2.2. Le dopage de l'économie de l'Afrique subsaharienne par les investissements chinois

La présence chinoise en Afrique au sud du Sahara est marquée par un activisme de l'Empire du Milieu dans le secteur du développement du continent noir. La Chine à partir du volume de ses investissements financiers et la pertinence des projets financés dope le taux de croissance de l'Afrique au sud du Sahara. Les exportations chinoises en Afrique permettent, grâce à leur bas coup, à davantage d'Africains d'avoir accès à de plus nombreux biens de consommation (Delcourt, 2011, p. 23). Aussi, la Chine apporte de nouvelles ressources financières et contribue via ses importations massives à l'accroissement des recettes des États africains au sud du Sahara (Delcourt, 2011, p. 23). Plusieurs pays africains ont des accords de financement des infrastructures avec la Chine⁵⁸. Ces financements « sont passés de 1 milliard de dollars EU par an entre 2001 et 2003 à 1,5 milliards entre 2004 et 2005, pour 7,5 milliards en 2006 » (Renard, 2011, p. 39). Dans le bâtiment et les travaux publics, Pékin est présent quasiment partout au travers du *Beijing Urban Construction Group* et d'autres entreprises. La construction des infrastructures sportives (le palais des sports de Yaoundé), la construction des bâtiments gouvernementaux (le siège de l'Union Africaine en Ethiopie), la construction des hôpitaux prestigieux, la construction des routes, des voies ferrées (la ligne de train reliant Addis-Abeba à Djibouti inaugurée en 2016), des ponts, des barrages (le barrage de Merowe au Soudan) ou de grands ouvrages hydrauliques. Le président mozambicain Armando Guebuza s'en réjouissait en 2006 (Delcourt, 2011, p. 20).

Une étude diagnostique de l'infrastructure en Afrique menée par *Africa Infrastructure Country* (AIC) a estimé que l'Afrique avait besoin de 93 milliards de dollars EU par an pour combler son déficit dans ce secteur, lequel a d'ailleurs été l'un des premiers dans lequel la Chine a investi sur le continent africain'' (Renard, 2011, p. 39). Cette situation explique sans doute le fait que l'essentiel de l'aide et des investissements chinois (70 % environ) se concentre dans des projets d'infrastructures : infrastructures routières et portuaires, chemin de fer, énergie et télécommunication, etc. Un choix qui rend compte de la pertinence de la présence chinoise en Afrique au sud du Sahara. Un choix qui est la manifestation de la volonté de l'Empire du Milieu de résoudre les problèmes de pauvreté et existentiels dans le continent noir (Onana Ntsa, 2020, p. 322).

Par ailleurs, la présence croissante de la Chine dans le secteur économique et financier de l'Afrique au sud du Sahara a une réelle influence dans les rapports du continent noir avec ses partenaires économiques traditionnels. D'une part, cette présence est une opportunité de desserrer les liens de dépendance et de s'émanciper vis-à-vis des exigences que lui apposent les anciennes puissances coloniales et les institutions financières internationales. D'autre part, l'engagement de la Chine permet à l'Afrique subsaharienne de réduire la pression financière qui pèse sur elle, ce qui lui

⁵⁸ Au premier rang desquels le Nigéria, l'Angola, le Soudan et l'Éthiopie.

donne des marges de manœuvre budgétaire que les thérapies internationales lui avaient retirées (Delcourt, 2011, p. 19). La contribution de la Chine dans le développement de l'Afrique au sud du Sahara est de plus en plus considérable depuis le début des années 2000.

2.3. La question de la non-ingérence de la Chine dans les affaires internes des États d'Afrique au sud du Sahara

La non-ingérence est le fait pour les acteurs des relations internationales, plus précisément les États, de ne pas interférer dans la conduite des affaires intérieures d'un autre État. La question de la non-ingérence de la Chine dans les affaires internes des États africains est une matrice importante de la politique extérieure de cette dernière et un engagement de Bandung. Cette posture éloigne de la Chine tout soupçon de néocolonialisme. Cette non-ingérence est matérialisée par l'octroi d'une aide sans condition et le rejet du droit d'ingérence (Delcourt, 2011, pp. 13-14).

Parmi les principes édictés par Zhou Enlai en 1964, le plus remarqué est le respect de la souveraineté et l'absence de conditionnalité (Chaponnière, 2008, p. 39). Ce principe façonne aujourd'hui les modalités d'intervention de la Chine. Dans leurs relations avec les Subsahariens, « les autorités chinoises mettent en avant la "non-ingérence", devenue [...], la "marque de fabrique" [...] chinoise en Afrique. Une posture critiquée par les Américains, qui l'accusent de créer "une ligue des dictateurs" et de soutenir les "États voyous" » (Chaponnière, 2008, pp. 39-40).

Toutefois, il est important de préciser que cette posture de la Chine est vacillante et répond parfois aux enjeux du moment et aux intérêts de l'Empire du Milieu (Chaponnière, 2008, p. 40). Les différentes réserves apportées à la volonté de la Chine de contribuer de manière honnête et efficace au développement de l'Afrique au sud du Sahara pour une domination commune du monde ou pour une opérationnalisation d'une certaine Chinafroresponsabilité vis-à-vis de l'humanité, démontrent à suffisance à quel point le développement de l'Afrique au sud du Sahara ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident mais sera un produit endogène ; d'où l'analyse de la voie du salut.

3. Pour l'auto-développement de l'Afrique au sud du Sahara dans une cohabitation avec la Chine

Au sujet de la voie du salut ou du chemin approprié pour le développement de l'Afrique subsaharienne en cohabitation avec la Chine, deux thèses peuvent être présentées. La première propose à l'Afrique noire d'importer la voie chinoise et la seconde pense que l'Afrique au sud du Sahara doit faire un usage pertinent de la présence de la Chine afin d'impulser une dynamique de développement endogène.

3.1. De l'importation de la voie chinoise de développement par l'Afrique subsaharienne

Le miracle de la Chine et la stagnation de l’Afrique au sud du Sahara a conduit à l’émergence d’un discours à forts sens de comparaison des trajectoires de développement des deux protagonistes. La voie ou la recette chinoise est devenue très attrayante. Il est de plus en plus conseillé à l’Afrique au sud du Sahara d’importer la voie chinoise du développement (Delcourt, 2011, p. 12). Déjà, « en 1949, Liu Shaoqi demande aux pays africains de s’engager sur la voie chinoise » (Chaponnière, 2008, p. 43). Manling Yang voit une nécessité d’importation partielle de la voie chinoise par les pays d’Afrique au sud du Sahara⁵⁹. En 1962, René Dumont recommande aux pays africains de réévaluer la valeur du travail manuel à commencer par celui des paysans en prenant l’exemple de la Chine (1962, pp. 35-36).

L’une des plus grandes curiosités, est l’engagement de la Banque mondiale dans ce débat de l’importation et de la vulgarisation du modèle chinois de développement en Afrique au sud du Sahara. La Banque mondiale est allée jusqu’à faire confiance à un chinois, Lin Yifu⁶⁰, l’un des critiques de sa politique, pour faciliter et accélérer l’importation du modèle de développement chinois et son introduction en Afrique (Pairault, 2019). Sous l’égide de cet économiste, plusieurs initiatives et déclarations sont allées dans le sens de grand soutien à l’Afrique au sud du Sahara, et de l’importation du modèle chinois de développement dans le continent noir.

Dans son rapport annuel de 2008, elle affirme que : « la Banque travaille étroitement avec la *China Exim Bank* pour partager l’expérience de la Chine en matière de développement à d’autres pays en développement dans le cadre de programme d’échange de personnel et de projets pilotes conjoints en Afrique » (Banque Mondiale, 2008, p. 36). Cette posture de la Banque mondiale est un peu plus renforcée par un document de travail produit sous les auspices de l’institution par Martin Ravallion. L’auteur n’hésite pas à présenter le modèle chinois comme pertinent pour le développement et la lutte contre la pauvreté en Afrique au sud du Sahara (Ravallion, 2008, p. 3). La curiosité de cet engagement de la Banque mondiale réside dans le fait que cette institution est une actrice principale de l’introduction et de la vulgarisation du consensus de Washington⁶¹ en Afrique au sud du Sahara (Pairault, 2019). Aujourd’hui, elle devient le chantre du modèle chinois que certains appellent le consensus de Pékin et que d’autres opposent à celui de Washington.

La voie chinoise du développement s’inspire, comme évoqué plus haut, du quatrième principe du Taoïsme qui insiste sur l’expérience avant tout (Onana Ntsa,

⁵⁹ Manling Yang. (2022, juin 21). Entrevue sur l’histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.

⁶⁰ Lin Yifu est un économiste chinois né en 1952 sur l’île de Taiwan. Il fut nommé Maître de conférences à l’Université de Pékin et directeur adjoint d’une équipe de recherche du Centre national de recherche sur le développement rural dépendant directement du gouvernement chinois en 1987. De juin 2008 à juin 2012, il est porté aux postes d’économiste en chef et de vice-président senior de la Banque mondiale.

⁶¹ Il s’agit d’une expression qui regroupe les principes qui ont servi au FMI, à la Banque Mondiale, ainsi qu’au Gouvernement américain pour gérer la crise de la dette intérieure et extérieure des Pays en Voie de Développement durant les années 1980 (déréglementation, privatisation, réformes institutionnelles, etc.).

2020, p. 67). Ce principe exige que l'on prenne conscience de la difficulté qui existe d'importer ou d'adopter la voie chinoise du développement. En réalité, « la Chine a conscience que son modèle n'est guère transposable comme tel, reconnaît l'hétérogénéité du contexte africain » (Delcourt, 2011, p. 17). La plupart des spécialistes s'accordent d'ailleurs pour dire que le modèle chinois n'est guère transposable en Afrique et que seule l'émergence d'un espace d'inclusion politique, de contrôle et de participation pourra assurer que les revenus et recettes dégagés de ce rapprochement sino-africain ne soient pas détournés vers d'autres fins que l'amélioration des conditions d'existence de l'ensemble de la population (Delcourt, 2011, p. 17). D'ailleurs, « très peu d'éléments prouvent que les Africains prendraient le risque d'avoir recours aux moyens que la Chine a utilisé pour assurer un développement fondé sur un cadre de règles » (Mills et als., 2020, p. 133).

Il est évident qu'il n'appartient pas à des acteurs externes, mais aux Africains « une fois garantie l'intégration de l'ensemble des acteurs nationaux, de se choisir et de définir les stratégies de développement qui répondent le mieux aux aspirations et aux besoins de la collectivité » (Delcourt, 2011, p. 29). Étant donné qu'« il importe surtout à l'Afrique de se choisir sa propre voie de développement en fonction de ses propres besoins et de ses propres perspectives d'avenir » (Delcourt, 2011, p. 30), la Chine au regard de ses ressources économiques, financières, intellectuelles, géopolitiques devient une opportunité pour l'Afrique au sud du Sahara afin que cette dernière puisse impulser une dynamique de développement originale, autonome et surtout endogène.

3.2. Les modalités de l'invention d'une voie de développement de l'Afrique au sud du Sahara en s'appuyant sur la Chine

Les spécialistes sont unanimes sur le fait que le développement de l'Afrique au sud du Sahara, ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Il sera le produit d'une transformation endogène à base des réalités africaines (Bidias, 2017). Toutefois, cette transformation nécessite tout de même une capacité à capitaliser les opportunités de développement que représentent les puissances comme la Chine, pour construire les fondamentaux d'une psychologie et d'une infrastructure du développement ; ce d'autant plus que pour sa transformation structurelle, l'Afrique subsaharienne connaît certaines difficultés qui peuvent être minimisées à partir d'un usage pertinent et stratégique de sa cohabitation avec la Chine.

S'inspirant de la démarche de la Chine, l'Afrique au sud du Sahara a aujourd'hui une obligation de redéfinir ses rapports avec son héritage colonial. L'un des marqueurs de cet héritage, qui d'ailleurs est très visible reste les frontières héritées de la colonisation. Dans un monde où se constitue de grands ensembles économiques et politiques, il devient impératif pour l'Afrique, de s'émanciper du fameux principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Il est plus que jamais urgent de mettre en œuvre le projet panafricaniste originel de l'unité politique africaine. Maintenant, que cette démarche soit « rationalisée », comme le

veut Edem Kodjo (1985), fédéraliste et immédiate comme l'ont toujours voulu les maximalistes comme Kwame Nkrumah ou fonctionnaliste comme décidée par les différentes organisations panafricaines sous la pression du groupe de Monrovia, le plus important actuellement, un demi-siècle plus tard, c'est la réalisation de cette unité. Sans celle-ci, l'Afrique aura de la peine à s'émanciper des grandes influences et engager une marche rassurante vers son développement.

L'Afrique au sud du Sahara, un demi-siècle plus tard, a une valeur et un poids géopolitique négligeable. Toujours absente des instances de prise des décisions mondiales, elle n'arrive pas à se positionner comme un acteur important des relations internationales. Par ailleurs, elle fait face à une incapacité chronique d'assurer sa propre sécurité. Or, dans un monde aussi compétitif, où les décisions fortes du fonctionnement du monde se prennent au sein du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (ONU), une absence dans cette instance est forcément préjudiciable pour le continent. Aussi, dans une scène internationale où la puissance militaire joue un rôle important, il est critique pour l'Afrique au sud du Sahara de ne pas avoir une arme nucléaire à même de dissuader toute tentative d'inféodation du continent par les grandes puissances. La Chine se positionne aujourd'hui comme le partenaire qui a le potentiel nécessaire pour favoriser l'atteinte d'un tel objectif.

La Chine aujourd'hui, fait partie des puissances nucléaires. Il est donc du devoir des africains, d'amener cette dernière à favoriser l'obtention par les États africains d'une arme à même de dissuader toutes velléités d'inféodation du continent. Wolfgang Owona, trouve que : « la Chine n'est pas pour la prolifération nucléaire⁶² .» Pour ce faire, les pays d'Afrique au sud du Sahara peuvent jouer sur le volontarisme chinois d'aider le continent et l'amener sur la table de négociation. Dans ce sens, Eric Ndelo Félix trouve que : « si c'est une condition pour l'Afrique subsaharienne à avoir une place de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine doit montrer sa sincérité en aidant le continent noir à se doter d'une arme à destruction massive⁶³ .» Toutefois, étant donné que la Chine est un acteur qui peut trouver en ce projet une menace pour son projet hégémonique, les États africains doivent travailler à inverser à un moment bien précis le rapport de force et jouer sur leurs principaux atouts : les ressources du sol et du sous-sol. Étant donné que le développement de la Chine dépend d'une grande consommation d'énergie, il serait opportun pour les États africains riches en ressources, de déclencher en partenariat avec la Chine un projet d'enrichissement d'uranium pour des besoins militaires. La posture de la Chine vis-à-vis d'un projet aussi important pour l'Afrique subsaharienne sera un indicateur de la bonne foi de cette dernière de contribuer de manière effective au développement et à l'émancipation de l'Afrique au sud du Sahara.

⁶² W. Owona. (2022, mars 25). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.

⁶³ E. Ndelo. (2022, juin 21). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.

La Chine tout comme la France, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne, est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies avec droit de veto. À partir de cette posture, loin des discours sur la présence africaine dans ce cercle restreint déjà connus, tenus lors des FOCAC⁶⁴, la Chine a des possibilités d'introduire une résolution pouvant faire l'objet d'un débat sérieux sur la présence de l'Afrique subsaharienne dans ce cercle. Au regard du contexte ambiant qui se caractérise par un déplacement progressif du centre du monde de l'Occident vers l'Orient, avec une Chine qui se positionne de plus en plus comme la première puissance économique mondiale, déclassant ainsi tout le monde occidental, elle peut jouer de cette posture pour soutenir l'octroi à l'Afrique au sud du Sahara d'une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Aussi, peut-elle se porter garante d'accompagner l'Afrique subsaharienne dans sa capacité de projection financière et militaire dans cette instance. Il est à noter ici qu'il est idéaliste de présenter cette question avec autant de facilité. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est tout simplement le fait qu'un tel acte de la Chine n'est qu'un moyen pour cette dernière de renforcer son partenariat dit gagnant-gagnant avec l'Afrique et de sécuriser son approvisionnement en énergie, moteur de sa croissance économique et de sa puissance. En outre, un tel acte ne sera que justice rendue à l'Afrique subsaharienne qui fut une actrice importante dans la lutte pour le retour de la Chine au Conseil de sécurité dans les années 1970.

L'Afrique subsaharienne a aussi fondamentalement mal à son tissu industriel. Au lendemain des indépendances, elle a globalement fait le choix de l'industrialisation par substitution des importations. Ce choix qui est encore en cours aujourd'hui dans certains pays de la zone, a fortement compromis les capacités du continent à s'autonomiser vis-à-vis de l'extérieur, et à construire un tissu industriel fort. Il est une lapalissade aujourd'hui que l'absence d'une industrie de base en Afrique conditionne le développement industriel de plusieurs pays. L'Afrique subsaharienne a besoin pour son industrialisation des industries énergétiques, sidérurgiques, métallurgiques, chimiques, pétrochimiques et toutes autres industries de transformation de matières premières. Pour cette option, la Chine a une réelle expérience de la mise en place d'une industrie lourde (Pairault, 2021). L'Afrique peut ainsi capitaliser cette expérience chinoise qui a fait et construit le miracle de l'Empire du Milieu, ce d'autant plus que la Chine est ouverte à l'accompagnement des pays en voie de développement (Pairault, 2021).

En réalité, dans cette aide potentielle de la Chine aux pays africains dans le cadre de l'industrialisation, ce qui retient notre attention c'est la précision qui est faite sur la sincérité de l'Empire du Milieu. Par ailleurs, il faut aussi noter un intérêt porté au coaching tout comme l'a fait à son époque l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) pour la Chine. Le véritable problème qui se pose dans toute cette démarche est celui du transfert de la technologie. Les Africains doivent comprendre que le temps du transfert de technologie est révolu. Aujourd'hui, la technologie

⁶⁴ Déclaration de la première Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-africaine, tenue à Beijing du 10 au 12 octobre 2000. (2004). <https://www.focac.org>

s'achète ou elle se vole. Aucune puissance disposant d'une quelconque technologie n'est ouverte à la donner aux premiers venus, de peur de subir la concurrence de ces derniers plus tard. Pour ce faire, si la Chine est disposée à financer des formations et mettre à la disposition des africains des conseillers techniques, il revient aux Africains de développer une pensée stratégique afin de s'approprier contre la volonté du partenaire chinois toute technologie à même de favoriser la construction d'une industrie lourde dans le continent noir.

Conclusion

Il a été question de faire une exposition des différentes hypothèses qui ont structuré l'issue ou les résultats de la conduite différenciée du développement par la Chine et l'Afrique au sud du Sahara ; il en ressort que trois grandes perspectives se profilent à l'horizon. La première hypothèse présente la Chine comme un véritable prédateur pour l'Afrique au sud du Sahara. Pour celle-ci, au regard de certaines attitudes et perceptions que la Chine a vis-à-vis de l'Afrique subsaharienne, celle-ci est en passe de devenir le nouvel impérialiste dans le continent noir. La deuxième hypothèse quant à elle, beaucoup plus conciliante, voit en la Chine un partenaire qui travaille à l'émergence de l'Afrique au sud du Sahara, afin que les deux protagonistes puissent ensemble, dominer le monde. En effet, la Chine à la différence des impérialistes d'hier, a un respect pour le continent africain. Elle a investi dans les secteurs pertinents pour son développement, elle a surtout une cosmogonie de l'harmonie et du développement partagé qui guide ses actions avec son partenaire africain. En dernier ressort, l'Afrique au sud du Sahara doit être au centre de son propre développement. Cet article postule que les subsahariens prennent en charge leur propre développement. Ils pourront le faire soit en important la voie chinoise du développement, ce qui n'est pas évident ; soit, pour plus d'efficacité, en travaillant à l'invention d'une voie africaine du développement, tout en s'appuyant sur la Chine pour la construction des fondamentaux.

Références bibliographiques

Sources orales

- Eric Ndelo F. (2022, février 28). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.
- Manling Yang. (2022, juin 21). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.
- Mebounou M. S. (2022, juin 17). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.
- Owona W. (2022, mars 25). Entrevue sur l'histoire et la perception des relations Chine-Afrique. Données de terrain.

Ouvrages, thèses et articles

- Banque Mondiale (2008). *Rapport annuel 2008*. Banque mondiale.
- Bidias, R. (2017). *Un demi-siècle d'assistanat international pour le développement en Afrique subsaharienne : rétrospective et prospective (1960-2015)*. [Thèse de Doctorat non publiée]. Université de Yaoundé I.
- Cabestan, J-P. (2013). Les relations Chine-Afrique : nouvelles responsabilités et nouveaux défis d'une puissance mondiale en devenir. *Hérodote*, 3(150), 150-171.
- Chaponnière, J-R. (2008). Un demi-siècle de relations Chine-Afrique : évolution des analyses. *Afrique contemporaine*, 4(228), 35-48.
- Delcourt, L. (2011). La Chine en Afrique : enjeux et perspectives. *Alternatives sud*, 18(7), 7-31.
- Dumont, R. (1962). *L'Afrique noire est mal partie*. Seuil.
- Edem Kodjo. (1985). *Et demain l'Afrique*. Éditions Stock.
- Malak Labib. (2013). Crise de la dette publique et missions financières européennes en Egypte, 1878-1879. *Monde (s)*, 2(4), 23-43.
- Mills, G. et als. (2020). *Le modèle asiatique : pourquoi l'Afrique devrait s'inspirer de l'Asie et ce qu'elle ne devrait pas faire*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Niquet-Cabestan V. (2006). La stratégie africaine de la Chine. *Politique étrangère*, 2, 361-374.
- Onana Ntsa, F. (2020). *La Politique Africaine de la Chine ou la permanence d'un projet antiimpérialiste (1957-2012)*. [Thèse de Doctorat non publiée]. Université de Yaoundé I.
- Péron-Doise, M. (2018). La Route maritime de la soie dans l'océan Indien : Une nouvelle conception de la puissance maritime par la Chine. *Études internationales*, 49(3), 569-592.
- Ravallion, M. (2008). *Are The Lessons for Africa from China's Succes against Poverty?*. The World Bank.
- Renard, M-F. (2011). L'impact du commerce et de l'IDE chinois en Afrique. In : Groupe de la Banque africaine de développement (Eds). *La Chine et l'Afrique : un nouveau partenariat pour le développement ?*
- Rocca, J-L. et De Beer, P. (1997). *La Chine : à la fin de l'ère Deng Xiaoping*. Éditions Le Monde.
- Sarr, F. (2016). *Afrotopia*. Éditions Philippe Rey.
- Wagner, J. (2014). *Chine Afrique, le grand pillage, rêve chinois, cauchemar africain ?*. Eyrolles.

Sources numériques

- Acker, K. & Brautigam, D. (2020). Twenty Years of Data on China's Africa Lending, *Briefing Paper*, 4. [http:// www.sais-cari.org/publications2](http://www.sais-cari.org/publications2)
- Déclaration de la première Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino- africaine, tenue à Beijing du 10 au 12 octobre 2000. (2004). <https://www.focac.org>

- Diawara, M. (2019). Dette et colonisation de l’Afrique ces peurs que réveille la Chine. <https://www.lepoint.fr/économie>
- Bona, R. (2021, 14 janvier). Moving From One Colonization To Another One. [capture d’écran]. Facebook. <https://www.facebook.com/100044545924593/posts/249600153201514/>
- Zaberou Allassane Djackou. (2021, 25 avril). Pourquoi nous ne critiquons que la France ? Et le plus grand pilleur, colonisateur chinois ? [capture d’écran]. Facebook. <https://www.facebook.com/groups/2554426838122765/permalink/3088950468003730/>
- Onana Ntsa, F. (2023). La ceinture et la route : enjeux chinois, opportunités et défis pour l’Afrique francophone d’un projet stratégique. *Hybrides, Revue des Arts, Lettres et Sciences de l’Homme*, 1(1), 232-242. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8417754>
- Pairault, T. (2019). Lin Yinfu, l’Afrique et le modèle chinois d’émergence. *Revue de la régulation*. <http://journal.openedition.org/regulation/14529>
- Pairault, T. (2021). Zhao Yining et l’industrialisation de l’Afrique. <https://pairault.fr/sinaf/>

**DÉCENTRALISATION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL AU CAMEROUN : UN ENJEU
DE GOUVERNANCE DE LA RÉFORME DE 2019 ET SON IMPACT SUR LE STATUT
SPÉCIAL DES RÉGIONS DU NORD-OUEST ET DU SUD-OUEST**

*Decentralization and local development in Cameroon: a governance issue of the 2019
reform and its impact on the special status of the North-West and South-West
Regions*

SERGE DJAMPOU

Institut Universitaire de l'Horizon, Cameroun

Email: sergedjampou50@gmail.com

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7084-6050>

RÉSUMÉ

La décentralisation est dans le monde, un fait marquant de la gouvernance publique et de l'aménagement des territoires. Dans le contexte camerounais, elle constitue un enjeu de gouvernance qui donne aux collectivités territoriales décentralisées (Régions et Communes) le pouvoir d'agir pour l'implémentation du développement local. Processus dynamique en cours de maturation au Cameroun, la décentralisation comme instrument de gestion des territoires occupe une place de choix dans les discours politiques. L'objectif de cette communication est d'analyser la Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées et son impact sur le statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en période de crise. La méthodologie utilisée cette investigation est la recherche documentaire (exploitation des sources physiques, webographiques) et orales. Notre recherche s'appuie sur une approche qualitative et quantitative et ressort les avancées de la décentralisation à travers la loi de 2019 sur les régions anglophones du Cameroun.

MOTS-CLÉ : Décentralisation ; Développement local ; Statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ; Gouvernance ; Cameroun.

ABSTRACT

Decentralization is in the world, a striking fact of public governance and territorial planning. In the Cameroonian context, it represents a stake a governance issue that gives decentralized local authorities (Regions and Communes) the power to act for the implementation of local development. As a dynamic process currently maturing in Cameroon, decentralization as an instrument of territorial management has a prominent place in political speeches. The objective of this communication is to analyze Law n°2019/024 of December 24, 2019 on the general code of decentralized territorial communities and its impact on the special status of the North-West and South-West Regions in times of crisis. The

methodological framework used in this investigation is documentary research (use of physical, webographic) and oral sources. Our research is based on a qualitative approach and highlights the progress of decentralization through the 2019 law on the English-speaking regions of Cameroon.

KEYWORDS: Decentralization; Local development; Special status of the North-West and South-West Regions; Governance; Cameroon.

Introduction

Le Cameroun, dans son administration territoriale met en œuvre une "politique de décentralisation progressive prudente, mais désormais irréversible" (Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, 2015, p. 7). Le terme décentralisation, concept appliqué au Cameroun depuis l'époque coloniale⁶⁵ est une notion polysémique reposant sur plusieurs approches. Le statut de la décentralisation au plan juridique est orienté vers un « système d'administration consistant à permettre à une collectivité humaine (décentralisation territoriale) ou à un service (décentralisation par service) de s'administrer eux-mêmes sous le contrôle de l'État en les dotant de la personnalité juridique, d'autorités propres et des ressources (Lexique des termes juridiques, 2007, p. 148).

La règlementation camerounaise dispose que la décentralisation consiste en un "transfert par l'État, aux Collectivités Territoriales de compétences particulières et de moyens appropriés, constituant ainsi l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local⁶⁶". La problématique de la décentralisation au Cameroun repose sur un objectif majeur : la promotion du développement local. Ce dernier est une "dynamique économique et sociale, concertée et impulsée par des acteurs individuels et collectifs, collectivités locales, acteurs économiques, organisations de la société civile, services de proximité et administrations déconcentrées de l'État sur un territoire donné⁶⁷". Le développement local vise ainsi à améliorer :

Le cadre de vie des personnes de la communauté pour qu'elles puissent profiter d'un environnement sain agréable ; il vise également à améliorer leur milieu de vie pour qu'elles puissent s'épanouir dans une communauté qui leur offre plusieurs occasions sociales et culturelles et enfin, il cherche à augmenter le niveau de vie afin que chacun dans la communauté puisse travailler et donc gagner un revenu pour pouvoir profiter des avantages de la communauté

⁶⁵ Dans le cadre de l'époque coloniale, il faut relever que les prémices de la décentralisation se trouvaient dans les deux parties du Cameroun. Dans la partie anglaise, ces prémices étaient plus anciennes que dans la partie française où le mouvement de la décentralisation s'est avéré tardif et hésitant.

⁶⁶ Article 5 alinéa 1 et 2 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

⁶⁷ Nous tenons cette définition du site iram-fr.org/developpement-local-decentralisation.html consulté le 1^{er} avril 2023 à 01 heure 21 minutes.

notamment la création d'emplois et la répartition des richesses (Anonyme, 2015, p. 15).

En suivant l'évolution de la décentralisation au Cameroun dans un pays ayant connu une « double colonisation⁶⁸ », elle est en nette progression, maturation et s'applique sur les 10 régions du pays. Il convient de relever que les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans la configuration de la décentralisation camerounaise bénéficient du fait de la crise anglophone⁶⁹ d'un statut spécial qui leur est reconnu officiellement depuis 2019 avec l'adoption de la Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des Collectivités Territoriales Décentralisées. Ces CTD en 2004 étaient régies par la Loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation, la Loi N°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes et la Loi N°2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Régions. S'agissant du statut spécial, il représente une autonomie régionale spéciale⁷⁰. C'est également une partie d'un pays qui jouit d'un degré d'autonomie territoriale différent de la manière dont l'État central traite les autres unités constituant le territoire. C'est dire que le statut spécial se situe dans l'optique de décongestionner le pouvoir central dans certaines régions en tenant en compte leur appartenance historique et leurs spécificités. L'objectif de cet article est d'analyser la Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées et son impact sur le statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en période de crise.

Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous nous posons la question de savoir : quel est l'impact du statut spécial en vigueur au Nord-Ouest et au Sud-Ouest par la réforme de 2019 en période de crise ? Autrement dit, la loi de 2019 contribue-t-elle à l'apaisement des communautés anglophones suite à leurs revendications ? Pour apporter une réponse à ces questionnements, notre argumentaire est bâti sur trois principales articulations. D'abord, il analyse les origines du statut spécial. Ensuite, l'article étudie le contenu du statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Enfin, cette communication évoque l'impact ou les retombées du statut spécial dans les zones étudiées.

1. Aux origines du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

L'histoire du Cameroun repose sur un dualisme colonial. Elle évoque le passé d'un pays qui a connu la domination de deux puissances occidentales dans le

⁶⁸ Lorsque nous évoquons le concept « double colonisation », nous faisons allusion à la colonisation française et britannique au Cameroun, avec des réalités et spécificités diverses.

⁶⁹ La crise anglophone au Cameroun débute en 2016 lorsque les avocats et les enseignants anglophones se sont mis en grève à Bamenda et Buea les capitales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest estimant que le gouvernement majoritairement francophone tentait de détruire le système de *common law*.

⁷⁰ Entretien avec Me Paul Simo, avocat spécialisé dans le droit public constitutionnel, et le Dr Eric-Adol Gatsi Tazo à France 24 mardi 17 décembre 2019.

processus de la colonisation, la France et la Grande-Bretagne. Dans ces deux pays, les réalités administratives sur le terrain étaient diamétralement opposées. Tandis que la France appliquait une "administration directe", les Britanniques quant à eux étaient au centre de la politique basée sur "*l'indirect rule*" ou administration indirecte. Dans le cadre de cette partie, nous ressortons les origines du statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces origines sont divisées en deux séquences : d'une part, nous allons étudier les origines de la crise anglophone, et d'autre part, la tenue du grand dialogue national au Cameroun.

1.1- Les origines de la crise anglophone au Cameroun

La crise anglophone au Cameroun, encore appelée "guerre d'Ambazonie" ou la guerre civile camerounaise est un conflit armé opposant le gouvernement camerounais à des groupes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À propos des origines de cette crise, elles remontent dans la période coloniale avec la présence des Français et des Britanniques au Cameroun. Les bases lointaines de cette crise se situent entre 1919 et 1961. À cette période, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest formaient le Cameroun britannique méridional.

À la lumière de ces éclairages historiques, il est difficile de ressortir clairement les origines établies de la crise anglophone. Il faut cependant relever l'impact du référendum organisé par l'Organisation des Nations Unies (ONU) le 11 février 1961 avec la réunification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun français le 1^{er} octobre 1961. L'intégration de ces deux régions au Cameroun français se vit difficilement, ce qui suscite de nombreuses plaintes et revendications des deux régions anglophones.

Dans le cadre des revendications et plaintes anglophones au Cameroun suivons ce qui suit :

En trois ans de réunification (...) plusieurs pratiques et institutions sont venues dans l'Ouest. Au Cameroun occidental ; on conduit maintenant sa voiture à droite ; le franc CFA a remplacé la livre sterling comme monnaie courante ; l'année scolaire a été alignée sur celle de l'Est et le système métrique scientifique a remplacé les mesures britanniques peu maniables. Mais en vain, ai-je cherché une seule institution ramenée de l'Ouest dans l'Est. Hors de ses frontières fédérées, l'influence de l'Etat fédéré du Cameroun occidental est pratiquement nulle. La culture africaine étant moribonde, l'influence de John Bull étant faible et en passe d'étouffement, nous (les anglophones) serons tous français dans deux ou trois générations. (Eko'o Akouafane, 2011, p. 62).

Cet esprit de revendications fut au centre des réclamations de plusieurs mouvements politiques à l'instar de *All Anglophone Conference* (AAC) et le *Cameroon Anglophone Movement* (CAM). Pour le premier mouvement politique identifié, l'on note que " La politique assimilationniste poursuivie par l'Etat unitaire depuis 1972, vise à effacer la singularité anglophone et les particularités de cette communauté. La

AAC considère que le fédéralisme est la seule technique de gestion du pluralisme socio-culturel camerounais ". (Eko'o Akouafane, 2011, p. 62).

C'est dans ce même contexte que le Dr Simon Munzu estime que : "L'État unitaire est une invention et une obsession françaises. Il se caractérise depuis Napoléon par une négation des libertés locales. On ne peut rien attendre d'un État comme celui-là. Il est du reste contraire à la psychologie anglo-saxonne, plus accoutumée au partage, au *shearing*". (Eko'o Akouafane, 2011, p. 62).

À partir de ces différentes revendications, l'on avait déjà une véritable scission idéologique entre les mouvements politiques associatifs anglophones qui militaient pour le fédéralisme et la politique gouvernementale qui reposait sur un État unitaire centralisé. Cela a conduit en 1993 à un appel au boycott du 20 mai, fête nationale du Cameroun par le *Cameroon Anglophone Movement* et à l'option militaire visible depuis 1997 par de violents affrontements ayant opposé l'armée et sécessionnistes anglophones du Nord-Ouest à Bamenda et à Kumbo, le 1^{er} octobre 2000, date d'anniversaire de la réunification du pays (Endong Manassé, 2002, pp. 12-13).

Dans un passé plus récent, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivent sous un climat hostile de tensions et de violences de toutes sortes. L'acte fondateur de cette situation se situe le 11 octobre 2016 par une grève suivie d'une manifestation de rue à Bamenda d'une dizaine d'avocats originaires de ces deux régions peuplées de la minorité anglophone (Keutcheu, 2021, p. 3).

Les particularités de la crise anglophone au Cameroun sont inéluctablement liées à la situation sociopolitique du pays spécifique aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis la fin de l'année 2016. À la base, il s'agit des mouvements et revendications des avocats et enseignants. Dans ces différents mouvements corporatistes, les débats étaient orientés vers une application et implémentation du fédéralisme. Le tableau ci-dessous fait état des figures de proue et activistes de la cause anglophone.

Tableau 1

Quelques carrières militantes dans la crise anglophone

Figures majeures	Initiation à l'engagement	Engagement circonstanciel	Activisme régulier
Agbor Nkongho Surnommé Balla	-Avocat défenseur des droits de l'homme -Président de la Fako Lawyers Association -Socialisation à la cause anglophone dans le cadre de ses activités au barreau du Cameroun	-Milite pour la protection des spécificités du droit anglophone d'inspiration Common Law -S'indigne vigoureusement contre les violences subies par les avocats anglophones lors des manifestations	-En janvier 2017, il devient l'un des leaders du Cameroun Anglophone Civil Society Consortium (CACSC) qui lance l'opération « villes mortes » pour faire pression sur le gouvernement

		du 11 octobre 2016	-Arrêté le 17 janvier 2017 avec d'autres leaders du Consortium -Depuis lors, activiste infatigable du fédéralisme
Ayaba Cho	-Initiation à l'activisme politique au sein d'associations d'étudiants de l'Université de Buea (Cameroun) -Expulsé de l'Université de Buea pour avoir organisé une manifestation contre l'augmentation des frais de scolarité	-Exil en Norvège où il étudie les droits de l'homme tout en s'engageant dans le militantisme anglophone -Embrasse les idées de la Southern Cameroons Youth League (SCYL) -Activisme occasionnel sur les réseaux sociaux	-Deviens secrétaire général de la Southern Cameroons Youth League (SCYL) -Deviens leader de l'Ambazonia Governing Council -Crée les Forces de défense de l'Ambazone qui ont mené, le 9 septembre 2017, les premières attaques contre l'armée camerounaise
Olivier Lekeaba alias Field Marshal	-Ancien chef de la sécurité du royaume d'Azî (Lebialem), socialisé dans les griefs contre la perte du pouvoir de cette puissante entité traditionnelle face aux représentants de l'Etat central -Accumulation de la colère contre la présence envahissante de l'Etat central dans le royaume d'Azî	-Prises de positions occasionnelles pour le gouvernement intérimaire de l'Ambazone (Etat fictif projeté) -Participation à des manifestations publiques contre la présence des forces armées de la « Republic » sur le territoire de ce qui est considéré comme l'Ambazone	-Activisme sécessionniste sur les réseaux sociaux -Engagement dans le sécessionnisme armé -Deviens chef des Red Dragons, principal groupe armé dans le département du Lebialem (Sud-Ouest) -Conquiert Menji, dans le département du Lebialem -Se fait introniser roi du Lebialem
Sisiku Ayuk Tabe	-Ingénieur informaticien, cadre de la société de	-Militant occasionnel pour la cause anglophone	-Deviens Président du Front uni du Consortium

	<p>distribution d'électricité AES-Sonel</p> <p>-Sollicitation dans les idées des premiers claimsmakers anglophones</p>	<p>-Partisan de la désobéissance civile et dans une campagne diplomatique visant à obtenir une reconnaissance internationale</p> <p>-Exil au Nigéria</p>	<p>Ambazonia du Sud-Cameroun (SCACUF)</p> <p>-Initie la déclaration unilatérale d'indépendance d'Ambazonie le 1^{er} octobre 2017</p> <p>-Arrêté le 5 janvier 2018 à Abuja au Nigéria et condamné le 20 août 2019 à la réclusion criminelle à vie</p>
Tapang Ivo Tanku	<p>-Entre 18 et 22 ans, initiation à l'activisme politique au sein d'associations d'étudiants de l'Université de Buea (Cameroun)</p>	<p>-Emigration aux Etats-Unis</p> <p>-Militant de la cause anglophone favorable au fédéralisme et absolument opposé à la sécession</p> <p>-Création d'un blog hyper suivi dans lequel il critique les violences policières au Sud-Ouest et au Nord-Ouest</p>	<p>-Devient fundraiser pour la cause sécessionniste</p> <p>-Devient porte-parole de l'Ambazonia Defense Army</p>

Source : J. Keutcheu, 2021, pp : 3-26.

À la lumière de ces données, il ressort que les revendications anglophones ont été portées par des personnes aux profils divers. Considérés comme de véritables leaders dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ces personnes ont engagé des actions violentes contre le gouvernement. La partie qui s'achève s'est penchée sur l'origine du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à travers la crise anglophone au Cameroun. Ce statut spécial dans les zones d'étude peut également s'identifier sur les repères du grand dialogue national au Cameroun.

1.2. Le grand dialogue national au Cameroun

Le grand dialogue national s'est tenu du 30 septembre au 04 octobre 2019 au Cameroun. Il fait partie des causes ayant abouti à la mise sur pied du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par l'entremise de la Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées et adoptée trois mois plus tard. Dans la pratique, ce dialogue est institué entre le

gouvernement et les différents partis d'opposition, visant à résoudre la crise anglophone.

Annoncé par le Président de la République Paul Biya le 10 septembre 2019 dans un discours à la télévision nationale "*Cameroon Radio and Television*" (CRTV), le grand dialogue national s'est tenu sur 05 jours avec une cérémonie d'ouverture présidée par le Premier Ministre Joseph Dion Ngute. La tenue de ces échanges a connu la participation des acteurs de tous ordres notamment les avocats, les enseignants, les sécessionnistes, les acteurs de la société civile, les leaders politiques, les autorités religieuses, les responsables des syndicats, les organisations estudiantines etc.

En termes de résolutions, 08 commissions sont mises sur pied pour la tenue des travaux. Il s'agit du bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, le retour des réfugiés et des déplacés internes, la reconstruction et le développement des régions touchées par le conflit, le désarmement, la démobilisation et réinsertion des ex combattants, le rôle de la diaspora dans la crise et sa participation au développement du pays et en dernier ressort la décentralisation et le développement local.

En ce qui concerne ces commissions, quelques-unes d'entre elles ont influées sur l'effectivité du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en rapport avec leurs résolutions. La commission du bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale a eu le mérite d'améliorer la pratique du bilinguisme dans toutes les couches de la société par la création et la mise en œuvre des programmes dès la maternelle, l'utilisation équitable des deux langues officielles dans tous les domaines de la vie nationale, la codification des principes du dialogue social, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble et l'enracinement de la diversité culturelle par la mise en œuvre stricte de l'équilibre régional et un accès équitable aux services publics et forces de sécurité.

Dans le cadre des activités de la commission de la décentralisation et du développement local, il s'est agi :

- D'accorder aux Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest un statut spécial conformément à l'article 62 alinéa 2 de la Constitution qui stipule que la loi peut prendre en considération les spécificités de certaines Régions en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement ;
- De verser une allocation spéciale à chaque Municipalité du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour faciliter la reprise effective des activités dans certaines localités ;
- De prendre des mesures spécifiques pour assurer un statut égal au français et à l'anglais dans tous les aspects de la vie nationale ; et
- De renforcer l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées etc.

Au demeurant, l'idée phare de cette section était de ressortir les origines du statut spécial dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces origines ont été évoquées par deux séquences analytiques. D'une part, les origines du statut spécial par la crise anglophone et, d'autre part, l'apport du grand dialogue national au

Cameroun dans la maturation du statut spécial. La partie qui va suivre se propose d'examiner le contenu du statut spécial accordé à ces deux régions.

2. Le contenu du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Après la tenue du grand dialogue national qui s'est achevée le 04 octobre 2019 à Yaoundé avec la participation des acteurs multiformes, l'une des grandes recommandations de ces assises est la mise en exergue du statut spécial dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce statut spécial a vu le jour dans le cadre de l'adoption de la Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des CTD. Selon les dispositions de la Constitution camerounaise, il est reconnu que la loi peut "tenir compte des spécificités de certaines Régions dans leur organisation et fonctionnement"⁷¹. Dans le cadre de cette partie, le contenu du statut spécial des régions anglophones du Cameroun, dispositions de la loi de 2019 des articles 327 à 367.

2.1. De l'orientation générale aux différents organes du statut spécial des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Lorsque nous étudions les dispositions du statut spécial des régions anglophones au Cameroun, il importe de relever d'entrée de jeu que ces deux Régions dans le cadre de la loi de 2019 exercent des compétences diverses pour leur fonctionnement en tenant compte des missions régaliennes aux acteurs de la décentralisation au Cameroun à savoir, l'amélioration des conditions de vie des populations et leur plein épanouissement. Selon l'article 328 du code général des collectivités territoriales décentralisées, ces compétences se résument par :

- La participation à l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au sous-système éducatif anglophone ;
- La création et la gestion des missions régionales de développement ;
- La participation à l'élaboration du statut de la chefferie traditionnelle⁷².

Dans le cadre des dispositions de cet article qui fixe le cap sur les compétences reconnues aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il ressort que les deux Régions peuvent être consultées pour des questions liées à l'élaboration des politiques publiques de la justice dans le sous-système de la *Common Law* et associées à la gestion des services publics implantés dans leurs territoires respectifs⁷³.

Au regard de ce champ de compétences élargies et reconnues au statut spécial des Régions anglophones au Cameroun, il faut souligner que celui-ci est simplement la reconnaissance formelle et/ou institutionnelle par l'État du Cameroun, des spécificités linguistiques, historiques, éducatives, juridiques et mêmes culturelles uniques aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (Tanyitiku Enoch Bayee, 2001). Le statut spécial doit à la suite de cette analyse :

⁷¹ Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

⁷² Article 328 du code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

⁷³ Alinéa 2 et 3 de l'article 328 du code général des collectivités territoriales décentralisées.

Se faire sur la base d'égalité complète entre le peuple du territoire antérieurement non autonome et celui de l'État indépendant auquel il s'intègre. Les deux peuples doivent avoir, sans distinction ni discrimination, un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales pour ce qui est des libertés et droits fondamentaux (...) des droits égaux ainsi que des possibilités égales de représentation et de participation effective, à tous les échelons, dans les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l'Etat. (Ngando Sandjè, 2020, p. 194).

Dans le fond, le statut spécial vise l'autonomisation des Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun. Il tient compte des spécificités de ces régions et impacte sur le développement. Le statut spécial s'illustre par de nombreuses garanties qu'il offre à ces deux régions sur les plans de la gouvernance et de l'aménagement des territoires. L'orientation du statut spécial des Régions anglophones étant posée, qu'en est-il des organes de gestion appliqués dans ces Régions ?

2.2. Les organes de gestion du statut spécial des Régions anglophones

L'un des principes fort évocateurs de la mise en application de la décentralisation au Cameroun est la libre administration des collectivités territoriales décentralisées. Ces dernières sont des personnes morales de droit public jouissant de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux⁷⁴. Elles s'administrent librement par des conseils élus et reposent sur cinq traits fondamentaux notamment une portion du territoire géographiquement limitée, l'octroi de la personnalité morale, la détermination d'organes propres, la soumission au contrôle de tutelle et la vocation à gérer tous les intérêts propres à la collectivité (Moreau, 1975, p. 5).

Pour ce qui est des organes identifiés au statut des régions anglophones du Cameroun, le code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019 évoque l'Assemblée Régionale d'une part, et d'autre part, le Conseil Exécutif Régional.

L'Assemblée Régionale est l'organe délibérant de la Région. Elle est constituée de 90 Conseillers Régionaux avec un mandat de 05 ans⁷⁵. Dans l'accomplissement de ses missions, l'Assemblée Régionale est composée de deux chambres : *la house of divisional representatives* et *la house of Chief*. Pour la première chambre, elle est constituée de 70 membres élus par les Conseillers Municipaux de la Région au scrutin de liste mixte⁷⁶.

La house of divisional representatives est composée de 05 commissions notamment :

- La commission des affaires administratives, juridiques et du Règlement Intérieur ;
- La commission de l'éducation ;

⁷⁴ Article 55 de la Constitution n°96/06 du 18 janvier 1996

⁷⁵ Article 332 du code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

⁷⁶ Article 332 du code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

- La commission de la santé, de la population, des affaires sociales, culturelles, de la jeunesse et des sports ;
- La commission des finances, des infrastructures, du plan et du développement économique ; et
- La commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat⁷⁷.

L'autre composante de l'Assemblée Régionale au niveau du Conseil Régional est la *house of Chiefs*. Cette assemblée agit en matière de gestion et conservation des sites, monuments et vestiges historiques, d'organisation des manifestations culturelles et traditionnelles dans la Région, de collecte et la traduction des éléments de la tradition orale. Elle influe également sur le statut de la chefferie traditionnelle⁷⁸.

Selon les dispositions de la loi de 2019 sur les CTD au Cameroun, l'opérationnalité de la *house of chiefs* est visible sur le terrain par les commissions évoquées précédemment de la *house of divisional representatives*. Les mêmes dispositions de 2019 font de l'Assemblée Régionale, une institution qui s'assure d'une part de l'approbation du programme d'action du Conseil Exécutif Régional, et d'autre part, la validation, en fin d'exercice, du rapport d'activité du Conseil Exécutif Régional.

La création du Conseil Régional dans le cadre du statut spécial reconnu aux Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest obéit à un certain nombre de réalités et de particularités liées au fonctionnement de cette institution. Pour accompagner l'action du Conseil Exécutif Régional sur le terrain, il est composé de 08 personnes notamment un Président, un Vice-Président, un Commissaire chargé du développement économique, un Commissaire chargé du développement éducatif, sportif et culturel, deux Secrétaires et enfin un Questeur. L'innovation majeure apportée dans le cadre de cette représentation numérique au niveau du Conseil Exécutif Régional est l'entrée en vigueur du concept « d'autochtonie ». Cette notion représente le caractère d'un groupe, d'un peuple qui se considère ou est considéré comme originaire du territoire où il vit⁷⁹. La loi de 2019 sur le code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun reconnaît en substance que le "Maire de la ville, conseiller municipal d'une Commune d'arrondissement de ladite Communauté Urbaine, est une personnalité autochtone de la Région de rattachement de la Communauté Urbaine⁸⁰". Dans cette veine analytique, le Président et le Vice-Président de l'exécutif régional sont tenus d'être des personnalités autochtones de la Région. Pour le premier, il est issu de la catégorie des délégués des départements

⁷⁷ Article 334 du code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

⁷⁸ Article 337 du code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun.

⁷⁹ <https://fr.wiktionary.org/wiki/autochtonie>

⁸⁰ Article 246 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées.

alors que le deuxième ressort de la catégorie des représentants du commandement traditionnel⁸¹.

Lorsque nous nous sommes attelés à faire une analyse sur le contenu du statut spécial en vigueur dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun, nous avons mis en exergue deux réalités d'envergure. Ces derniers traitants respectivement de l'orientation du statut spécial aux différents organes qui fondent son action sur le terrain.

3. L'impact du statut spécial dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

La crise anglophone au Cameroun a débouché sur un ensemble de retombées tant positives que négatives. Plusieurs considérations évoquent l'absence d'une réelle politique de décentralisation, la présence d'une majorité francophone dans l'administration, la sous-représentation des Anglophones, la corruption etc. L'adoption du statut spécial des régions anglophones au Cameroun par la réglementation de 2019 sur le code général des collectivités territoriales décentralisées s'illustre dans ce sillage comme l'un des points positifs de la crise anglophone au Cameroun. Ainsi, dans quel cadre évaluer la pertinence du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun ?

3.1. Les incidences politiques du statut spécial des régions anglophones au Cameroun

Après la tenue du Grand Dialogue National (GDN) au Cameroun du 30 septembre au 04 octobre 2019, le gouvernement adopte comme recommandation majeure et prioritaire de la mise en place de la Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Cette loi consacre un volet important au statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La consécration juridique est illustrée des articles 327 à 371.

S'agissant de cette Loi de 2019, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial fondé sur leur spécificité linguistique et de leur héritage historique. Le statut spécial se traduit au plan de la décentralisation par des spécificités dans l'organisation et le fonctionnement de ces deux régions et par le respect des particularités du système éducatif anglophone et la prise en compte des particularismes du système judiciaire anglo-saxon basé sur la *Common Law*⁸².

Au titre des incidences politiques de la crise anglophone au Cameroun, la Loi de 2019 sur la décentralisation en consacrant un volet d'analyse important sur le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a institué auprès de ces

⁸¹ Notes analytiques de Sylvain Andzongo cité dans le site <https://www.investiraucameroun.com> consulté le 06 avril 2023 à 01h41.

⁸² <https://www.rfi.fr> consulté le 06 avril 2023 à 8h22, une note de Valentin Zinga sur la « Crise anglophone au Cameroun : le « statut spécial », une mutation institutionnelle controversée" publiée le 15/10/2022 à 6h49

deux régions un *public independant conciliator*. Ce dernier a la responsabilité d'examiner et régler à l'amiable les litiges opposant les usagers à l'administration régionale communale, de défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens et la Région ou les Communes de la Région, de concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, dont pourraient être victimes les usagers des services régionaux ou communaux. En plus de ces compétences, le *public independant conciliator* a la responsabilité de veiller au respect par les personnes exerçant au sein de l'administration régionale ou communale de leurs obligations déontologiques, de mener, à la demande de 05 parlementaires ou de 05 Conseillers Régionaux toute investigation sur le fonctionnement des services publics régionaux et communaux et en dernier ressort de dresser un rapport sur le fonctionnement des services régionaux et communaux⁸³.

En prenant en compte toutes ces mesures politiques dans l'organisation et le fonctionnement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement a mis en place les mécanismes d'autonomisation de ces deux régions qui visaient à leur accorder plus de moyens et d'opportunités pour accroître et accélérer leur processus de développement local.

3.2. L'impact socio-économique du statut spécial

Le statut spécial reconnu aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis décembre 2019 est enraciné sur le plan socio-économique par plusieurs aspects pratiques et opérationnels sur le terrain. Il s'agit de la gestion des taxes, la gestion des infrastructures, l'organisation de ces communautés à travers leur histoire et leur culture politique propre. En rapport avec la mise en effectivité du statut spécial dans les deux régions anglophones du Cameroun, ce statut est un mécanisme et un outil de résolution des crises qui sévissent dans ces régions. Son importance est reconnue dans ces propos du Pr Armand Leka Essomba :

Le statut spécial est un outil ou un mécanisme déclenché par les autorités publiques avec l'espoir que ça peut effectivement contribuer à contenir les formes de mécontentements diffus notamment dans la prise en charge des problèmes que des gens affrontent puisque si de manière explicite les questions liées aux taxes, les questions liées à la scolarisation, les questions liées aux infrastructures de santé et même les questions liées à la gestion d'un certain nombre de processus, que ce soit des processus judiciaires etc, je crois que ça peut aider mais on ignore jusqu'où cela peut avoir un impact dissuasif dans la perspective de limiter les mécontentements des populations (Leka Essomba Armand, 2023).

⁸³ Article 367 de la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées.

Dans le cadre de l'impact socio-économique du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ce statut est un instrument qui vise à permettre aux populations d'être les véritables acteurs de leur développement à travers leur implication dans la vie dans leurs collectivités territoriales décentralisées. Il contribue à :

L'appropriation du processus de développement dans ces deux régions en faisant des populations locales des parties prenantes. Le statut spécial en vigueur dans ces deux régions vise à renforcer l'intégration sociale à travers le principe de la fédération. Le statut spécial influe les investissements publics à travers la construction des voies de communication et le statut spécial signifie que les ressources des collectivités territoriales de ces deux régions vont être gérées dans ces régions dans le but d'impulser des dynamiques de développement territorial (Foutem, 2023).

Conclusion

Quatre ans après l'adoption de la Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, le paysage de l'administration territoriale à travers le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a connu une évolution remarquable dans les politiques de gouvernance dans ces deux régions. Notre objectif de départ dans le cadre de cette communication était de montrer que le statut spécial dans les régions anglophones du Cameroun adopté depuis 2019 est un instrument qui impacte dans la gestion des crises tout en constituant un vecteur de développement indéniable.

Grace donc à l'implémentation de ce statut spécial dans la zone d'étude, les pouvoirs publics peuvent davantage s'appuyer sur cet instrument d'amélioration de la gouvernance territoriale avec une incidence majeure dans l'implication des populations de ces deux régions dans la recherche aux solutions de leurs problèmes de développement. Il faut reconnaître la proximité de ce statut spécial vis-à-vis des populations locales de ces deux régions en matière de développement. Mais, au demeurant, il faut signaler que pour une meilleure implémentation de ce statut spécial, les hommes en charge de sa mise en œuvre pratique dans ces deux régions devraient être en mesure de solutionner efficacement les problèmes de gouvernance mis en exergue dans ces localités. Le statut spécial est donc une aubaine dans ces régions qui depuis des décennies, sont plongées dans des revendications suite à leurs mécontentements des politiques de gouvernance qu'elles jugent « servir en majorité la cause francophone ».

Références Bibliographiques

1. Sources Orales

Foutem, T. M., 33 ans, Expert en décentralisation et développement local, Yaoundé le 10 février 2023.

Leka Essomba, A., 46 ans, Chef de département de sociologie, Université de Yaoundé I, Yaoundé le 27 janvier 2023.

2. Ouvrages et articles

2.1. Ouvrages

Eko'o Akouafane, J. C. (2011). *La décentralisation administrative au Cameroun*. l'Harmattan.

Moreau, J. (1975). *Administration régionale, locale et municipale*. Dalloz.

2.2. Articles des revues scientifiques et autres

Aboya Endong Manasse. (2002). Menaces sécessionnistes sur l'Etat camerounais. *Le Monde diplomatique*, (N° 585) http://www.monde-diplomatique.fr/2002/12/ENDONG_MANASSE/17/2081

Keutcheu, J. (2021). La crise anglophone : entre lutte de reconnaissance, mouvements protestataires et renégociation de l'Etat au Cameroun. *Revue Politique et Sociétés*, 40(2).

Ngando Sandjè, R. (2020). Le statut spécial des régions anglophones du Cameroun : Chronique d'une exigence de l'Assemblée Générale des Nations Unies. *Civitas Europa*, (N° 44).

3. Lois

Lexique des termes juridiques. (2007). Dalloz, 7^{ème} édition.

Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008.

Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

4. Rapports

MINEPAT. (2015). Répertoire sur les opportunités de coopération décentralisée au Cameroun.

Anonyme, (2015). "Rapport de synthèse sur les consultations nationales pour la mise en œuvre de l'agenda post 2015 au niveau local".

Tanyitiku Enochuo Bayee. (2021). Directeur Général de la Nasla à l'occasion de 2^{ème} session ordinaire du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand dialogue national à Buea.

{SECTION 3}
SCIENCES DE
L'ÉDUCATION

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**ANALYSE DE L'UTILISATION DE LA LANGUE WOLOF COMME MOYEN
D'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE DU FRANÇAIS CHEZ LES ÉLÈVES DU COURS
MOYEN DEUXIÈME ANNÉE (CEM2) AU SÉNÉGAL**

*Analysis of the use of the Wolof language as a means of learning to read French
among second-year middle school students (CEM2) in Senegal*

SALIF BALDE

École Supérieure d'Économie Appliquée (ESEA)
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Email : salif1.balde@ucad.edu.sn
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0006-5444-9219>

SOUMAYÉ DIALLO

Ministère de l'éducation nationale, Sénégal
Email: diallosoumaye2@gmail.com
iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9872-4550>

MAMADOU FOFANA

École Supérieure d'Économie Appliquée (ESEA)
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
Email: diamakhan18@gmail.com
iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7238-6528>

RÉSUMÉ

Au Sénégal, l'introduction des langues nationales dans l'éducation remonte en 1962. Mais c'est avec le Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation que ces dernières ont été intégrées à l'école élémentaire, avec transition vers le français. C'est ainsi que cette étude a pour objectif d'analyser l'utilisation de la langue wolof comme moyen d'apprentissage de la lecture du français chez les élèves du Cours moyen deuxième année des écoles encadrées par The Associates in Research & Education for Development de l'Inspection de l'éducation et la formation (IEF) de Grand-Dakar (Sénégal). Pour atteindre cet objectif, un cadre théorique reposant sur le modèle des lois ou « régularités » du bilinguisme de Cardinal (2008) été utilisée. En ce qui concerne le choix des sujets, l'échantillonnage par quotas a permis de soumettre les tests à 140 élèves dont 70 bilingues répartis dans 06 écoles de l'IEF de Grand-Dakar. Quant aux résultats des tests, ils montrent que l'utilisation de la langue wolof comme

médium d'enseignement, facilite la maîtrise de la lecture en français en termes de fluidité et de compréhension.

MOTS-CLÉ: Wolof ; Français ; Fluidité ; Compréhension ; Lecture.

ABSTRACT

In Senegal, the introduction of national languages into education dates back to 1962. But it was with the Ten-Year Education and Training Program that they were integrated into elementary school, with a transition to French. This is how this study aims to analyze the use of the Wolof language as a means of learning to read French among pupils in the final primary school class, supervised by The Associates in Research & Education for Development of the Education and Training Inspectorate (IEF) of Grand-Dakar (Senegal). To achieve this objective, a theoretical framework based on Cardinal's (2008) model of the laws or "regularities" of bilingualism was used. Regarding the choice of subjects, quota sampling made it possible to submit the tests to 140 students including 70 bilinguals distributed in 06 schools of the IEF of Grand-Dakar. As for the test results, they show that the use of the Wolof language as a teaching medium facilitates mastery of reading in French in terms of fluency and comprehension.

KEYWORDS: Wolof, French, Fluency, Comprehension, Reading.

1. Introduction

Depuis les années 90, les discours des pays africains et de leurs partenaires font du développement durable un paradigme. Désormais le développement doit se focaliser sur des actions aux effets durables et non sur des entreprises dont la portée est éphémère (Crouzel, 2000). Les chances pour l'Afrique d'atteindre cet objectif doivent effectivement passer par le droit à l'éducation, le développement des ressources humaines, l'émergence et le renforcement de la démocratie. Cela implique la nécessaire articulation entre l'école et les besoins socio-économiques et culturels des communautés (Hounkou & Bogninou, 2021). Ceci montre le rôle incontournable que jouent les langues nationales dans les stratégies de développement durable en Afrique. Autrement dit, les langues nationales doivent permettre à l'élève de trouver sa place dans son environnement, le connaître, le comprendre, l'analyser, le respecter, l'aimer pour contribuer à son évolution vers le type de développement recherché (Sénamin Amedegnato, 2014).

Au Sénégal, c'est à partir de 1962 que l'Etat a introduit les langues nationales dans l'éducation. Mais c'est en 1971, à travers le décret n° 71560 du 21 mai 1971 que le Sénégal a promu six langues au rang de langues nationales. Il s'agit du wolof, du peulh, du sérère, du diola, du malinké et du soninké. Mais ce nouveau décret abrogeant et remplaçant celui n° 68-871 du 24 juillet 1968 restait encore peu ambitieux (Kébé & Diop, 2021). C'est à la suite de revendications populaires et nationalistes que l'Etat du Sénégal opéra des changements sur la question des langues nationales (Mbodji, 2021). En 1972, le décret n°72-863 du 13 juillet 1972 relatif à l'enseignement moyen général stipulait ceci : « Aussi longtemps que nous, sénégalais, continuerons à apprendre à nos enfants une langue étrangère quelle qu'elle soit, sans leur enseigner au préalable leur langue maternelle, notre peuple restera aliéné. Il est d'une nécessité

urgente pour le peuple sénégalais à commencer à enseigner les langues nationales. » Pour Mbodji (2021), c'est le début de tout un programme et de concepts de l'enseignement bilingue au Sénégal. C'est ainsi que les années qui ont suivi ont été marquées par la phase préparatoire de la première expérimentation de l'enseignement bilingue au Sénégal. Cette phase a commencé en 1978, avec 18 classes dont 10 télévisuelles (Mbodji, 2021).

A partir de 1990, la Banque Mondiale s'est rendue compte que le facteur linguistique était au centre des problèmes rencontrés par l'enseignement en Afrique. C'est ainsi qu'elle s'est engagée dans le cadre du Programme Décennal de l'Éducation et de la Formation (PDEF) à accompagner le Sénégal dans l'utilisation des langues nationales au niveau de l'éducation de base (Banque Mondiale, 2016). Le projet initial du programme linguistique était intitulé : « l'Alphabétisation initiale pour une transition vers le français. » Ce qui a permis l'introduction des langues nationales à l'école élémentaire, avec transition vers le français afin d'améliorer la qualité des apprentissages dans la composante qualité de l'éducation du PDEF (Banque Mondiale, 2016).

De son côté, la nouvelle Constitution du 7 janvier 2001 du Sénégal déclare dans son article 1 : « La langue officielle de la république du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le joola, le mandinka, le pulaar, le sérer, le soninké, le wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. » L'adoption de cette nouvelle Constitution est suivie d'un schéma directeur mis en place en 2002. Il s'agit d'un cadre d'orientation prenant en charge la problématique des langues nationales dans les écoles élémentaires (Kébé & Diop, 2021). C'est dans cette dynamique d'expérimentation qu'il faut placer l'intervention de Associates in Research & Education for Development (ARED). ARED est une ONG à but non lucratif établie à Dakar. Elle se consacre à la formation, à l'édition et privilégie les innovations pédagogiques. Fondée en 1990, sa mission est de promouvoir une éducation de qualité dans les langues africaines, en faveur des couches populaires par la recherche-action (ARED, 2021).

L'expérimentation bilingue développée par ARED se déroule en deux phases. Dans un premier temps (2009-2011), les cours sont dispensés en langues nationales (pulaar et wolof) uniquement par les instituteurs et pendant les après-midi libres (en dehors des heures de cours officielles), sous forme de renforcement. C'est compte tenu de l'intérêt que la communauté et les acteurs du système ont manifesté à l'égard de cette innovation et de la nécessité d'harmoniser les pratiques au sein de la classe qu'il a été décidé d'introduire ce programme dans l'horaire officiel des écoles élémentaires (ARED, 2021).

C'est ainsi qu'en août 2011, le Ministère de l'éducation nationale (MEN) a organisé un atelier pour harmoniser les interventions des acteurs dans le cadre de l'enseignement bilingue au Sénégal. Cet atelier a formulé d'importantes recommandations allant dans le sens du respect des approches et des normes fixées par le Curriculum de l'éducation de Base. Pour se conformer à toutes ces exigences, ARED a soumis au MEN un programme expérimental de 14 classes (08 CI et 06 CP)

durant l'année scolaire 2011-2012, avec l'intégration des cours en langue nationale dans l'horaire officiel normal (emplois du temps). Les évaluations de tous ordres de l'expérimentation ont été satisfaisantes. C'est ainsi que, conformément aux accords avec le MEN, l'expérience a été étendue, durant l'année scolaire 2012-2013, à 100 nouvelles classes bilingues couvrant, outre les mathématiques, les langues et la communication (ARED, 2021). Ce programme a concerné, durant l'année scolaire 2012-2013, 114 classes et touché environ 6000 élèves. Ces classes sont réparties dans 09 circonscriptions scolaires du pays dont l'IEF de Grand-Dakar.

Au regard de tout ce qui précède, nous constatons que la problématique de l'apport des langues nationales dans l'apprentissage de la lecture dans les écoles élémentaires demeure pertinente, et c'est une question d'actualité, d'où l'objectif de cette recherche qui consiste à vérifier si l'utilisation du wolof (langue nationale parlée au Sénégal) facilite l'apprentissage de la lecture en français dans les écoles élémentaires de l'IEF de Grand Dakar.

Située à environ 4 Km du centre-ville de Dakar, l'IEF de Grand-Dakar se trouve dans l'arrondissement du même nom. Elle est limitée au Nord par l'arrondissement des Almadines, au Sud-ouest par l'arrondissement de Dakar-plateau et à l'Est par l'Arrondissement des parcelles Assainies. Ces quatre arrondissements composent le département de Dakar. Sur le plan académique, l'IEF de Grand-Dakar polarise 87 écoles préscolaires (dont 10 publiques), 91 écoles élémentaires (dont 39 publiques) et 31 collèges (dont 11 publics).

2. Cadre théorique

Pour vérifier si l'utilisation du wolof facilite l'apprentissage de la lecture en français dans les écoles élémentaires de l'IEF de Grand Dakar, nous avons emprunté le modèle théorique de Cardinal (2008, p. 136) sur les lois ou régularités du bilinguisme. En effet,

Dressant un bilan de ses travaux menés dans plusieurs pays, dont la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, le Québec, la Suisse et la Scandinavie, depuis plus de trente ans, il propose sept lois ou « régularités ». Ce sont les lois de Babel, de Pentecôte, de Rousseau, de l'amour qui tue, du marché, de Lyautey et de Michels (Cardinal, 2008, p. 136).

Ceci rejoint l'idée de Jean DARD (instituteur français qui initia le premier enseignement bilingue français/wolof à Saint-Louis du Sénégal) quand il parle de difficultés que pourraient rencontrer les jeunes écoliers sénégalais, difficultés qui sont inhérentes à l'enseignement de la langue seconde. Pour cet instituteur français, il est souhaitable de commencer l'école élémentaire par la langue maternelle de l'élève afin de ne pas créer une rupture brutale entre la langue du milieu où baignent l'élève et la langue d'enseignement (Caroline, 2017).

Quant à l'idée de Caroline (2017), elle recoupe avec la Loi du marché de Cardinal (2008). Il s'agit d'une « loi qui porte sur l'environnement économique dans lequel les langues en contact évoluent. Elle sert à mesurer les avantages et les désavantages de l'apprentissage d'une langue seconde par rapport à la langue maternelle. » (Caroline, 2017, p. 140). D'ailleurs, Gaucher (1968) considère que la langue maternelle constitue un support important de la culture et de la communication dans l'acquisition d'une seconde langue. Ce dernier a très vite compris que l'enseignement unilingue du français constitue un obstacle aux élèves africains, et que le recours à la langue locale comme langue de référence, accompagnée d'une pédagogie complète permet d'accéder plus facilement au français (Gaucher, 1968).

3. Méthodologie

Pour mener à bien cette étude, un échantillonnage à choix raisonné a été effectué pour sélectionner 06 des 10 écoles qui ont expérimenté le bilinguisme du modèle ARED dans l'IEF de Grand-Dakar. Des lettres ont été attribuées aux écoles (de A à F) et des codes alphanumériques aux élèves (E1 à E..). En ce qui concerne les tests, un autre échantillonnage, cette fois-ci, par quotas a été utilisé pour choisir 140 élèves dont 70 bilingues. Ce type d'échantillonnage a également permis d'avoir dans chaque école un nombre bien déterminé d'élèves bilingues et non bilingues. C'est ainsi que nous avons:

- 26 élèves dans l'école A (13 EB et 13 ENB) ;
- 20 élèves dans l'école B (10 EB et 10 ENB) ;
- 20 élèves dans l'école C (10 EB et 10 ENB) ;
- 20 élèves dans l'école D (10 EB et 10 ENB) ;
- 20 élèves dans l'école E (10 EB et 10 ENB) ;
- 34 élèves dans l'école F (17 EB et 17 ENB).

Pour la collecte des données, deux tests (textes à lire) ont été utilisés pour mesurer la fluidité et la compréhension. C'est ainsi que 70 EB et autant d'ENB ont lu un texte de lecture de 90 mots pour mesurer leur niveau de fluidité en lecture. Ces mêmes élèves ont également répondu à des questions sur un texte qui leur a été soumis afin de mesurer la compréhension. Pour mesurer la fluidité, on laisse l'élève lire intégralement le texte sans intervention aucune de notre part, à chaque fois qu'il ne lit pas un mot, nous relevons celui-ci et à la fin, nous comptons le nombre de mots non lus que nous déduisons du nombre de mots du texte puis nous divisons le reste par 09 pour avoir la note de l'élève. Le temps minimal de lecture pour ce genre de texte (03mn) a été respecté par tous les élèves. Pour la compréhension, le texte soumis aux élèves est suivi de 03 questions pour un total de 10 points. C'est ainsi que la note

finale en lecture a été obtenue en faisant la moyenne de la fluidité et de la compréhension. Excel a été utilisé pour traiter les données

4. Résultats et discussion

Cette section porte sur les résultats des tests issus de la fluidité et de la compréhension de la lecture des deux groupes (bilingues et non bilingues) des 06 classes de CEM 2 des écoles élémentaires de l'IEF de Grand-Dakar encadrées par l'ARED.

4.1. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école A

Tableau 1.

Répartition des élèves de l'école A selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,7	5,5	7,6/10	9,5	6	7,8/10
E 2	9,4	5	7,2/10	9,4	5,5	7,5/10
E 3	9,4	5	7,2/10	9,3	5,5	7,4/10
E 4	9,3	5,5	7,4/10	9,2	00	4,6/10
E 5	8,8	5,5	7,2/10	9,7	5,5	7,6/10
E 6	9,8	5,5	7,7/10	8,3	5,5	6,9/10
E 7	10	8	9/10	9,4	6,5	8/10
E 8	9,1	7,5	8,3/10	9,9	8	9/10
E 9	9,7	7,5	8,6/10	8,2	5,5	6,9/10
E 10	9,9	5	7,5/10	8,8	5,5	7,2/10
E11	8,3	8	8/10	9,8	5,5	7,7/10
E12	9,4	6,5	8/10	8,2	7	7,6/10
E13	9,7	5,5	7,6/10	9	8	8,5/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 1 présente la répartition des élèves de l'école A selon les résultats obtenus aux tests de lecture. En ce qui concerne la fluidité, les résultats contenus dans le tableau montrent que les notes des EB varient entre 8,3 et 10 tandis que celles des ENB sont comprises entre 8,2 et 9,9. On s'aperçoit donc que les notes des EB sont légèrement plus élevées que celles des ENB. Cette situation laisse penser que les EB lisent mieux que ceux non bilingues.

Pour la compréhension du texte soumis aux élèves, on constate que les notes des EB varient de 05 à 08 alors que celles des ENB sont entre 00 et 10. Cela nous pousse à déduire que les EB sont légèrement plus performants en compréhension que les ENB. Quant aux moyennes obtenues en fluidité et en compréhension des EB, elles varient de 7,2 à 9 alors que celles des ENB sont comprises entre 4,6 à 9. Ces statistiques confirment la supériorité du niveau de performance des EB sur celui des ENB.

4.2. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école B

Tableau 2.

Répartition des élèves de l'école B selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,9/10	8/10	9/10	9,7/10	8/10	9/10
E 2	9,7/10	6/10	8/10	9,8/10	10/10	9/10
E 3	8,8/10	8/10	8/10	9/10	6/10	7/10
E 4	9,7/10	8/10	9/10	9,4/10	10/10	9/10
E 5	9,7/10	8/10	9/10	9,4/10	8/10	9/10
E 6	10/10	7/10	8/10	9 /10	8/10	8/10
E 7	9/10	8/10	8/10	9,3/10	8,5/10	9/10
E 8	10/10	8/10	9/10	9,5/10	8/10	9/10
E 9	9,5/10	5/10	7/10	9,9/10	6/10	8/10
E 10	9,9/10	6/10	8/10	9,8/10	8/10	9/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 2 présente la répartition des élèves de l'école B selon les résultats obtenus aux tests de lecture. En ce qui concerne la fluidité, les résultats contenus dans le tableau montrent que les notes des EB varient de 8,8 à 10 tandis que celles des ENB se situent entre 09 et 9,9. Nous constatons ici une homogénéité de la classe, car le niveau des élèves est presque le même au regard des notes de lecture. Cet état de fait s'explique par les échanges qui se sont faits entre les élèves depuis trois ans maintenant (ils sont dans la même classe depuis trois ans).

Quant à la compréhension des textes lus, les notes des EB oscillent entre 05 et 08 alors que celles des ENB varient de 06 à 10. Au vu de ces résultats, on peut conclure que les ENB de cette école comprennent un peu mieux les textes qui leur sont soumis que ceux bilingues. Quant aux moyennes obtenues en fluidité et en compréhension, elles montrent que les élèves (EB et ENB) ont le même niveau, car les notes obtenues sont dans la même fourchette (EB : entre 07 et 10, ENB : entre 07 et 10 également).

4.3. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école C

Tableau 3.

Répartition des élèves de l'école C selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,8/10	10/10	9,9/10	9,7/10	8/10	8,9/10
E 2	10/10	8/10	9/10	9,4/10	8/10	8,7/10
E 3	9,7/10	7/10	8,3/10	8,8/10	10/10	9,4/10
E 4	9,9/10	8/10	8,9/10	9,9/10	7/10	8,4/10

E 5	9,4/10	8/10	8,7/10	8,9/10	5/10	6,9/10
E 6	9,6/10	8/10	8,8/10	9,2/10	10/10	9,6/10
E 7	9,9/10	10/10	9,9/10	9,2/10	8/10	8,6/10
E 8	9,7/10	6/10	7,8/10	9,7/10	8/10	8,8/10
E 9	9,9/10	6/10	7,9/10	9,6/10	6/10	7,8/10
E 10	9,8/10	8/10	8,9/10	9,7/10	6/10	7,8/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 3 présente la répartition des élèves de l'école C selon les résultats obtenus aux tests de lecture. Ces résultats révèlent qu'en ce qui concerne la fluidité dans la lecture des textes, les notes de l'ensemble des élèves se situent entre 9,4 et 10 pour les EB et entre 8,8 et 9,9 pour ceux bilingues. Ce qui veut dire que les notes des EB sont plus élevées que celles des ENB, et par conséquent, ces derniers ont une lecture des textes plus fluide que leurs camarades bilingues.

Pour la compréhension, les notes des EB vont de 06 à 10 et ceux des ENB sont dans une fourchette comprise entre de 5 et 08. On en déduit donc que les EB de l'école C de Grand-Dakar sont légèrement plus performants en compréhension que les ENB. Cela est confirmé par les moyennes. En effet, d'après les statistiques contenues dans le tableau, les moyennes obtenues en fluidité et en compréhension des EB varient entre 7,8 et 9,9 alors que celles des ENB vont de 6,9 à 9,6.

4.4. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école D

Tableau 4.

Répartition des élèves de l'école D selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,9/10	10/10	9,9/10	9,3/10	10/10	9,7/10
E 2	9,1/10	5/10	7,1/10	8,8/10	6,5/10	7,7/10
E 3	9/10	6/10	7,5/10	8,9/10	8/10	8,5/10
E 4	10/10	10/10	10/10	8/10	8/10	8/10
E 5	10/10	10/10	10/10	9,7/10	8/10	8,9/10
E 6	9,9/10	5/10	7,5/10	9,7/10	8/10	8,9/10
E 7	9,8/10	8/10	8,9/10	9/10	8/10	8,5/10
E 8	10/10	8/10	9/10	10/10	6/10	8/10
E 9	8,9/10	8/10	8,5/10	8,4/10	8/10	8,2/10
E 10	9,9/10	5,5/10	7,7/10	8,6/10	8/10	8,3/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 4 présente la répartition des élèves de l'école D selon les résultats obtenus aux tests de lecture. D'après les données du tableau, la lecture des textes par les EB est plus fluide que celle des ENB. En effet, les statistiques montrent que les notes des EB varient entre 8,9 et 10 tandis que celles des ENB se situent entre 8 et 10.

Dans la compréhension des textes qui sont lus, les notes obtenues par les EB sont comprises entre 05 et 10 alors que celles des ENB varient entre 06 et 10. Par conséquent, les résultats laissent penser que les EB sont légèrement moins performants en compréhension de texte que les ENB. Quant aux moyennes obtenues en fluidité et en compréhension des textes, elles varient de 7,1 à 10 pour les EB alors que celles des ENB oscillent entre 7,7 et 10. Ces moyennes confirment les notes individuelles, car elles montrent que les EB sont légèrement moins performants en lecture et en compréhension de texte que les ENB.

4.5. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école E

Tableau 5.

Répartition des élèves de l'école E selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,9/10	8/10	9/10	9,9/10	8/10	9/10
E 2	9,3/10	8,5/10	8,9/10	9/10	8/10	8,5/10
E 3	9/10	5/10	7/10	9,4/10	5,5/10	7,5/10
E 4	9,9/10	5,5/10	8/10	9/10	5/10	7/10
E 5	9,9/10	10/10	9,9/10	9,4/10	8/10	8,7/10
E 6	9,9/10	8/10	9/10	9,4/10	6,5/10	8/10
E 7	9,8/10	8/10	8,9/10	9,4/10	6,5/10	8/10
E 8	9,9/10	8/10	9/10	9,3/10	8/10	8,7/10
E 9	9,3/10	8/10	8,7/10	9,4/10	7/10	8,2/10
E 10	9,9/10	5/10	7,5/10	9,3/10	8/10	8,7/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 5 présente la répartition des élèves de l'école E selon les résultats obtenus aux tests de lecture. Les résultats montrent qu'en termes de fluidité dans la lecture les notes des EB sont identiques à celles des ENB (entre 9,3 et 9,9). Nous constatons ici une homogénéité de la classe, car le niveau des élèves est presque le même au regard des notes de lecture. Cet état de fait s'explique par les échanges qui se sont faits entre les élèves depuis trois ans maintenant (ils sont dans la même classe depuis 03 ans).

En ce qui concerne la compréhension des textes lus, les notes des EB varient entre 05 et 10 alors que celles des ENB se situent entre 05 et 8. C'est dire que les EB sont un peu plus performants dans la compréhension des textes qui leur sont soumis que ceux non bilingues. Quant aux moyennes obtenues en fluidité et en compréhension, elles varient entre 07 et 9,9 pour les EB alors que celles des ENB vont de 07 à 09. Ces statistiques confirment l'idée selon laquelle les EB sont un peu plus performants dans la compréhension des textes que les ENB de cette classe de CEM 2 de l'école E de Grand-Dakar.

4.6. Fluidité et compréhension du texte soumis aux élèves de l'école F

Tableau 6.

Répartition des élèves de l'école F selon les résultats obtenus aux tests de lecture

Codes	Bilingues			Non Bilingues		
	Fluidité	Compréhension	Moyenne	Fluidité	Compréhension	Moyenne
E1	9,1/10	5/10	7,1/10	9,7/10	5,5/10	7,6/10
E 2	8,9/10	5/10	7/10	8,8/10	5,5/10	7,2/10
E 3	7,9/10	5/10	6,5/10	9,8/10	5,5/10	7,7/10
E 4	9,9/10	8/10	9/10	9,7/10	5/10	7,4/10
E 5	9,8/10	10/10	9,9/10	9,4/10	8/10	8,7/10
E 6	9,8/10	8/10	9/10	9,8/10	5/10	7,4/10
E 7	9,2/10	6,5/10	7,9/10	9,7/10	5/10	7,3/10
E 8	9,3/10	7,5/10	8,4/10	9,7/10	8/10	8,9/10
E 9	9,9/10	6,5/10	8,2	9,7/10	5/10	7,3/10
E 10	10/10	7,5/10	8,8/10	7,4/10	8/10	7,7/10
E11	9,8/10	5/10	7,4/10	9,9/10	5,5/10	7,7/10
E 12	9,7/10	7,5/10	8,6/10	8,9/10	8/10	8,5/10
E 13	9,9/10	5,5/10	7,7/10	8,5/10	6,5/10	7,5/10
E 14	9,8/10	5,5/10	7,6/10	9,9/10	5,5/10	7,5/10
E15	9,7/10	5/10	7,4/10	9,8/10	8/10	9/10
E16	9,9/10	5,5/10	7,7/10	9,7/10	6/10	7,9/10
E 17	9,9/10	8/10	9/10	9,8/10	5/10	7,4/10

Source : données d'enquêtes issues du mémoire de fin de formation de M. Soumaye Diallo (ESEA, 2021)

Le tableau 6 présente la répartition des élèves de l'école F selon les résultats obtenus aux tests de lecture. C'est ainsi que, concernant la fluidité dans la lecture, les notes des EB varient entre 7,9 et 10 tandis que celles des ENB se situent entre 7,3 et 9,9. D'ailleurs, en parcourant l'ensemble des notes obtenues par les élèves (bilingues et non bilingues), on se rend compte qu'il y a une légère domination des EB. Autrement dit, les résultats des tests montrent que les EB sont plus à l'aise en lecture que ceux non bilingues.

Concernant la compréhension des textes qui leur sont soumis, les notes des EB varient entre 05 et 10 alors que celles des ENB se situent entre de 05 et 08. C'est dire qu'encore une fois, comme dans la fluidité, les EB comprennent mieux la lecture des textes soumis que les ENB. Cette situation est confirmée par les moyennes obtenues dans la fluidité et la compréhension des textes dont les chiffres varient entre 6,5 et 9,9 pour les EB et de 7,2 à 9 pour les ENB.

Conclusion

Les langues nationales tentent toujours de se faire une place dans le système éducatif sénégalais. En effet, différentes politiques d'introduction de ces dernières dans les écoles élémentaires ont été menées par le passé, mais elle se heurtent toujours à des difficultés d'ordre socioculturel, institutionnel, communicationnel et didactique.

Toutefois, l'expérience des classes ARED dans l'IEF de Grand-Dakar, avec le bilinguisme français/wolof, a donné des résultats encourageants. Ce qui a d'ailleurs justifié cette étude dont l'objectif consiste à analyser l'utilisation de la langue wolof comme moyen d'apprentissage de la lecture du français des élèves du Cours moyen deuxième année de 06 écoles élémentaires de l'IEF de Grand-Dakar. Quant aux résultats de l'étude, ils montrent que les EB des classes de CEM 2 des écoles élémentaires de Grand-Dakar sont plus performants que ceux non bilingues du point de vue de la fluidité et de la compréhension des textes.

5. Références bibliographiques

- ARED (2021). *Programme pour bilinguisme à l'école élémentaire*. Education et Langues.
- Kattan, R. B, (2016). *Qualité de l'éducation en Afrique francophone : évaluer les acquis à l'école primaire*. Banque Mondiale.
- Cardinal, L. (2008). Bilinguisme et territorialité : l'aménagement linguistique au Québec et au Canada. *Hermès, La Revue*, 51, 135-140. <https://doi.org/10.4267/2042/24187>
- Juillard, C, (2017). L'enseignement bilingue à l'école primaire au Sénégal. *Éducation et sociétés plurilingues*, 42, 73-77.
- Crouzel, I. (2000). La « renaissance africaine » : un discours sud-africain ? *Politique africaine*, 77, 171-182. <https://doi.org/10.3917/polaf.077.0171>
- Gaucher J. (1968). *Les débuts de l'enseignement en Afrique francophone jean dard et l'école mutuelle de Saint-Louis du Sénégal*. Le Livre africain.
- Houkou, E. & Bogninou, R. (2021). Chapitre 10. Vers l'émergence de nouvelles formes d'organisations en Afrique subsaharienne : expérience des filets sociaux des collectivités locales béninoises. Dans : Serge Francis Simen éd., *Management des organisations africaines, diversité et développement des territoires : Mélanges en l'honneur du Professeur Bassirou Tidjani* (pp. 227-248). EMS Editions. <https://doi.org/10.3917/ems.simen.2021.01.0227>
- Kébé, A. & Diop, M. (2021). École et langues nationales au Sénégal. À la recherche d'une terminologie opérationnelle : regard sur le modèle bilingue pulaar-français d'A.R.E.D. *Éla. Études de linguistique appliquée*, 203, 339-354. <https://doi.org/10.3917/ela.203.0085>
- Mbodji, I. (2021). L'éducation civique dans l'enseignement moyen et secondaire général du Sénégal. *Akofena*. 4(3), 119-144. <https://www.revue->

akofena.com/wp-content/uploads/2021/09/11-T04-69-Ismail%CC%88la-MBODJI-pp.129-144.pdf consulté le 25 juillet 2023.

Ministère de l'éducation Nationale du Sénégal (2012). Rapport Nationale sur la Situation de l'Éducation au Sénégal. Dakar

Sénamin Amedegnato, O. (2014). Les langues africaines, clés du développement des États sub-sahariens. In Nglasso-Mwatha, M. (Ed.), *Le français et les langues partenaires : convivialité et compétitivité*. Presses Universitaires de Bordeaux. 10.4000/books.pub.42207.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

L'AUDIODESCRIPTION : UNE TECHNIQUE NOVATRICE AU SERVICE DE LA PROMOTION DE L'ÉCOLE INCLUSIVE AU MAROC

*Audio description: an innovative technique for promoting inclusive schools in
Morocco*

OMAR ISMAILI

LACDFLE, FLSH Oujda, Université Mohammed Premier, Maroc

Email: i.omar@ump.ac.ma

iD ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0720-6269>

ABDELHAMID BELAIDI

LLT, FP Taza, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Maroc

Email : hamid.belaidi@ucmba.ac.ma

iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2813-2124>

RÉSUMÉ

L'audiodescription est une technique qui a été introduite pour la première fois au début des années 1970 par le professeur américain Gregory Thomas Frazier. Elle vise à décrire les éléments visuels d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle aux personnes aveugles ou malvoyantes, afin de leur fournir les informations essentielles pour comprendre l'œuvre, notamment les décors, les personnages, les actions et la gestuelle des acteurs. Cette technique a connu un succès dans le domaine cinématographique. Ledit succès ouvre des perspectives prometteuses dans le domaine de l'éducation, en particulier dans les classes destinées aux élèves non-voyants et malvoyants, ainsi que dans les classes inclusives avec des élèves aux besoins diversifiés. Dans ce contexte, notre contribution se propose d'exposer et de discuter les résultats d'une expérience d'intégration de l'audiodescription menée avec environ vingt élèves de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc à la région de Fès-Meknès. L'objectif de cette expérience consiste à améliorer la présentation pédagogique et à développer les capacités visuelles, linguistiques et artistiques des élèves des classes inclusives notamment les non-voyants et les malvoyants. Le projet sera présenté dans ses détails, y compris son déroulement et les principaux avantages qu'il offre pour le développement de l'apprentissage dans la classe inclusive marocaine.

MOTS-CLÉ: Audiodescription ; Apprentissage ; École inclusive ; Maroc

ABSTRACT

Audio description is a technique that was first introduced in the early 1970s by the American professor Gregory Thomas Frazier. Its aim is to describe the visual elements of a cinematographic or audiovisual work for blind or visually impaired individuals, providing them with essential information to understand the piece, including decors, characters, actions, and the actors' gestures. This technique has found success in the field of cinema. This success holds promising perspectives in the field of education, particularly in classes designed for blind and visually impaired students, as well as in inclusive classrooms with diverse needs. In this context, our contribution seeks to present and discuss the results of an integration experiment of audio description conducted with approximately twenty students from the Alaouite Organization for the Promotion of the Blind in Morocco, in the Fès-Meknès region. The objective of this experiment is to enhance pedagogical presentation and develop the visual, linguistic, and artistic capacities of students in inclusive classes, especially those who are blind or visually impaired. The project will be detaily presented, including its implementation and the key benefits it offers for the advancement of learning in Moroccan inclusive classrooms.

KEYWORDS: Audio description ; Learning ; Inclusive school ; Morocco.

Introduction

Le Maroc est parmi les pionniers en matière d'intégration des nouvelles technologies au niveau du continent africain et même du monde arabe. En effet, il a lancé le premier film marocain, africain et arabe en audiodescription « À la recherche du mari de Ma Femme », de Mohammed Abderrahman Tazi depuis 2009. Cette expérience a connu un succès en permettant aux non-voyants et aux malvoyants au Maroc de découvrir le film et l'art cinématographique d'une façon profonde pour la première fois. Notons d'emblée que l'audiodescription a vu le jour la première fois au début des années 1970 par l'auteur américain Gregory Thomas Frazier. C'est une technique de description audio destinée essentiellement aux personnes aveugles ou malvoyantes qui consiste à décrire les éléments visuels d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle au public à besoin spécifique visuel pour lui donner les éléments non verbaux essentiels à la compréhension de l'œuvre comme les décors, les postures, les actions et la gestuelle.

En effet, ce succès de l'audiodescription connu au cinéma pourrait être averé également dans le domaine de l'éducation et précisément dans les classes des non et malvoyants et même dans des classes inclusives hétérogènes. Alors, si l'apprenant aveugle, construit ses connaissances, à travers les autres sens à savoir l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût dans le cadre de la compensation des sens ; comment peut-on utiliser l'audiodescription pour améliorer la présentation pédagogique et développer les capacités visuelles, linguistiques et artistiques des non-voyants et des malvoyants? Dans cette perspective, notre contribution consistera à exposer et à discuter les résultats d'une expérience de l'intégration de l'audiodescription menée avec une vingtaine d'élèves de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (désormais OAPAM) au niveau des trois sites de la région de Fès-Meknès à savoir Meknès, Fès et Taza. Notre tâche consistera alors à présenter ce

projet, son déroulement et ses apports principaux au développement de l'apprentissage des élèves des classes inclusives marocaines surtout les non et malvoyants.

1. Soubassement théorique : autour de l'audiodescription

Avant de commencer l'essai de définition de la notion en question, il est nécessaire de signaler que ce terme ne figure pas dans les dictionnaires de l'usage du moins pas que le sens particulier qu'il a ici en fonction des domaines considérés. L'audiodescription, selon la charte française de l'audiodescription, est « une technique de description destinée aux personnes aveugles et malvoyantes. La différence ouvrant souvent d'autres horizons, une audience plus large peut être intéressée » (Morisset et Gonant, 2008, p. 25). En d'autres termes, L'audiodescription est un commentaire verbal qui vise à transmettre aux personnes aveugles et malvoyantes l'information visuelle qui leur fait défaut (Fryer, 2016, p. 47).

1.1. Essais définitoires de l'audiodescription

Selon la définition de l'association Valentin Haüy, « L'audiovision ou audiodescription est un ensemble de techniques qui permettent de rendre des films, des spectacles ou des expositions, accessibles aux personnes déficientes visuelles grâce à un texte en voix-off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre ». Il ressort de cette définition que "audiovision" et "audiodescription" sont des synonymes. Le vocable "audiodescription" s'est solidement ancré en tant que l'expression la plus crédible et universellement adoptée, notamment au sein de manifestations médiatiques prestigieuses telles que le festival de Cannes, le festival de Marrakech, ainsi que dans les paramètres d'accessibilité des émissions télévisées, à l'instar de ARTE et de l'application NETFLIX. Ce terme était élu par la communauté médiatique et sociale pour éviter toute confusion et les appellations du même concept.

Ceci dit, l'audiodescription est une technique d'accessibilité qui peut rendre les activités artistiques et culturelles accessibles aux personnes ayant des déficiences visuelles (non-voyantes et malvoyantes) elle leur offre un intervalle d'autonomie et d'égalité par la description verbale des éléments imagés entre les répliques et les éléments sonores des films et des expositions artistiques. Elle est également connue sous le nom de description vidéo aux États-Unis. C'est un commentaire fournissant des informations visuelles pour ceux qui sont incapables de les percevoir eux-mêmes. Elle aide les personnes aveugles et malvoyantes à accéder aux médias audiovisuels. Cette technique est également utilisée dans des environnements vivants tels que des théâtres, des galeries et des musées (par ex. Diaz-Cintas et al. 2007 ; Vocaleyes.com) ainsi que dans des visites architecturales à pieds, matchs de football et de cricket (RNIB.org.uk) et pour aider les aveugles à profiter des vacances (TravelEyes-International.com) (An introduction to Audio Description, p . 1).

1.2. Aspect historique et développement de l'audiodescription

C'est en voyant son meilleur ami aveugle se faire décrire les images des programmes télévisés par sa femme, que Gregory Frazier, jeune enseignant à l'Université d'État de San Francisco, avait l'idée de l'audiodescription. L'aveugle a toujours besoin d'une tierce personne pour lui décrire le monde qui l'entoure.

Pendant les années 80, la théorie de l'audiodescription a vu le jour par l'organisation des descriptions simultanées aux activités théâtrales par Margaret Rockwell et Cody Pfanstiehl (1981). Cette technique s'est développée par Frazier dans le sens où il a mis des critères de l'écriture descriptive pour faciliter la compréhension pour les non-voyants. Autrement dit, il avait l'idée de choisir les informations à transmettre à cette catégorie et éviter une description arbitraire qui met l'accent sur toute l'œuvre, parce que cela peut nuire l'esthétique de l'œuvre originale.

Quand ils arrivent en France en 1989, après avoir été formés aux États Unis, Maryvonne Simonneau, Marie Luce Plumauzille et JeanYves Simonneau, ont présenté des scènes audio-décrites au festival de Cannes. Bien que beaucoup pensent que l'histoire de l'audiodescription (désormais AD) peut être retracée aux États-Unis, (Díaz Cintas et al. 2007,p.175) affirme que sa première utilisation signalée était en Espagne dans les années 1940. Des recherches plus récentes ont révélé un article de 1917 dans le journal RNIB The Beacon (ADA, 2014, p. 63) rapportant comment Eleanor, Lady Waterlow, épouse de l'aquarelliste anglais Ernest Waterlow, a permis à des soldats aveuglés pendant la Première Guerre mondiale de profiter d'une «conférence cinématographique» sur l'expédition de Scott à l'Antarctique en décrivant les images. Le même article rapporte également que « les expériences de représentations théâtrales avaient déjà été couronnées de succès », ainsi les origines de l'AD peuvent remonter plus loin et être plus diverses qu'on ne le pensait auparavant.

La première transmission audiodécrite à la télévision a été réalisée en 1983 par NTV, un radiodiffuseur commercial au Japon (ITC, 2000). Les benshi japonais (artistes vivants) avaient ajouté un commentaire verbal pour rendre accessible le cinéma muet dès l'aube du cinéma (Washburn et Cavanaugh, 2001). L'art du film explicatif n'était pas limité. Au Japon (Marcus, 2007) mais également en Allemagne, aux Pays-Bas et en Écosse. Nous pouvons dire que ces conférenciers n'ont pas réellement expliqué les films mais les ont faits accessibles à un public insuffisamment alphabétisé pour lire les intertitres ou comprendre le « langage du cinéma ». Avec l'avènement du cinéma parlant, les explications sont progressivement devenues redondantes. (An introduction to Audio Description, p.15).

En définitive, cette technique a vu le jour pendant les années soixante aux États Unis et au Canada dans le but de permettre aux non-voyants d'apprécier le spectacle cinématographique et aussi de le critiquer. Après, les pays européens ont adopté ce moyen et l'ont intégré dans les chaînes télévisées telles que Canal plus et ARTE. Au

Maroc, c'est le hasard qui a joué son rôle lorsque le kinésithérapeute aveugle Saïd Oumaâzouz a rencontré le secrétaire général du festival en 2006 et lui a proposé l'idée de l'audiodescription que le festival l'a adoptée en 2007. Cette année-là, seuls les films américains et français ont été audio-décrits, avec la langue française (Sabbahi, 2010, p. 2).

C'était une initiative unique en Afrique et dans le monde Arabe. L'administration du festival international de Marrakech du cinéma propose des projections cinématographiques au public non-voyant. La première était en 2007 et la dernière à laquelle nous avons assisté était en 2019 ; C'est ce qui nous a motivé à effectuer cette recherche. Notons encore que le premier film marocain diffusé en audiodescription était en 2009 par le scénariste marocain Mohammed Abderrahmane Tazi.

2. Contexte et méthodologie de l'étude

Après avoir éclairci les fondements théoriques de notre recherche en définissant l'audiodescription, il est essentiel de mettre en avant le contexte et l'approche méthodologique qui guident notre étude. Cette section détaillera le protocole méthodologique que nous avons suivi, identifiera le public cible de notre recherche, et exposera les éléments du corpus que nous avons utilisé dans le cadre de notre expérimentation.

Notre démarche méthodologique repose sur l'observation et l'écoute d'un film audio-décrit en français et un questionnaire relatif audit film. Le public cible de notre étude représente une vingtaine d'élèves de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc. Nous préciserons les caractéristiques de ce public et les raisons pour lesquelles il a été choisi pour cette recherche. En résumé, cette section vise à offrir un aperçu clair et détaillé du cadre méthodologique dans lequel notre recherche s'inscrit, afin de permettre une meilleure compréhension de notre démarche et de nos résultats.

2.1. Protocole méthodologique

La méthode que nous avons adoptée s'ancre fermement dans une approche empirique, car elle repose sur l'acquisition et l'analyse de données concrètes obtenues directement sur le terrain. Notre recherche s'engage dans l'exploration et la compréhension de l'audiodescription qui se produisent dans un contexte éducatif spécifique, plutôt que de s'appuyer exclusivement sur des théories abstraites ou des hypothèses.

Plus précisément, notre approche est qualifiée de qualitative, car elle se caractérise par une analyse interprétative des données. Elle nous permet d'explorer les perspectives, les opinions, les motivations et les interactions des acteurs impliqués dans notre recherche de manière détaillée (Mucchieli, 2009). En somme, notre méthodologie empirico-qualitative se base sur l'observation d'un film audiodécrit sur

la plateforme Netflix avant de répondre à un questionnaire oral destiné à vingt élèves à besoin visuel spécifique. Ce parcours nous permet d'explorer le terrain avec un regard attentif et de plonger profondément dans l'analyse interprétative des données pour éclairer l'importance de l'audiodescription dans les écoles inclusives.

2.2.Public cible et institution d'attache

Notre étude cible d'une façon générale les personnes ayant des difficultés ou des anomalies visuelles mais précisément les élèves de l'OAPAM de la région de Fès-Meknès. Les statistiques sont inquiétantes soit à l'échelle nationale ou internationale. En effet, Selon le ministère de la santé marocain, en 2016 au Maroc, les déficiences visuelles touchent près de 500 000 personnes. S'agissant des non-voyants, c'est-à-dire les aveugles, ils sont estimés à 200 000 dont 46,6% sont des femmes. 400 000 personnes en sont atteintes par la cataracte qui s'avère la cause principale de la cécité au Maroc. Par ailleurs, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, presque 50 000 nouveaux cas de cataractes sont enregistrés au Maroc chaque année. De même, à l'échelle mondiale, 253 millions de personnes souffrent d'une déficience visuelle : 36 millions d'entre elles sont aveugles et 217 millions ont une déficience visuelle modérée à sévère. 81% des aveugles ou des personnes qui présentent une déficience visuelle modérée ou sévère sont âgées de 50 ans et plus. Les défauts de réfraction non corrigées et les cataractes non opérées constituent les deux principales causes de déficience visuelle. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, la cataracte non opérée reste la première cause de cécité. La prévalence des affections oculaires infectieuses, telles que le trachome et l'onchocercose, a considérablement baissé ces 25 dernières années. Plus de 80% de l'ensemble des déficiences visuelles sont évitables ou curables. 6 millions de personnes aveugles utilisent le braille dans le monde. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un doublement du nombre de déficients visuels serait à prévoir d'ici 2050. La cécité et la malvoyance vont devenir, avec la maladie d'Alzheimer, les fléaux du grand âge.

Par ailleurs, le public cible qui construit le champ de notre étude se limite à 20 élèves de l'Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc. C'est une Association marocaine royale reconnue d'utilité publique, en vertu du Décret Royal N°68338, du 03 mars 1968⁸⁴. L'OAPAM a vu le jour sous l'impulsion de feu Hassan II qui a souhaité l'unification du cadre juridique de toutes les associations qui œuvraient dans le domaine de l'assistance aux personnes souffrantes de cécité ou d'insuffisance notoire de l'acuité visuelle. Sa présidence a été confiée à la Princesse Lalla Lamia Assouh.

L'organisation est toujours gérée, sous le haut patronnage du roi Mohamed VI, par un Bureau National ; elle dispose de sections dans plusieurs régions et villes du Royaume. En vertu de ses dispositions générales, l'Organisation a pour mission l'intégration du non voyant dans la société en tant que citoyen ayant des droits et des

⁸⁴<https://www.oapam.org/quisommesnous>

obligations. Présente sur la scène internationale, et reconnue par les principaux organismes internationaux pour la promotion des aveugles et malvoyants, l'OAPAM est un membre actif de :

- L'Union Mondiale des aveugles (UMA)
- L'Union Francophone des Aveugles (UFA)
- L'Union Africaine des Aveugles (UAFA)

Toutefois, les élèves de cette institution, notamment ceux qui ont participé à notre recherche, ne sont pas tous des aveugles mais ils peuvent être considérés comme des non voyants ou des mal-voyants. En effet, une personne aveugle est une personne qui n'a aucune perception visuelle et ne peut pas voir du tout.

De surcroît, l'usage courant du terme « une personne non-voyante » englobe souvent aussi bien les individus aveugles que ceux ayant une perception très limitée de la lumière et des formes. Enfin, un malvoyant a une vision résiduelle mais elle est significativement réduite. Les personnes malvoyantes ont une vision très limitée et peuvent avoir besoin d'une aide visuelle, comme des lunettes spéciales ou des aides optiques, pour effectuer des tâches quotidiennes. Notre échantillon peut être présenté comme suit:

- 12/20 des élèves choisis sont du sexe masculin et 8 sont de sexe féminin,
- Tous les élèves sont âgés entre 14 ans et 21 ans et sont inscrits au cycle secondaire,
- 3 élèves peuvent être considérés comme des voyants puisqu'ils peuvent voir clairement à l'aide des lunettes (acuité visuelle 6/10 avec correction par des lunettes avec verre trop épais) Dès lors, l'idée de l'inclusion est faisable.
- 9 élèves sont des aveugles natifs (ils n'ont pas une mémoire visuelle et créent par conséquent des images selon leurs sens).

2.3. Corpus choisi : le film Oxygène

Le film que nous avons choisi est intitulé "Oxygène" d'Alexandre Aja. Les événements du film se passent dans le futur. L'héroïne du film se réveille dans un caisson cryogénique et ne sait pas où elle est ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi elle est enfermée ? Est-ce qu'elle est à l'hôpital ? Est-ce qu'elle est enterrée sous terre ? Elle doit répondre à toutes ces questions pour essayer de sortir de son caisson avant que ce réservoir d'oxygène soit à zéro. Tout le film repose sur les épaules de l'héroïne du film Mélanie Laurent puisqu'elle est présente dans toutes les scènes du film. Elle s'efforce à se souvenir de son passé pour sortir de cette situation pénible.

Ce film est disponible sur Netflix. C'est un thriller futuriste à huis clos c'est-à-dire qui ne se passe que dans un seul endroit fermé. Ce film américain, traduit en français, réalisé par Alexandre Aja discute des ambitions scientifiques comme l'hyper sommeil, le clonage, la colonisation des autres planète. Par ailleurs, Netflix est un

service de streaming qui présente aux abonnés des films sans publicité sur leurs appareils connectés à Internet : Smartphone, ordinateur, smart TV, etc. Les développeurs de cette application offrent aux utilisateurs non-voyants un service au niveau de l'autonomie grâce à la compatibilité des boutons de l'application avec le lecteur de l'écran. En 2015 cette plate-forme a commencé la diffusion des films audio-décrits en ajoutant le bouton audiodescription à la liste des options. Donc Netflix est un endroit accessible pour les non-voyants par excellence.

Pour les motivations du choix de ce corpus, nous l'avons choisi pour trois raisons : la première est que le film en question a peu d'acteurs, l'héroïne s'adresse à Milo, une machine assistante qui agit par l'Intelligence Artificielle ce qui permet au spectateur non-voyant contemporain d'avoir une immersion dans l'image du moment qu'il est habitué à le faire grâce aux nouvelles technologies. La deuxième est que le début et la fin du film comportent des scènes aphones, ce qui rend la compréhension du film impossible sans l'audiodescription. Citons comme exemples : le rat dans le labyrinthe, l'image devient noire, etc. La troisième est que le film est imaginaire dans la mesure où il fait partie de la science fiction ; ce produit imaginaire qui provient de la créativité des producteurs avec les capacités imageantes du public cible. Donc, l'audiodescription des gestes, des mimiques, des manifestations sentimentales nous laissent réagir de telle sorte que nous vivions ces situations avec les personnages par effet hypnotique.

3. Analyse des résultats

Après avoir présenté les bases théoriques et le cadre méthodologique de notre étude, notre étape consistera à explorer les résultats que nous avons obtenus au cours de notre recherche. Cette phase marque le pivot essentiel de notre démarche, où nous passerons de la préparation théorique et méthodologique à la révélation des constatations et des conclusions que nous avons pu tirer de notre travail de terrain. Dans cette section, nous dévoilerons les données que nous avons recueillies, les analyses que nous avons réalisées et les tendances qui ont émergé de notre étude.

Nous mettrons également en évidence les implications de ces résultats, tant du point de vue théorique que pratique. En fin de compte, cette étape clé de la présentation des résultats de notre recherche qui souligne l'importance de l'intégration de l'audiodescription dans le domaine éducatif afin de promouvoir l'école inclusive.

3.1. Lecture dans l'audiodescription du film Oxygène

Selon la Charte française de l'audiodescription, les critères suivants doivent être respectés. En premier lieu, le respect de l'œuvre car l'œuvre, le style de l'auteur et le rythme du film doivent être respectés. En effet, le descripteur transmet non seulement les informations contenues dans les images, mais aussi leur puissance émotionnelle, leur esthétique et leur poésie. En second lieu, c'est l'objectivité car la

description doit être réalisée de façon objective pour ne pas imposer ses propres sentiments mais les provoquer. En outre, la description doit être précise et contenir les quatre informations principales : les personnes, les lieux, le temps et l'action. Par ailleurs, l'audio-descripteur ne doit pas interpréter les images mais il doit les décrire ; il ne doit pas déformer les informations ni le déroulement de l'histoire. Dès lors, nous pouvons déduire que le travail d'audiodescription est exigeant ; c'est un travail d'écriture précis, pour lequel une analyse fine de l'image et de la bande-son doit être réalisée. En dernier lieu, le respect de l'auditeur est aussi un critère primordial, car l'audio-descripteur doit adapter la description pour qu'elle ne soit ni pesante, ni fatigante pour l'auditeur. Les déficients visuels n'ont pas besoin qu'on leur raconte le film, ils l'entendent. Alors, le but de la description est de se fondre dans le film, se faire oublier, être cette petite voix qui chuchote à l'oreille du spectateur et ladite description doit faciliter le moment de plaisir.

En outre, La description doit contenir les quatre informations principales : les personnes, les lieux, le temps et l'action. Pour les personnes, il faut préciser les informations suivantes : la tenue vestimentaire et leur style, leur attitude corporelle, leur gestuelle, leurs caractéristiques physiques, leur âge et leurs expressions. Pour les lieux, les éléments à tenir sont : les paysages, les ambiances, les décorations d'intérieur et surtout les changements de lieux. En ce qui concerne le temps, il faut souligner l'espace-temps : passé, présent, futur et aussi la saison et le moment de la journée. Enfin, l'action en cours, les déplacements, et les réactions visibles mais muettes qui sont bien souvent les descriptions les plus importantes. Il faut inclure également les bruits non identifiables instantanément, les sous-titres, signes, écriture et symboles significatifs et aussi le générique du début et/ou de la fin. Or, l'audio-descripteur doit éviter les effets sonores compréhensibles immédiatement, les émotions audibles des personnages, les termes techniques cinématographiques, en revanche, le message souhaité par le réalisateur doit être décrit et l'anticipation des noms ou les caractéristiques des personnages. En guise de conclusion, l'audio description est un travail d'analyse, de recherche, et de création, qui, pour l'application des principes présentés dans la charte et du guide, nécessite une formation professionnelle adaptée et un travail avec des déficients visuels régulièrement organisé, ou si possible, que le travail de description soit réalisé avec la collaboration d'un déficient visuel formé à cette technique.

Par ailleurs, il faut noter que nous n'allons pas raconter le film mais nous commenterons son audiodescription inséparablement des événements et de leur progression. Le film commence par une scène silencieuse dans laquelle on décrit un rat qui chemine un labyrinthe. Cette scène s'avère non indispensable pour la compréhension du déroulement du film malgré sa répétition plus de trois fois au cours des événements. Cependant, cette description n'est pas arbitraire, elle transmet le message inclus dans l'image. D'ailleurs, le réalisateur ne cesse d'évoquer la notion du labyrinthe dans ses interventions médiatisées.

Dans notre film, Alexandre Aja explique que c'est un labyrinthe mental qui obsède l'héroïne. Pour la scène « caisson s'est plongé dans l'obscurité », elle met le

spectateur dans le contexte suivant : ce caisson est instable dans un lien inconnu afin de produire chez le spectateur le sentiment de l'embarras. D'après le réalisateur ce genre de scènes invite le spectateur à participer à cette enquête plutôt que le sentiment de l'horreur. En somme, l'auteur du texte descriptif a cristallisé des images traduites par les mots. Autrement dit, la version audio-décrite est un ouvrage spécial conçu pour les non-voyants qui représente l'œuvre d'art tout en se distinguant de la copie originale. Ceci facilite au spectateur déficient visuel d'apprécier le film sur le même pied d'égalité d'un voyant voire même sa capacité de le raconter et le discuter.

3.2. Opinions des élèves à propos de l'audiodescription du film Oxygène

Après avoir visionné le film Oxygène en audiodescription avec les vingt élèves de l'OAPAM, nous avons programmé un questionnaire diffusé oralement afin de reconnaître les points de vue de ces apprenants à besoin visuel spécifique et ce pour reconnaître l'utilité de la technique de l'audiodescription à l'école. Les résultats de ce questionnaire peuvent être synthétisés comme suit:

- Les élèves non-voyants mémorisent et maîtrisent en tant que personnes auditives plus que les élèves voyants ou malvoyants. Nous avons remarqué que les élèves aveugles ont une mémoire auditive plus forte par rapport à leurs camarades.
- Sans avoir vu l'animal du labyrinthe, tous les élèves ont répondu à la question correctement (le rat) grâce au commentaire de l'audio-descripteur. Hormis deux élèves voyants, ils ont donné la réponse en arabe [far] فـأر
- Tous les élèves ont affirmé qu'ils ont bien compris le film grâce à l'AD et ils ont demandé le visionnage, avec la même technique, d'autres films du programme scolaire marocain comme Antigone de Jean ANOUILH qui est programmée en première année du baccalauréat.
- Ils ont répondu à la question : par quoi l'héroïne était enveloppée ? Certains ont utilisé le mot *membrane* et d'autres la *paroi* ou un *tissu*. Cette diversité enrichit leur vocabulaire surtout en échangeant les réponses
- Tous ces élèves étaient capables de raconter les éléments décrits grâce à leur mémorisation.
- 14 élèves ont précisé que l'audio-description a le même principe des didascalies ou indications scéniques puisqu'ils ont déjà étudié le théâtre (programme de 2ème année collège)
- 2 élèves mal voyants ont signalé la ressemblance de la technique avec le film radiophonique. Or, ils ont déclaré la difficulté à distinguer la voix des personnages et celle de l'audiodescripteur.

En définitive, nous pouvons confirmer que l'application de l'audiodescription dans ce contexte éducatif marocain a répondu de manière judicieuse à une nécessité essentielle au sein de cette catégorie à besoin visuel spécifique, car les individus atteints de déficience visuelle aspirent à vivre pleinement l'expérience de toutes les

activités artistiques. L'introduction de cette technique dans le domaine de l'éducation s'avérerait particulièrement fructueuse, notamment en proposant des films adaptés d'œuvres intégrales préalablement programmées à cet effet. En outre, même pour les personnes voyantes, l'audiodescription offre une opportunité précieuse d'enrichir leur vocabulaire, en particulier lorsqu'il s'agit de l'apprentissage de langues étrangères.

Conclusion

En guise de conclusion, grâce à l'Audiodescription, nous avons touché un besoin chez les élèves aveugles, non voyants et malvoyants, dans la mesure où les déficients visuels ont le désir d'apprendre et de vivre l'expérience de toutes les activités artistiques. L'intégration de ce procédé dans le domaine de l'enseignement serait fructueuse surtout en proposant des films adaptés des œuvres intégrales programmés. Soulignons que l'école inclusive vise à offrir une éducation de qualité à tous les élèves, quelle que soit leur condition, leur handicap ou leurs besoins spécifiques. L'idée fondamentale de l'école inclusive est de favoriser la participation et la réussite de tous les apprenants, en leur offrant un environnement d'apprentissage adapté à leurs besoins. L'audiodescription pourrait être intégrée dans toutes les classes même pour les voyants qui apprennent des langues étrangères comme le français. Dans cette perspective, même pour les voyants, l'AD permettrait d'enrichir le lexique surtout dans l'apprentissage des langues étrangères.

Néanmoins, la contrainte principale de notre recherche est le manque de texte officiel ou support à l'échelle nationale. En effet, malgré le fait que le Maroc ait été le premier pays à introduire la pratique de l'audiodescription dans le monde arabe et africain, avec le lancement du premier film en audiodescription en 2009, il est regrettable de constater l'absence d'un corpus spécifiquement marocain, y compris au sein du Centre Cinématographique Marocain (CCM). De plus, il est évident que le pays souffre d'un manque criant de références et de cadres juridiques nationaux pour régir cette pratique. Cette lacune au niveau réglementaire entrave la pleine réalisation du potentiel de l'audiodescription au Maroc, malgré les premiers pas prometteurs effectués. Finalement, nous avons déduit que l'AD est une idée éternelle de façon à ce que le non-voyant sollicite à autrui de lui décrire ce qui se passe autour de lui. Son introduction au domaine audiovisuel a exigé un ensemble de critères dans le but de conserver l'aspect esthétique des œuvres artistiques. Or, comprendre les disciplines qui examinent l'AD, nous aide à l'améliorer. La cécité n'est pas un obstacle, les autres sens pourraient être suffisants pour que nous soyons à l'aise en communiquant avec le monde. Comme l'explique Antoine de Saint-Exupéry, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux » (1943, p. 125).

Il reste à rementionner que nous avons rencontré des contraintes, notamment l'insuffisance des références dans ce domaine, le temps restreint de la recherche, le manque d'un corpus marocain même dans le centre cinématographique marocain et la négligence des acteurs marocains de ce sujet. Pour les non-voyants, il n'y a pas de

références électroniques, ce qui met cette catégorie dans la situation du besoin d'une tierce personne pour lire et écrire. Espérant que les responsables sur les médias incluent ce procédé dans le produit audiovisuel en répondant aux besoins spécifiques des mal voyants par l'instauration des lois internationales et nationales qui favorisent l'accès et l'accessibilité à l'information et à la culture.

Références bibliographiques

- Association française d'audiodescription (2022). *Le mystère de la chambre jaune en audiodescription – AD sur Arte*. <https://audiodescriptionfrance.wordpress.com>
- Association Valnetin Haüy (n.d.). *L'Audiovision*. Consulté le 10 septembre 2023
<https://www.avh.asso.fr/fr/lassociation/nos-services/laudiovision>
- Aurélien, S.K. (2018) Audio-description : une situation pédagogique au service du développement des compétences et de l'image sociale des élèves porteurs de Troubles du Spectre de l'Autisme. *Sciences de l'Homme et Société*.
- Fédération des aveugles de France (2019). *Quelques chiffres de la déficience visuelle* .
<https://aveuglesdefrance.org/quelques-chiffres-sur-la-deficience-visuelle>
- Goffman, E., & Kihm, A. (1975). *Stigmate: les usages sociaux des handicaps*. Editions de Minuit.
- Harma, K., & Gombert, A. (2011). Effet de la visibilité du handicap et de l'expérience d'intégration sur la représentation sociale du handicap chez de jeunes collégiens. *Travail et formation en éducation*, 16(8), 1-19.
<https://journals.openedition.org/tfe/1608>.
- Harma, K. (2015). Confrontation au handicap et évolution de la représentation sociale de l'altérité des collégiens. *Revue de psychoéducation*, 44(1), 121-141.
- Institut les hauts thébaudières (2017). *Critères Déficience Visuelle OMS*.
<http://www.thebaudieres.org/index.php/la-population-accueillie/38-pathologies>.
- Journal europa (2020, 22 décembre). *L'audiodescription : une voix off qui nous raconte ce qu'on ne voit pas*. <https://www.journaleuropa.info/laudiodescription-une-voix-off-nous-raconte-ce-que-nous-ne-voit-pas>.
- Laidi, L. (2016). *L'inclusion des adolescents en situation de handicap au collège : Entre intégration et isolement ?* [Mémoire de master, Université Paris Descartes]
- Madeuf, C. (2021, 22 février). *Accessibilité et handicap : actualités, dossiers, outils et aides – Guide de l'audiodescription*. <https://handirect.fr/guide-de-l-audiodescription-appliquer-des-principes-essentiels>.
- Morisset, L. & Gonant, F. (2008). *La charte française de l'audiodescription*. Paris, Ministère des Affaires Sociales.
<https://www.sdicine.fr/wp-content/uploads/2015/-05/Charte-de-laudio-description-1008.pdf>.
- Meirieu, P. (2004). *Faire l'école, faire la classe*. ESF.

- Organisation mondiale de la santé (2023, 8 octobre). *Cécité et déficience visuelle*
<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual>
- Wills, T. A. (1981). Downward comparison principles in social psychology.
Psychologicalbulletin, 90(2), 245.
- Zaffran, J. (2007). *L'intégration scolaire des handicapés*: (2e édition). Editions
L'Harmattan.

EFFET DU STATUT DES ENSEIGNANTS ET DU RÉPÉTITEUR À DOMICILE SUR LES PERFORMANCES SCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

*Effect of the status of teachers and home rehearsal on the academic performance of
secondary school pupils*

ZAKARI MAHAMADOU

Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger

E-mail : zakmohd4@yahoo.fr

iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0000-3193-7793>

RÉSUMÉ

Suite aux politiques d'ajustement dans la plupart des systèmes éducatifs africains, des nouveaux enseignants souvent "moins formés" ont vu le jour et peuvent, dans certains cas, être à la base des échecs scolaires. Cette situation contraint certains parents à recourir aux répétiteurs à domicile pour faciliter la réussite scolaire à leurs enfants. L'objectif visé à travers cette étude est de mettre en évidence l'effet du statut des enseignants et du répétiteur à domicile sur les performances scolaires des élèves du secondaire. Une enquête a été réalisée, par questionnaire, auprès d'un échantillon de 176 élèves et de 13 enseignants du Collège 6 de Tahoua (Niger). Les résultats montrent que les performances scolaires des élèves du primaire sont fortement tributaires du statut des enseignants et du répétiteur à domicile. Autrement dit, les élèves tenus par les enseignants titulaires et disposant d'un répétiteur à domicile ont des performances scolaires plus élevées que celles de leurs homologues tenus par les enseignants contractuels et ne disposant pas d'un répétiteur. Des suggestions sont par ailleurs faites car, d'une part, la question de la formation des enseignants novices en situation se pose de manière de plus en plus cruciale au vu des réformes récentes qui instaurent une entrée rapide dans le métier et d'autre part, la possibilité aux élèves de disposer d'un répétiteur à domicile, à travers des stratégies impliquant les acteurs de l'éducation.

MOTS-CLÉ : Statut des enseignants ; Répétiteur ; Collège ; Élève ; Performances scolaires.

ABSTRACT

As a result of adjustment policies in most African education systems, new and often "less trained" teachers have emerged and may, in some cases, be at the root of school failures. This situation forces some parents to use home tutors to facilitate their children's academic success. The aim of this study is to highlight the effect of the status of teachers and the home tutors on the academic performance of secondary school pupils. A questionnaire survey was carried out among a sample of 176 students and 13 teachers from College 6 in Tahoua (Niger). The results show that the academic performance of

primary school pupils is highly dependent on the status of school and home teachers. In other words, pupils with tenured teachers and a home tutors perform better in school than their counterparts with contract teachers and no home tutor. Suggestions were also made because, on the one hand, the question of the training of novice teachers in a situation was becoming increasingly crucial in the light of recent reforms introducing a rapid entry into the profession and, on the other hand, the possibility for pupils to have a tutor at home, through strategies involving the actors of education.

KEYWORDS: Teacher status; Tutor; College; Student; Academic performance..

Introduction et objectifs

L'éducation des enfants incombe avant tout aux parents et aux enseignants. A ces deux partenaires, une tierce personne s'ajoute. Il s'agit du répétiteur⁸⁵. En Afrique subsaharienne, des dizaines de millions d'enfants entrent dans le système scolaire chaque année, créant de ce fait une très forte demande d'enseignants. Cependant, dans certains pays dotés de faibles ressources et forcés d'accroître l'accès à l'éducation, malgré les réductions budgétaires incessantes qui pèsent sur le secteur, nombreux sont les gouvernements qui se sont résolus à recruter des enseignants contractuels⁸⁶ afin d'alléger le coût. Certes, le recours à ce type d'enseignants peut s'avérer nécessaire, d'un point de vue financier, et permettre aux ministères de l'éducation de pallier rapidement le manque d'enseignants dans les régions où les besoins sont importants, mais où l'offre est insuffisante.

Aussi, les différents pays en Afrique subsaharienne ont engagé des réformes de l'éducation pour accroître l'offre et susciter la demande de formation. Depuis plus de deux décennies, dans ces pays, ces réformes ont eu pour levier la modification de la fonction enseignante par le recours à de nouveaux statuts de maîtres d'enseignement. Si dans les autres parties du monde, le recours à ceux-ci a répondu à des besoins ponctuels et spécifiques pour toucher des populations particulières, en Afrique subsaharienne, ces politiques semblent constituer une norme de refondation des systèmes éducatifs pour les inscrire résolument dans la dynamique de l'EPT⁸⁷ (Diabouga, 2014). Un nombre croissant de pays d'Afrique subsaharienne ont abandonné le modèle d'un corps enseignant majoritairement ou exclusivement réservé aux enseignants employés à titre permanent (fonction publique ou autre) pour engager de nombreux enseignants contractuels. Ces derniers sont généralement recrutés sur la base de contrats temporaires ou à durée déterminée (souvent annuels). Ils n'ont parfois aucune qualification professionnelle, disposent habituellement d'une formation pédagogique minimale (de quelques semaines ou de trois à six mois dans le

⁸⁵ Un répétiteur est un enseignant qui assure des cours privés en termes d'encadrement ou de renforcement pédagogique dont bénéficient certains élèves à l'initiative de leurs parents ou des tuteurs en dehors des classes formelles et à domicile.

⁸⁶ Il est ressorti de cette étude que l'expression « enseignants contractuels » renvoie à une série d'individus, des élèves-enseignants, des stagiaires récemment formés accomplissant leurs obligations de service national, etc.

⁸⁷ L'Éducation pour tous.

meilleur des cas) et perçoivent une rémunération nettement inférieure à celle des enseignants titulaires.

Ainsi, plusieurs vocables sont utilisés pour désigner ces nouvelles catégories d'enseignants. L'on parle de contractuels, volontaires, vacataires, communautaires, etc., tout ceci renvoyant à une même réalité : recruter des enseignants « moins chers ». Ceci s'est réalisé en actionnant plusieurs leviers importants que sont le statut, le niveau académique, la durée de la formation initiale et les niveaux de traitement salariaux.

De nombreux pays, dans le souci de répondre aux contraintes budgétaires, ont procédé à des réformes de leurs systèmes éducatifs, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel enseignant. Ces réformes ont porté aussi bien sur le recrutement, le contrat, la formation initiale que sur le plan de carrière. C'est en ce sens que Diop (2011) souligne, le recours à de nouvelles catégories d'enseignants moins chers obéit à la volonté des États de s'orienter vers la généralisation de l'éducation. Ce recours au recrutement, parfois massif, d'enseignants non-fonctionnaires a permis d'accroître fortement les effectifs des enseignants et ceci a favorisé l'accélération significative de la scolarisation. Ainsi, si l'on estime l'impact de l'emploi des non-fonctionnaires sur la scolarisation (en comparant le nombre d'élèves effectivement scolarisés avec le nombre des élèves qui l'auraient été si le corps enseignant ne comptait que d'enseignants fonctionnaires à budget et à taille moyenne de classe constants), des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants sont scolarisés du fait du recrutement de ces enseignants.

Le recrutement d'enseignants contractuels est maintenant non seulement réglementaire, mais aussi encouragé dans beaucoup de pays. En effet, beaucoup de gouvernements ont fait l'option de ne recruter que des enseignants non fonctionnaires pour les postes nouveaux. Les enseignants fonctionnaires sont recrutés au prorata des départs à la retraite du personnel d'encadrement. Il faut souligner que ces enseignants sous contrat ont des qualifications moindres et sont employés dans des conditions moins favorables que les enseignants titulaires. Ils ne sont pas fonctionnaires et dans la plupart des cas, leurs contrats se limitent à un ou deux ans, avec le plus souvent la possibilité de les renouveler. Leurs salaires sont considérablement plus faibles que dans la fonction publique. En moyenne, ils varient entre la moitié et le tiers de ceux de leurs homologues fonctionnaires et bénéficient rarement des mêmes droits au travail (perspectives de carrière plus incertaines voire inexistantes et moins d'avantages sociaux).

Aujourd'hui, dans certains pays africains, la seule manière d'être titularisé est de travailler d'abord comme contractuel, alors que, dans d'autres, les contractuels remplacent souvent les fonctionnaires absents. Ce sont des enseignants « moins chers » et qui, comme le révèlent certaines études ayant porté sur ces nouvelles catégories de personnels, ne sont pas moins efficaces que les enseignants classiques, légitimant ainsi le recours à ces nouveaux types d'enseignants (Diabougba, 2014 ; Mingat, 2004).

Au Niger, la qualité de l'éducation constitue une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités en charge de l'éducation. Pendant plus d'une décennie, les

efforts consentis ont été orientés principalement vers l'amélioration du taux brut de scolarisation. Selon la Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique, ce taux est de 29,2% en 2019 ; 29,1% en 2020 et de 29,3% en 2021. Ce choix politique a contraint les autorités à recruter des enseignants sans formation pour prendre en charge l'éducation des enfants. Face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises, et notamment une intensification de la formation des enseignants, à travers un accompagnement de proximité assuré par l'encadrement pédagogique (inspecteurs, conseillers pédagogiques et directeurs d'écoles). Aujourd'hui, de nombreux enseignants contractuels de ce pays considèrent leur venue au métier d'enseignement comme « un accident de parcours » et justifient leur présence dans ce secteur par le fait que l'enseignement constitue pour eux un « gagne-pain ». Ils ont toujours à l'esprit qu'ils sont de passage et qu'il n'est pas nécessaire de s'investir pleinement pour l'atteinte des objectifs poursuivis (Bakingué, 2017). Cette situation expliquerait en partie le décrochage professionnel observé aujourd'hui dans le domaine de l'éducation.

En effet, pour pallier cet état de fait, de nombreux parents recourent, à une autre catégorie d'enseignants qui dispensent les cours à domicile afin de relever le niveau de leurs enfants. Pour améliorer le rendement scolaire des enfants, les parents ont recours à des « cours à domicile ». En effet, à la recherche d'un enseignement de qualité et jugeant les conditions d'apprentissage défavorables, les parents, même les plus démunis, sollicitent les services de ce qu'il est convenu d'appeler les « répétiteurs ». Cette catégorie d'enseignants ou répétiteurs aurait donc le rôle de combler les lacunes de l'enfant ou souvent de son enseignant. Les parents évoquent la défaillance du système éducatif nigérian, les effectifs pléthoriques dans la plupart des établissements publics, les grèves à répétition et la qualité des enseignements dispensés par des enseignants jugés incompetents (Pasec, 2004).

Les parents, qui interviennent dans l'éducation de leurs enfants, ont essayé de trouver des répétiteurs à cause de leur temps insuffisant pour aider leurs enfants à répéter les matières et à faire les devoirs à domicile. La recherche de la qualité par les parents renvoie aux efforts qu'ils font pour améliorer le rendement et les résultats scolaires de leurs enfants. C'est pourquoi les élèves doivent avoir les répétiteurs pour les aider à faire leur devoir dans le but de réviser les leçons de la journée. C'est dans cet esprit que se situe la présente étude. Certes, les cours de répétition à domicile constituent une activité pédagogique parascolaire informelle, mais peuvent contribuer aussi à la qualité de l'éducation en tant que possible maillon du processus pédagogique et à la réussite scolaire. C'est au vu de tout ce qui précède que nous avons choisi d'étudier l'« effet du répétiteur à domicile du statut des enseignants et sur les performances scolaires des élèves du secondaire ».

Pour expliquer les variables à l'étude, la théorie du capital humain de Becker (1962) et celle de l'assistance pédagogique de de Landsheere (1984) ont révélé le rôle prépondérant de l'investissement éducatif des enseignants et des répétiteurs à la maison.

La théorie du capital humain de Becker (1962) suppose que les individus peuvent améliorer leur productivité par des actes volontaires d'investissement dans l'éducation ou la formation. Pour cet auteur, l'éducation et la formation professionnelle sont les investissements en capital humain les plus importants. Leur coût est défini en fonction de leur rendement interne. Ce rendement diffère selon qu'il s'agit d'une éducation de base, d'une formation spécifique ou d'une formation en cours d'emploi.

Quant à la théorie de l'assistance pédagogique de de Landsheere (1984), le travail de l'élève est le fruit de la contribution des parents qui l'assistent dans les devoirs et les études effectuées à la maison. Dans le cas précis de cette étude, c'est le répétiteur qui joue le rôle du parent. Il devient un assistant, c'est-à-dire un auxiliaire pédagogique qui joue aussi le rôle d'enseignant. C'est à ce titre que cette intervention est nommée « enseignement de simulation ». Il s'agit de la pratique qualifiée « d'apprentissage assisté » ou « mode tutoriel intelligent » qui permet au répétiteur d'offrir à l'enfant des ressources nécessaires, à diagnostiquer les difficultés d'acquisitions rencontrées et à les surmonter.

La revue de la littérature nous a permis de distinguer plusieurs facteurs susceptibles d'influencer la réussite scolaire des élèves. Toutefois, il convient de décrire dans quelle mesure ces différents facteurs influencent les performances scolaires des élèves. D'abord, nous analyserons le statut des enseignants et, ensuite, l'effet du répétiteur à la maison, en relation avec les performances scolaires des élèves.

Dans le cas de l'évaluation diagnostique du Togo, le Pasec⁸⁸ (2004) montre, en particulier, qu'il existe un impact négatif des statuts de contractuels, mais que celui-ci s'explique en grande partie uniquement par le fait d'un très faible accès de ceux-ci à la formation professionnelle. Bourdon, Frölich & Michaelowa (2007), mettant en œuvre les données homogènes issues de trois enquêtes thématiques du Pasec dans trois pays (Mali, Niger et Togo), ont trouvé que l'efficacité pédagogique des enseignants non titulaires est relativement plus prononcée pour les enfants de niveau scolaire initial le plus faible dans les classes de grade inférieur ; alors que les enseignants titulaires tendraient à faire davantage progresser les élèves d'un bon niveau initial. Ceci tendrait à souligner l'apport de ces « nouveaux maîtres » pour faire accéder à l'école, les populations les plus désavantagées. Les effets sont aussi différents suivant les 3 pays concernés, d'effets positifs au Mali, les résultats des non-titulaires sont mitigés au Togo et négatifs au Niger. Ceci est cohérent avec les différences entre les trois pays du mode de gestion de ces enseignants et retrace pour l'essentiel l'impact du local. De manière nette, les effets positifs sur le Mali et le Togo paraissent liés à une plus forte implication des structures locales sur le suivi de ces enseignants. Par contre, au Niger le processus n'a été que peu déconcentré. Cette lecture confirme les conclusions des

⁸⁸ Le Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs de la Confemem (Pasec) existe depuis 1991. Il met en œuvre des évaluations visant à rendre compte de la performance des systèmes éducatifs des pays membres de la Confemem, en Afrique subsaharienne au Moyen Orient, Liban et depuis 2011 en Asie du sud-est.

analyses Pasec (2005a et 2005b) pour les analyses thématiques sur le Mali et le Niger. Enseignants et formation des enseignants sont donc au cœur de l'aspiration à l'amélioration de la qualité dans les écoles (Akyeampong & Lewin, 2002). Le manque de formation des enseignants est évoqué par certains comme un facteur de mauvaise qualité de l'enseignement et de mauvais résultats des élèves.

Aussi, une bonne littérature a tenté d'expliquer l'effet du répétiteur à la maison sur les performances scolaires des élèves. Les cours⁸⁹ de répétition à domicile existent depuis quelques décennies au sein de quelques familles instruites et/ou nanties. Mais récemment, le nombre de répétiteurs a augmenté dans les maisons, mêmes moins nanties, et surtout pour les élèves du secondaire. Pour Kaboré (2006), ce sont les conditions difficiles d'éducation qui ont rendu nécessaire le recours à des répétiteurs par les parents. Selon Yabouri & Maleme (2010), cette pratique se justifie par les problèmes d'encadrement des élèves ; problèmes qui trouvent leur fondement dans le faible ratio professeur/élèves et dans le niveau de formation peu élevé de certains enseignants.

Les séances de répétition ne prennent pas toujours en compte les difficultés réelles des élèves. Il arrive que des parents sollicitent plusieurs répétiteurs dans des matières où l'enfant ne rencontre pas de réel problème. Il est cependant remarqué qu'aujourd'hui, les « cours de répétition » ou les « séances de répétition » ou encore le « répétitorat » suscite un engouement particulier chez les parents d'élèves qui relient souvent les chances de réussite de leurs enfants à cette pratique. Par conséquent, cette activité n'intervient nullement comme une action concertée et globale en lien avec l'institution scolaire (Kaboré, 2006). C'est une activité informelle qui tient de la décision des parents, dès lors qu'ils jugent nécessaire l'apport d'un répétiteur pour le soutien scolaire de leurs enfants.

Par ailleurs, les parents n'ont pas recours aux séances de répétition uniquement pour les enfants qui rencontrent les difficultés scolaires, mais également pour ceux qui ont déjà un niveau satisfaisant afin de maintenir ou d'améliorer leurs compétences. Il ne s'agit donc pas toujours de lutter contre l'échec scolaire, mais parfois aussi de le prévenir ou de maintenir l'excellence. L'usage de « maître de maison » ou de répétiteur est ainsi un indicateur de l'intérêt des parents pour la réussite de leurs enfants et de la crédibilité conférée à l'encadrement à domicile, de telle sorte qu'ils sont prêts à y investir parfois des ressources importantes. Selon Musafiri (2010), cette forme d'encadrement personnalisée s'attache strictement à résoudre les problèmes auxquels l'écolier est confronté lors des apprentissages en classe.

Le recours aux nouveaux enseignants constitue de ce fait un phénomène massif, très répandu d'un point de vue spatial et qui s'installe comme une norme

⁸⁹ Les expressions « cours à domicile » « cours de maison » ou « séances de répétition à domicile » ne sont pas différenciées dans le langage courant nigérien et nous les maintenons ainsi dans le cadre de cette réflexion puisqu'elles renvoient effectivement aux mêmes réalités.

dans presque tous les pays en voie de développement. Dès lors, plusieurs questions se posent : quel est l'impact du recrutement des nouveaux types d'enseignants sur la qualité des différents systèmes éducatifs ? Ces constats suscitent la réflexion sur une question fondamentale : « le statut des enseignants et la pratique des séances de répétition à domicile sont-ils efficaces ? », autrement dit, « quel est l'impact du statut des enseignants et des séances de répétition sur les performances scolaires des élèves ? » Cette interrogation est d'autant plus importante qu'elle touche une réalité scolaire dont l'analyse est trop souvent négligée dans les recherches en éducation.

L'objectif visé par cette étude est d'examiner l'influence du statut de l'enseignant et du répétiteur sur les performances scolaires des élèves.

Ce sont ces considérations qui sont à la base de nos hypothèses de travail ainsi libellées :

- Hypothèse opérationnelle 1 : les élèves tenus par les enseignants titulaires ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades tenus par les enseignants contractuels.
- Hypothèse opérationnelle 2 : les élèves qui ont bénéficié d'un répétiteur ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades qui n'en bénéficient pas.

Pour soumettre ces hypothèses de recherche à l'épreuve des faits, différentes opérations méthodologiques sont mises en œuvre. L'examen de ces opérations et procédures conditionnent la qualité des données à collecter pour la vérification de ces hypothèses.

1. Méthode

1.1. Variables de la recherche

Les variables impliquées dans les hypothèses de travail précédemment énoncées sont de deux types : deux variables indépendantes et une variable dépendante. Il s'agit, d'un côté, du statut des enseignants et du répétiteur, et de l'autre, les performances scolaires des élèves.

La première variable indépendante intitulée « statut des enseignants » comporte deux modalités : l'enseignant titulaire et l'enseignant contractuel.

L'enseignant titulaire est, comme son nom l'indique, un agent de la fonction publique qui a été titularisé, c'est-à-dire obtenu les concours de l'éducation nationale pour exercer le métier d'enseignant dans un établissement scolaire. Par contre, un enseignant contractuel est un enseignant non titulaire, c'est-à-dire qui n'a pas passé les concours de recrutement organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants sont recrutés pour pourvoir des postes temporairement vacants dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire ou pour assurer le remplacement momentané des enseignants des écoles titulaires absents.

La deuxième variable indépendante intitulée « répétiteur à domicile » comporte également deux modalités : ceux qui disposent d'un répétiteur à domicile et ceux qui n'en disposent pas. L'expression « ceux qui disposent d'un répétiteur à

domicile » désigne les élèves qui disposent d'un autre enseignant à la maison qui reprend les leçons, fournit un cours de soutien qui propose de mieux comprendre ce qui a été vu à l'école. Par contre, l'expression « ceux qui n'en disposent pas d'un répétiteur à domicile » désigne les élèves qui n'ont pas un autre enseignant à la maison qui reprend les leçons, fournit un cours de soutien qui propose de mieux comprendre ce qui a été vu à l'école.

La variable dépendante, « les performances scolaires », est exprimée par la note moyenne obtenue par l'élève en fin d'un trimestre ou d'une année scolaire. Elle concerne la note globale de l'élève dans les différentes matières. C'est une variable à deux modalités : les « performances scolaires faibles » (moyenne générale inférieure à 10/20) et les performances scolaires élevées (moyenne générale supérieure ou égale à 10/20).

1.2. Terrain d'étude

Dans cette étude, nous avons opté pour la méthode d'investigation quantitative. Le choix de cette technique se justifie par le fait qu'elle permettra d'analyser les comportements, les opinions, ou même les attentes de nos participants à grande échelle. Elle nous permettra également d'aboutir à des données chiffrées qui permettent de faire des analyses descriptives, des tableaux et graphiques, des analyses statistiques de recherche de liens entre les variables étudiées.

L'étude s'est effectuée dans le Collège d'Enseignement Général (CEG 6) de Tahoua (Niger). Le choix de cet établissement s'explique aussi par le fait qu'il est classé parmi les établissements ayant un rendement faible en matière de réussite scolaire.

1.3. Population et échantillons

La population cible est constituée de l'ensemble des enseignants et des élèves du CEG 6 de Tahoua. L'enquête a été menée au mois de mai 2023. Tout élève du secondaire, quel que soit son niveau d'étude pouvait être interrogé.

L'échantillon d'étude est élaboré à l'aide de la technique d'échantillonnage aléatoire. Celle-ci consiste, dans son principe, à sélectionner de la population des sujets devant faire partie de l'échantillon de telle sorte que chacun de ces derniers ait la même probabilité qu'un autre d'être retenu. L'échantillon ainsi constitué comprend 176 élèves répartis en deux groupes équivalents (ceux qui disposent d'un répétiteur à la maison et ceux qui n'en disposent pas). Il s'agit là de critères permettant de caractériser les sujets de l'échantillon à partir desquels ces derniers sont retenus. Pour ce faire, dans une deuxième étape, une investigation a été menée auprès d'un échantillon de 13 enseignants du cycle secondaire (contractuels et titulaires) dudit établissement.

L'instrument de collecte des données utilisé est le questionnaire. Cet outil nous paraît la technique par excellence de la recherche quantitative. Il nous permettra d'obtenir des informations quantifiées sur les performances scolaires des élèves. Ainsi, les questionnaires élaborés, à l'endroit des enseignants et des élèves,

contiennent des questions fermées et ouvertes, permettant ainsi de faire l'analyse quantitative des données. Les énoncés du questionnaire d'élèves (15 items) et celui d'enseignants (13 items) sont formés de phrases interrogatives et affirmatives.

Pour pré-tester ce questionnaire destiné aux élèves, bien avant la passation, nous avons administré le questionnaire à cinq (5) élèves ayant souvent bénéficié des cours de répétition. Ceci nous a permis de revoir les formulations pour une meilleure compréhension chez les répondants. L'administration du questionnaire s'est faite au sein de l'établissement scolaire « CEG 6 » de Tahoua de façon directe aux enseignants et aux élèves qui étaient accessibles soit parce qu'ils finissaient les derniers cours de l'année scolaire, soit parce qu'ils calculaient les moyennes de fin d'année scolaire.

Les données collectées ont été traitées à l'aide du logiciel statistique SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Ce logiciel spécialement conçu pour les analyses statistiques en sciences sociales a permis la réalisation du test de khi-deux afin de déterminer la nature des relations entre les variables étudiées.

2. Résultats et discussion

2.1. Résultats

2.1.1. Répétiteur à la maison

Tableau 1

Répartition des élèves selon le genre

Répétiteur à la maison	Effectifs	Pourcentage (%)
Ceux qui disposent d'un répétiteur	128	72,73
Ceux qui n'en disposent pas d'un répétiteur	48	27,27
Total	176	100,0

Source : Données d'enquête de terrain

Les résultats du tableau 1 montrent que les élèves qui disposent d'un répétiteur (72,73%) sont proportionnellement plus nombreux que ceux qui n'en disposent pas (27,27%).

2.1.2. Statut des enseignants

Tableau 2

Répartition des élèves selon le genre

Statut	Nombre d'enseignants	Pourcentage (%)
Fonctionnaires	5	38,46
Contractuels	8	61,54
Total	13	100

Source : Données d'enquête de terrain

Les résultats du tableau 2 portant sur les données relatives à la distribution des enseignants selon le statut montrent que 38,46% des enseignants sont des fonctionnaires contre 61,54% des contractuels. Ces résultats montrent que les

enseignants non fonctionnaires occupent une large place dans cet établissement. La leçon que l'on peut tirer de cette répartition selon le statut se traduit par la volonté du gouvernement d'atteindre l'objectif de l'éducation pour tous, c'est-à-dire d'assurer l'éducation à tous les enfants. D'où le recrutement massif de ce type d'enseignants.

2.1.3. Statut des enseignants et performances scolaires des élèves

Tableau 3

Relation entre statut des enseignants et performances scolaires

Statut	Contractuel	Titulaire	%Moyen	χ^2	Signification
Performances scolaires					
Faibles	46,1	12,5	36,9	14,92	***
Élevées	53,9	87,5	63,1	16,91	***

Source : Données d'enquête de terrain

Il ressort des résultats du tableau 3 qu'il y a une différence hautement significative entre les enseignants contractuels et les performances scolaires faibles des élèves ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 14,92$). Autrement dit, les élèves tenus par les enseignants contractuels ont des performances scolaires faibles. On note également une différence significative entre les enseignants titulaires et les performances scolaires élevées ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 16,91$). Autrement dit, les élèves tenus par les enseignants titulaires ont des performances scolaires élevées. Somme toute, ces résultats nous montrent que les résultats scolaires des élèves dépendent du statut des enseignants.

2.1.4. Répétiteur à domicile et performances scolaires des élèves

Tableau 4

Relation entre effet du répétiteur et performances scolaires

Répétiteur	Pas de répétiteur	Répétiteur	%Moyen	χ^2	Signification
Performances scolaires					
Faibles	29,9	78,1	63,1	8,30	***
Élevées	70,1	21,9	36,9	7,44	***

Source : Données d'enquête de terrain

Il ressort des résultats du tableau 4 qu'il y a une différence hautement significative entre les élèves qui ne disposent pas d'un répétiteur et les performances scolaires faibles ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 8,30$). Autrement dit, les élèves qui n'ont pas de répétiteur ont des performances scolaires faibles. On note également une différence significative entre les élèves qui disposent d'un répétiteur et les performances scolaires élevées ($P \leq 0,001$; $\chi^2 = 7,44$), c'est-à-dire que les élèves qui ont un répétiteur ont des performances scolaires élevées. Ces résultats semblent confirmer que le répétiteur influence les performances scolaires des élèves.

2.2. Discussion

La présente étude avait pour objectif principal d'examiner l'influence du statut des enseignants et du répétiteur à la maison sur les performances scolaires des élèves du secondaire. Pour cela, nous avons postulé que les élèves qui ont des performances scolaires élevées sont tenus par des enseignants titulaires (hypothèse opérationnelle 1) et les élèves qui ont des performances scolaires élevées disposent d'un répétiteur à la maison (hypothèse opérationnelle 2). Les résultats contenus dans les tableaux 3 et 4 confirment nos hypothèses émises au départ. À la lumière des résultats obtenus sur le terrain au niveau du rapport entre variable précitées, nous pouvons avancer que notre hypothèse générale de départ a été confirmée.

La première hypothèse opérationnelle qui postule que « les élèves tenus par les enseignants titulaires ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades tenus par les enseignants contractuels » est confirmée par les résultats de l'étude. Ainsi, les données recueillies sur le terrain vont dans le même sens que ceux trouvés précédemment par Govinda et Varghese (1993). Ces auteurs ont relevé que le statut des enseignants influence positivement les résultats des apprenants dans les localités qu'ils ont étudiées en Inde pendant que Tatto et al. (1993) ont constaté qu'il y avait une corrélation entre le niveau de formation des enseignants et les performances des élèves au Sri Lanka. Cette conclusion est en tout cas hautement plausible et largement reconnue au vu des résultats d'études révélant des niveaux de performances particulièrement médiocres parmi des élèves dont les enseignants se caractérisent par « une éducation de piètre qualité et des savoirs non maîtrisés dans les matières qu'ils enseignent » (Dembélé et al. 2004).

La deuxième hypothèse opérationnelle qui postule que « les élèves qui ont bénéficié d'un répétiteur ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades qui n'en bénéficient pas » est également confirmée par les résultats de l'étude. Ces derniers corroborent plusieurs études ayant abordé cet aspect. Par exemple, Gbikpi-Benissan & Yabourin (2009) lient les cours de répétition ou cours privés à la fois aux conditions matérielles et culturelles de vie des élèves qui en bénéficient. Les auteurs parviennent à la conclusion que les élèves qui ne bénéficient pas de tels cours ont en général une fréquence de redoublement plus élevée. Les résultats d'une autre étude conduite par George Kporvie (2016) nous montrent que les répétitions ont des effets positifs sur la réussite scolaire des apprenants. Selon Kaboré (2006), les cours particuliers sont une forme d'encadrement personnalisé, rémunéré, qui s'attache strictement à résoudre les problèmes auxquels l'élève est confronté lors des apprentissages en classe. La répétition est fondée sur le principe selon lequel le temps accordé à l'apprentissage et l'aide d'un autre engrange la performance (Bloom, 1974). Il cherche à offrir à l'élève les chances de réussite dans la dynamique de l'adage pédagogique selon lequel : « la répétition est la mère de la mémoire et du travail » (Yabouri & Maleme, 2010). De façon plus explicite, la reprise de ce qui a été fait en classe augmente la capacité de l'élève à affronter d'autres exercices.

Conclusions

Cet article s'est intéressé à la question du statut des enseignants, du répétiteur de maison et les performances scolaires des élèves. Pour répondre à cette question, notre démarche a été de déterminer, dans un premier temps, l'impact du statut des enseignants et, dans un second temps, d'analyser l'effet du répétiteur de maison sur les performances des élèves. Nos résultats peuvent être synthétisés à deux niveaux. Un niveau relatif à l'enseignant et l'autre relatif au répétiteur.

À un premier niveau, il ressort que, l'hypothèse selon laquelle les élèves tenus par les enseignants titulaires ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades tenus par les enseignants contractuels est confirmée par les résultats de l'étude. Ces résultats suggèrent que les enseignants titulaires font mieux progresser les élèves que leurs homologues contractuels.

À un second niveau, nos résultats indiquent que les élèves ayant bénéficié des cours de répétition ont des performances scolaires élevées contrairement à leurs camarades qui n'en bénéficient pas. Il ressort ici que, le cours de répétition a un effet bénéfique sur les performances scolaires des élèves. L'engagement croissant des répétiteurs témoigne de l'importance qu'accordent les parents d'élèves aux séances de répétition à domicile. La présente étude a permis de déduire que les cours de renforcement apportés aux élèves à la maison ont une influence positive sur leurs performances scolaires des élèves.

En effet, cette étude comporte les limites. Tout d'abord, nous n'avons ni la prétention ni l'ambition de traiter le problème de la performance des élèves dans tous ses aspects. Notre préoccupation est centrée sur le rapport entre le statut des enseignants, les répétiteurs et les performances scolaires des élèves du collège. Cependant, compte tenu d'un nombre important d'établissements dont dispose la ville de Tahoua, nous avons choisi seulement de limiter cette étude au CEG 6 de Tahoua. La seconde limite de notre démarche méthodologique réside dans le fait que l'étude n'a pas pu se réaliser sur un échantillon statistiquement représentatif. L'effectif très restreint des enseignants nous pousse à la prudence quant à ce qui concerne la généralisation de nos résultats. En dépit de ces limites, nous avons cependant la conviction d'avoir expliqué l'essentiel de ce que nous voulions : c'est-à-dire l'effet du statut des enseignants et du répétiteur sur les performances scolaires des élèves. Enfin, nous émettons le vœu que des études futures portent sur un échantillon plus étendu d'enseignants.

Références bibliographiques

Akyeampong, K. & Stephens, D. (2002). "Exploring the backgrounds and shaping of beginning student teachers in Ghana: toward greater contextualization of teacher education". *International Journal of Educational Development* 22(3-4), 262-274. [https://doi.org/10.1016/S0738-0593\(01\)00064-5](https://doi.org/10.1016/S0738-0593(01)00064-5)

- Bakingué, Z. (2017) « Devenir et rester enseignant au Niger », *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 74, 89-94. <https://doi.org/10.4000/ries.581>.
- Becker, G. (1962). *Investment in human capital: a theoretical analysis*. *Journal of Political Economy*, 70(5), 9-49. <https://www.nber.org/system/files/chapters/c13571/c13571.pdf>
- Bloom, B. (1974). *Time and learning*. *American psychologist*, 29(9), 682-688. <https://psycnet.apa.org/buy/1977-11414-001>
- Bourdon, J., Frölich, M. & Michaelowa, K. (2007). *Teacher Shortages, Teacher Contracts and their Impact on Education in Africa*. Document de travail préparé pour le congrès annuel de la Royal Economic Society, Warwick. <https://docs.iza.org/dp2844.pdf>
- De Landsheere, G. (1994). *Le pilotage des systèmes d'éducation*. De Boeck Université. <https://id.erudit.org/iderudit/031770ar>
- Dembele, M. & Schwille, J. (2007). *Former les enseignants : politiques et pratiques*. Paris : IPE-Unesco. <https://www.researchgate.net/publication>
- Diabouga, Y. P. (2014). *Impact des nouvelles politiques de recrutement des enseignants sur le développement des systèmes éducatifs en Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso, du Congo et du Sénégal*. Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, Iredu-Cnrs. <https://shs.hal.science/tel-01219457>
- Diop, A. (2011). *Politique de recrutement des enseignants non fonctionnaires et qualité de l'éducation de base au Sénégal : quels enseignements vers l'éducation pour tous ?* Thèse de doctorat, Université de Bourgogne, Iredu-Cnrs. <https://theses.hal.science/tel-00620782v1>
- Direction des Statistiques et de la Promotion de l'Informatique (2022). *Statistiques des Enseignements des Cycles de Base 2 et Moyen*. Annuaire 2020-2021. Ministère de L'Éducation Nationale. https://www.stat-niger.org/wp-content/uploads/publication_sectorielle/annuaire/secondaire/Annuaire_MEN_2020_2021_VF.pdf
- Gbikpi-Benissan, F. & Yabouri, N. (2009). *Conditions de vie familiale et fréquence de redoublements des élèves de l'école primaire dans la ville de Lomé (Togo) : cas des redoublants de la classe de CM2 de dix établissements scolaires*. Enquête, n° 22, Université de Cocody-Abidjan, pp. 56-69. https://docspike.com/download/pratiques-et-influence_pdf
- George Kporvie, A. K. (2016). *Impact de la situation économique des parents sur la réussite des élèves en SVT au collège*. École normale supérieure. Atakpame, Togo.
- Govinda, R. & Varghese, N. V. (1993). *Quality of primary schooling in India: a case study of Madhya Pradesh*. Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000096038>
- Kaboré, S. L. (2006). *L'élimination des disparités entre sexes dans l'enseignement primaire à l'horizon 2015 au Burkina Faso*, Mémoire de Master en planification et gestion de l'éducation. IPE

- Musafiri, J. (2010). Influence des répétiteurs sur la performance des écoliers du milieu urbain au Rwanda. Cas du secteur de Kimironko (2010-2011). Licence en éducation, Université adventiste d'Afrique Centrale (U.A.A.C).
- Pasec (2004). Recrutement et formation des enseignants du premier degré au Togo : Quelles priorités ? Confemen. https://pasec.confemen.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Togo-Synthese_2004.pdf
- Pasec (2004). Les enseignants contractuels et la qualité de l'enseignement de base au Niger : quel bilan. Pasec, Confemen. <https://pasec.confemen.org/ressource/les-enseignants-contractuels-et-la-qualite-de-lenseignement-de-base-au-niger-quel-bilan/>
- Pasec (2005a). Les enseignants contractuels et la qualité de l'enseignement de base I au Niger : Quel bilan ? Confemen. <https://pasec.confemen.org/ressource/les-enseignants-contractuels-et-la-qualite-de-lenseignement-de-base-au-niger-quel-bilan/>
- Pasec (2005b). Impact du statut enseignant sur les acquisitions dans le premier cycle l'enseignement fondamental public au Mali. Confemen. https://pasec.confemen.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Mali_2004.pdf
- Tatto, M. T., Nielsen, H. D., Cummings, W., Kularatna, N. G., & Dharmadasa, K. H. (1993). Comparing the effectiveness and costs of different approaches for educating primary school teachers in Sri Lanka. *Teaching and Teacher Education*, 9(1), 41-64. [https://doi.org/10.1016/0742-051X\(93\)90014-8](https://doi.org/10.1016/0742-051X(93)90014-8)
- Yabouri, N. & Maleme, D. (2010). Cours de répétition : pratique et influence sur les résultats à l'examen. Cas des élèves de CM2 en 2009-2010 à Lomé au Togo. Rapport de travail, Rocare. <http://www.rocare.org/grants/2010/grants2010tg2.pdf>.

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**CONFLIT ARMÉ AU MALI ET DÉSCOLARISATION À L'ACADÉMIE
D'ENSEIGNEMENT DE MOPTI**

*Armed conflict in Mali and young children unschooling at the Mopti Teaching
Academy*

MOCTAR SIDIBE

Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel, Mali
Email : moctarsidibe1@yahoo.com,
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0004-2811-1797>

SOUMAÏLA COULIBALY

Institut de Pédagogie Universitaire, Mali
Email : soumailalass1@gmail.com
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0004-8347-7038>

IBRAHIMA MAÏGA

Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel, Mali
Email : imaiga085@gmail.com,
iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0004-0502-7859>

RÉSUMÉ

Cet article fait le lien entre le conflit armé et la déscolarisation des enfants dans le centre du Mali, précisément dans l'Académie d'Enseignement de Mopti. Des milliers d'enfants de ladite zone sont actuellement incapables de bénéficier d'une scolarisation normale. Il en résulte de cette situation le déplacement successif du personnel scolaire, des élèves et leurs parents vers une zone sécurisée. Le banditisme ainsi que la délinquance juvénile finissent par gagner ces enfants suite à des situations de déscolarisation. D'où la nécessité de réfléchir sur le problème. Le cas de l'académie d'enseignement de Mopti, fait l'objet d'étude qui regroupe le cercle Youwarou, de Ténékoun, de Sevaré, de Djénné et de la ville de Mopti. La situation est récurrente et constitue une sérieuse préoccupation pour les autorités scolaires. En définitive, les élèves éprouvent le désengagement scolaire suite à l'insécurité.

MOTS-CLÉ: Conflit armé ; Déscolarisation ; Ecole ; Mali.

ABSTRACT

This article makes the link between the armed conflict and the unschooling of children in central Mali, precisely in the Mopti Education Academy. Thousands of children in the said area are currently unable to benefit from normal schooling. This situation results in the successive movement of school staff, students and their parents to a secure area. Crime and juvenile delinquency end up affecting these children following situations of unschooling. Hence the need to think about the problem. The case of the Mopti teaching academy is the subject of a study which brings together the Youwarou circle, Ténékoun, Sevaré, Djénné and the city of Mopti. The situation is recurring and constitutes a serious concern for school authorities. Ultimately, students experience school disengagement as a result of insecurity.

KEYWORDS: Armed conflict; Unschooling; School; Mali.

1. Introduction

La situation sécuritaire au sahel constitue un réel frein à la scolarisation et au maintien des enfants dans le système scolaire. Le nombre élevé de pays touchés par des conflits armés laisse de nombreux enfants sans scolarisation. Ces conflits ont une incidence considérable sur la santé mentale des enfants, (UNESCO, 2012). Longtemps qualifiée de la crise du nord du Mali, il est aujourd'hui évident que les préoccupations sécuritaires du Centre rejoignent celles du Nord, en termes de gravité et d'urgence, (Aurélien, T. 2017). L'école malienne souffre nettement des dérives de la menace terroriste face à la faiblesse de l'État à pouvoir tenir les classes ouvertes depuis 2012. Cela affecte sérieusement l'éducation scolaire en général à l'échelle nationale et en particulier dans le centre du pays. Les enfants ont payé le prix fort des conflits armés et d'autres situations de violence. Les enfants souffrent des conséquences directes de la guerre et de la violence armée (recrutement dans les forces armées, blessures physiques, mort). Ils sont en outre touchés indirectement par les déplacements, la perte de leurs proches et le traumatisme qu'ils subissent en étant témoins d'actes de violence, (Comité International de la Croix-Rouge, 2011).

L'objectif principal de notre recherche est de montrer le lien étroit entre le conflit armé et la déscolarisation des adolescents. Ainsi, la quête d'une éducation scolaire de masse et de qualité s'élève. Selon l'UNICEF (2013), la crise au Mali a affecté l'éducation pour 700 000 enfants tant au Nord qu'au Sud du pays. Parmi eux, 200 000 étaient toujours privés d'accès à l'école. Une large majorité des enfants des zones du centre du Mali ont dû abandonner les études du fait de la fermeture des écoles et de toute représentation des symboles de l'État dans leurs milieux de vie. Nous nous intéressons singulièrement à l'Académie d'Enseignement de Mopti. Elle est une zone où beaucoup d'enfants ne sont plus en mesure de bénéficier de leurs droits à l'éducation. La déscolarisation contribue au facile enrôlement des adolescents par les terroristes ou à l'adoption d'autres conduites inappropriées. Les enfants dont le niveau de vulnérabilité s'accroît du fait des conflits, sont dans une fraction importante contrainte, sous le regard impuissant et/ou résigné des parents, à se faire

enfants de la rue rendant improbable la poursuite de leur scolarité après les conflits. Il apparaît que les enfants impliqués dans les conflits ont une très faible probabilité de reprendre les études après leur démobilisation, (FASAF et ROCARE, 2006). Il y a lieu de signaler que leur maintien scolaire peut servir de facteur protecteur en termes de soutien psychosocial et de mise à l'abri des abus et d'autres formes d'exploitations.

Le climat de violence qui règne aujourd'hui dans la région de Mopti a obligé des centaines d'écoles à fermer. Le Taux de scolarisation est passé de 47,3% en 2018-2019 à 41,1% en 2021-2022 dans la région de Mopti, soit une régression de plus de 6% (Annuaire enseignement fondamental, 2022). Entre les années scolaires 2017-2018 et 2021-2022, le taux moyen d'accroissement annuel est de -1,1 dans la région de Mopti.

L'Académie d'Enseignement de Mopti compte, de nos jours, plus d'une centaine d'écoles fermées (165 au total), soit 27% de l'ensemble des écoles de ladite circonscription. Ce taux se répartit comme suit : Centre d'Animation Pédagogique de Djenné : 25 ; Centre d'Animation Pédagogique de Konna : 69 ; Centre d'Animation Pédagogique de Mopti : 49 et celui de Sofara : 17 écoles fermées.

Au compte de l'année scolaire 2022-2023, seules 0,82 % d'entre elles ont pu rouvrir dans le Centre d'Animation Pédagogique de Sofara dans la Commune rurale de Femaye (Cercle de Djenné). L'Etat avec ses partenaires, malgré des efforts, a toujours du mal à adopter des politiques appropriées en vue de mettre ces enfants dans leur droit fondamental.

Cet article va de la présentation des matériels et méthodes mobilisés à la présentation des résultats et une discussion desdits résultats.

2. Matériels et méthode

La région de Mopti constitue l'objet de notre étude particulièrement dans l'académie d'enseignement de Mopti qui recouvre le cercle de Djenné, de Sevaré, de Tenekoun, de Yawarou et de la ville de Mopti. Elle comporte une population à variance ethnique. La religion principale est l'islam et elle constitue une région des régions administratives au Mali où l'enseignement coranique domine le plus.

La méthodologie de cette étude a d'abord consisté à effectuer une recherche documentaire sur la littérature surtout locale et a concerné les ressources documentaires de l'ensemble des services impliqués à savoir les structures scolaires et les Organisations Non Gouvernementales. Une approche mixte a été adoptée pour le traitement des données recueillies. L'étude a concerné 10 établissements scolaires par le conflit armé, 50 enseignants de ces établissements, 50 élèves déscolarisés du conflit et 50 parents de ces déscolarisés, 03 responsables respectivement d'ONG et d'administration scolaire.

Ensuite, le travail de terrain a, avant tout, consisté à l'identification des élèves déscolarisés au sein de l'Académie d'Enseignement de Mopti, les sites des écoles fermées, les enseignants et administrateurs scolaires desdites écoles et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui œuvrent au sein de la

circonscription éducative de Mopti. Deux instruments d'enquête ont été utilisés pour les besoins de l'enquête à savoir : le questionnaire et le guide d'entretien. Les élèves et les enseignants ont été soumis au questionnaire et le guide d'entretien a été élaboré à l'intention des administrateurs scolaires et les responsables des ONG.

Tableau 1

État de lieu du nombre d'écoles fermées suite au conflit armé

CAP	Ecoles fermées				Total	Pourcentage (%)
	CentreDéveloppement Petite Enfance	Fondamental 1	Fondamental 2			
Djénné	0	18	1	19	17,43	
Mopti	1	38	4	43	13,87	
Sevaré	6	53	5	64	71,91	
Sofara	0	8	0	8	9,76	
Tenenkou	0	45	4	49	52,69	
Youwarou	0	43	6	49	84,48	
Total	7	205	20	232	31,31	

Source : *Division de planification et de statistique dans l'AE Mopti (situation scolaire en juin 2020)*

Dans ce tableau ci-dessus, nous constatons que l'impact de la crise sur l'administration et les infrastructures scolaires est perceptible dans plusieurs zones : il y a eu la destruction des infrastructures scolaires et des matériels didactiques dans de nombreuses localités. Beaucoup d'écoles ont été fermées et les infrastructures scolaires pillées et détruites. En d'autres termes, la fermeture des écoles affecte le système scolaire dans sa généralité et déstabilise l'école lorsqu'elle n'est plus fréquentable. Les capacités d'encadrement des écoles ont été fortement réduites dans plusieurs localités.

3. Résultats

Tableau 2

L'opinion des déscolarisés sur leur réinsertion scolaire

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Favorable	17	34
Défavorable	33	66
Total	50	100

Source : *Enquête de terrain, mai 2022*

À la lecture de ce tableau, 34% des enfants déscolarisés voudraient retourner à l'école ; 66% n'en veulent plus. L'on comprend que la majorité des élèves n'ont plus envie d'aller à l'école. Cela peut s'expliquer par le fait que le temps vide (période de la déscolarisation) observé ait provoqué la démotivation et le dégoût pour l'école.

Tableau 3

Facteurs de déscolarisation selon l'avis des parents d'élèves

Réponses	Effectifs	Pourcentage (%)
stress	12	24
Menace de représailles	29	58
Ecoles détruites	9	18
Total	50	100

Source : *Enquête de terrain, mai 2022*

À travers ce tableau, nous comprenons de l'avis des parents d'élèves déscolarisés que le conflit empêche l'activité éducative de fonctionner normalement. La peur ou le niveau élevé de stress en sont les raisons (24%) ; la destruction des infrastructures scolaires ou l'absence des écoles sont également des facteurs de déscolarisation à la suite des conflits armés (18%). Les parents sont également 58% à avoir retiré leurs enfants de l'école suite aux menaces de représailles envoyées par les terroristes.

Tableau 4

Opinions des parents d'élèves sur les conséquences de la déscolarisation

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Banditisme	26	52
Délinquance juvénile	14	28
Enrôlement /Terroristes	10	20
Total	50	100

Source : *Enquête de terrain, mai 2022*

Nous constatons que les réponses les plus avancées par nos sujets sont : la délinquance juvénile, le banditisme et l'enrôlement des enfants dans les groupes armés. Il apparaît que 52% soit la majorité des enquêtés avancement le banditisme comme conséquence de la déscolarisation à la suite de conflit armé. Il n'existe pas un système de protection autour des enfants déscolarisés.Cela accroît le risque qu'ils adoptent des conduites inappropriées.

Tableau 5

Activités entreprises après l'abandon scolaire, selon les déscolarisés

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Apprentissage d'un métier	17	34
Sans métier	20	40
Travailler avec un parent	13	26
Total	50	100

Source : *Enquête de terrain, mai 2022*

Au regard de ce tableau, 34% des élèves enquêtés ont affirmé avoir entrepris l'apprentissage d'un métier après avoir été déscolarisés ; 40% ont avancé ne rien entreprendre après avoir quitté l'école et 26% ont affirmé qu'ils travaillent avec leurs parents. Ces données manifestent la difficile réinsertion socioprofessionnelle des enfants déscolarisés suite au conflit armé.

Tableau 6

Solutions des enseignants pour la réduction du taux de déscolarisation à la suite de conflit armé

Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Recrutement/Contractuels locaux	09	18
Prise en charge (internat)	18	36
Réinsertion scolaire	07	14
Sécurité améliorée	16	32
Total	50	100

Source : *Enquête de terrain, mai 2022*

À la lecture de ce tableau, 36% de nos intervenants affirment la prise en charge à travers un système d'internat comme solution pour atténuer la déscolarisation des jeunes enfants à la suite de conflit armé, 32% ont confirmé d'amener la paix et la sécurité dans ladite zone, tandis que 18% affirment le recrutement d'enseignants locaux et 14% ont justifié la réinsertion scolaire des déscolarisés dans les zones non encore affectées par le conflit.

3.1. Lien Conflit armé et déscolarisation dans l'Académie d'Enseignement de Mopti

Il a été constaté une réelle répercussion du conflit armé sur le maintien scolaire des enfants à l'Académie de Mopti. Beaucoup d'écoles ont été fermées, les quelques rares établissements ouverts enregistrent une insuffisance numérique des enseignants.

Les menaces terroristes à l'endroit de tout ce qui a trait à l'instruction scolaire sèment de la psychose au rang des populations. Ainsi, des parents ont préféré retirer leurs enfants de l'école et les garder à la maison ou les confier à des maîtres coraniques. Des familles ont également opté pour les déplacements dans les centres urbains et périurbains. Les conditions difficiles de vie dans ces nouvelles destinations ont freiné l'inscription des plus jeunes à l'école ou la continuité des enfants déjà scolarisés. Dans cette dynamique, le responsable d'un Centre d'Animation Pédagogique enquêté affirmait : « ... Dans la plupart des cas, les familles sont forcées à se déplacer et souvent avec des jeunes scolarisés ou non c'est-à-dire ceux qui fréquentaient l'école et ceux qui n'avaient l'âge et qui devraient être scolarisés au moment du conflit, bon nombre d'entre eux ont perdu leur chance et leur droit d'aller à l'école ». Le conflit armé a significativement secoué la génération d'enfants d'âge scolaire ou inscrits déjà à l'école fondamentale à partir de 2012. Une large majorité d'entre eux ont été éloignés de la scolarisation ou ont dû abandonner les bancs scolaires. Les propos d'un responsable d'ONG étayaient cela : « Toute la génération qui était à l'école de 2012 à maintenant a été d'une manière ou autre touchée par la crise sécuritaire. En plus, les enfants qui sont nés en 2012 et qui ont l'âge d'aller à l'école, dans ces mêmes localités n'ont plus une grande chance d'y aller... »

3.2. Conflit armé, dégradation de conduites des déscolarisés et de la qualité des apprentissages scolaires

Au-delà du phénomène de la menace de l'analphabétisme dans les années à venir suite à la déscolarisation actuelle des enfants, nous risquons de voir un nombre important des adultes à problème de demain dans les zones de conflit. Les enfants victimes de déscolarisation sont minoritaires à se tourner vers l'apprentissage d'un métier. Certains se font enrôler dans les rangs des terroristes non seulement pour des raisons financières mais aussi par force ou simple plaisir dû à des manipulations psychologiques. La fermeture des écoles entraîne la promotion de l'éducation coranique dans nos zones enquêtées. Faute d'institutionnalisation dans ce secteur, les talibés deviennent les proies faciles de leurs maîtres favorables à l'expansion djihadistes. Les propos du représentant d'une de nos ONG internationales enquêté corroborent ces faits : « Le risque est là car, du fait de la fermeture des écoles, les enfants sont laissés à la merci des Djihadistes dans ces localités. Il n'y a ni forces armées, ni une autre autorité de l'État pour empêcher les agissements de ces bandits. Par conséquent, ils ont la latitude de manipuler facilement les enfants, qui peuvent être enrôlés à tout moment si on ne leur trouve pas une occupation ».

La crise a eu un impact négatif sur les conditions de scolarisation des enfants. En effet, le fait que de nombreuses écoles demeurent fermées pendant une période relativement longue a occasionné dans certaines localités des années blanches dont les conséquences sont néfastes pour le cursus scolaire de nombreux enfants (cas du cercle de Youwarou et de Ténenkou dans la région de Mopti).

Dans d'autres localités, les écoles se ferment pour des semaines, avant de reprendre leurs activités dès que la situation sécuritaire se dégrade. Tout ceci a impliqué une réduction du temps d'apprentissage pour les enfants, source de baisse de niveau de la plupart des élèves qui n'achèvent plus le programme annuel de cours.

Le constat également révèle une réduction considérable des effectifs des élèves dans presque toutes les localités de l'Académie d'Enseignement de Mopti. La localité se vide de ses acteurs scolaires. Nous assistons à beaucoup de déplacements d'élèves et d'enseignants vers le sud, compte tenu des problèmes de sécurité.

Les conditions difficiles de travail des enseignants entraînent une instabilité professionnelle à leur niveau. Beaucoup d'enseignants ont dû fuir en raison des attaques perpétuelles et des menaces dont ils faisaient objet. Face à cela, il est difficile de trouver un enseignant surtout qualifié pour dispenser de cours aux enfants dans cette situation conflictuelle. Dans de rares cas, des enseignants sont restés sur place mais s'investissent moins professionnellement. Certains se sont reconvertis en commerçants pour le compte des ONG. À cette vague de déplacement d'enseignants peut s'ajouter une situation préoccupante qui est l'enlèvement et le meurtre du personnel scolaire. Pour mieux étayer cela, un responsable de l'AE de Mopti avançait : « la gestion des enseignants est très difficile dans les zones touchées par le conflit armé. Incapable d'assurer leur sécurité, l'Académie est tenue à cautionner leur absentéisme prolongé sinon leur départ desdites zones. Avec l'appui de certains partenaires, nous engageons des autochtones du milieu pour assurer les services d'enseignements. Des collègues sont menacés, persécutés, enlevés et même tués ». Au constat du départ des enseignants, des fils du terroir parfois de façon volontaire se prêtent à offrir quelques services d'enseignement aux enfants du village.

3.3. Perspectives pour une gestion scolaire réussie dans les zones de conflit armé à l'Académie d'Enseignement de Mopti

Un certain nombre d'actions pourraient mieux contribuer à la relance de la scolarisation des enfants à l'AE de Mopti. Il serait judicieux d'identifier les itinéraires de fuite des élèves en zone de conflit pour faciliter leur prise en charge. Il n'existe pas une bonne cartographie de suivi des enfants des écoles fermées. Cette stratégie aidera vite leur recensement et récupération scolaire dans la nouvelle zone d'accueil avec la possibilité d'une évaluation réelle de leurs besoins. Une autre option utile pour le maintien des enfants scolarisés dans les zones de conflit à Mopti consisterait à développer des stratégies d'anticipation de la fermeture de la structure scolaire ou la fuite de la population scolaire. Cela passera par le déplacement des enfants scolarisés dans de nouvelles zones aussitôt que la situation sécuritaire de leur milieu connaît un certain degré de dégradation. Cela se fera appuyer par le développement du système d'internat dans les zones possibles les plus proches de leur zone de départ. Ainsi, la réintégration sociale favoriserait leur maintien scolaire et les mettrait à l'abri de certains traumatismes. La prise en charge alimentaire à travers des cantines scolaires et la dotation en fournitures scolaires sont très déterminantes à ce niveau. Ils sont

nombreux à avoir tout abandonné. Les parents se voient dès lors incapables d'assurer la continuité de la scolarité de leurs enfants du fait de la précarité économique.

Un moyen également favorable à développer la résilience aux effets des conflits armés sur la scolarisation consisterait à promouvoir le phénomène de l'enseignement radiophonique (leçons enregistrées) et créer des plateformes de cours numérisés utilisables hors connexion. Cela pallierait la crise d'enseignant. La diffusion des cours à travers les radios locales ou encore leur numérisation pourrait atteindre un large public. Il arrive des fois où les habitants arrivent et trouvent l'école fermée à cause de la fugue des enseignants suite à des menaces. L'on pourrait se servir des émissions radiophoniques pour atteindre ces populations. Le mode de recrutement des enseignants aiderait également à réduire le flux des enfants déscolarisés. La crise des enseignants est forte partout où l'école comptabilisait un nombre élevé de personnel enseignant venu d'une autre aire géographique. Ainsi, la contractualisation des enseignants parmi les enfants du terroir servirait à maintenir la survie des établissements scolaires dans les zones de conflit armé.

Il conviendrait également de créer une cellule de crise au sein de l'AE de Mopti pour une prise en charge psychologique des élèves et enseignants témoins de certaines formes de violence. Ces acteurs parviennent des fois à s'échapper de justesse à certaines atrocités du conflit armé et voudraient toujours continuer à exercer ou étudier mais ils se trouvent confronter à des troubles post traumatiques. Cependant, des dispositions ne sont pas malheureusement prises au sein de l'académie de Mopti pour leur accompagnement psychologique. Une assistance psychologique aiderait à identifier le dysfonctionnement afférant et proposer des stratégies de récupération des acteurs concernés.

Comme autre perspective en vue de maintenir la scolarisation dans les zones de conflit armé à Mopti, il conviendrait d'introduire le volet formation psychopédagogique parmi les besoins de formation au rang du personnel de corps habillé pour assurer l'enseignement en l'absence des enseignants dans les zones difficiles. Les enseignants sont absents dans des localités où la population et l'armée demeurent encore. Des militaires pourraient alors servir en qualité d'enseignants. Un recrutement spécial au sein de l'armée pour constituer une unité spéciale parmi les diplômés des écoles de formation des enseignants aiderait beaucoup à faire fonctionner les écoles dans les zones de conflit.

4. Discussion

Les résultats de nombreuses études corroborent avec nos conclusions de recherche. Les conflits armés dans le cercle de Mopti affectent sérieusement les apprentissages scolaire au niveau du fondamental 01, (Zoromé, S. ; Traoré, S. I. ; Diallo, I. ; 2023). Malgré l'effort considérable du gouvernement et des communautés hôtes des régions du Sud, 40% des enfants déplacés en âge scolaire compris entre 3 et 18 ans, sont déscolarisés, (Global Education Cluster Mali, 2013).

Les enfants sont victimes de violences variées à la suite des conflits armés à ce XXI^{ème} siècle où ils sont le plus souvent utilisés comme des carapaces contre les adversaires. L'ennemie est désormais partout à la fois invisible dans les lieux publics. Les attaques sont nourries contre les infrastructures publiques comme les écoles. Cela a pour conséquences directes : des déplacements massifs pour fuir des combats, la déperdition scolaire des jeunes surtout les filles, (Wery, M. & Adam, B. 2004). Les enfants souffrent plus du conflit armé dans la zone de Mopti. Leur droit à l'éducation leur est confisqué, hypothéquant des fois tout leur avenir du fait aussi de leur enrôlement comme enfants soldats. Les terroristes se servent d'eux du fait de leur facile manipulation pour davantage déstabiliser la zone. Cette approche a aussi été défendue par Fofack, W. (2013). Il avance que les nouvelles techniques de guerre font parfois les enfants et les écoles les principales cibles comme une stratégie de déstabilisation de l'État. Cela rend toute forme de riposte à l'État au risque de se voir accuser d'exactions à leur encontre.

Dans un contexte socioéconomique précaire, de nombreux enfants n'ont plus accès à l'école. Pour certains garçons, sur la promesse d'un enseignement coranique et trois repas quotidiens, ils finissent par se retrouver une kalachnikov entre les mains, parfois même une ceinture d'explosifs, (Rihouay, F. 2013) . Du fait du désœuvrement et de la pauvreté généralisée, cette jeunesse se sombre dans la délinquance, d'où la facilité d'enrôlement dans les groupes armés. Ils sont utilisés par les groupes armés comme des informateurs, ou encore font-ils aussi offices de bombe humaine. Il est à signaler que le premier kamikaze malien lancé contre un poste de contrôle le 8 février 2013 dans la ville de Gao, était un jeune enfant de 14 ans.

5. Conclusions

Le conflit armé qui sévit dans l'AE de Mopti contribue sérieusement à la déscolarisation et à la dégradation du climat scolaire dans ladite circonscription scolaire. Il affecte également la qualité des apprentissages à cause de l'irrégularité des activités pédagogiques et l'insuffisance numérique des enseignants.

Nous avons des centaines d'écoles complètement fermées. D'autres établissements scolaires, bien que ouverts, connaissent de réelles crises en personnel enseignant et matériels didactiques. De peur de représailles de la part des terroristes, des parents retirent délibérément leurs enfants de l'école. Une fois déscolarisés, beaucoup d'adolescents ont du mal à se tourner vers l'apprentissage d'un métier. Les premières et principales victimes sont les élèves filles. L'État n'a malheureusement pas développé d'alternatives idoines en vue de juguler ladite crise scolaire sous la présente forme.

Références bibliographiques

- Académie d'Enseignement de Mopti (2020). Rapport d'ouverture des écoles. Mali.
- Aurélien, T. (2017). Les questions de sécurité dans la société civile malienne : une nouvelle perspective. *Spiri insights on peace and security*.
- Comité International de la Croix-Rouge (2011). Les enfants touchés par les conflits armés ou d'autres situations de violence. Genève.
- Fasaf & Rocare (2006). *Éducation, Violences, Conflits et Perspectives de Paix en Afrique*.
- Fofack, W. (2013). Les enfants victimes des conflits armés dans le monde : Permanence et mutation d'une préoccupation mondiale. *Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité*.
- Global Education Cluster Mali (2014). *Analyse de la situation humanitaire*. Mali.
- Pierre, A. (2015). *Étude de la mise en œuvre des principes supranationaux de prévention des conflits armés*. [Thèse de doctorat en criminologie, Université de Liège].
- Rihouay, F. (2013). Ces enfants manipulés au nom du Jihad.
- UNESCO (2010). Impact of conflict on children's health and disability.
- UNICEF (2014). *Central African Republic: Violence Threatens 2.3 Million Children*. www.unicefusa.org/mission/emergencies/child-refugees/central-african-republic
- UNICEF (2013). *Central African Republic: Violence Threatens 2.3 Million Children*. www.unicefusa.org/mission/emergencies/child-refugees/central-african-republic
- UNICEF (2013). Mali: In the aftermath of conflict, Mali's children remain at risk.
- Wery, M. & Adam, B. (2004). *Armes légères, destruction massive*. GRIP-Éditions complexes.
- Zoromé, S., Traoré I. S. & Diallo, I. (2023). Conflits armés, pôles structurants dérèglement du droit à l'éducation scolaire des enfants au centre du Mali. *Global Scientific JOURNALS*, 11(9), 698-714.

{SECTION 4}
SCIENCES JURIDIQUES &
POLITIQUES

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

**LA PÉNALISATION AFRICAINE DU DROIT INTERNATIONAL : UNE
APPROPRIATION AFRICAINE DE LA RÉPRESSION PÉNALE INTERNATIONALE**

*The african penalisation of international law: an african appropriation of
international criminal law*

LINE MURIELLE EMAH NGONO

Université Catholique d'Afrique Centrale,
Institut Catholique de Yaoundé, Cameroun
Email : enlinemurielle@yahoo.com ,
iD ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2911-0920>

RÉSUMÉ

La ligne entre la paix et la guerre, est extrêmement étroite et rarement stable. De nombreux facteurs sont à l'origine de l'instabilité qui perdure en Afrique. Depuis plusieurs décennies les questions de paix et de sécurité durables sont au cœur des grands débats qui animent la scène internationale. Bon nombre d'États africains encore en voie de développement sont très touchés par les affres des conflits armés. Malgré les efforts faits, les armes ont de plus en plus du mal à se taire définitivement sur ce continent, laissant sur leur passage un triste paysage causé par des violations des droits humains. Si l'action des tribunaux pénaux internationaux *ad hoc* a eu un impact positif, ce qui a amené en 2002 à l'établissement de la Cour Pénale Internationale, le bilan de cette dernière est mitigé. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Union Africaine a décidé en Juin 2014 d'adopter le Protocole de Malabo. Ce dernier permet à l'Afrique d'avoir le contrôle sur la sanction des crimes internationaux dont elle fait régulièrement l'objet. Bien que la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme, future Cour unique de l'Union Africaine ne soit pas encore effective, il y contient une lueur d'espoir pour redonner à l'Afrique son visage doré et resplendissant d'antan qui n'était pas terni par les atrocités de la guerre.

MOTS-CLÉ: Justice pénale internationale ; Crimes internationaux ; Responsabilité ; Droit international ; Répression.

ABSTRACT

The line between peace and war, war and peace is extremely narrow and rarely stable. There are many reasons for the continuing instability in Africa. For several decades, issues of sustainable peace and security have been at the heart of the major debates on the international scene. Many of Africa's still-developing States are heavily affected by the horrors of armed conflicts. Despite the efforts made, it is becoming increasingly difficult for weapons to be silenced for good on this continent, leaving a sad landscape of human rights violations in their wake. While the work of the ad hoc international criminal tribunals has had a positive impact, leading to the establishment of the International Criminal Court in 2002, its balance sheet is mixed. This is one of the reasons why the African Union decided in

June 2014 to adopt in Malabo Protocole.. The latter allows Africa to have control over the punishment of the international crimes they are regularly faced with. Although the African Court of Justice and Human Rights, future unique Court since it is not yet effective, , there is a glimmer of hope for restoring Africa to its former golden and shining face that was not tarnished by the atrocities of war.

KEYWORDS: International criminal justice; International crimes; Accountability; International law; Repression.

1. Introduction

Depuis de nombreuses décennies, le monde est jalonné çà et là par des conflits de diverses natures. Les États, réunis en communautés, ne cessent d'œuvrer quotidiennement à la recherche de meilleures solutions pour mettre un terme aux différents litiges qui minent la scène internationale. L'Afrique n'est pas en reste puisqu'elle fait l'objet d'une récurrence des conflits armés qui causent des atrocités extrêmes aux personnes humaines. Ainsi, l'exceptionnelle gravité attachée au crime international est telle qu'elle transcende la victime « puisque, en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque la spécificité » (Delmas-Marty et al., 2009, p.4). Une attention particulière est donc portée aux crimes internationaux qui ne cessent d'impacter toutes les zones du monde.

Dans cette optique, en 2014, une compétence pénale (Protocole de Malabo, 2014) a été ajoutée à la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme, désormais Cour de justice unique de l'Union Africaine (UA). Nul n'ignore la place primordiale des organes judiciaires au sein des instances internationales et le rôle indéniable que jouent ces dernières dans l'affermissement et l'effectivité du système juridique et institutionnel de toute organisation régionale. C'est aussi le cas pour l'UA.

Ainsi, parler de la justice pénale internationale en Afrique pose de nos jours le problème de la prise en compte des valeurs qui lui sont propres, c'est-à-dire celles issues de la tradition africaine.

La justice en Afrique est d'un côté une institution moderne héritée de la colonisation, mais sinistrée (corruption, prétoires délabrés, conditions de détention misérables), inadaptée aux sociétés africaines et qui ne manque ni d'hommes, ni de moyens. De l'autre côté, les Africains contournent le dispositif officiel pour résoudre des conflits qui menacent de faire implorer les sociétés. Faut-il choisir entre un mimétisme stérile et des métissages qui tiennent compte du pluralisme de fait ? (Le Roy, 2004, p. 47).

Ce problème d'identité juridique des sociétés africaines est encore malheureusement d'actualité de nos jours. Les États africains se sont plaints plus d'une fois du sentiment d'acharnement de la Cour Pénale Internationale (CPI) à l'endroit de leurs dirigeants, raison pour laquelle il a été prévu la création d'une

Section de Droit international pénal au sein de la futur Cour de justice africaine qui fera office de juridiction pénale africaine.

Il convient certainement de partir de l'idée que toute communauté, quel que soit son degré de pauvreté ou de dénuement, peut générer des institutions, des règles et par conséquent une culture juridique qui, sous réserve de l'intérêt public, peut contribuer à une pratique judiciaire adéquate (Badiane, 1995, p. 22). C'est en ce sens que cet article mérite réflexion. Le développement de la justice pénale internationale, comme branche incidente des processus de maintien de la paix, ne laisse pas indifférents les africains, particulièrement concernés par les violations graves des droits de l'Homme et du Droit international humanitaire occasionnées par les conflits armés. L'UA, dont l'Acte constitutif fait du rejet de l'impunité un principe fondamental, plaide, depuis les divergences politiques qui ont entravé la collaboration de ses membres avec la CPI, pour une régionalisation accélérée de la répression pénale internationale. L'objectif ici est d'apprécier les enjeux juridiques de cette africanisation de la justice pénale motivée par de nombreux facteurs politiques (Bitié, 2018, p. 143).

De ce qui précède, il importe de s'interroger sur le fait de savoir si la future Cour unique africaine, telle qu'elle est perçue actuellement est de nature à consolider la justice pénale internationale à travers la section de Droit international pénal ? L'africanisation ainsi évoquée et abordée traduit dès lors une tendance, et non un contexte juridique établi, incarnée par une volonté de sanctionner en Afrique et par des juridictions africaines les atteintes graves au Droit international. A travers la méthode de l'exégèse qui traduit une analyse des textes, et au moyen de la technique documentaire, cette réflexion contribue à la promotion d'une justice pénale régionale par la création d'une juridiction pénale africaine très attendue (2) mais dont l'opérationnalisation est paradoxalement retardée (3).

2. Une juridiction pénale africaine très attendue

L'appropriation régionale de la répression pénale des crimes internationaux commis en Afrique est l'un des principaux arguments évoqués par les dirigeants africains qui souhaitent un retrait collectif de la CPI. Cette perspective a d'ailleurs connu un tournant décisif à travers la création des Chambres extraordinaires africaines au sein du système judiciaire sénégalais, mais surtout l'élaboration, à travers le Protocole de Malabo adopté en Juin 2014, d'une section de Droit international pénal au sein de la future Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (Bitié, 2018, p. 156). A ce motif, il apparaît opportun de créer une instance pénale africaine (2.1) dont l'assiette matérielle des compétences de la nouvelle juridiction est étendue dans le Protocole de Malabo (2.2).

2.1. L'opportunité de la création d'une juridiction pénale africaine

La création d'une juridiction pénale régionale est une nécessité car les tribunaux étatiques africains n'ont pas pu ni voulu combattre l'impunité de manière à

l'éradiquer. En effet, on a déjà fait constater qu'en dépit des immenses atrocités qui se sont déroulées en Afrique, très peu de pays ont effectivement engagé un véritable processus de responsabilisation. À part certains cas, rien ou presque n'a été fait dans d'autres situations (Manirakiza, 2009, p. 43).

La Section de Droit international pénale intégrée dans la future Cour unique de l'UA fait donc office de juridiction pénale africaine, puisque qu'elle sera chargée comme l'indique son nom de toutes les affaires liées au domaine pénal en Afrique. Alors que la compétence de la CPI s'étend aux crimes les plus graves touchant l'ensemble de la Communauté internationale et encadrés par le Droit international humanitaire, elle s'est manifestement réduite au continent africain, au gré des situations soumises à la sanction de la juridiction. Pourtant, même en restant dans les situations africaines, l'on peut observer la présence des acteurs non africains intervenant dans les conflits armés qui déchirent l'Afrique. Ainsi, rien ne justifie le fait que dans ces situations, les poursuites ne puissent viser que les africains (Mbokani, 2013, p. 47).

Ce déséquilibre géographique des poursuites que mène la CPI altère ses relations avec l'UA et les États africains (Bitié, 2018, p.143). L'UA a donc ralenti sa coopération avec la Cour au gré des poursuites, quasi exclusivement dirigées contre ses ressortissants à l'instar des célèbres affaires de Jean Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Omar El Bechir et bien d'autres. En décembre 2022, suivant les informations officielles du site de la CPI, les trente-et-une affaires connues par cette dernière étaient toutes d'origine africaine, les ressortissants étant principalement du Soudan, Mali, RCA, Kenya, Libye, Côte d'Ivoire, RDC et Ouganda. Cette attitude de la CPI accrédite la thèse d'un certain « impérialisme judiciaire » (Mubiala, 2012, p. 548). Ainsi, le 28^e Sommet de la Conférence de l'UA qui s'est déroulé à Addis-Abeba en Ethiopie les 30 et 31 Janvier 2017 a été l'occasion pour les Chefs d'État africains de rediscuter d'un retrait collectif de la CPI. Cette volonté réaffirmée des dirigeants africains soulève à nouveau la question de la légitimité d'une juridiction pénale internationale prompte à n'appliquer sa compétence qu'aux crimes graves commis en Afrique (Bitié, 2018, p. 156). Il est ainsi né une méfiance des États africains envers l'Institution répressive universelle, d'où l'appropriation africaine de la répression des violations du Droit international pénal.

Ainsi, la répression des crimes graves commis sur le continent africain devrait être mise en œuvre sur ce même continent et par des juridictions africaines à défaut d'être nationales. La lutte contre l'impunité des personnes accusées de crimes internationaux devrait ainsi parfaitement intégrer l'architecture africaine de paix et de sécurité sur le fondement des articles 3(h), 4 (h et o) de l'Acte constitutif de l'UA, relatifs au « respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et à la condamnation et au rejet de l'impunité ». C'est d'ailleurs en s'appuyant sur ces articles que l'UA a considéré que les crimes reprochés à Hissène Habré, l'ancien Président tchadien, relevaient de sa compétence. L'absence d'organe judiciaire continental pour le juger, malgré l'appropriation du dossier par l'UA, a ainsi largement participé à la nécessité

pour l'UA de progressivement mettre en place une juridiction continentale (Bitié, 2018, p. 157)

L'idée de la création d'une Section de Droit international pénal au sein de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme est un atout pour consolider la mise en œuvre de la responsabilité pour violation du Droit international. Elle permettrait à l'Afrique de disposer d'une juridiction permanente pour lutter contre l'impunité et dotée en théorie de la même force rétributive que la CPI. Les critiques sur l'africanisation de la CPI pourraient ainsi être évitées pour partie (Bitié, 2018, p. 157). En effet, l'existence d'une telle institution annexée à l'UA vient rendre le Droit international en général plus effectif au niveau régional et permet à l'UA d'être apte à juger des cas relevant des crimes internationaux. De ce fait, il est impérieux, afin de résoudre le problème de la sensation de colonialisme, que l'Afrique s'approprie la lutte contre l'impunité par ses propres institutions.

La création de cette section de Droit international pénal permet également de rediriger les Accords en vue de juger les auteurs de crimes graves sur le continent. Son opportunité se trouve dans le fait que la Cour unique de l'UA peut assurer la mise en œuvre d'un principe de « complémentarité positive » (Mubiala, 2012, p. 552) pour améliorer les systèmes judiciaires nationaux. Ainsi, le problème de l'extra-territorialisation des juridictions pourrait également être évité. La justice pénale régionale soutient également les juridictions nationales dans leur lutte contre l'impunité, et cela allège d'ailleurs les éventuelles contraintes techniques, logistiques et financières auxquelles devra faire face la juridiction unique. Cette justice pénale régionale semble prendre corps depuis l'élaboration du Protocole de Malabo qui institue une chambre pénale au sein de la future Cour unique dont le champ de compétence matériel est garni.

2.2. L'extension de l'assiette matérielle des compétences de la nouvelle juridiction dans le Protocole de Malabo

Lors de la 3^e session ordinaire de l'Assemblée des Chefs d'États et de Gouvernement de l'UA, tenue en Juillet 2004, une résolution sur le siège des organes de l'UA a été adoptée dont la décision fut la fusion de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples⁹⁰ et de la Cour de justice de l'UA⁹¹ pour la Cour Africaine de

⁹⁰ Elle est compétente pour trancher les violations de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981. Sa saisine n'est possible que par les États parties et par certains organes et organisations africaines conformément aux dispositions du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adopté le 10 juin 1998 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Union Africaine et entré en vigueur le 25 Janvier 2004. La Cour n'est cependant opérationnelle que depuis le début de l'année 2009.

⁹¹ Elle est formée sur le modèle de la Cour Internationale de Justice. Elle est compétente pour trancher les litiges entre les États parties au Protocole instituant la Cour et ouverte à ces mêmes États et à différents organes de l'Union. Voir, UA, Conférence de l'Union Africaine, 2^e session, Protocole de la Cour de Justice de l'Union Africaine, Doc off UA (2003), art 18 et 19.

Justice et des Droits de l'Homme⁹² comme prévu par les sessions de 2004 et 2005. La fusion de ces deux organes en une Cour unique à travers l'adoption du Protocole en 2008 à Shem El Cheikh, relatif au Statut de la Cour africaine de Justice et des Droits de l'Homme, a étendu les compétences de la juridiction pénale africaine.

La fusion a d'abord donné lieu à la création de deux sections : la section des affaires générales (correspondant à la Cour de justice de l'UA) et la section des droits de l'Homme (reprenant les attributions de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples). L'UA a néanmoins adopté le Protocole de Malabo en Juin 2014 qui crée une troisième section consacrée au Droit international pénal au sein de la nouvelle Cour⁹³. Le point culminant de cette section est sa compétence matérielle. Ce faisant, dans son article 28 (A) le Protocole de Malabo étend l'assiette de ses compétences. En sus des crimes sanctionnés par le Statut de Rome sur la CPI en son article 5, le Protocole de Malabo, donne compétence à la section pour les crimes relatifs au changement anticonstitutionnel de gouvernement, la piraterie, le terrorisme, le mercenariat, la corruption, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic illicite de stupéfiants, le trafic illicite de déchets dangereux et l'exploitation illicite des ressources naturelles. Cette extension innovatrice des compétences est salutaire du fait que les crimes de guerre, de génocide, d'agression et ceux contre l'humanité ne sont pas les seuls à constituer les crimes internationaux. La nouvelle Cour africaine se démarque donc ainsi de la CPI et marque un véritable pas en avant sur l'ancrage du droit à la paix de plus en plus prôné.

Cependant, comme mentionné ci-haut, en plus de la compétence à l'égard des crimes graves, le Protocole de Malabo prévoit une autre compétence particulière qui est celle portant sur les crimes économiques transnationaux. En outre, s'agissant de la compétence personnelle, cette section pourra juger non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales coupables de l'un ou l'autre crime énuméré dans le Protocole de Malabo (art. 46, C). Ces deux aspects de la compétence de cette future Section pénale africaine font de celle-ci une Cour unique jamais créée nulle part ailleurs. En effet, à l'état actuel de la justice pénale internationale les personnes morales ne peuvent être jugées par aucune instance compétente. Néanmoins, il faut déplorer le fait que les personnes morales dont il s'agit ici ne sont

⁹²Voir UA, Conférence de l'Union Africaine, 3^e session, *Décision sur les sièges de l'Union Africaine*, Doc off UA Assembly/AU/Dec. 45 (2004) ch III au para 4; UA, Conseil exécutif, 7^e session, Doc. off UA Ex.CL/195 (VII) (2005); UA, Conférence de l'Union Africaine, 5^e session, Doc. off UA Assembly/AU/Dec. 83 (V) (2005). *Décision* Assembly/AU/Dec.45 (III) du 8 juillet 2004 : « *La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice seront fusionnées en une seule Cour* ». Voir aussi préambule du protocole de Sharm El Sheik, par.4 UA, Conférence de l'Union Africaine, 11^e session, Protocole portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme, Doc. off UA (2008).

⁹³ UA, Conférence de l'Union Africaine, 23^e session, Protocole portant amendements au Protocole portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme (Protocole de Malabo), Doc off UA (2014). Cf. art 15 du Protocole de Malabo qui prévoit son entrée en vigueur ainsi que le Protocole de Sharm El-Sheikh qu'il a amendé le 30^e jour suivant le dépôt du 15^e instrument de ratification de l'instrument.

que des entreprises, pourtant il en existe plusieurs catégories. C'est dire que les autres personnes morales, exception faite des entreprises sont exclues du champ de compétence de la Section de Droit pénal international. Ce qui est regrettable au regard du fait que les organisations non gouvernementales et d'autres entités morales sont parfois instrumentalisées et commettent aussi des crimes internationaux réprimés par le Statut de la future Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme.

Finalement les risques sont importants de voir les entreprises impliquées dans la criminalité en Afrique changer de noms, fusionner avec d'autres ou même tenter de faire faillite pour échapper à la responsabilité pénale. Il est courant d'observer des changements de noms ou des ventes d'entreprises à la suite de leur implication dans la commission des infractions surtout lorsqu'il s'agit des crimes graves. Plusieurs entreprises ayant participé à la commission des crimes internationaux existent toujours mais souvent avec une dénomination différente. Il reviendra donc à la Section de mener des investigations approfondies afin de pouvoir identifier clairement les entreprises dont la responsabilité peut être engagée.

La création d'une institution spécialisée pour connaître du jugement des crimes graves est une véritable avancée pour l'Afrique et pour l'UA dans la régionalisation de la justice pénale internationale. Ces procédures judiciaires devraient surtout symboliser une lutte effective contre l'impunité et corrélativement avoir un effet dissuasif sur la commission éventuelle de crimes graves susceptibles d'altérer le maintien de la paix.

L'institution d'une section de Droit international pénal est d'ailleurs à saluer. Cependant, elle soulève d'éventuelles questions sur les relations entre cette dernière et la CPI, leur champ de compétence étant quasiment identique. Une concurrence de juridiction n'est en effet pas à exclure dans les situations concernant les États liés à la fois par le Statut de Rome et par le Protocole de Malabo. Ce dernier n'a envisagé que la seule hypothèse d'une relation de complémentarité avec les juridictions nationales et les Cours communautaires africaines et non avec la CPI. Toutefois, malgré tous ces facteurs, l'opérationnalisation de la nouvelle Cour traîne encore le pas.

3. Une juridiction pénale africaine paradoxalement retardée

Le Protocole de 2008 n'est pas encore entré en vigueur, qu'un troisième Protocole a été adopté en 2014 à Malabo qui, lui non plus n'est pas encore entré en vigueur. Il est d'ailleurs très étonnant que jusqu'à l'heure actuelle, la Cour unique ne soit toujours pas opérationnelle. En effet, au regard des nombreuses critiques de la CPI par les États africains, il apparaît paradoxal que cette Cour n'ait pas encore vu le jour. Cependant, avec plus d'attention et moins d'émotions une certaine justification de ce retard est perçue au travers des limites internes au Protocole l'instituant (3.1). Toutefois, il est possible de remédier aux insuffisances en palliant les failles (3.2) pour une meilleure efficacité.

3.1. Les limites internes à la mise en place de la Cour

Le qualificatif « interne » renvoie ici aux défaillances qui émanent de l'Afrique elle-même. Le Protocole de 2014 qui élargit l'assiette matérielle de la future Cour africaine contient des dispositions qui sont de nature problématique à l'efficacité de la justice pénale internationale. En effet, l'article 46 A bis confère « une immunité aux Chefs d'États durant la totalité de leur mandat, y compris pour les chefs d'inculpation de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ainsi qu'à tout autre haut représentant de l'État ». Cette disposition est problématique et porte atteinte aux principes fondamentaux inhérents à la justice à l'instar de l'égalité de tous devant la loi et à la considération de l'être humain du fait que selon l'article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « tous les hommes naissent libres égaux en dignité et en droits ».

Outre, le fait que l'expression « haut représentant de l'État » soit générique, elle est également problématique car, on ne saurait déterminer quelles sont les fonctions exactes qui peuvent être attachées à ce titre. En plus, comment, au nom de l'exercice d'une prérogative liée à une fonction professionnelle, une personne peut-elle être exemptée de répondre des actes les plus odieux devant la justice ? Cette disposition est une atteinte au plein exercice de la démocratie en Afrique puisqu'elle est susceptible de freiner l'alternance au pouvoir qui est l'une des principales causes de conflits sur ce continent. Autrement dit, la mise en place de cette juridiction africaine risque de produire l'effet inverse au rétablissement de la paix. Cet extrait du Protocole risque également d'éloigner davantage l'Afrique de la CPI en ralentissant leur collaboration du fait que le Statut de Rome ne tient pas compte de la qualité d'une personne pour l'exonérer de ses responsabilités pénales.

L'étonnement est aussi dû au fait que cette disposition est contraire à l'esprit des Chefs d'État africains qui se sont engagés à la lutte contre l'impunité des crimes graves par la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent conformément à l'article 40 (0) de l'Acte constitutif de l'UA. De surcroît, la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagées qu'à l'égard des entreprises. Or, il est à relever que les États, dans bien des cas de conflits armés, peuvent être tenus responsables des exactions commises. En plus, la compétence temporelle de la Cour unique est également de nature à freiner son efficacité pour une paix durable, puisque seuls les crimes commis après l'entrée en vigueur du Protocole relèveront de sa compétence. Pourtant, les séquelles des crimes antérieurs sur les populations sont encore visibles de nos jours lorsqu'on se réfère à la Sierra Leone, aux deux Soudan, au Burundi, la République Démocratique du Congo, la République Centrafricaine et bien d'autres, les plaies causées surtout celles psychologiques ont encore du mal à cicatriser. Certaines victimes s'en souviennent encore comme si cela c'était passé la veille. C'est dire que les conflits passés ont un réel impact sur le présent et l'avenir d'un État.

Certes, comme cela a été dit plus haut, il est à féliciter le fait que la Cour aura compétence pour juger quatorze (14) crimes avec la possibilité d'en ajouter de nouveaux, différemment de la CPI qui n'en connaît que trois (03). Seulement, il faut

déplore le manque ou l'insuffisance des organes prévus à cet effet. Comparativement à la CPI qui dispose de dix-huit (18) juges pour traiter les trois (03) crimes, la section en charge des crimes internationaux de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme n'en prévoit que six (06) pour les quatorze (14) crimes sus-évoqués, ce qui rendra inévitablement lent, le traitement des affaires. Ainsi, il semblera difficile pour ladite Cour d'accomplir ses tâches de façon efficaces et efficiente. Encore plus parce que les questions de collaboration avec les autres institutions nationales et internationales sont traitées de manière superficielle⁹⁴. Sans oublier que le Protocole ne prévoit pas un mode de financement de la Cour, chose essentielle du fait des problèmes financiers de l'UA et des États africains⁹⁵.

Ainsi, concrétiser la Cour africaine en l'état actuel du Protocole de 2014 est une sérieuse remise en cause du processus de création et d'affirmation des principes de la justice pénale internationale. Si les récurrentes menaces de retrait massif des États membres de l'UA du Statut de Rome⁹⁶ pouvaient laisser présager une rapide opérationnalisation de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme, néanmoins, il n'en a rien été. Il est même paradoxal de constater que l'entrain des dirigeants africains à élaborer ce Protocole de Malabo contraste avec l'état des ratifications. Tandis que le Statut de Rome a été ratifié par 34 États africains, le nombre des États l'ayant fait pour le Protocole de Malabo reste peu significatif⁹⁷ alors que 15 ratifications sont exigées pour son entrée en vigueur, soit moins du tiers des États membres de l'UA (Bitié, 2018, p. 162). Qu'à cela ne tienne, une fois effective, la juridiction devra songer à collaborer avec les autres institutions pour une harmonisation des sanctions en vue de plus d'efficacité.

3.2. La nécessaire harmonisation des sanctions pénales pour violation du Droit international

La procédure utilisée à l'encontre de l'ancien président tchadien est de nature à constituer un précédent. Elle pourrait aussi et surtout encourager les États africains à de profondes réformes juridiques et institutionnelles ce qui leur permettrait d'inquiéter leurs anciens, actuels et futurs dirigeants, même si cela peut bien entendu provoquer un effet pervers (Bitié, 2018, p. 159). De ce fait, il faudrait harmoniser la justice pénale internationale à travers ses sanctions. A cet effet, il pourrait être établi

⁹⁴ Le Protocole de Malabo ne prévoit pas une collaboration avec la CPI. Il sera difficile pour les États africains de transposer ce Protocole dans leur Droit interne respectif, surtout pour les crimes qui sont également traités par la CPI.

⁹⁵ Les États engagés dans plusieurs traités relatifs aux crimes internationaux auront de nombreuses charges financières pour un même objet ou motif: la consolidation de la paix et de la sécurité durables.

⁹⁶ Les chefs d'État et de gouvernements africains se sont réunis lors du 15^e sommet extraordinaire de la Conférence de l'UA qui s'est tenue à Addis-Abeba du 11 au 13 octobre 2013 pour discuter d'un retrait massif de la CPI sur demande du Kenya et de l'Ouganda qui n'a pas abouti.

⁹⁷ L'article 9.1 prévoit notamment que le Protocole et le Statut annexé « entreront en vigueur, trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification de quinze (15) États membres ».

un ordre entre les juridictions nationales, régionales et internationales⁹⁸ afin d'éviter une concurrence inutile. La CPI interviendrait ainsi en dernier ressort, après épuisement des autres voies. Ceci contribuerait à un système centralisé et efficace de mise en œuvre des sanctions car, la question d'une primauté de compétence de l'une ou l'autre des deux juridictions reste en suspens et crée donc pour les États ayant ratifié les deux statuts une obligation indépendante de coopération.

En l'état actuel des textes, il existe un risque d'obligations concurrentes pour les États liés par les deux Traités et de compétences concurrentes pour les deux juridictions (Chouala, 2005, p. 290). A défaut d'être plus détaillé, le Protocole pourrait mieux préciser les termes qui sont génériques. Un autre mécanisme pour améliorer son efficacité serait d'adjoindre à la Cour unique un organe chargé de l'exécution des décisions rendues afin que les victimes se sentent mieux considérées et prises en charge. De surcroît l'UA doit véritablement prendre en compte la question de financement de cette Cour afin que son indépendance et sa crédibilité ne soient pas remises en cause.

4. Conclusion

L'Afrique constitue une sorte de laboratoire d'expérimentation du Droit pénal international. Plus que n'importe quel autre continent, l'Afrique fournit plus de « matières premières » dont le système a besoin pour fonctionner. Par matières premières, nous n'entendons pas de l'or ou du coltan mais plutôt des criminels à juger (Manirakiza, 2009, p. 30). L'idée d'une appropriation africaine de l'établissement des responsabilités en cas de violation du Droit international lors des conflits armés est salutaire. Ainsi considéré, l'effectivité de la Cour unique de l'UA pourrait raisonnablement accélérer le processus de régionalisation de la gestion des affaires africaines par l'Afrique elle-même et réduire ainsi les critiques liées à l'impérialisme judiciaire. La Cour, telle que prévue dans le Protocole de Malabo, contient des innovations par rapports à la CPI et pourrait éventuellement jouer un rôle extrêmement positif en Afrique. Toutefois, il faut malheureusement craindre qu'elle ne soit limitée par une instrumentalisation politique qui permettrait aux dirigeants africains d'échapper à toute justice tout en éliminant leurs adversaires politiques grâce à cette Cour. Cette juridiction souhaitée laisse en effet craindre de troubles et sombres motivations des chefs d'État africains, ce qui est préjudiciables à la lutte contre l'impunité et à la dissuasion judiciaire (Bikié, 2018, p. 159). Raison pour laquelle, l'UA devrait revoir les dispositions du Protocole de Malabo qui vont à l'encontre des principes prônés par la justice internationale afin de rendre la Cour

⁹⁸ L'institution d'une section pénale à la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'Homme soulève néanmoins d'éventuelles questions sur les relations entre cette dernière et la CPI, leur champ de compétence étant quasiment identique. Une concurrence de juridiction n'est en effet pas à exclure dans les situations concernant les États liés à la fois par le Statut de Rome et par le Protocole de Malabo. Ce dernier n'a envisagé que la seule hypothèse d'une relation de complémentarité avec les juridictions nationales et les Cours communautaires africaines en son article 93(H) et non avec la CPI.

Africaine de Justice et des Droits de l'Homme plus efficace et de lever tout doute susceptible de créer un conflit de juridiction avec la CPI.

5. Références bibliographiques

Acte constitutif de l'Union Africaine. Lomé, 11 juillet 2000.

Badiane, A. (dir.). (1995). *Pauvreté urbaine et accès à la justice en Afrique*. L'Harmattan.

Bitié, A.K. (2018). L'africanisation de la justice pénale internationale : entre motivations politiques et juridiques. *Revue québécoise de droit international*, 143-165.

Chouala, Y. A. (2005). Puissance, résolution des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union Africaine théorie et pratique. *AFRI*, VI, 288-306.

Delmas-Marty, M., Foucard, I., Fronza, E. & Neyret L. (2009). *Le crime contre l'humanité*. PUF (Que sais-je ?).

Le Roy, E. (2004). *Les Africains et l'institution de la justice, Entre mimétismes et métissages*. Dalloz, 1^{ère} édition

Mabanga, G. (2013). Union Africaine versus Cour pénale internationale, quand le politique tient le judiciaire en l'état. *Revue des droits de l'homme*. <https://revdh.wordpress.com>, (consulté le 15 Juillet 2023).

Manirabona, A. M. (2008). La compétence de la future Cour pénale africaine à l'égard des personnes morales: Propositions en vue du renforcement de ce régime. *Annuaire canadien de droit international*, 55. <https://doi.org/10.1017/cyl.2018.21>, (consulté le 26 Juin 2023).

Manirakiza, P. (2009). L'Afrique et le système de justice pénale internationale. *African Journal of legal studies*, 3, 21-52.

Mbokani, J. (2013). La Cour Pénale Internationale : une Cour contre les africains ou une Cour attentive à la souffrance des victimes africaines ? *Revue québécoise de droit international*, 47-100.

Mubiala, M. (2012/3). Vers une justice pénale régionale en Afrique. *Revue internationale de droit pénal*, 83, 547-557. <https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-penal-2012-3-page-547.htm>, (consulté le 1^{er} Juillet 2023).

Protocole de Malabo, Protocole portant amendement au Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme, adopté le 27 juin 2014.

Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme adopté le 1^{er} Juillet 2008.

{SECTION 5}

ARTS

REVUE HYBRIDES (RALSH)
e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060
Licence CC-BY
Vol. 1, Num. 2, décembre 2023 (tome 2)

INDUSTRIES CULTURELLES ET CRÉATIVES AU BURKINA FASO ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. POINTS DE RENCONTRE, DÉFIS ET PERSPECTIVES

*Cultural and creative industries in Burkina Faso and artificial intelligence. Meeting
points, challenges and prospects*

JACOB YARASSOULA YARABATIOULA

Ladipa, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Email: jacob.yarabatioula@ujkz.bf

iD ORCID : <https://orcid.org/0009-0008-5507-9680>

KISWENDSIDA PAUL ISMAËL NANA

Ladipa, Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso

Email : nkpinana@gmail.com

iD ORCID: : <https://orcid.org/0009-0001-9872-5282>

RÉSUMÉ

Depuis les années cinquante (50), l'Intelligence artificielle (IA) s'est invitée dans pratiquement tous les domaines d'activités allant des secteurs comme la santé à l'agriculture en passant par les banques, les finances, l'armement, etc. Pour ainsi, les industries culturelles et créatives (ICC) ne sont pas en marge. Cette filiation ICC-IA est allée crescendo au fil des années dans des écosystèmes évolués que sont les Amériques, l'Europe voire l'Asie. Les usages de l'Intelligence artificielle dans les Industries culturelles et créatives burkinabè sont motifs à la lumière des révolutions qu'elles engendrent de plusieurs appréhensions et interrogations. Le présent article se propose de faire une immersion dans la relation Intelligence artificielle et Industries culturelles et créatives au Burkina Faso marquée par des chamboulements dans les procédés des acteurs dans les maillons des différentes chaînes de valeur, des résistances de la part d'acteurs conservateurs, des enjeux socio-politiques, économiques, technico-artistiques ainsi que de nombreux défis à relever.

MOTS-CLÉ: Industries culturelles et créatives ; Intelligence artificielle ; Arts ; Culture, Logiciel.

ABSTRACT

Since the 1950s, Artificial Intelligence (AI) has been used in virtually every field of activity, ranging from sectors such as health to agriculture, banking, finance, armaments, etc. Thus, the Cultural and Creative Industries (CCI) are not on the sidelines. This ICC-IA filiation has grown over the years in advanced ecosystems such as the Americas, Europe and even Asia. In light of the revolutions they generate, the uses of Artificial Intelligence in the Burkinabe cultural and creative industries are grounds for several apprehensions and questions. This article aims to immerse ourselves in the

relationship between Artificial Intelligence and Cultural and Creative Industries in Burkina Faso, which is marked by upheavals in the processes of actors in the links of the different value chains, resistance on the part of conservative actors, socio-political, economic, technical-artistic issues as well as many challenges to be met.

KEY WORDS: Cultural and creative industries; Artificial intelligence; Arts, Culture, Software.

Introduction

Dans les industries culturelles et créatives, l'usage de l'Intelligence Artificielle est de plus en plus fréquent. En effet, dans les différents maillons de la chaîne, toutes filières confondues, les possibilités qu'offre l'IA sont séduisantes et se généralisent. Ces usages sont faits pour doper les performances à la fois artistique, technique, commerciale des œuvres. Si donc économiquement et artistiquement, l'IA sonne comme une aubaine, force est de reconnaître qu'elle suscite aussi des controverses et des doutes, en un mot de la méfiance car il aurait en elle le pouvoir de « tuer » l'art.

Au Burkina Faso, le moins que l'on puisse dire, c'est que les usages de l'IA restent embryonnaires. Ces usages ne sont pas sans conséquences sur la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives. C'est dans ce sens que notre travail se pose les questions suivantes : Comment l'Intelligence Artificielle opère des changements dans les industries culturelles et créatives ? Comment les acteurs des industries culturelles et créatives ont recours à l'Intelligence Artificielle ? Quelles sont les difficultés et les résistances dans l'usage de l'Intelligence Artificielle dans les secteurs créatifs ? Quels sont les enjeux de l'usage de l'Intelligence Artificielle dans les Industries culturelles et créatives ? Comment arriver à un meilleur usage de l'Intelligence Artificielle dans les industries culturelles et créatives ?

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle l'Intelligence Artificielle et les industries culturelles présentent aujourd'hui des points de rencontre quand on sait bien que les acteurs des industries culturelles et créatives font recours à des logiciels, effets spéciaux et autres expertises de l'Intelligence Artificielle. L'IA est certes une solution technique voire technologique mais elle bouleverse les pratiques et pose des problématiques à la fois socio-politique, économique, artistique, technique, éthique, etc.

La présente contribution vise à cerner l'ensemble des pratiques vis-à-vis de l'Intelligence artificielle dans un environnement marqué par le besoin de développer des industries culturelles et créatives pour le développement socioéconomique du Burkina Faso. Elle vise également à combler le quasi vide qui existe au Burkina Faso dans la recherche mettant en lien l'Intelligence Artificielle et les industries culturelles et créatives.

Notre méthodologie se veut essentiellement qualitative basée sur des entretiens réalisés auprès d'acteurs des deux (02) univers, à savoir de l'IA et des industries culturelles et créatives. Dans le même élan, quelques sources documentaires nous ont été nécessaire pour comprendre notamment tout l'écosystème IA.

D'abord, notre travail s'intéressera aux révolutions que l'intelligence artificielle opère dans le mode de travail des acteurs des industries culturelles et créatives. Par la suite, il proposera d'analyser les enjeux prégnants de l'usage de l'Intelligence artificielle dans les Industries culturelles et créatives. Enfin, il sera question d'élaborer des pistes de solution rentrant dans le cadre d'un nœud d'alliance de meilleure qualité entre l'Intelligence Artificielle et les industries culturelles et créatives.

1. Présentation de l'Intelligence Artificielle et sa rencontre avec les Industries culturelles et créatives

L'Intelligence Artificielle s'est offerte depuis un peu plus d'un demi-siècle une belle entrée dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ses capacités sont insoupçonnées et représentent l'un des plus grands enjeux du XXI^e siècle. Il est donc plus qu'opportun d'aller à sa découverte propre, son parcours menant à sa jonction avec les Industries culturelles et créatives.

1.1. Approche définitionnelle et écosystème d'IA

Selon la ressource consultée, l'Intelligence Artificielle est un peu complexe en terme de définition. L'association même des notions d'intelligence et d'artificiel est sujet à polémiques dans le monde scientifique :

C'est l'alliance entre le mot *intelligence* et le qualificatif *artificiel* qui ne tient pas selon certains chercheurs. Ils y voient un abus de langage, une contradiction implicite et inadéquate, voire vexante. Cette combinaison "inopportune" s'ajouterait aux propositions classiques, comme naturel/artificiel, vivant/inanimé, sémantique/syntaxique, conscient/inconscient, réel/simulé, spirituel/matériel, ne pouvant que constituer une dénomination hors de toute cohérence. En revanche pour d'autres chercheurs, le terme est plus que juste, indiquant exactement le but visé, à savoir créer artificiellement des entités dont le comportement permettrait de les nommer intelligentes. (Kerinska.,2014, p. 116)

De façon globale, on peut comprendre l'Intelligence Artificielle comme le prolongement et/ou une simulation du cerveau humain, siège de l'intelligence via des programmes informatiques. C'est ce que confirme Soudoplatoff en ces termes : « ...Il faut comprendre l'Intelligence artificielle comme une tentative de comprendre l'intelligence en utilisant des programmes informatiques. » (2018, p.14). En termes de définition, on peut encore dire que :

L'intelligence artificielle est une discipline de l'informatique qui a pour but de créer des machines intelligentes, en "opposition" avec l'intelligence naturelle des êtres vivants. Le terme a beaucoup évolué au fil du temps, il englobe dorénavant toutes les idées visant à permettre à une machine de pouvoir émuler les capacités cognitives de l'homme et de les surpasser. (Petricevic, Talloir, 2019, p. 8) :

La plupart des programmes IA se nourrissent en effet de renseignements ou de données en amont (Intrants) tout comme un cerveau humain qui s'éduque au fur et à mesure de sa croissance ou développement. Ce cerveau va ensuite acquérir dans

le processus l'esprit de raisonnement ou critique et de remise en cause ou d'autocorrection. Les trois (03) capacités cognitives dont fait usage l'Intelligence Artificielle sont donc le processus d'apprentissage, de raisonnement, et d'autocorrection. Pour ce qui est du processus d'apprentissage, il est orienté sur l'obtention de données et la création d'algorithmes qui fourniront aux appareils informatiques des directives explicites dans la réalisation d'une tâche. Pour atteindre un résultat spécifique, le processus de raisonnement se recentre surtout sur le choix du bon algorithme. L'autocorrection aide à perfectionner les algorithmes pour l'obtention d'une extrême précision dans les résultats. En suivant ces trois (03) étapes, des algorithmes associés à certaines plateformes fournissent des données de trafics supersoniques, un *chatbot* ou agent conversationnel nourrit au préalable de chats textuels comme c'est le cas avec *Chat GPT* de la société OpenAi actuellement est capable de tenir un échange. Il en est de même pour un programme de reconnaissance d'image qui pourra décrire des visuels.

Deux (02) catégories subdivisées en plusieurs typologies peuplent l'écosystème d'Intelligence Artificielle. Les catégories sont l'IA faible ou étroite et l'IA forte ou générale. La première catégorie est destinée à l'exécution de tâches spécifiques tandis que l'IA forte est multitâche. Les quatre (4) types d'IA tels que définis par Arentz Hintze⁹⁹ en 2016 sont les suivants : La Machine réactive ne disposant d'aucune mémoire et conçue pour l'exécution de tâches spécifiques ; La mémoire limitée dotée quant à elle de mémoire pouvant se servir des expériences passées dans la prise de décision ; La théorie de l'esprit faisant référence à un système assez intelligent pour être sensible aux émotions. Ce troisième type d'IA pourrait ainsi décrypter les intentions d'autrui et prédire des comportements humains. La dernière typologie est la conscience de soi qui comme son nom l'indique dispose d'une conscience. Le perfectionnement n'est pas parvenu à ce degré.

L'IA s'exécute dans des technologies comme l'automatisation via notamment la robotique ; l'apprentissage automatique ou *machine learning* dont le but est d'améliorer les performances des machines dans l'exécution d'une tâche de façon généralisée, la vision industrielle permettant le visionnement à travers les murs, le traitement du langage naturel que l'on retrouve notamment à travers la détection de spam des différentes boîtes électroniques.

L'IA dans sa phase de perfectionnement qu'est l'apprentissage automatique utilise aujourd'hui le *Big data* qui selon le *National Institut of standards and technology* (NIST) relayé par Meski peut se définir : « Comme des ensembles de données étendues-principalement en termes de volume, de variété, de vitesse et/ou de variabilité qui nécessitent une architecture évolutive pour un stockage, une manipulation et une analyse efficace. » (2021, p. 20).

La possession de ce dernier confère des pouvoirs inouïs aux firmes informationnelles que sont Google, Apple, Facebook, Amazon communément appelés

⁹⁹ Professeur adjoint de biologie intégrative, d'informatique et d'Ingénierie à la Michigan State University.

GAFAs auxquelles s'ajouteraient Microsoft ou encore Netflix sans omettre leurs semblables chinois que sont Tencent, Alibaba Baidu, Didi, JD, Toutiao. Le *Big data* est l'un des plus gros défis des États Subsahariens :

L'échange d'informations qui se produit entre les centaines de millions d'utilisateurs connectés à toutes ces plateformes génère une masse de données gigantesque dont la valeur s'avère inestimable pour les applications et les outils d'IA basés sur l'apprentissage automatique. Le perfectionnement progressif de ces systèmes permet aux plateformes de proposer de nouveaux services à leurs utilisateurs, qui permettent à leur tour de récolter de nouvelles données, ce schéma de rétro-alimentation positive contribuant à renforcer la position dominante de ces acteurs importants. (Kulesz, Dutoit, 2020, p. 11).

L'Intelligence Artificielle n'a pas de frontières. Elle s'utilise dans des domaines comme la santé pour détecter des tumeurs. Cela se fait avec les rayons X. Dans un domaine comme la bancarisation, elle s'utilise via le procédé de fonctionnement des guichets automatiques et autres, dans la sécurité via la technologie de reconnaissance faciale ou pour la détection de cas frauduleux, dans le commerce en ligne via un traitement spécifique des algorithmes, dans les transports pour réduire drastiquement le taux d'accident et dans les industries culturelles et créatives à travers le processus créatif, de production et de mise en marché.

1.1. Approche historique

En nous appuyant sur les travaux de Soudoplatoff Serge pour cette partie, nous convenons que l'Homme depuis l'Antiquité a toujours cherché à appréhender la nature et trouver des outils à même de le soulager dans la plupart de ses tâches. Ainsi, Archimède¹⁰⁰ inventait déjà à cette époque des machines capables d'exécuter des tâches impossibles aux muscles humains. S'en sont suivies une série d'inventions de la part de l'Homme toujours dans l'optique de se soulager des tâches aussi bien intellectuelles que physiques. C'est ainsi que l'on verra la machine d'Anticythère¹⁰¹, deux (02) siècles environ avant Jésus Christ accomplir des tâches mathématiques.

Ces exemples montrent qu'il y a plus de deux mille ans, les principes de l'automatisme et de la systémique, qui sont les bases de l'informatique et de l'Intelligence Artificielle, étaient non seulement posés mais donnaient lieu à la fabrication de leurs objets. (Soudoplatoff, 2018, p. 15).

Passer l'époque antique, le développement scientifique et technologique s'est davantage perfectionné. L'on est pour ainsi passer des macros aux microordinateurs. La décennie cinquante (50) marque l'amorce d'une phase décisive dans l'histoire de l'Intelligence Artificielle. En effet, en 1952 Turing, pionnier parmi d'autres dans le secteur de l'informatique, réalisa un programme de jeu d'échecs avec une demi-heure à la machine pour réaliser un coup. En 1956, s'est tenu à Darmouth un séminaire

¹⁰⁰ Scientifique de l'antiquité, Archimède de Syracuse est à l'origine de nombreuses découvertes et inventions telles que le Pi, le principe du levier ou la poussée d'Archimède.

¹⁰¹ Encore appelé mécanisme d'Anticythère est considérée comme le premier calculateur analogique antique permettant de calculer des positions astronomiques. Il n'en existe qu'un seul exemplaire découvert en 1901, près de l'île grecque d'Anticythère.

réunissant des scientifiques de haut rang pour jeter les bases de l'Intelligence Artificielle. C'est ainsi qu'il s'est agi de définir et comprendre cette dernière.

Plusieurs écoles se sont mises en place dans le cheminement de l'Intelligence Artificielle. Sont de celles-ci l'approche humaine qui est la première école et qui a tenté d'imiter le raisonnement d'un être humain, l'analyse factorielle et des données utilisant des outils statistiques tout en rejetant la modélisation de l'humain par opposition à la première école, l'imitation de la nature autre école avait quant à elle pour but de modéliser la nature et le cerveau humain. C'est l'essence des réseaux de neurones qui sont une catégorie d'algorithmes utilisant le paradigme du cerveau pour résoudre des problèmes. La dernière école est la recherche d'un algorithme *unique* dont l'objectif était de faire converger plusieurs algorithmes vers un seul : *le master algorithm*.

En 2011, trois (03) grandes ruptures ont été observées dans le parcours de l'Intelligence Artificielle. Ce sont l'introduction d'une catégorie d'algorithmes bien plus sophistiquée : les réseaux de neurones convolutifs ; l'arrivée de processeurs graphiques à bas prix capables d'effectuer des quantités de calculs ; la disponibilité de très grandes données correctement annotées permettant un apprentissage plus fin.

1.2. Point de la rencontre entre l'intelligence artificielle et les Industries culturelles et créatives

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la lumière des travaux de Kulesz & Dutoit, l'Intelligence Artificielle n'a pas tardé à rencontrer le chemin des Industries culturelles et créatives. Dès les années cinquante (50) en même temps que l'IA s'éveillait et se perfectionnait dans divers domaines, s'opéraient déjà les premiers usages. Pour preuve, en 1952 Albert Ducroq inventait dans le domaine de la littérature, une machine capable de produire des textes, notamment poétiques nommés *Calliope*. Quelques années plus tard, soit en 1957, *l'Illinois Automatic Computer (ILLIAC)* performait dans la composition musicale sous la supervision de Lejaren Hiller et Leonard Isaacson. Dans les années soixante-dix (70) Harold Cohen créait des dessins à partir du logiciel AARON.

De l'émergence de l'idée même d'une Intelligence Artificielle, le secteur culturel n'y est pas tout à fait étranger :

Le fait est, en outre, que c'est la culture et non la science qui a joué un rôle pionnier dans le développement de l'idée d'Intelligence Artificielle et d'automatisation. Dès l'Iliade apparaissent des trépieds automatiques à roulettes fabriqués par le dieu Héphaïstos pour exécuter certaines tâches. Le terme de « robot » dans le sens d'un appareil humanoïde apparaît pour la première fois dans la pièce satirique R.U.R. écrite par le dramaturge tchèque Karel Capek en 1920. Sont venus ensuite *Les Robots*, 2001 : l'odyssée de l'espace, *Terminator* et *Matrix*, ainsi que des centaines d'autres œuvres d'imagination portant sur différents aspects de la relation conflictuelle dans laquelle les technologies refusent de jouer uniquement le rôle subordonné qui leur est assigné : on notera d'ailleurs qu'en Tchéquie, « robot » signifie « esclave » et l'un des termes que nous employons aujourd'hui pour désigner les ordinateurs est celui de « serveur ». Puisque nous évoquons le sens de certains mots, il n'est pas inutile de

rappeler qu'étymologiquement, nombres de termes associés à l'IA- et à la technologie en général sont indéniablement marqués du sceau de la culture : « artificiel » signifie littéralement « fait avec art », tandis que « technologie » est dérivée du mot grec tekhnē qui servait à désigner le savoir-faire d'un artisan. (Kulesz, 2018, p. 3)

Autre fait important de la relation entre les deux écosystèmes, c'est qu'il convient de noter que des mutations ont été observées au fil du temps dans les techniques d'usages de l'IA dans les Industries culturelles et créatives. En effet ces techniques sont passées des règles prédéfinies par l'artiste codeur à l'apprentissage automatique à variante qui s'utilise énormément dans les domaines artistiques. Plusieurs organisations et/ou startups alliant IA, art et Industries culturelles ont émergé principalement dans le monde anglo-saxon mais aussi dans d'autres sphères de la planète bleue avec de belles réussites comme c'est le cas avec le collectif français *Obvious*¹⁰².

2. État du fonctionnement des Industries culturelles et créatives en lien avec l'Intelligence artificielle

Dans la révolution qu'opère l'Intelligence Artificielle dans pratiquement tous les domaines, les Industries culturelles et créatives s'en trouvent également impactées. Elle est en train au travers des petites expériences des acteurs burkinabè de remettre en cause leur modèle classique de travail pour ceux qui ont jusque-là essayé l'aventure malgré les difficultés persistantes du domaine.

2.1. Le fonctionnement classique des industries culturelles et créatives

Les Industries culturelles et créatives et le monde des arts ont eu et continuent d'avoir un fonctionnement sans l'Intelligence Artificielle. C'est ce que certains puristes réclament et soulèvent comme griefs contre cette dernière d'ailleurs. L'art ou l'artiste s'exprimait selon eux dans sa pleine essence.

Sans pour autant être exhaustifs, cette façon classique de fonctionnement suppose que dans les différentes chaînes de valeurs, l'homme ou les hommes devaient s'assumer pleinement du processus de création de l'œuvre à sa mise en marche et plus. Pour ainsi, un artiste peintre n'a pour seul recours pour sortir de belles œuvres que son talent. Idem pour le musicien, le poète, l'écrivain, l'acteur, le comédien, le dramaturge et/ou encore le scénariste qui composent des textes, des notes, chantent, jouent par eux-mêmes suivant les lignes de leurs inspirations et sans artifices ni apports extérieurs. Pour ainsi et à leurs manières, ils savaient susciter une certaine émotion chez le récepteur.

Pour les aspects commerciaux ou de mise en marché, l'incertitude qui caractérise les produits culturels prend tout son sens avec l'absence de données fournies par les algorithmes sur les besoins potentiels du marché. Les

¹⁰² Collectif d'artistes des arts visuels, utilisant l'IA dans leur processus créatif. Le succès est tellement au rendez-vous que les créations se vendent à des centaines de milliers d'euros.

recommandations et autres étaient l'apanage des médias classiques de masses que sont les magazines, les radiodiffusions et télévisions. C'est peut-être là, l'une des raisons explicatives de la fameuse stratégie de *la dialectique du tube et du catalogue*¹⁰³ que l'on retrouve dans l'écosystème de l'industrie musicale et par une certaine forme d'extension avec notamment les oligopoles de l'industrie cinématographique.

2.2. Les changements opérés par l'Intelligence Artificielle dans les Industries culturelles et créatives

L'Intelligence Artificielle à travers le monde a opéré une véritable révolution dans le procédé de fonctionnement des acteurs des différentes filières des Industries culturelles et créatives. Ces changements entretenus sont le décuplement de la créativité ainsi qu'une diminution des barrières à l'entrée. A propos, même sans y avoir fait une école des beaux-arts, il est tout à fait possible aujourd'hui de s'incruster dans l'univers des créateurs¹⁰⁴. Les changements sont également le rétrécissement du temps de travail, l'augmentation de la qualité des œuvres, la résurrection de créateurs décédés, la création de nouvelles entreprises que sont les Startups, une réduction des coûts et du taux d'échec dans la mise en marché des produits entre autres grâce à des algorithmes entraînés au préalable permettant dans certains cas de réaliser des économies pour les plateformes en terme de redevances à reverser aux créateurs¹⁰⁵.

Les utilisateurs des plateformes de streaming ont accès à un catalogue immense avec 56 millions de titres disponibles chez Deezer et plus de 60 millions chez Spotify. Le rôle de la recommandation de musique est de guider les utilisateurs de ces plateformes en leur proposant des titres à écouter. La recommandation de musique peut se faire soit via des playlists éditoriales, c'est-à-dire des playlists composées manuellement par des curateurs, soit de manière automatique. (Dauban, 2021, p. 12),

Pour ce qui est du Burkina Faso, les usages de l'IA dans la plupart des procédés de travail des acteurs des Industries culturelles et créatives ne sont pas monnaie courante et/ou sont au stade embryonnaire. On assiste plus à un écosystème partisan des bonnes vieilles méthodes. Qu'à cela ne tienne, quelques acteurs avec des fortunes diverses s'y essaient. C'est le cas du projet de film d'animation de Younoussa Sanfo de la structure *Maxim Nyansa IT solution* dont l'objet est de conter les prouesses des héros iconiques de l'histoire du pays à l'instar de la princesse Yennenga, de Guimbi OUATTARA et autres. L'IA devrait intervenir dans la modélisation justement des héros. Par modélisation en IA, il faut dire selon Meski Oussama qu'il « est utilisé pour déterminer la liste de connaissances à introduire dans un système informatique pour qu'il devienne " intelligent " » (2021, p. 50). L'ambition poursuivi avec un tel procédé, c'est de rendre un tableau des plus parfaits possibles avec des personnages frisant le

¹⁰³ Stratégie notamment utilisée par les majors et qui rentre dans leur modèle économique. Elle consiste à faire rentabiliser à partir des quelques artistes et/ou productions blockbuster qui marchent, un long catalogue.

¹⁰⁴ <http://www.beatoven.ai> (lien permettant à tout le monde de composer de la musique grâce à l'IA).

¹⁰⁵ La bulle parfaite ; procédé qui consiste à créer en fonction des besoins du marché.

réalisme, caractéristique essentielle dans le domaine du cinéma. Cela aussi va permettre d'arriver à une meilleure production d'ensemble à contrario de ce qui se fait couramment dans le domaine du cinéma d'animation au Burkina Faso. Une production qui n'est pas tout le temps qualitativement et artistiquement parlant en phase avec les normes internationales. C'est du moins le cas observable de la plupart des productions locales¹⁰⁶.

Dans la musique, les *samples* ou échantillons sonores permettent aujourd'hui de faire intervenir des artistes décédés sur des chansons et autres¹⁰⁷. Dans le même domaine de la musique combinée à l'art graphique, il est fait recours à l'Intelligence artificielle pour réaliser des visuels et pochettes ou cover d'album. C'est le cas avec celui du deuxième album de l'artiste Kayawoto intitulé *Maouländ II* réalisé sous assistance IA¹⁰⁸.

Dans l'ingénierie du son, les *plugins*¹⁰⁹ sont utilisés pour décupler la qualité sonore des productions cinématographiques ou des enregistrements audio en studio pour ce qui est de la musique enregistrée.

2.3. Les résistances et les difficultés

Au plan des résistances, il ressort que ce qui freine les ardeurs des acteurs des Industries culturelles et créatives à l'usage de l'Intelligence artificielle dans leur procédé de travail et de fonctionnement est la question de l'éthique dans la pratique des arts. Certains puristes pensent que c'est une source de dénaturation de leur art.

Au plan des difficultés, il y a lieu de mentionner que l'Intelligence artificielle en lien avec les Industries culturelles et créatives souffre d'un déficit de moyens logistiques pour implémenter des projets ambitieux. Si les acteurs sont obligés de se tourner vers l'extérieur à propos, ils se posent alors la question des coûts financiers pas toujours en bon sentiments avec les budgets austères des productions sous nos tropiques. Il en est de même de la ressource humaine qui se montre souvent indisponible au niveau national. Concernant la logistique, l'une des autres difficultés prévisibles est le mode d'enregistrement des œuvres effectuées par l'organisme de gestion collective à savoir le Bureau burkinabè des droits d'auteurs (BBDA) qui est toujours pour la plupart au stade actuel, manuel. Procédé qui va se révéler fastidieux au regard des possibilités qu'offre ou va offrir l'IA aux créateurs burkinabè. En plus, on assiste jusqu'à présent à un calme plat dans le débat au Burkina Faso en ce qui concerne la paternité des œuvres assistées par l'IA.

¹⁰⁷ https://open.spotify.com/track/01CnDHZ9pIPTLBJMZz0jVO?si=AA3H5NmeR-WP9wicRF6m9w&utm_source=copy-link (Lien de la chanson de l'artiste Smarty en collaboration avec feu Georges Ouédraogo), consulté le 20 août 2023.

¹⁰⁸ <https://www.facebook.com/1385912711/posts/pfbid021JBfnWg7w2ZUK9H8DdUEQYpmEnoyt9cvNGAposAQrVQhApmPDvpybyLasSbKpjUxml/> consulté le 30 septembre 2023

¹⁰⁹ Logiciel se greffant à d'autres logiciels de bases pour décupler les performances sonores dans le cinéma et autres.

3. Les enjeux de la relation Intelligence artificielle, Industries culturelles et créatives

Si l'Intelligence Artificielle a le mérite de chambouler les différents maillons de la chaîne de valeur des industries culturelles et créatives, elle suscite aussi moult controverses.

3.1. Les enjeux symboliques

Comme il a été mentionné depuis les premières lignes de la présente contribution, l'Intelligence Artificielle opère de véritables changements dans les procédés de travail et de fonctionnement des industries culturelles et créatives.

Sur le plan technique et artistique, l'IA décuple les capacités créatives des artistes. Elle diminue aussi de nombreuses barrières à l'entrée. Les conséquences de tels procédés c'est d'abord une amélioration de la qualité et de la quantité des œuvres produites. Il en va de même du gain de temps pour et parfois de « coût » si on prend en compte que la technologie se substitue à une main d'œuvre à payer.

Sur le plan éthique et juridique, le débat se mène difficilement encore au Burkina Faso mais il y a lieu de préciser que les produits culturels créés par le concours de l'Intelligence Artificielle font l'objet de polémiques. Pour les puristes, ce n'est ni plus ni moins que de la tricherie. *L'artisticité* de l'œuvre ou de son créateur est fortement remise en cause. La législation au Burkina Faso pour réguler est pour le moins attentiste sur la question ainsi que sur les autres risques. Il y a aussi les questions de biais. Une machine mal renseignée en données de bases ou intrants, fournira in fine des résultats ou extraits qui sont un tout petit peu loin de la réalité. C'est ce que nous avons plus ou moins observé dans le projet de cinéma d'animation de l'entreprise de Younoussa SANFO dont les bases se sont faites voir sur les réseaux sociaux et qui comportait des biais dans le processus de modélisations des héros et héroïnes. Il ressort que c'est *ChatGPT* qui avait été mal nourri en intrants¹¹⁰. Il y a pour chuter sur ce point, les questions liées au *Big data* donc à la souveraineté des données exploitées par les firmes informationnelles. Ces dernières peuvent dans leurs velléités de nourrir leurs technologies, trouver des subterfuges en premier plan pour ne pas respecter les données privées des utilisateurs et en second s'ouvrir un boulevard de domination plus sinon totale sur toute la chaîne de l'industrie technologique du monde, laissant à la traîne les États subsahariens comme le Burkina Faso. C'est donc le lieu d'interpeller une Institution comme la Commission de l'informatique et libertés (CIL) à être plus regardante sur ces questions.

Sur le plan politique, l'Intelligence Artificielle en lien avec les Industries culturelles et créatives pose la question de la fracture créative. En effet, l'IA suppose un certain nombre de compétences humaines et d'appareillage technique dont ne

¹¹⁰<https://www.facebook.com/100052515592752/posts/pfbid02ZjygoPZJv45yaY6kFxC3Tkwanp9tqYFRUysC1hbx8HpMnJETMDGTeR4mAcPWcoixl/?app=fbl> consulté le 10 septembre 2023.

dispose pas encore la plupart des Etats subsahariens y compris le Burkina Faso. Cette situation fait que ce sont les mastodontes dotés des moyens conséquents et sophistiqués qui pourront créer en quantité et en qualité pour continuer à arroser le reste du monde, ce qui est loin de garantir la démocratie culturelle et donc une diversité des expressions culturelles. En d'autres termes, si vous ne créez pas ou pas assez, vous êtes dans une loi immuable de marché réduit à être des consommateurs. C'est du moins le fond de la pensée suivante :

Les pays qui n'investissent pas dans l'IA ou ne se dote pas de stratégie propre seront ultimement contraints d'utiliser les services fournis par les grandes entreprises mondiales, sans avoir la possibilité de créer ou d'appliquer leurs propres solutions. (Kulesz, 2018, p. 10).

Dans le même élan, il est fort à parier qu'existe un risque à ce que dans un futur proche, certaines créations africaines donc burkinabè charrient les vents de l'hivers du simple fait qu'une machine postée de l'autre côté de la Méditerranée pourra reproduire des créations artistiques burkinabè comme le rythme Warba, Liwaga et autres et les reverser au Burkina Faso ainsi qu'au reste du monde. Il suffit pour cela que la machine soit entraînée au préalable avec les données y afférentes. Pour terminer sur ce plan politique, il faut y laisser entrevoir à travers notamment tout le susdit un positionnement géopolitique ou géostratégique culturelle très intéressante à condition bien sûr de développer un écosystème IA performant à même de produire des œuvres en quantité et en qualité et de les proposer au reste du monde.

Sur le plan social, l'IA par projection va renforcer la fracture sociale. Comme susdit en effet, elle va réduire drastiquement le nombre de ressources humaines à recruter dans les entreprises privées, y compris celles des secteurs créatifs et dans la fonction publique, principale pourvoyeuse d'emploi au profit de la jeunesse diplômée du pays. Ce qui est un problème majeur dans un pays à taux de chômage très élevé. Aussi, les inégalités de genre trouveront motifs à connaître une certaine croissance exponentielle du fait que les femmes et les filles s'orientent difficilement vers les disciplines scientifiques ou technologiques. Cela est en partie lié à des facteurs socioculturels principalement. Un autre fait majeur à souligner sur ce point, c'est le risque de fuite de talents. Si l'écosystème IA continue pour longtemps à être balbutiant, les entrepreneurs créatifs et certains ingénieurs informatiques seront contraints d'aller voir ailleurs.

3.2. Les enjeux économiques

Au plan économique, partant du fait que l'IA brise les barrières à l'entrée et donc décuple la qualité et la quantité des œuvres produites, on arrive à la conclusion d'une loi de marché qui est celle que l'offre dépasse la demande et que le consommateur est face au dilemme de l'hyper choix. Mais pour autant, l'IA offre aussi sa solution. En effet, grâce aux algorithmes nourris et entraînés, les œuvres

produites et distribuées via les différentes plateformes qui existent peuvent se faire en fonction des créateurs et/ou producteurs l'objet de recommandation. Ce qui boostera certainement les vues, les likes, les commentaires, les partages, les téléchargements, etc. Pour rappel, la distribution sur les plateformes même si elle est sujette à plusieurs difficultés en termes de recouvrement et de modèle de fonctionnement et d'accès sous nos tropiques constitue néanmoins un additif de modèle économique très intéressant. Ajouter à cela qu'il y a le fait aussi qu'en amont, via le même procédé des algorithmes, on arrive à anticiper comme susdit les risques d'échecs des œuvres proposées. Tout cela, dans l'optique de valider économiquement le produit. Pour ainsi, on peut s'offrir la possibilité de remporter de prestigieux trophées et/ou de participer à des festivals et autres rencontres professionnelles traitant de l'économie des différentes filières des Industries culturelles et créatives. Un carnet d'adresses et/ou un réseau vaut de l'or. Enfin, le même procédé permet d'arroser des surfaces insoupçonnées du monde. Ce qui en termes de voyage des œuvres, de l'étendard national et des artistes présente une plus-value très intéressante.

4. Défis et perspectives

Le Burkina Faso est reconnu comme un pays à plusieurs déficits sur le plan numérique malgré les efforts de ses autorités dans le lancement de projets majeurs en matière d'infrastructure numérique comme, entre autres *Backbone*, destiné à améliorer la connectivité. Les choses sont presque similaires en ce qui concerne l'Intelligence Artificielle.

4.1. Les défis

Le vrai défi auquel il faudra faire face est celui en lien avec la réelle volonté politique. Toujours à la traîne sur les questions qui détermineront le futur immédiat et lointain de l'humanité, les autorités politiques se doivent cette fois-ci de prendre le taureau par les cornes sur l'Intelligence artificielle. A l'instar d'autres pays du continent comme le Rwanda ou le Kenya, il faudrait travailler déjà à l'adoption de politique publique à connotation IA tenant compte des Industries culturelles et créatives. En outre, il faudrait travailler sur la mise en place de centres de recherche pour arriver à doter le pays d'ingénieurs dans le domaine de la technologie IA ou du *Big data* et/ou renforcer les capacités opérationnelles de ceux qui sont déjà investis dans le domaine. Pour cela, il faudrait saluer l'action de l'Université virtuelle du Burkina qui forme dans le domaine de l'ingénierie numérique et qui abrite en son sein un Master Fouille de données et Intelligence artificielle. Même si c'est loin d'être encore un pool d'attractivité technologique à l'instar de ce qui se fait dans des pays sus-cités, il faut reconnaître que c'est tout de même un début très intéressant et louable. Des compétences qui y sortiront trouveront à s'employer dans divers domaines y compris celui des Industries culturelles et créatives. Dans la cohorte des formés à la technologie IA, le défi genre se doit de pouvoir être du même coup relevé, car statistiquement, les femmes et les filles représentent plus de la moitié de la

population burkinabè. Il en va de même de la diversité ethnique pour plus de représentativité et réduire fondamentalement les biais. Dans le même élan, il faudrait travailler à inscrire dans les lignes de la coopération bilatérale avec des pays comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon des possibilités d'envois de jeunes burkinabè en formation dans ces pays dans le domaine du *Big data* et de l'Intelligence artificielle. Ces gens devront être intégrés dans des centres spécialisées une fois de retour au pays pour transmettre leur savoir et savoir-faire et développer des technologies IA notamment dans divers domaines y compris les Industries culturelles et créatives de sorte à booster la croissance globale du pays. Sans les laisser en marge, les acteurs culturels eux-mêmes devront renforcer au travers d'ateliers et autres, leurs compétences en matières d'IA. C'est donc l'occasion d'interpeller les promoteurs événementiels, d'intégrer l'IA comme thématique de réflexion dans les prochaines éditions de leurs festivals et autres rencontres professionnelles.

Par ailleurs, pour profiter pleinement des potentialités de l'Intelligence Artificielle dans les Industries culturelles et créatives, il est important pour le Burkina Faso de se doter de mégadonnées ou encore du *Big data*. Dans le même lot, il faudrait pour des raisons de souveraineté travailler à héberger les technologies IA déjà conçues ou à venir. Le pays devra donc investir dans les *Datacenters* et au renforcement de toute l'infrastructure numérique. Dans les Industries culturelles et créatives dont la caractéristique majeure est liée à la propriété intellectuelle, l'organisme de gestion collective en occurrence le Bureau burkinabè des droits d'auteurs (BBDA) doit se préparer à résister de la meilleure des manières aux secousses de la révolution opérée par l'Intelligence artificielle. Pour cela, elle devra anticiper sur une législation proactive prenant en compte les questions de droits d'auteurs en lien avec l'Intelligence artificielle déjà sujet de polémiques dans d'autres contrées du monde. Cette proactivité de l'organisme de gestion collective s'applique également sur les questions en lien avec la logistique allant dans le sens de l'amélioration des procédés de travail des agents. Le manuel devrait se réduire à son strict minimum.

Dans les mêmes Industries culturelles et créatives, l'un des grands défis auquel il est confronté, reste celui du contenu qui garantit la diversité des expressions culturelles. Il faudrait donc pouvoir tenir le pari de la non homogénéisation ou du moins le tenter par le biais de l'Intelligence Artificielle pour ne pas se faire larguer par les mastodontes.

4.2. Les perspectives

En termes de perspectives, il faudrait dans un pays comme le Burkina Faso travailler à poursuivre la vulgarisation de l'Intelligence Artificielle et de ce qu'elle représente comme enjeux auprès d'acteurs des Industries culturelles et créatives et même plus. Cette vulgarisation et/ou sensibilisation aura pour répercussions de susciter des intérêts, de déconstruire certains mirages et perceptions qui font résister

certaines acteurs quant à l'intégration de l'Intelligence artificielle dans leur travail créatif et autres.

En outre, il devrait être tout à fait possible dans l'élan de l'intégration de l'Intelligence dans les Industries culturelles et créatives de pouvoir renforcer et encourager la collaboration en vue de co-création et/ou de *coworking* entre acteurs des deux (02) écosystèmes. Des cadres d'échanges prenant en compte justement l'ensemble des acteurs des deux (02) écosystèmes en plus de chercheurs transdisciplinaires du monde universitaire ainsi que leurs étudiants seront des adjuvants en terme d'émulation d'idées au bon essor de l'IA au Burkina Faso. Ces cadres pourraient servir d'appoint à l'émergence de politiques de développement de l'IA au Burkina Faso. Pour ainsi, il est important de saisir la perche, pour interpeller les acteurs des Industries culturelles et créatives eux-mêmes ou du moins ceux sous nos tropiques qui comprennent les enjeux qu'ils ont à jouer un rôle majeur de *lobbying* partant de leurs faitières pour une prise en compte de l'Intelligence artificielle en lien avec les Industries culturelles et créatives dans les politiques publiques et/ou à l'émergence de politiques d'essor.

Enfin et à propos, le pays dans sa volonté de promouvoir l'Intelligence Artificielle devrait pouvoir créer un ou des fonds avec les partenaires techniques et financiers dédiés au financement des initiatives IA. Il devrait dans le même élan, lancer des concours de jeunes pousses ou startups développant des technologies IA de sorte à pouvoir financer les plus méritants. Ce qui aura des répercussions sur l'employabilité des jeunes et sur la fiscalité du pays.

4. Conclusions

En définitive, on peut retenir que la filiation Intelligence Artificielle et Industries culturelles et créatives au Burkina Faso est encore balbutiante. L'écosystème de l'Intelligence Artificielle dans son ensemble est encore à son stade primaire tout comme les différentes chaînes de valeur des Industries culturelles et créatives en proie à moult difficultés. Les quelques tentatives de jonction révèlent et/ou présagent d'une véritable révolution dans le mode de travail des acteurs et dans les procédés de fonctionnement des différentes chaînes de valeur.

Des chamboulements à controverses qui mettent d'abord en lumière le fossé technologique qui existe entre le Burkina Faso et les autres Etats du monde. Par la suite, ils témoignent de la non pleine maîtrise encore de l'écosystème IA par les acteurs des Industries culturelles et créatives burkinabè.

C'est cette appréhension du géant inconnu en plus d'autres raisons qui justifient entre autres que certains de ces derniers sont dans l'expectative pour le moment. La mise en commun des deux écosystèmes présente à la lumière de la présente contribution plusieurs enjeux. Pour que la mayonnaise de cette mise en commun prenne véritablement, de nombreux défis se doivent d'être relevés.

5. Références bibliographiques

- Dauban, N. (2021), *Jusqu'où les goûts musicaux sont-ils predictibles par l'intelligence artificielle?* Thèse de doctorat, Université de Toulouse 3.
- Kerinska, N. (2014) *Art et Intelligence Artificielle: Dans le contexte d'une expérimentation artistique*, Thèse de doctorat, Université Sorbonne.
- Kulesz, O. (2018). *Culture, machines et plateformes : l'intelligence artificielle et son impact sur la diversité des expressions culturelles*. UNESCO.
- Kulesz, O., Dutoit T. (2020). *L'intelligence artificielle dans l'art et les Industries culturelles et créatives : panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l'espace francophone*, Fédération de Wallonie-Bruxelles.
- Meski, O. (2021). *Développement d'un outil à base de connaissances pour l'aide à la décision dans le contexte de l'industrie 4.0 : Application au diagnostic des machines d'usinage à grande vitesse*, thèse Université de Nantes.
- Petricevic A., Talloir V. (2019). *L'intelligence artificielle : une solution à la prise de décision quotidienne ?* Mémoire de fin d'études École supérieure de génie informatique (ESGI).
- Soudouplatoff, S. (2018). *L'Intelligence artificielle : l'expertise partout accessible à tous*, Fondation pour l'innovation politique.
- Martinet, C., Cèbe, S. & Pelgrims, G. (2016). *Scriptum CE1 - CE2 – CM1 – CM2 – 6e – ULIS. Apprendre à écrire : copier et orthographier*. Retz.

NORMES D'ÉDITION DE LA REVUE HYBRIDES

I. ARTICLES SCIENTIFIQUES

Les auteurs sont tenus de **respecter scrupuleusement** les consignes suivantes :

1. Le titre de l'article (Palatino Linotype, taille 14 **gras**).
2. *Le titre de l'article* (en anglais) (Palatino Linotype, taille 12 **gras, italiques**).
3. La paternité : noms de l'auteur, affiliation institutionnelle, adresse électronique, numéro ORCID OBLIGATOIRE* (Palatino Linotype, taille 12).
NB : Les auteurs sont invités à créer leur identifiant ORCID précédé de "https://orcid.org/" (Ex: <https://orcid.org/0009-0003-0599-6169>). Cette procédure est gratuite et rapide. Créez ici : <https://orcid.org/signin>.
4. Un RÉSUMÉ, Palatino Linotype, taille 10, interligne 1 cm, 250 mots maximum.
5. Un ABSTRACT, Palatino Linotype, taille 10, interligne 1 cm.

Les auteurs peuvent s'inspirer de l'une des structures suivantes : (a) Justification du thème+ Méthodologie/Méthode+ Résultats/Conclusions ou ; (b) Contexte+ Objectif+ Méthodologie/Méthode+ Résultats/Conclusions
Entre 03 et 05 mots-clé au maximum séparés par un point-virgule.

6. Le corps de texte

- Composé en Palatino Linotype 12, avec un interligne simple (1 cm) ne dépassant pas vingt (20) pages, bibliographie-y comprise ;
- Un espace insécable est défini entre les titres et les paragraphes. Les paragraphes sont justifiés et ont un retrait de 1,27 cm ;
- Les majuscules sont **accentuées** (ex : ex: RÉFÉRENCES)

7. Marges et format : – Haut & bas : 2,54 cm ; – Gauche & Droite : 2,54 cm

Téléchargez [fichier>télécharger>Microsoft word doc.c] le **modèle à utiliser impérativement** [WORD]

8. Appels de note

Les appels de note sont placés systématiquement avant le/les signe(s) de ponctuation.
Ex : L'appel de note doit être placé ici¹. »

9. Figures

Hormis les tableaux, toutes les autres illustrations sont considérées comme des figures (dessins, schémas, graphiques, images, photos, etc.). Le contenu des tableaux sera Palatino Linotype taille 11.

Le numéro de la figure (ex : **Figure 1 en gras**) et *le titre* (en italique) se placent au-dessus de l'illustration. Il est préférable de procéder à une insertion automatique (comment précéder sur Word : Références > Insérer une légende)

10. Iconographie

La définition des images doit être d'au moins 150 points par pouce (PPP, ou DPI en anglais) et leur taille doit être de 7 millions de pixels maximum (largeur × hauteur, par exemple 2 000 × 3 500 ou 1 000 × 7 000 pixels).

La légende de l'image doit préciser sa source ainsi que le détenteur des droits d'auteur. Il est de la responsabilité de l'auteur de l'article de s'assurer qu'il/elle dispose des droits de reproduction de l'image.

Exemple 1

Figure 1

Peregrinación por Badajoz, 2017. Argamasilla de Alba, Ayuntamiento, Área de Cultura. © F. A. Echenique, courtesy de l'artiste.

Exemple 2 :

Figure 2

Transfert prosopographique de Sancho Panza, 2016, AECID/ copyright.

11. Structure générale des manuscrits

La structure des manuscrits soumis contiendra les rubriques ou sections suivantes (à titre indicatif):

- Titre (français/espagnol et anglais) ;
- Résumé (français/espagnol et anglais) suivis des mots-clé ;
- Introduction et objectifs ;
- Méthode ;
- Résultats et discussion ;
- Conclusions ;
- Références bibliographiques

- Annexes (le cas échéant).

12. Sections et sous-sections

Ne pas dépasser trois (03) niveaux et les sections en toutes majuscules ne sont pas admises.

(a) De deux (02) niveaux

1. Niveau 1 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

1.1. Niveau 2 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

2. Niveau 1 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

2.1. Niveau 2 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

(b) De trois (03) niveaux

1. Niveau 1 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

1.1. Niveau 2 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

1.1.1 Niveau 3 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

2. Niveau 1 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

2.1. Niveau 2 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

2.2.1 Niveau 3 (Palatino Linotype, taille 12, en gras)

13. Citations

Les citations directes courtes comportant **moins de 40 mots** sont insérées dans le corps du texte et entre les guillemets. Si la citation entre guillemets comporte elle-même un passage entre guillemets, il conviendra d'utiliser pour cette citation dans la citation des guillemets anglais (" ").

Exemples

- Pour Glissant, « La pensée du rhizome serait au principe de ce que j'appelle [Glissant] une poétique de la Relation, selon laquelle toute identité s'étend dans un rapport à l'Autre » (1990, p. 23).
- Il indique : « « La plupart des nations qui se sont libérées de la colonisation ont tendu à se former autour de l'idée de puissance, pulsion totalitaire de la racine, et non pas dans un rapport fondateur à l'autre. La pensée culturelle de soi était duelle, opposant le citoyen au barbare » (Glissant, 1990, p. 27).

Les citations directes longues comportant **40 mots ou plus** seront séparées du corps du texte par un saut de ligne (avant et après). Elles doivent être écrites en Palatino Linotype taille 11, interligne 1 cm, avec un retrait de 1,27 cm à gauche, sans guillemets. Il faut citer la référence complète (nom, année, pages) à la fin du bloc entre parenthèses, après le point final.

14. Références dans le texte

Les références dans le texte doivent indiquer le ou les noms de famille des auteur·rices et l'année de publication du texte. Il faut laisser un espace entre « p. » et la.les pages.s

Exemple : Boch, 2013, p. 561

. Pour les citations directes (mot à mot), il faut également inclure la page de la citation. Lorsqu'on l'article est écrit en français, il faut utiliser les guillemets français (« ... »). S'il est écrit en anglais ou en espagnol, il faut utiliser les guillemets anglais/espagnols (“...”).

15. Références bibliographiques

Les références bibliographiques appliquées sont du style APA 7^e édition à [télécharger ICI \[PDF\]](#).

Toutes les références citées dans le texte doivent impérativement apparaître en fin d'article. A partir de la deuxième ligne, il faut opérer un retrait 1,27 cm. Il faut les classer par ordre alphabétique et, sur l'ordre chronologique, des plus anciennes aux plus récentes.

Quelques exemples de styles tirés de American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>

A- Livres

Auteur, A. A. (AAAA). *Titre de l'ouvrage : sous-titre* (#e éd.). Maison d'édition. DOI ou URL

Exemple

Martinet, C., Cèbe, S. & Pelgrims, G. (2016). *Scriptum CE1 - CE2 – CM1 – CM2 – 6e – ULIS. Apprendre à écrire : copier et orthographier*. Retz.

B- Ouvrages collectifs

Autrice, A. A. & Auteur, B. B. (Eds.) (AAAA). *Titre de l'ouvrage collectif*. Maison d'édition. DOI ou URL

Exemple

Younès, N., Gremion, C. & Sylvestre, E. (Eds.) (2020). *Évaluations, sources de synergies*. Presses de l'ADMEE.

C- Chapitres dans un ouvrage collectif

Autrice, A. A. & Auteur, B. B. (AAAA). Titre du chapitre : sous-titre. In E. E. Editrice (Ed.), *Titre de l'ouvrage : sous-titre* (#e éd., pp. #-#). Maison d'édition ; 2ème maison d'édition. DOI ou URL

Exemple

Rowe, A. D. (2017). Feelings about feedback: The role of emotions in assessment for learning. In D. Carless, S. M. Bridges, C. Ka Yuk Chan & R. Glofcheski (Eds.),

Scaling up assessment for learning in higher education (pp. 159-172). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-3045-1>

D- Articles dans des revues scientifiques (périodiques, journaux)

Auteur, A. A. & Auteur, B. B. (AAAA). Titre de l'article : sous-titre. *Titre de la revue*, #Vol(#No), #-#. DOI ou URL

Exemple:

Ahmann, E., Tuttle, L. J., Saviet, M. & Wright, S. D. (2018). A descriptive review of ADHD coaching research: Implications for college students. *Journal of Postsecondary Education and Disability*, 31(1), 17-39.
<https://www.ahead.org/professionalresources/publications/jped/archived-jped/jped-volume-31>

E- Thèses et mémoires

Auteur, A. A. (AAAA). *Titre du mémoire* [Mémoire de maîtrise non publié]. Nom de l'université ayant délivré le diplôme. DOI ou URL

Exemple

Franck, O. (2017) *A la recherche de l'archiélève lecteur à travers l'analyse du geste de planification : rôle des élèves dans les modifications de séquences d'enseignement* [Thèse de doctorat, Université de Genève]. Archive ouverte UNIGE.
<https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:92154>

F- Contributions lors de conférences

Autrice, A. A. & Auteur, B. B. (AAAA, JJ-JJ mois). *Titre de la contribution : sous-titre* [Type de contribution]. Nom de la conférence, Ville, Pays. DOI ou URL

Exemple

Magne Mbobda, M. A. (2023, 28 avril-9 mai). *La problématique de l'inadéquation formation-emploi et la crise de l'emploi au Cameroun* [Communication]. 1^{er} Colloque international transdisciplinaire RCAC et IRADDAC, en ligne.
<https://calenda.org/1063190> (consulté le 10 décembre 2023).

G- Sites web

Il faut privilégier l'usage des sources scientifiques aux sites web

Entrée de dictionnaire ou d'encyclopédie numérique

Auteur, A ou Organisation (AAAA). Titre de l'entrée. In E. Editeur (Ed.), *Nom du dictionnaire*. URL

Analyse et traitement informatique de la langue française (atilf), Centre National de Recherche Scientifique (CNRS), & Université de Lorraine. (n.d.). Doctorat. In *Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi)*.
<http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=1738059090>
(Consulté le 10 mars 2023).

Entrée de Wikipédia (à éviter)

Titre de l'entrée. (AAAA, JJ mois). In *Wikipédia*. URL
Épistémologie. (2021, 12 janvier). In *Wikipédia*.
<https://fr.wikipedia.org/wiki/épistémologie> (consulté le 10 décembre 2023).

Page d'un site web

Plan d'Études Romand (2020, 6 novembre). *Continuité pédagogique – Moyens d'enseignement et ressources romandes*.
<https://www.plandetudes.ch/web/guest/ZV22qrd8K> (consulté le 10 décembre 2023).

H-Sources orales

• **Dans le texte**

(Nom de la personne interviewée, année, p. x)

Exemple avec nom dans le texte :

Selon Smith (année), "citation directe" (p. x).

• **Dans les références finales**

Nom de la personne interviewée (année, mois jour). Titre de l'entrevue. Nom du programme, Radio ou chaîne de télévision.

Exemple :

Smith, J. (2022, janvier 15). Entrevue sur la psychologie contemporaine. Émission MindTalk, Radio Insight.

II. COMPTE RENDU / « BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE »

Cette rubrique propose des comptes rendus critiques **de deux (02) pages minimum et cinq (05) pages maximums** sur des ouvrages individuels ou collectifs. Ils doivent être inédits et porter sur des publications récentes.

a. **Consignes** : se conformer aux normes de la revue

b. **Structure générale** que les auteurs peuvent adopter et/adapter

– **Titre et identification de l'ouvrage** : Commencez par inclure le titre complet de l'ouvrage que vous commentez, ainsi que les informations d'identification de l'ouvrage, comme l'auteur, l'éditeur, la date de publication, le nombre de pages, etc.

– **Introduction** : brève introduction à l'ouvrage incluant la présentation du sujet, l'objectif et son contexte de production. Indiquer également l'importance de l'ouvrage dans le domaine de la recherche concerné.

– **Résumé de l'ouvrage** : Résumer les principaux thèmes, les arguments, les méthodes et les conclusions de l'ouvrage.

- **Analyse critique** : Évaluer de manière critique l'ouvrage en discutant de sa méthodologie, de la pertinence de ses résultats, de la clarté de son style d'écriture, etc. Il est aussi recommandé de comparer/croiser l'ouvrage à d'autres travaux pertinents du domaine.
- **Public cible** : Indiquer pour quel public l'ouvrage est destiné. Est-ce un ouvrage destiné à des chercheurs spécialisés, à des étudiants, ou à un public plus général ? Expliquer comment l'ouvrage s'adresse à ce public cible.
- **Conclusion** : Résumer brièvement vos principales conclusions/impressions sur l'ouvrage.
- **Références bibliographiques** : Inclure les références bibliographiques si vous avez commenté le texte en évoquant d'autres textes.

16. Soumission des articles définitifs

Les textes doivent parvenir à la rédaction sous forme de fichier électronique (en format Word 97-2003), via le site internet ou par mail.

Après vérification du respect des normes de publications, bien vouloir soumettre votre article par mail (revuehybrides@gmail.com) ou via le site [\[ENVOYER L'ARTICLE\]](#)